

ANO IX
VOLUME 9
NÚMERO 18

Dossiê

IMPrensa E PODER: INTERLOCUÇÕES E DISPUTAS

Revista Escrita da História

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.9, n.18, 2022 – jun./dez. 2022

² DOI: 10.5281/zenodo.10600329

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído por edição durante o período 2013-2023. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.

REHIS
Revista Escrita da História

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editor-chefe

Prof. Dr. Luiz Alberto Ornellas Rezende

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (PPGHS-USP)
Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

Editores

Profa. Me. Juliana Valentini

Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (PPGH-UNIOESTE)

Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR)

Prof. Me. Paulo Alves Pereira Júnior

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (PPGH-UNESP)

Prof. Me. Paulo Victor Cota de Oliveira Franco

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGCR-UFJF)

Prof. Dr. Thiago Fidelis

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (PPGH-UNESP)
Professor da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG)

Prof. Me. Vítor César Presoti

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGCR-UFJF)

Revisão e Diagramação

Diana Luzia Bordin Mattevi

Graduanda em Biblioteconomia pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECO)

Prof. Francisco Allysson Alves da Silva

Graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI)

Pamela Ellen de Oliveira Pecegueiro

Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Neyrivania Rodrigues dos Santos Lima

Graduanda em Letras pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI)

www.escritadahistoria.com

REH || *Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.*

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Triênio 2022-2025)

Profa. Dra. Ana Aguiar Cotrim
Universidade de Brasília (UnB)

Profa. Dra. Angélica Lovato
Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Prof. Dr. Carlos Alexandre Barros Trubiliano
Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

Prof. Dr. Carlos José Ferreira dos Santos
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

Profa. Dra. César Augusto Ayala Diago
Universidade Nacional da Colômbia (UNAL)

Profa. Dra. Christine Paulette Yves Rufino Dabat
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Profa. Dr. Gilberto Grassi Calil
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Profa. Dr. João Alberto da Costa Pinto
Universidade Federal de Goiás (UFG)

Prof. Dr. Lincoln Ferreira Secco
Universidade de São Paulo (USP)

Prof. Dr. Temístocles Américo Corrêa Cezar
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Prof. Dr. Xabier Arrizabalo Montoro
Universidade Complutense de Madrid (UCM)

Prof. Dr. Yunier Sarmiento Ramirez
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

Pareceristas doutores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados entre janeiro de 2023 e julho de 2023.

- Prof. Dr. Alex Lombello Amaral (UFJF)²
- Prof. Me. Aline de Jesus Nascimento (UNESP)¹
- Prof. Dra. Andressa Garcia Pinheiro de Oliveira (UFPR)²
- Prof. Me. Arthur Freire Simões Pires (PUCRS)¹
- Prof. Dr. Artur Nogueira Santos e Costa (UnB)²
- Prof. Dr. Caio Marcondes Ribeiro Barbosa (USP)²
- Prof. Dr. Carlos Alexandre Barros Trubiliano (UNESP)²
- Prof. Dr. Carlos André Silva de Moura (UPE)
- Prof. Dr. Cícero João da Costa Filho (UVA-CE)
- Prof. Dr. Eduardo de Figueiredo Santos Barbabela e Oliveira (UERJ)²
- Prof. Dra. Edyene Moraes dos Santos (UFMA)
- Prof. Dr. Everton Fernando Pimenta (CEFET-MG)
- Prof. Me. Fábio Ribeiro de Sousa (UFRJ)¹
- Prof. Dr. Fagner Guglielmi Pereira (UNIOESTE)²
- Prof. Dr. Felipe Augusto Fernandes Borges (IFPR)
- Prof. Dr. Fernando Victor Aguiar Ribeiro (USP)²
- Prof. Dr. Francivaldo Alves Nunes (UFPA)
- Prof. Dra. Hevelly Ferreira Acruche (UFJF)
- Prof. Dr. Higor Codarin Nascimento (UFF)²
- Prof. Me. Hyllo Nader Araújo Salles (UFJF)¹
- Prof. Dr. João Alfredo Costa de Campos Melo Júnior (UFV)
- Prof. Dr. Jorge Luiz Ferreira Lima (UFC)²
- Prof. Dra. Larissa de Moraes Ribeiro Mendes (UFF)²
- Prof. Dra. Leda Agnes Simões de Melo (UERJ)²

Prof. Dr. Leon Frederico Kaminski (UEMG)

Profa. Dra. Letícia Sabina Wermeier Krilow (PUC-RS)²

Profa. Dra. Luciane Cristina Scarato (CAM)²

Profa. Dra. Luiza Silva Moreira (CAP-UFRJ)

Prof. Dr. Marcio Antonio Both da Silva (UFF)²

Prof. Dr. Mauro Marcos Farias da Conceição (UERJ)²

Prof. Dr. Moacir de Freitas Junior (UFU)²

Profa. Me. Rebeca de Lemos Gonzalez Gil (UFRJ)¹

Prof. Dr. Renato Soares Coutinho (UFF)

Prof. Dr. Thiago Rodrigues Silame (UNIFAL)

¹ Mestrado concluído na referida instituição.

² Doutorado concluído na referida instituição.

SUMÁRIO

EDITORIAL

APRESENTAÇÃO

Paulo Alves Pereira Júnior

DOSSIÊ:

IMPrensa E PODER: INTERLOCUÇÕES E DISPUTAS

1. *Memória social e aparelhos privados de hegemonia: a gestão bolsonarista da pandemia de COVID-19 na Folha de São Paulo*

Kleiton Wagner Alves da Silva Nogueira

2. *“Fora!” “Basta!”: a atuação da imprensa brasileira no golpe de 1964 e na ditadura militar (1964-1985)*

Regina Célia Daefiol

3. *O folhetim como arena de disputas político-partidárias: os usos políticos das produções folhetinescas nos periódicos teresinenses (1883 e 1889)*

Wellington dos Santos Pereira e Pedro Pio Fontineles Filho

4. *“Uma epidemia como as outras”: análise dos discursos sobre o suicídio na imprensa maranhense (1858-1880)*

Carlos Victor de Sousa Ferreira

5. *A relação do primeiro governo trabalhista de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro com os jornais de maior circulação na cidade do Rio de Janeiro: 1982-1987*

Márcio Fonseca

6. *“Desarmado, desonrado e humilhado”: Zequinha das Contendas e as tramas do poder local (Senador Pompeu-CE, 1928)*

Francisco Wilton Moreira dos Santos

7. *Os debates sobre corporativismo nas páginas integralistas de A Offensiva: o comunismo como fator de desintegração nacional (1934-1935)*

Júlio Bueno Rosa Neto

ARTIGOS LIVRES

8. *Entre fake news e discurso de ódio: O Brasil na era da pós-verdade*

Julio Antonio Bonatti Santos

9. *Uma contribuição para a história econômica da abolição: a lei de 1881 como parte da estratégia campineira*

Iago Frizzarin Dotti

10. *O Governo-Geral e o poder local: comunicação política, negociação e práticas governativas na defesa da Capitania de Pernambuco (1667-1671)*

Michelle Samuel da Silva

11. *As mulheres dos olhos d'água: representações identitárias do feminino negro na obra de Conceição Evaristo*

Francisca Cibele da Silva Gomes

ENTREVISTAS

11. *As mulheres dos olhos d'água: representações identitárias do feminino negro na obra de Conceição Evaristo*

Francisca Cibele da Silva Gomes

12. *As limitações da perspectiva êmica*

Caio Rodrigues Schechner, Mário Jorge da Motta Bastos e Caio de Amorim Féo

EDITORIAL

Com a publicação do seu 18º número, relativo ao segundo semestre de 2022, o Conselho Editorial da Revista Escrita da História encerra um ciclo de dez anos de trabalho voluntário e independente, iniciado em dezembro de 2013 por pós-graduandos em História de diferentes universidades públicas do país, comprometidos, à época, com a criação de um espaço mais horizontal, gratuito e democrático para publicação das pesquisas de seus pares. A partir do próximo número o periódico passa à gestão do grupo MultiAtual, que possui uma estrutura editorial profissional, capaz de seguir escrevendo esta história, com a mesma dedicação e qualidade até aqui empregados, sem deixar de honrar os compromissos norteadores deste projeto.

A organização deste número ocorreu em meio ao primeiro ano do terceiro mandato do governo Lula, um período de realinhamento das forças progressistas do país, e de recomposição lenta e gradual do campo científico brasileiro, sucateado desde o golpe de 2016. Para ampliar a compreensão dos últimos anos vividos, e compreendê-los em perspectiva histórica, o presente número é liderado pelo dossiê *Imprensa e poder: interlocuções e disputas*, mais bem apresentado a seguir.

Boa leitura!

Conselho Editorial da Revista Escrita da História
Dezembro de 2023

APRESENTAÇÃO

Dossiê

Imprensa e poder: interloquções e disputas

Paulo Alves Pereira Júnior

1

A imprensa é uma instituição que tem como principais objetivos a disseminação de informações e a repercussão das posições da classe dominante e de setores da classe dirigente. Ambas as finalidades dos meios impressos se mesclam, pois as notícias não são construções imparciais, mas produtos ideológicos. Desta maneira, a imprensa pode ser uma empresa privada, preocupada com o capital e que se coloca como instrumento de intervenção sociopolítica, ou um veículo partidário, orientado a partir do ideário de uma agremiação política. No entanto, existe a imprensa alternativa, confrontando a ideologia dominante ao apresentar publicações que divulgam as ações de uma frente popular ou de um movimento social e compartilham reflexões políticas.

Do ponto de vista historiográfico, a imprensa passou a ocupar um local de grande importância nas perspectivas surgidas nas últimas décadas. Tradicionalmente, os jornais eram utilizados como fonte secundária, complementando ou ilustrando informações ou análises já pautadas na argumentação. Com a renovação historiográfica, os meios impressos passaram a ser compreendidos como fontes principais, uma vez que, longe de aceitarem os textos de determinado jornal como verdadeiros, as historiadoras e os historiadores passaram a levar em consideração tal objeto de maneira crítica, partindo do princípio de que os discursos encontrados nos veículos jornalísticos são delimitados por interesses dos grupos que administram ou gerenciam tais empresas. As proposições destes escritos são de extrema importância para analisar e refletir sobre o contexto no qual eles estão inseridos e suas ações dentro da época em si pesquisada.

O décimo oitavo número da Revista Escrita da História (REH) apresenta o dossiê temático **Imprensa e poder: interloquções e disputas**, organizado pelo Prof. Me. Paulo Alves Pereira Júnior e pelo Prof. Dr. Thiago Fidelis. A proposta deste dossiê é refletir as formas de como os meios de comunicação regionais e/ou nacionais se relacionaram com a classe dirigente, articularam-se no debate público, atuaram como aparelhos reprodutores de ideologias e defenderam os interesses da classe dominante. Os artigos que compõem este dossiê temático analisam a relação da imprensa com aspectos sociopolíticos em distintos momentos históricos, de meados do século XIX até os últimos anos.

Durante a pandemia de COVID-19 (2020-2023), governos de extrema-direita mundo afora desqualificaram, por meio da retórica negacionista, os métodos de prevenção da doença e a eficiência da vacina. Jornais da grande imprensa criticaram a postura de tais governos e suas inações frente ao combate do vírus. No Brasil, a gestão de Jair Bolsonaro (2019-2022) impediu as ações de autoridades e cientistas no combate à doença, disseminou mentiras a respeito da proliferação do vírus, relativizou os impactos do COVID-19 e sabotou, até quando pode, a vacinação em massa. Um dos principais órgãos de imprensa que criticou as ações do Executivo foi a *Folha de S. Paulo*. Este é o tema do artigo “Memória social e aparelhos privados de hegemonia: a gestão bolsonarista da pandemia de Covid-19 na Folha de São Paulo”, escrito por Kleiton Wagner Alves da Silva Nogueira, que analisa os editoriais do referido jornal a respeito da gestão da crise sanitária conduzida pelo governo de Bolsonaro. A posição opositora do periódico às ações governamentais refere-se a questões político-ideológicas (negacionismo científico), administrativas (incompetência e negligência da gestão pública), socioeconômicas (irresponsabilidade orçamentária) e jurídicas (sabotagem no combate à COVID-19). Nogueira ressalta a superficialidade no discurso liberal-burguês da *Folha de S. Paulo*, já que, ao criticar à gestão de Bolsonaro, defende políticas de austeridade fiscal e de contrarreformas trabalhistas.

As contradições sociais e políticas da imprensa liberal-burguesa também se manifestam no caso da ditadura militar brasileira (1964-1985). Muitos veículos jornalísticos da grande imprensa apoiaram o golpe de 1964, mas modificaram seu posicionamento nos anos finais da ditadura ou após a abertura política. Nos últimos anos, os principais meios de comunicação impresso construíram uma memória de atuação combativa à ditadura militar. Este é o objeto de estudo do artigo “‘Fora!’ ‘Basta!’: a atuação da imprensa brasileira no golpe de 1964 e na ditadura militar (1964-1985)”, de Regina Célia Daefiol. Em seu texto, a autora problematiza a memória dos veículos da grande imprensa como grande ator de resistência ao regime autoritário. Esta memória construída pelos proprietários de tais empresas jornalísticas apaga a participação destes diários no golpe de 1964 e o apoio dado à ditadura militar.

Os embates políticos entre grupos da direita liberal e conservadora manifestados nos jornais não se deram apenas em artigos de opinião ou nos editoriais, mas também em folhetins. Tal discussão é trazida no artigo “O folhetim como arena de disputas político-partidárias: os usos políticos das produções folhetinescas nos periódicos teresinenses (1883 e 1889)”, escrito por Wellington dos Santos Pereira e Pedro Pio Fontineles Filho. Os autores analisam as tensões entre os correligionários dos partidos liberal e conservador através dos folhetins publicados em periódicos de Teresina (Piauí) como espaço de disputa, em um momento de crise do Império brasileiro e de configuração de novos arranjos políticos. O artigo nos mostra como a classe

dominante e a classe dirigente liberal-conservadora se reconfiguram em momentos de crise da ordem e utilizam a imprensa como uma ferramenta de propagação de seus projetos políticos.

As relações entre saúde pública, discurso político e imprensa reaparecem neste dossiê temático no artigo de Victor Ferreira, intitulado “‘Uma epidemia como as outras’: análises de discursos sobre o suicídio na imprensa maranhense (1858-1880)”, o qual analisa as maneiras como dois jornais publicados no Maranhão na segunda metade do século XIX discutiram atos de suicídio, em um contexto de medicalização da sociedade brasileira. Apesar das diferenças, as concepções científicas e conservadoras acreditavam que os suicídios se relacionavam à modernidade. Ao publicarem o posicionamento destes grupos reacionários, os periódicos maranhenses difundiram percepções moralizantes, religiosas e condenatórias sobre o suicídio entre parcelas da população, que reproduziam este discurso entre seus círculos sociais.

Observamos em artigos anteriores que a imprensa liberal-burguesa dos séculos XX e XXI orientou a opinião pública ao apresentar temas de interesse da classe dominante. No entanto, houve casos em que governos progressistas utilizaram-se da grande imprensa para publicizar seu projeto político. Este é o tema do artigo “A relação do primeiro governo trabalhista de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro com os jornais de maior circulação na cidade do Rio de Janeiro: 1982-1987”, de Márcio da Fonseca. O autor destaca como a gestão governamental de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro no estado do Rio de Janeiro (1983-1987) se aproveitou dos jornais cariocas, *Jornal do Brasil* e *O Globo*, para responderem as críticas liberal-burguesas realizadas por estes diários e divulgarem as suas propostas educacionais.

Violência e autoritarismo são fenômenos existentes na configuração dos poderes político e econômico manifestados em distintas realidades. Diante disto, a imprensa liberal e/ou conservadora pode tomar distintos contornos, seja apoiando esta manifestação de poder, seja se opondo a tais fenômenos. O artigo “‘Desarmado, desonrado e humilhado’: Zequinha das Contendas e as tramas do poder local (Senador Pompeu-CE, 1928)”, escrito por Francisco Wilton Moreira dos Santos, discute as questões mencionadas anteriormente ao analisar as tensões sociopolíticas em Senador Pompeu, no sertão cearense, no início da centúria passada. O autor destaca que os conflitos existentes entre as classes dirigente e dominante do Ceará ameaçou a segurança pública de Senador Pompeu. Neste cenário, a imprensa explorou o episódio com um viés sensacionalista e aproveitou dos acontecimentos para propagar temas como civilidade e justiça a partir de uma perspectiva moralista. Além das preocupações com o capital, os jornais disseminaram entre a população aspectos da ideologia dominante do Ceará.

A nova direita do período entreguerras (1918-1939) na América Latina utilizou a imprensa para propagar seu projeto político autoritário, antiliberal e anticomunista. No Brasil, a Ação

Integralista Brasileira defendeu seu ideário corporativista em diversos periódicos. Júlio Bueno Rosa Neto, em seu artigo “Os debates sobre corporativismo nas páginas integralistas de *A Offensiva*: o comunismo como fator de desintegração nacional (1934-1935)”, discute como o pensamento corporativista e anticomunista dos integralistas foi disseminado na seção sindical do jornal *A Offensiva*. O autor nos mostra como o discurso anticomunista dos integralistas foi utilizado como uma forma de enfraquecer a mobilização sindical do operariado e propagar a construção de um Estado Integral, no qual a classe trabalhadora seria tutelada por tal doutrina político-econômica.

Concluída a apresentação dos artigos que compõem o dossiê temático, comentaremos a seguir os artigos que integram o décimo oitavo número da REH. O primeiro da lista é “Entre *fake news* e discurso de ódio: o Brasil na era da pós-verdade, de Julio Antonio Bonatti Santos, que analisa o método da extrema-direita de proliferar notícias falsas com o intuito de produzir um discurso de ódio às minorias sociais e aos opositores políticos durante as eleições gerais brasileiras de 2018 e o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022). O próximo artigo é “Uma contribuição para a história econômica da abolição: a lei de 1881 como parte da estratégia Campineira”, escrito por Iago Frizzarin Dotti, cujo objetivo é investigar o processo de crise da escravidão negra no Brasil por meio da análise da lei paulista de 1881, que provocou a mudança do eixo político e econômico do Rio de Janeiro para São Paulo nos últimos anos do Império brasileiro.

Os intercâmbios políticos entre a capitania de Pernambuco e a metrópole portuguesa em meados do século XVII é o tema do artigo “Governo-Geral e o poder local: comunicação política, negociação e práticas governativas na defesa da Capitania de Pernambuco (1667-1671)”, de Michelle Samuel da Silva. Através da análise de cartas trocadas entre os funcionários reais dos dois lados do Atlântico, a autora identificou as dinâmicas do poder local em um período marcado por instabilidades políticas. Finalizando a seção dos artigos livres, o trabalho “As mulheres dos olhos d’água: representações identitárias do feminino negro na obra de Conceição Evaristo”, escrito por Francisca Cibele da Silva Gomes, analisa a representatividade das personagens negras em contos da escritora Conceição Evaristo, apontando o cenário de vulnerabilidade social e de violência em que as protagonistas negras viviam. Com isto, Francisca ressalta que as obras literárias de Conceição Evaristo buscam denunciar os problemas estruturais da sociedade brasileira e apresentar uma crítica social à situação das mulheres negras nas áreas periféricas dos centros urbanos.

Encerrando o número, publicamos a entrevista com o Dr. Mário Jorge da Motta Bastos, professor titular da Universidade Federal Fluminense, intitulada “As limitações da perspectivaêmica”. A entrevista é uma transcrição adaptada de um episódio do podcast *Translatio Cast*, projeto do laboratório *Translatio Studii*: Grupo de Pesquisa Dimensões do Medieval da Universidade Federal

Fluminense, conduzida por Caio Schechner e com a participação de Caio Fé. O conselho editorial da Revista Escrita da História agradece a Caio Schechner.

Acreditamos que os artigos reunidos neste número da Revista Escrita da História, escritos por pesquisadoras e pesquisadores das mais variadas áreas do conhecimento humano e de distintas instituições de ensino, contribuirão para prolíferos debates dentro e fora do campo acadêmico.

Boa leitura a todas e todos!

Memória social e aparelhos privados de hegemonia: a gestão bolsonarista da pandemia de Covid-19 na *Folha de S. Paulo*

*Kleitton Wagner Alves da Silva Nogueira**

1

Resumo

No presente artigo objetivamos compreender como em meio a pandemia de Covid-19 o jornal Folha de S. Paulo manejou a opinião pública sobre a gestão da crise sanitária realizada pelo governo Bolsonaro. Temos por hipótese que os jornais, a partir de uma leitura gramsciana, podem ser considerados Aparelhos Privados de Hegemonia (APHs) presentes na sociedade civil, que se ligam diretamente aos interesses de classe, podendo criar consenso através da modelagem da opinião pública e da formação de uma memória social coletiva. Para o alcance de nosso objetivo, pesquisamos os editoriais na máquina de busca do jornal, no qual selecionamos o gênero editorial, e aplicamos as seguintes palavras-chave: Covid-19; Governo Bolsonaro; Pandemia, discriminando o período que vai de 1 de janeiro de 2020 a 1 de janeiro de 2022. Após a aplicação desse protocolo selecionamos 36 editoriais que se ligavam diretamente à temática de nossa investigação. A partir da análise de discurso apreendermos os sentidos e ideias gerais contidas nesses editoriais. Destaca-se no trabalho a evidência de quatro linhas discursivas que aparecem com maior frequência quando o jornal se refere à relação Governo Bolsonaro e Pandemia de Covid-19: i) irresponsabilidade; ii) negacionismo científico; iii) despreparo para resolução dos problemas associados à pandemia e, iv) defesa pelo regime fiscal de contenção de gastos públicos mediante à emenda constitucional n.º 95/2016.

Palavras-chave: Memória Social; Aparelhos Privados de Hegemonia; Covid-19; Governo Bolsonaro; Folha de São Paulo; Opinião Pública.

Abstract

In this article, we aim to understand how, in the midst of the Covid-19 pandemic, the newspaper Folha de S. Paulo managed public opinion on the management of the health crisis carried out by the Bolsonaro government. We hypothesize that newspapers, from a Gramscian reading, can be considered Private Devices of Hegemony (APHs) present in civil society, which are directly linked to class interests, being able to create consensus through the modeling of public opinion and training of a collective social memory. To reach our goal, we searched for editorials in the newspaper's search engine, in which we selected the editorial genre, and applied the following keywords: Covid-19; Bolsonaro government; Pandemic, discriminating the period from January 1, 2020 to January 1, 2022. After applying this protocol, we selected 36 editorials that were directly linked to the theme of our investigation. Based on discourse analysis, we apprehend the meanings and general ideas contained in these editorials. The work highlights the evidence of four discursive lines that appear more frequently when the newspaper refers to the relationship between the Bolsonaro Government and the Covid-19 Pandemic: i) irresponsibility; ii) scientific denialism; iii) unpreparedness for resolution of problems associated with the pandemic and, iv) defense of the fiscal regime of containment of public expenses through constitutional amendment n.º 95/2016.

* Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Campina Grande (PPGCS/UFCG). Licenciado em Ciências Sociais pela Faculdade de Educação Paulistana – FAEP. Bacharel em Administração pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. Licenciado em Geografia pela UFCG.

unpreparedness to resolve the problems associated with the pandemic and, iv) defense of the fiscal regime to contain public spending through constitutional amendment No. 95/2016.

Keywords: Social Memory; Private Apparatus of Hegemony; Covid-19; Bolsonaro Government; Folha de São Paulo; Public Opinion.

Introdução

Após mais de dois anos da pandemia de Covid-19, as milhares de mortes no mundo impressionam. Além dessa memória, relacionada ao aspecto mórbido do óbito, a imagem de hospitais e sistemas de saúde colapsados estão presentes na memória coletiva mediante textos, documentários, fotografias e uma série de artefatos humanos que materializam um dos fenômenos sanitários de maior envergadura histórica nas décadas iniciais do século XXI. Um fato que chama atenção; num período em que aplicativos como Telegram, Instagram, TikTok, Facebook e WhatsApp tomam a cena da disseminação das informações, os jornais ainda desempenham função preponderante na elaboração de consensos. Mesmo com o advento das redes sociais, os jornais também se tornam um meio de disseminação de informação, especialmente em países marcados pelo negacionismo científico e pela pós-verdade, como a experiência brasileira demonstra com a gestão da crise sanitária realizada pelo governo Bolsonaro.

No Brasil, frente à disseminação de *fake news* e às restrições de informações epidemiológicas impostas pelo governo Bolsonaro, destaca-se a criação do Consórcio de Veículos de Imprensa (CVI) formado por grandes empresas do setor: *O Estado de S. Paulo*; *G1*; *O Globo*; *Extra*; *Folha de S. Paulo*, etc. Diante disto, não apenas informações epidemiológicas foram abordadas por essas empresas de comunicação, mas também a própria forma como o governo lidou com a crise sanitária, fato que causou ataques do Ex-Presidente a jornais como a *Folha de S. Paulo*. Este jornal, um dos mais antigos no país, realizou desde o início do ano de 2020 uma série de editoriais contendo informações sobre a pandemia no Brasil, com destaque para a performance governamental diante da crise sanitária. Sendo um dos mais tradicionais, apresenta um grau considerável de capilaridade nas distintas regiões do país, embora no Sudeste, e num estrato voltado à pequena burguesia consiga ter maior incisão.

Nesse sentido, os jornais não estão desvinculados das relações sociais de produção, e dos interesses das classes sociais, não sendo meros transmissores de notícias. O intelectual italiano Antonio Gramsci (1891–1937), nos lembra em seus *Quaderni del carcere* que os jornais são partidos políticos não oficializados que apresentam pontos de vista e defesa de interesses de classe, não podendo ser analisados e vistos apenas como simples veículos técnicos de informações, como se

numa espécie de empirismo vulgar o trabalho do jornal se manifestasse unicamente pela descrição dos fatos, sem interferência de interesses e valores. Dentro dessa perspectiva, o artigo posto objetiva compreender como em meio a pandemia de Covid-19 o jornal a *Folha de S. Paulo* manejou a opinião pública sobre a gestão da crise sanitária realizada pelo governo Bolsonaro. Nesse ínterim, nosso objetivo está atrelado à hipótese de que os jornais, partindo de uma leitura gramsciana, podem ser considerados “Aparelhos Privados de Hegemonia (APHs)”, presentes na sociedade civil, que se ligam diretamente aos interesses de classe, tendo a capacidade de criar consenso através da modelagem da opinião pública e da formação de uma memória social coletiva.

Elencamos a *Folha de S. Paulo* como objeto empírico de nossa investigação por ser um dos maiores meios de comunicação em nível nacional com maior alcance no centro-sul do país, locais onde Bolsonaro apresentou percentuais de voto relevantes tanto nas eleições de 2018 quanto na de 2022, apesar de perder nesta última para Lula, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT). A esse fato, se soma à sua importância em apresentar uma plataforma digital que nos permitiu realizar a busca de editoriais de opinião. Esse gênero de escrita no jornalismo permite relativa autonomia desses meios de comunicação para a emissão de suas opiniões a respeito de temas sensíveis à sociedade civil. Em termos metodológicos, a pesquisa dos editoriais na máquina de busca do sítio eletrônico da Folha: <https://busca.folha.uol.com.br/> utilizou as seguintes palavras-chave: Covid-19; Governo Bolsonaro e Pandemia. Discriminamos um período para levantamento dos editoriais de 1 de janeiro de 2020 a 1 de janeiro de 2022. Após a aplicação desse protocolo preliminar de busca, obtivemos um total de 180 editoriais que foram lidos na íntegra para observarmos se de fato havia conexão com o nosso tema de investigação. Com essa primeira etapa concluída, pudemos realizar a exclusão de 144 editoriais que não contemplaram a nossa problemática de investigação, o que nos forneceu um total de 36 editoriais que apresentavam essa conexão. Cabe salientar que buscamos como critério editoriais que teceram avaliações sobre a gestão da crise sanitária realizada pelo governo, bem como, aqueles que apontavam críticas ou elogios a mesma. Mediante esse procedimento de construção da nossa base de dados, utilizamos a análise de discurso baseada na metodologia elaborada por Freire (2014) para emprendermos: i) construção do *corpus* empírico; ii) identificação dos conceitos-análise; iii) reconhecimento no texto de como surgem os conceitos-análise; iv) visualização do discurso ao qual o conceito pertence.

Em vista disso, como um meio de situar o leitor na leitura e apreensão do conteúdo da investigação, para além desta introdução e das considerações finais, o texto apresenta um total de três partes: a primeira foca na relação entre memória social e os jornais; a segunda busca entender a partir da ótica gramsciana os jornais, como APHs, que criam consenso mediante a disseminação

de ideias e valores socialmente compartilhados; na terceira busca-se entender melhor a constituição de nosso objeto de estudo: a *Folha de S. Paulo*, no qual tivemos à vista compreender sua história e influência sobre a vida política nacional, e de que forma a análise de nosso *corpus* empírico revela as mediações existentes entre as tessituras de informações que apreendemos, no qual trazemos o aspecto do sentido, mas também o significado atrelado às opiniões do jornal, e que em nossa interpretação contribuem para a conformação de uma memória social compartilhada vinculada à opinião pública alçada ao patamar de um senso comum.

A memória social e o jornal

Na investigação historiográfica não é raro o uso dos jornais como fonte de pesquisa sobre determinada temática. Essas fontes possuem em si o registro de fatos e acontecimentos que num determinado contexto se tornam foco de atenção dos pesquisadores. Todavia, esses registros não podem ser considerados elementos puros, fidedignos à realidade em si, numa espécie de empirismo vulgar, uma vez que são elaborados por homens e mulheres que viveram ou vivem condições concretas ligadas às relações sociais de produção, das lutas de classes e de interesses, e que num período marcado pelo crescimento dos documentos digitais como fontes de pesquisa merecem uma atenção especial quanto aos percursos metodológico e a objetividade da história.

Segundo Marinho *et al* (2021), para além dos conteúdos intrínsecos ao documento histórico digital, é importante saber o que este diz sobre seu tempo, quem são seus autores e como foi produzido. Desse modo, esses arquivos não podem ser tomados de modo acrítico. Essa incursão metodológica deve ficar clara na mente do analista que se propõe a fazer uso desses materiais em pesquisas, especialmente aqueles que tem se dedicado ao tema da memória social coletiva. Para Santos (2021) a memória coletiva pode ser considerada a lembrança que temos do passado e que a realizamos coletivamente. Em si, a memória já estaria incluída nesse aspecto correlacional uma vez que ao nos constituirmos enquanto indivíduos usamos uma memória presente não apenas no âmbito individual, mas no coletivo:

A memória está presente em tudo e em todos. Somos tudo aquilo que lembramos; somos a memória que temos. A memória não é só pensamento, imaginação e construção social, mas também uma determinada experiência de vida capaz de transformar outras experiências a partir de resíduos deixados anteriormente. A memória, portanto, excede o escopo da mente humana, do corpo, do aparelho sensitivo e motor e do tempo físico, pois ela também é o resultado de si mesma, ela é objetivada em representações, rituais, textos e comemorações (SANTOS, 2021, p. 30).

Com o desenvolvimento dos meios de produção, o modo como nos comunicamos também tem se alterado com o tempo. Esse fato é mais nítido na contemporaneidade com a urgência do meio digital em escala mundial. Para Pierre Lévy (1993) essa dinamização influencia, sobretudo, na forma como pensamos e refletimos sobre a vida, uma vez que novas formas de convívio são elaboradas num mundo mais conectado pelas telecomunicações e a informática. Para o filósofo francês, a relação entre o homem, o trabalho e a inteligência humana têm passado por processos constantes que se vinculam aos dispositivos informacionais de variados tipos. Desse modo, não apenas a escrita, mas a leitura, audição, visão, criação, aprendizagem, e acrescentamos a memória, tem sido influenciada pelas novas descobertas da informática. É também desse autor a popularização do conceito de ciberespaço entre as análises e estudos voltados aos meios de comunicação:

Eu defino o ciberespaço como o *espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores*. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização. Insisto na codificação digital, pois ela condiciona o caráter plástico, fluido, calculável com precisão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo e, resumindo, virtual da informação que é, parece-me, a marca distintiva do ciberespaço (LÉVY, 2010, pp. 92–93, itálico do autor).

Se a escrita foi, do ponto de vista de uma memória arquivada, uma das maiores invenções humanas, as dinâmicas inseridas no ciberespaço, a exemplo da informática, como argumenta o autor, se tornara o principal meio de comunicação e suporte da memória humana nesse século XXI. Dessa forma, na década de 1980, conforme argumenta Lévy (2007), o uso dos computadores pessoais se tornava mais comuns devido ao avanço dos dispositivos eletrônicos e da internet, especificamente em países centrais do modo de produção capitalista, fazendo com que a fusão das telecomunicações, da informática, da imprensa e também dos videogames se tornassem uma composição multimídia, implicando assim, numa postura nômade dos seres humanos, não exatamente no sentido físico, mas naquele em que:

Mexer-se não é mais deslocar-se de um ponto a outro da superfície terrestre, mas atravessar universos de problemas, mundos vividos, paisagens dos sentidos. Essas derivas nas texturas da humanidade podem recortar as trajetórias balizadas dos circuitos de comunicação e de transporte, mas as navegações transversais, heterogêneas dos novos nômades exploram outro espaço. Somos imigrantes da subjetividade (LÉVY, 2007, p. 14).

Memória social e aparelhos privados de hegemonia...

E no conjunto desse processo, nossa memória também vai se articulando às novas formas de lembrar, de acessar e de construir. Se na década de 1980 Lévy (2007) falava numa disseminação dos computadores pessoais, nesta segunda década do século XXI as observações do filósofo francês ganharam uma materialidade, talvez inimaginável. Os dispositivos portáteis se multiplicaram de tal forma que apenas no Brasil, segundo a pesquisa realizada por Meirelles (2022), um total de 447 milhões de dispositivos digitais (52% de Smartphones e 48% de computadores) estavam em uso no país no mês de junho de 2022.

De acordo com o relatório produzido pelas agências *We Are Social* e *Hootsuite*, um total de dois terços da população mundial possui telefone celular com usuários únicos, atingindo um total de 5,31 bilhões de pessoas no início do ano de 2022. Em termos de usuários da internet, há um total de 4,95 bilhões de pessoas no mesmo período, esse dado impactou para que 58,4% da população mundial apresentassem algum uso de mídia social. Dentre as plataformas digitais mais prediletas dos usuários destaca-se o WhatsApp (15,7%); Instagram (14,6%), Facebook (14,5%); Wechat (11,4%); Douyn (5,1%); Tiktok (4,3%) e Twitter (3,3%).¹ Em que pese o fato de existirem disparidades no acesso às telecomunicações no mundo, é inegável que em termos estatísticos há um crescimento desse terreno em todo o mundo.

Nesse sentido, num mundo de tantas interações digitais, Silverstone (2002) reflete que com o declínio das tradições orais, cada vez mais os fatos são aglutinados em artefatos midiáticos digitais que desalojam à memória das operações internas da mente para textos materializados em mídias como os jornais, blogs, hipertextos, e mais na atualidade: vídeos do YouTube, textos nas redes sociais, que não passam incólume a parcialidade e ao revisionismo histórico, colocando a memória num campo de lutas, permanência e exclusão:

Toda memória é parcial. E, na retórica da mídia, o que se está oferecendo é uma visão do passado que inclui, mas também exclui. É por isso que as batalhas pela memória são travadas com tanta veemência; porque outros reivindicam passados diferentes e recusam os limites de uma interpretação de eventos (SILVERSTONE, 2002, pp. 243–244).

Essas mídias, segundo Enne (2004), acabam sendo instrumentos que articulam a memória com os espaços cotidianos e constituição das identidades num mundo cada vez mais marcado pela globalização que vende estilos de vida em *stories* e vídeos de redes sociais, dando a ideia de que fazemos parte de uma mesma “aldeia” global.

¹ We are Social; Hootsuite. *Digital 2022 global overview report*. 2022. Disponível em: <https://datareportal.com/>. Acesso em 28 nov. 2022.

Em meio a todo esse dinamismo, chama atenção o caso específico dos jornais, mesmo sendo um produto antigo, vêm passando por metamorfoses, desempenhando função de articulação entre fato, memória e comunicação. McLuhan (1969) argumenta que foi no século XIX que o jornal apresentou uma dinâmica técnica mais profunda com mais agilidade na comunicação:

Mesmo antes da aceleração produzida pelo telégrafo, o jornal do século XIX já havia desenvolvido bastante a sua forma em mosaico. As impressoras rotativas a vapor surgiram décadas antes da eletricidade, mas a composição manual mostrou-se superior a qualquer outro meio mecânico até o desenvolvimento do linótipo, por volta de 1890. Com o linótipo, a imprensa pôde adequar melhor sua forma à captação da notícia por meio do telégrafo e à impressão das notícias pelas rotativas (MCLUHAN, 2002, p. 1969).

Para Halbwachs (1990) o avanço da imprensa traz consigo o fato de nós, enquanto indivíduos que temos memória, acessarmos não apenas a nossa lembrança, mas também a memória dos outros, sendo divulgada, escrita e reproduzida. Não precisamos, nesse sentido, vivenciar, experienciar ou testemunharmos fatos históricos noticiados pela imprensa, como ocorreu na contemporaneidade com o 11 de setembro de 2001, no atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Esse lembrar, contudo, só tem efeito quando um fato sai do anonimato e é conhecido e reconhecido, como argumenta Davallon (1999), que a existência de uma memória está intrinsecamente associada à saída da indiferença.

O fato lembrado necessita reencontrar uma vivacidade e reconstrução mediante dados e noções comuns compartilhadas aos diferentes sujeitos de uma determinada comunidade social. Este processo não ocorre de forma automática e sem mediações, e no caso dos jornais, como demonstra Silverstone (2002), trata-se de uma forma de indução que um grupo realiza sobre determinada comunidade. Para Aliaga (2020) o jornal pode manifestar uma visão dos fatos deixando determinadas informações de lado, ou levando outras em consideração e as trazendo para o centro do consenso como manifesta o pensamento gramsciano como veremos no tópico a seguir.

Os jornais como partidos políticos

Para Gramsci (2016), os jornais e a imprensa de modo geral estão ligados à estrutura ideológica de uma determinada classe social dominante, organizada de modo a manter, defender e desenvolver elementos teóricos e ideológicos que permitam a manutenção dessa classe. Desse modo, a imprensa é uma das partes mais dinâmicas da estrutura ideológica de uma classe, não sendo a única. Ao refletir sobre a necessidade de um maior entendimento sobre essa influência,

Gramsci chega a denominar um jornalismo integral que teria como característica o fato de não apenas satisfazer as necessidades das classes dominantes, mas gerar mais público e ampliar sua esfera de alcance. Ao refletir sobre a realidade dos jornais italianos em comparação aos franceses, ele argumenta o seguinte:

[...] eles cumprem duas funções — a de informação e de direção política geral, e a função de cultura política, literária, artística, científica, que não tem um órgão próprio difundindo (a pequena revista para a média cultura) [...] na Itália, pela falta de partidos organizados e centralizados, não se pode prescindir dos jornais: são os jornais, agrupados em série, que constituem os verdadeiros partidos (GRAMSCI, 2016, p. 216).

Essas duas funções, informar e direcionar politicamente, se ligam ao fato de que o leitor dos jornais possui uma visão de mundo, mas tal visão também pode ser transformada filosoficamente, sendo, portanto, maleável. Em seus escritos políticos, Gramsci chama atenção para que os operários devam negar solidariedade aos jornais burgueses ao argumentar que estes não são apenas um meio de comunicação, mas um instrumento de luta motivado por ideias e interesses em lado oposto aos dos trabalhadores:

Todos os dias, pois, sucede a este mesmo operário a possibilidade de poder constatar pessoalmente que os jornais burgueses apresentam os factos, mesmo os mais simples, de modo a favorecer a classe burguesa e a política burguesa com prejuízo da política e da classe operária. Rebenta uma greve? Para o jornal burguês os operários nunca tem razão. Há uma manifestação? Os manifestantes, apenas porque são operários, são sempre tumultuosos, facciosos, malfeitores. O Governo aprova uma lei? É sempre boa, ágil e justa, mesmo se... não é verdade. Desenvolve-se uma campanha eleitoral, política ou administrativa? Os candidatos e os melhores programas são sempre os dos partidos burgueses (GRAMSCI, 1976, p. 96).

Até mesmo naqueles momentos em que determinados jornais buscam tecer críticas à atuação de figuras políticas, como veremos nesse artigo, não o fazem sob o manto dos interesses das classes trabalhadores e grupos subalternos, mas para fazer frente aos interesses das frações da classe dominante que, frente à cena política, anseiam por restaurações/alterações de sua dominância, que se dá tanto no plano econômico, mas também no ideológico, político e social. Dessa forma, este debate está vinculado ao aspecto da hegemonia que em Gramsci não se estabelece apenas pelo uso da força e da coerção, mas também pelo consenso.

Conforme argumenta Aliaga (2021) o conceito de hegemonia tem alta dimensão no pensamento de Gramsci e se atrela à noção que aglutina relações de força associadas às visões de mundo, construção subjetiva de consensos e conformismos, quanto nas próprias mediações objetivas entre as classes sociais que sustentam o poder político por intermédio da reprodução da

dominação capitalista. Contudo, como nos lembra Fontes (2018), a questão da hegemonia não está posta em Gramsci meramente como a construção de uma visão de mundo desvinculada dos processos concretos da sociedade de classes, ou numa esfera meramente superestrutural e culturalista, como a autora menciona em crítica aos postulados de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe:

Ao Gramsci *post mortem* chegaram a atribuir a adesão a um acanhado reformismo, refrescado pela exigência da “radicalização democrática da democracia” à la Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2004), na qual a categoria de hegemonia perde seus vínculos concretos com a estrutura produtiva e com as modalidades de coerção, convertendo-se em peça de retórica. A primeira coerção a desaparecer é a própria condição de trabalhador sob o capital: o permanente processo de expropriação (da terra e de direitos) que subjaz como condição fundamental à produção capitalista de braços “livres” é novamente naturalizado (FONTES, 2018, p. 219).

Entendemos, assim, que a noção de hegemonia não pode ser compreendida de modo instrumentalista como uma redução à obtenção de dominação ideológica, como também atesta Dias (1996), mas da constituição de um nexos entre essa visão e a realização da construção dessa hegemonia que ocorre no cotidiano antagônico das classes:

O processo da hegemonia se realiza tanto no plano do movimento quanto no plano das instituições. Não faz, assim, o menor sentido reduzir Gramsci a um teórico da cultura ou das ‘superestruturas’. Estamos falando da construção de uma racionalidade nova, distinta da anterior, projeto de ‘elevação civil dos estratos deprimidos da sociedade’. Trata-se da *transformação das condições de existência das classes subalternas*. Essa reforma intelectual e moral deve, necessariamente, estar ligada a um programa de reforma econômica que é, exatamente, o seu modo concreto de apresenta-se (DIAS, 1996, p. 10).

A visão expressa por Dias (1996) nos ajuda a compreender o que Gramsci (1975) no *quaderni* 1, escrito em fevereiro de 1929, no § (38)² intitulado: *Rapporti tra struttura e superstructure*, reflete em relação à imbricação entre estrutura-superestrutura na concepção marxiana. Para esse intelectual italiano, no marco da totalidade, a mediação entre esses elementos se configura também pela relação de forças políticas, no qual as aspirações ideológicas germinadas em determinado momento surgem e entram em embate até o período em que uma delas, ou uma só combinação

² Ao realizarmos a menção aos cadernos do cárcere de Gramsci, devido às suas especificidades de leitura e produção, no qual Gramsci os escreveu quando esteve preso pelo regime fascista italiano, as notas que o autor fez são acompanhadas de parágrafos, no qual se utiliza o símbolo §, seguidas do seu número entre parênteses. Essa forma de mencionar o texto de Gramsci ajuda que outros pesquisadores identifiquem o trecho citado com mais facilidade na obra. Portanto, ao utilizarmos alguma passagem da obra, efetuaremos menção ao número do parágrafo, título do caderno e página do trecho citado.

dessas ideologias, prevaleça e se imponha para além das unidades econômica-política e intelectual-moral num nível mais universal vinculado à hegemonia.

Essa noção também direciona a análise para o entendimento daquilo que Gramsci (1975) reflete no § (44) intitulado: *Direzione Politica di classe prima e dopo Inondata al governo* deste mesmo *quaderni* 1, no qual argumenta que uma classe materializa sua dominância conjugando direção e dominação, sendo dirigente das classes e frações de classes aliadas, mas também dominante das classes adversárias. Antes de chegar ao poder esta classe pode ser e deve ser dirigente, mas assim que desempenha o poder torna-se dominante, continuando a ser dirigente, sendo o terreno da hegemonia aquele da sociedade civil. Importante salientar que a distinção entre sociedade civil e sociedade política realizada por Gramsci tem um significado didático, não podendo ser entendidas de modo dicotômico na realidade concreta.

Essa constatação nos ajuda a compreender que a hegemonia não se elabora apenas pelo uso dos aparelhos coercitivos do Estado integral, como a polícia, exército e o judiciário, mas também pelos Aparelhos Privados de Hegemonia (APHs), que existem na sociedade civil, e que desempenham funções pedagógicas, dentre os quais pode-se destacar a escola e os jornais. Neste caso em específico, se pensarmos nos jornais como formuladores de opinião pública, perceberemos que estes sedimentam visões de mundo por estarem vinculados a interesses de classe, como Gramsci (1977) argumenta no *Quaderni* 7, § 83, escrito entre 1930 e 1931. Os jornais estão vinculados a criação de opinião pública, considerados pelo autor como o ponto de contato entre a sociedade civil e a sociedade política, entre o consenso e a força, implicando na conformação de uma vontade política:

O que se chama “opinião pública” está intimamente ligado à hegemonia política, ou seja, é o ponto de contato entre “sociedade civil” e “sociedade política”, entre consenso e a força. Quando o Estado quer iniciar uma ação impopular, cria antecipadamente uma opinião pública adequada, ou seja, organiza e centraliza certos elementos da sociedade civil. [...] A opinião pública é o conteúdo político da vontade política pública que poderia ser discordante: portanto, existe a luta pelo monopólio dos órgãos de opinião pública: jornais, partidos, parlamento, para que uma única força modele a opinião e, portanto, a vontade política nacional, organizando as divergências em uma poeira individual e desorganizada (GRAMSCI, 1977, Q 7, § 83, pp. 914–915).³

Essa noção é curiosa porque, considerando a ideia de Estado Integral de Gramsci (sociedade civil mais a sociedade política), sempre que as classes ou frações de classes da burguesia

³ **No Original:** *Ciò che si chiama «opinione pubblica» è strettamente connesso con l'egemonia politica, è cioè il punto di contatto tra la «società civile» e la «società politica», tra il consenso e la forza. [...] L'opinione pubblica è il contenuto politico della volontà politica pubblica che potrebbe essere discordante: perciò esiste la lotta per il monopolio degli organi dell'opinione pubblica: giornali, partiti, parlamento, in modo che una sola forza modelli l'opinione e quindi la volontà politica nazionale, disponendo i discordi in un pulviscolo individuale e disorganico.*

procuram apoio para a aprovação de pautas que beneficiam seus interesses, no caso brasileiro, há na mídia, e especialmente na imprensa e em jornais tradicionais o espaço para que intelectuais orgânicos da burguesia, ou seja, especialistas que desempenham a função de formação de consenso mediante a elaboração de cultura e visão de mundo, emitam opiniões naturalizadas como senso comum, repetidas na televisão, e sites desses jornais, embora com as redes sociais esse debate tenha ficado mais descentralizado, quando comparamos ao que ocorria no Brasil antes da disseminação da internet em larga escala. Aliaga (2020) argumenta, por exemplo, que a grande imprensa no Brasil (a imprensa corporativa) que reúne grupos familiares e de empresários, são conservadores e não apresentam nenhum interesse em mudar a realidade de exploração e iniquidade social, atuam como propagadores dos interesses desse Estado integral, e não necessariamente de um governo, embora possa existir elementos de oposição, como demonstraremos em nossa pesquisa empírica, mas ao longo prazo, salienta a autora que tais meios de comunicação sustentam o status quo, e a hegemonia do Estado capitalista. Aliaga (2020) também destaca que, quando um governo quer aprovar alguma medida antipopular, os aparelhos públicos de comunicação entram em cena, como as agências oficiais de notícias do Estado, mas também aparelhos privados, como os jornais, no intuito de preparar a aceitação das medidas que serão realizadas, não necessitando, assim, do uso da força estatal. Um exemplo clássico desse fenômeno são as propagandas realizadas por esses veículos de comunicação sobre o déficit na previdência social, conforme argumenta Machado (2019), e os interesses no fundo público pelo capital financeiro, conforme atestam as pesquisas de Davi *et al* (2011); Behring (2018); Silva (2018); Salvador (2018), e até mesmo da necessidade de manutenção do teto de gastos com a Emenda Constitucional n.º 95/2016, aprovada no governo Temer, e mantida no Governo Bolsonaro.

Para Sodré (1999) na esteira dessa discussão, a dominação exercida pela burguesia no Brasil faz uso imprescindível da imprensa e dos meios jornalísticos. O convencimento através desses mecanismos funciona como aporte na construção do status quo, e das ações que são realizadas, de modo a justificar os caminhos adotados na sociedade, deformando a realidade:

A grande imprensa brasileira opera, na fase atual, uma tarefa que nunca antes desempenhou: a de deformar a realidade, ou a de escondê-la. No momento, por exemplo, todos os grandes jornais apoiam o neoliberalismo adotado pelo governo brasileiro, uns com mais veemência, com menos veemência, outros. Tais jornais perderam aquilo que se conhece como credibilidade, o que eles informam não merece confiança (SODRÉ, 1999, p. 16).

Apesar do texto de Sodré datar de um período que para a história atual parece longínquo, em nossa opinião ele é atual porque consegue condensar o que vivenciamos na realidade, e como

mostraremos em nossa pesquisa, esse apoio às políticas de corte neoliberal está mais fortalecido, inclusive num momento de crise sanitária como vivenciamos no Brasil.

Portanto, falar em hegemonia é entendê-la de modo correlacional e pedagógico, não em um sentido escolástico, mas numa perspectiva que implique toda a sociedade, conforme Gramsci (1977) demonstra no *Quaderni 10*, escrito entre 1932 a 1935, e intitulado: *La filosofia di Benedetto Croce*. Dessa forma, não apenas as empresas jornalísticas, mas também uma multiplicidade de organizações repressivas, legais e ilegais e das atividades privadas compõem essa ecologia no terreno da hegemonia. No *Quaderni 8* intitulado: *Miscellanea e Appunti di filosofia III* escrito entre 1931 e 1932 e no §(179), Gramsci reflete que todo Estado é ético enquanto uma de suas funções é justamente elevar o nível cultural e moral correspondente ao desenvolvimento das classes dominantes:

[...] todo Estado é ético no sentido de que uma de suas funções mais importantes é a de elevar a grande massa da população a um certo nível cultural e moral, nível (ou tipo) que corresponde às necessidades de desenvolvimento das forças produtivas e, portanto, aos interesses das classes dominantes. A escola como função educativa positiva e os tribunais como função a educação repressiva e negativa são as atividades estatais mais importantes nesse sentido: **mas na realidade uma multiplicidade de outras iniciativas tende para o fim e atividades ditas privadas que formam o aparato da hegemonia política e cultura das classes dominantes** (GRAMSCI, 1977, Q 8, § 179, p. 1049–1050, grifo nosso).⁴

Essas iniciativas se manifestam pelos Aparelhos Privados de Hegemonia (APHs) dos quais os jornais fazem parte. Gramsci (1977, Q 8, §179) entendia que os jornais não podem ser vistos como meros divulgadores de fatos, e que em sociedades cujo desenvolvimento ainda não promoveu a proliferação de partidos políticos, a função destes é realizada pelos jornais. Para Aliaga (2020) os APHs não estariam soltos no ar como se não existisse nenhuma mediação entre eles e as relações concretas de produção social, de modo a argumentar que tais aparelhos são os meios pelos quais as classes se organizam para se colocarem na luta política, tendo sua raiz na sociedade civil. Se entendermos o Estado em Gramsci numa concepção integral, como já reiteramos, que no marco de uma totalidade implica a sociedade política mais a sociedade civil, e a hegemonia como a unidade

⁴ **No original:** *Mi pare che ciò che di più sensato e concreto si possa dire a proposito dello Stato etico e di cultura è questo: ogni Stato è etico in quanto una delle sue funzioni più importanti è quella di elevare la grande massa della popolazione a un determinato livello | culturale e morale, livello (o tipo) che corrisponde alle necessità di sviluppo delle forze produttive e quindi agli interessi delle classi dominanti. La scuola come funzione educativa positiva e i tribunali come funzione educativa repressiva e negativa sono le attività statali più importanti in tal senso: ma in realtà al fine tendono una molteplicità di altre iniziative e attività cosiddette private che formano l'apparato dell'egemonia politica e culturale delle classi dominanti. La concezione di Hegel è propria di un periodo in cui lo sviluppo in estensione della borghesia poteva apparire illimitato, quindi l'eticità o universalità di essa poteva essere affermata: tutto il genere umano sarà borghese. Ma in realtà solo il gruppo sociale che pone la fine dello Stato e di se stesso come fine da raggiungere, può creare uno Stato etico, tendente a porre fine alle divisioni interne di dominati ecc. e a creare un organismo sociale unitario tecnico-morale.*

força-consenso, entendemos o porquê que a força deve aparecer apoiada no consenso da maioria expressa nos organismos de opinião pública.

Consideramos, assim, que os organismos de opinião pública também são responsáveis pela formulação de consenso na sociedade, sendo a imprensa, formada na sua contemporaneidade pela racionalidade capitalista, atuando como empresas de comunicação na defesa dos interesses de classe. Aliaga (2020) também destaca que, em relação aos APHs, o privado faz referência à sociedade civil, não sendo pertencente ao Estado *strito sensu*, a exemplo da imprensa oficial. O Estado entendido numa acepção restrita implica na sociedade política, no qual podemos encontrar centros de poder como o judiciário, executivo e legislativo, por esse ponto de vista o privado pertence à sociedade civil, e é nela que as distintas classes sociais se organizam.

Salientamos que numa ótica gramsciana essas considerações são didáticas, pois a sociedade civil é parte constitutiva do Estado Integral (Sociedade política mais Sociedade Civil), por isso que as relações sociais que formam a sociedade civil não estão separadas daquelas da sociedade política. A esse modo, os órgãos de opinião pública, na medida em que são organizados por classes e frações de classe, realizam a função de sustentação desse Estado integral, conformando e disseminando a hegemonia vigente, ou até mesmo questionam a hegemonia estabelecida a partir dos interesses dos grupos sociais pelos quais esses aparelhos privados são criados.⁵

Esses processos nas relações cotidianas são naturalizados pelos indivíduos, não sendo, portanto, visíveis diretamente, tendo em vista que o aspecto da naturalização do consenso é parte integrante da conformação da hegemonia de uma classe dirigente e dominante. A exemplos dos jornais, como veremos com a *Folha de S. Paulo*, este participou de momentos cruciais da história política brasileira, sendo sua trajetória vinculada a conformação de opiniões públicas sedimentadas por interesses de classe. Nesse ponto em específico, também consideramos os jornais como um APH, e a própria constituição da hegemonia enquanto processo que se vincula com o aspecto da memória coletiva. Nesse sentido, de que modo uma hegemonia poderia se estabelecer sem uma memória coletiva que sedimenta consensos? Para nós, essa tarefa se tornaria inviável, é justamente a opinião pública disseminada pelos APHs como os jornais que congrega subjetividades e consensos no nível político, cultural, ético e social de modo geral como veremos a seguir.

Formação de Consenso pela *Folha de S. Paulo*

⁵ Indicamos o texto de Hoeveler (2020) para uma apreciação sistemática sobre a concepção de APHs em Gramsci, bem como Moraes (2009) sobre a função dos jornais na criação de consenso.

Como uma melhor forma de guiar o leitor na análise e discussão dos dados e informações de nossa pesquisa, subdividimos o presente tópico em três partes: i) na primeira realizamos um pequeno itinerário pela história da *Folha de S. Paulo* com o intuito de evidenciar sua lógica capitalista de defesa da ordem e do consenso das classes dominantes; ii) num segundo momento tratamos do escopo empírico de nossa investigação, revelando as marcas discursivas em que se aglutinam os editoriais da *Folha*; iii) e num terceiro momento evidenciamos que nem sempre o que se apresenta como crítica, implica no questionamento de um consenso estabelecido, podendo significar a defesa de uma recomposição ou linha de ação de determinadas frações de classe.

Um pouco da história da *Folha de S. Paulo*

A *Folha de S. Paulo* tem sua história iniciada nas primeiras décadas do século XX, mais especificamente em 1921 com a criação do jornal *Folha da Noite*, em 1925 com a *Folha da Manhã*, e em 1949 com a *Folha da Tarde*. Esses três jornais se aglutinaram em janeiro de 1960 no que conhecemos como *Folha de S. Paulo*. Sodré (1999) argumenta que esses jornais nasceram com uma estrutura empresarial, defendendo interesses de classe. O autor também argumenta que a criação da *Folha da Manhã* teve como fundador Pedro Cunha e Olival Costa, e que no ano subsequente o Partido Democrático era fundado, tendo seu material divulgado pelo jornal.

É interessante observarmos que a história desse jornal está atrelada ao que Gramsci (1977, Q 7, § 83) denominava como o ponto de contato entre Sociedade Civil e Sociedade Política, a exemplo do fato de que já no ano de 1921 fez campanha favorável ao voto secreto, apoiando o Tenentismo e o Partido Democrático. Em 1931 o jornal é vendido para Octaviano Alves de Lima, pertencente a fração agrária do capitalismo brasileiro, sob sua gestão o jornal defendeu valores vinculados aos interesses dos latifundiários detentores de plantações de café, advogando em prol do liberalismo econômico e se opondo ao Estado Novo de Getúlio Vargas.⁶

Em 1945, sob administração de José Nabatino Ramos, o jornal adota uma “imparcialidade” na política de redação, nesse período há um maior enfoque para a produção de conteúdo para a pequena burguesia, bem como a defesa pelo ensino público e da cédula única de votação. Só em 1960 que há a aglutinação dos três periódicos no que conhecemos hoje como *Folha de S. Paulo*. Segundo Muniz (1999), no golpe militar de 1964 o jornal chegou a apoiar a investida cedendo seus

⁶ FOLHA DE SÃO PAULO. *História da Folha. Folha*. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historia_folha.htm#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20da%20Folha%20come%C3%A7a,o%20jornal%20Folha%20de%20S.. Acesso em: 12 out. 2022.

carros para as ações que eram realizadas pela chamada operação bandeirantes, que investigava organizações comunistas e de oposição ao regime.

Foi também sob o regime militar que os investimentos publicitários aumentaram de 18% para 30%, sendo a maior monta àquela advindo da indústria automobilística, concessionárias de carros, bancos, etc. Além dessas empresas privadas, o Estado também era um grande anunciador do período mediante as propagandas institucionais, o que fornecia receitas consideráveis para o setor publicitário. Antes mesmo do Golpe de 1964, Frias de Oliveira — comprador da *Folha* em 1962 —, se beneficiou da concessão de administração da Estação Rodoviária da Luz; seu sócio, o empresário Carlos Caldeira, foi nomeado em 1979 para ocupar a função de prefeito da cidade de Santos, no governo de Paulo Maluf. Para Muniz (1999) a moeda de troca que a *Folha* deu foi seu silêncio e complacência diante da autocracia que o regime propalava.

Em 1975, já sob mudança de posição frente ao regime militar, e antevendo a perspectiva de transição sob pressão popular, a *Folha* dá espaço em sua política editorial às visões não consensuais sobre o regime. Muniz (1999) destaca que lideranças estudantis, sindicais, além da contratação de jornalistas como Mino Carta, davam clara sinalização de mudança, tanto pelas críticas ao regime, como também pela conjuntura de queda de regimes ditatoriais em Portugal e na Espanha. Em 1984 o jornal faz campanha favorável às Diretas Já, sendo possível observar uma mudança em sua linha editorial para a criação de um consenso em torno da necessidade de modernização do Estado brasileiro a partir da inserção das reformas estruturais realizadas no governo de FHC sob o manto do neoliberalismo, como destaca a pesquisa de Carvalho (2006).

Na contemporaneidade, especialmente com o advento dos governos do PT, a *Folha* também não deixou de emitir opiniões e fazer prevalecer interesses de classe, em que pese à lógica de conciliação do PT, políticas como o Programa Mais Médicos ganharam tom de crítica do jornal como assevera a pesquisa realizada por Morais (2014); assim como a desqualificação do Sistema Único de Saúde (SUS) como apontam Silva e Rasera (2013).

Se do ponto de vista de uma rotinização midiática esses elementos da história da *Folha* parecem estar “acima” da sociedade de classes, numa lavra gramsciana entendemos que, pelo contrário, nenhuma notícia apresenta caráter descontinuado e desinteressado. Mesmo que em determinados momentos exista crítica aos elementos da ordem, tais críticas não são realizadas de modo a constituir uma ruptura total com o consenso das classes dominantes quanto a dominação burguesa. Essa tomada de posição de classe e de interesses de manutenção de uma ordem, que não aparecem explicitamente, mas estão presentes nos editoriais, faz parte do que Miguel (2015) argumenta em relação ao fato de que os jornais são determinados socialmente e que a análise e

compreensão das disputas políticas deve considerar a heterogeneidade de seu público; a construção de sentido a longo prazo e as estratégias diferenciadas dos agentes políticos. Por esse motivo, não há possibilidade de existir um jornalismo que fuja da condição de promover conteúdo a partir de um referencial social, embora sua capacidade de consenso tenha como condição sua posição de enunciação, aparentemente posta como intérprete de uma visão universal dos fatos que ocorrem na sociedade.

O que os Editoriais da *Folha* revelam sobre o governo Bolsonaro na Pandemia?

Sem cairmos naquilo que Miguel (2015) denomina como o fetiche da valência mediante a quantificação e matematização de elementos existentes nos jornais, mas reiterando apenas em termos didáticos e expositivos os principais resultados de nossa pesquisa, chamamos atenção ao fato de que os principais conceitos desvelados foram: i) sabotagem; ii) negacionismo científico; iii) incompetência/negligência e em menor grau, iv) conflitos institucionais. Em termos gráficos podemos visualizar na imagem a seguir como ficou à disposição das frequências desses conceitos:

Figura 01 - Nuvem de frequência dos conceitos sínteses identificadas

Fonte: Elaboração própria.

A Sabotagem remete a um conjunto de práticas e discursos que foram realizadas pelo Ex-Presidente Bolsonaro. Na construção desse conceito percebemos um discurso associado a movimentos contrários ao que a comunidade científica defende para uma boa contenção da Pandemia de Covid-19. A não atuação para com os povos autóctones localizados em territórios

urbanos e rurais de modo a protegê-los mediante insumos médico-sanitários, passando pela não divulgação de informações epidemiológicas relevantes e alteração da forma de mensuração de óbitos, casos e vacinação, se somam ao desprezo pelas práticas não farmacológicas de combate à pandemia: uso de máscara e do distanciamento social.

Essa mesma lógica foi prevacente em relação ao uso de fármacos como a cloroquina e hidroxicloroquina num suposto “tratamento precoce”, posição que influenciou a demissão de ministros como Henrique Mandetta e Nelson Teich da pasta da saúde. Noutra faceta dessa mesma questão, a *Folha* chama atenção para a minimização da pandemia por parte do Ex-Presidente Bolsonaro, colocando que tal movimento influencia para uma diminuição da gravidade da Covid-19 por se tratar de uma figura pública.⁷ Por vezes, é um padrão remanescente encontrado em nossa sistematização do *corpus* empírico a *Folha* alçar a figura de Bolsonaro como sinônimo de governo. Essa característica surge mediante o entendimento de que ao discursar e efetuar práticas em público, Bolsonaro estaria externalizando o consenso de seu governo.

No aspecto da imunização, a negligência para com a compra de imunizantes, e a recusa de ofertas realizadas pela farmacêutica *Pfizer* seriam parte de um discurso antivacina, do qual estaria implícito o objetivo da “imunidade de rebanho” no qual quanto maior a taxa de infectados, maior o número de pessoas que iriam se beneficiar com uma suposta “imunização natural”. Tal fundamento justificaria não apenas o questionamento por parte de Bolsonaro em relação à eficácia das vacinas, mas também a morosidade na aquisição de imunizantes:

O negacionista Jair Bolsonaro, que sabota os esforços das autoridades na linha de frente do combate ao coronavírus desde o início da pandemia, nunca descansou em sua ofensiva macabra para minar a confiança da população nos imunizantes e nas medidas sanitárias. Nesta semana mesmo, Bolsonaro voltou a dizer que não tomará a vacina e minimizou sua eficácia, a despeito das demonstrações oferecidas por inúmeros estudos científicos e pela queda palpável dos números de mortes e infecções nacionais nos últimos meses. Bolsonaro insiste na patranha antivacina porque precisa oferecer algo para alimentar os fanáticos que ainda sustentam parte da sua popularidade declinante. Ele depende desses setores radicalizados para viabilizar sua campanha à reeleição no próximo ano.⁸

⁷ Basta de boicote: País chega à etapa mais mortífera da pandemia em razão da desorientação federal. *Folha de São Paulo* Editorial. 3 de março de 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniaio/2021/03/basta-de-boicote.shtml>. Acesso em 25 ago. 2022.

⁸ Não ao negacionismo: Marca de 100 milhões de imunizados reflete capacidade do SUS e adesão social. *Folha de São Paulo*. Editorial. 14 de outubro de 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniaio/2021/10/nao-ao-negacionismo.shtml>. Acesso em 25 ago. 2022.

Junto à sabotagem, o negacionismo científico seria outro aspecto que evidenciamos nos editoriais da *Folha* em relação ao governo Bolsonaro. Este aspecto estaria representado pela forma como o Ex-Presidente endossou o uso de medicamentos sem eficácia científica para o tratamento da Covid-19, como a hidroxicloroquina. Esse endosso estaria alicerçado pela chancela militar, especialmente na figura do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. O negacionismo científico também se evidenciou no discurso antivacina do qual identificamos a colocação, por parte da *Folha*, da defesa pela imunização como controle eficaz da Covid-19. Bolsonaro mediante suas falas lançou dúvidas sobre a população no tocante à vacinação, atrapalhando as instâncias técnicas que buscavam uma maior efetividade na imunização:

O governo Jair Bolsonaro, em que pesem as evidências favoráveis à vacinação em massa contra o vírus da Covid-19, não descansa em investidas contra o uso do imunizante, das quais participam sabujos de todos os setores do Executivo. Na visão delirante do mandatário, propalada em seu discurso na abertura da Assembleia-Geral da ONU, a exigência de comprovantes de vacinação em eventos e situações de aglomeração deve ser tratada como ofensa à liberdade individual, e não como medida sanitária para enfrentar a pandemia.⁹

Mesmo com Marcelo Queiroga como substituto de Eduardo Pazuello na pasta da saúde, ainda é possível identificar como a *Folha* chama a atenção para a geração de dúvidas por parte do governo sobre este aspecto da vacina:

Bolsonaro e o ministro Queiroga fazem uso de um caso de morte em São Paulo de um jovem. Ao fazer a ligação entre a morte e a vacinação, estes como figuras públicas desacreditam a eficácia das imunizações [...] Queiroga errou mais: citou um caso de morte de adolescente em São Paulo que se encontra sob investigação, não sendo possível afirmar que tenha relação com imunizante. Ministro e Bolsonaro reeditam, assim, um momento vil da Presidência na pandemia, quando explorou um suicídio —de novo, um paulista— para desacreditar a vacina do Instituto Butantan. Aprofunda-se, em paralelo, a descoordenação entre entes da Federação no enfrentamento da pandemia.¹⁰

O elemento antivacina seria parte de uma campanha obscurantista que teria promovido a portaria MTP n.º 620, de 1 de novembro de 2021, que impede que empregadores adotem o passaporte sanitário em suas empresas; e a portaria SECULT/MTUR n.º 44º, de 5 de novembro de 2021 que semelhantemente veda proponentes de ações culturais de exigirem passaporte sanitário para a execução/participação de evento cultural sob encargo de multa.

⁹ Picuinhas antivacinais: Sabujos de Bolsonaro ainda insistem em atacar a hoje bem-sucedida imunização. Editorial. Folha de São Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniaio/2021/11/picuinhasantivacinais.shtml>. Acesso em 25 ago. 2022.

¹⁰ Querelas de Queiroga: Guinada na vacinação de jovens indica subserviência do 4º ministro a Bolsonaro, Folha de São Paulo. Editorial. 19 de setembro de 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniaio/2021/09/querelas-de-queiroga.shtml>. Acesso em 25 ago. 2022.

Com relação à negligência, percebemos que este conceito-análise está vinculado às práticas que ignoram a necessidade de ações na condução sanitária com base nas recomendações de cientistas e de organismos internacionais como a Organização Mundial de Saúde (OMS). Percebe-se uma vinculação e defesa da *Folha* por um discurso médico-sanitária que, diante de um momento inicial de impossibilidade de imunização contra o SARS-CoV-2, atestou a importância de medidas profiláticas como o distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscaras. Para o jornal, o Ex-Presidente Bolsonaro ignora essa discussão no afã de criar formas de agilizar o retorno das atividades econômicas, separando a saúde da economia e não percebendo que a não atenção às recomendações sanitárias promove um maior atraso das atividades econômicas. Esse aspecto também se soma a nomeação de Eduardo Pazuello para o Ministério da Saúde, mesmo que este não tenha experiência da área da gestão em saúde, o que teria implícito a intenção de aparelhar o Ministério com militares aptos a obedecer sem questionar seus fundamentos:

[...] Bastaria citar a investida contra a atuação técnica do Ministério da Saúde — que culminou com a nomeação de um general servil e inepto para a pasta— para atestar o descaso do mandatário, que se traduz em milhares de mortes potencialmente evitáveis.¹¹

[...] Nunca se poderá esquecer que o Brasil viveu uma catástrofe, por efeito direto da negligência do governo Jair Bolsonaro. Por aqui, há ressalvas a fazer. Os dados brasileiros sobre o novo coronavírus são precários e, sem investimentos e acompanhamento do Ministério da Saúde, a chamada vigilância genômica é ainda pior.¹²

O aspecto da negligência se coaduna com o do conflito institucional. O governo Bolsonaro teria conflitos internos e a saída de Henrique Mandetta da pasta da saúde representaria essa noção pelo fato de estar minimamente vinculado a aspectos técnicos e sanitários. A interferência de Bolsonaro na escolha de nomes em cargos centrais, e o conflito entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal (STF) seriam pedras angulares desse conceito-análise. Em relação ao STF, a disputa seria pelo poder de mando do governo federal sobre estados e municípios. Este conflito se daria pelo fato de que Bolsonaro almejava que suas práticas pró-pandemia alcançassem espaço nessas esferas administrativas, intenção frustrada pela autonomia que o STF deu a esses

¹¹ Vacina informativa: Ante irresponsabilidade de Bolsonaro, veículos lançam campanha pela imunização. Folha de São Paulo. Editorial. 29 de janeiro de 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/01/vacina-informativa.shtml>. Acesso em 25 ago. 2022.

¹² Alívio parcial: Delta não reverteu queda das mortes por Covid, mas números ainda exigem alerta. Folha de São Paulo. Editorial. 27 de setembro de 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/09/alivio-parcial.shtml>. Acesso em 25 ago. 2022.

entes para regular medidas de isolamento social, fechamento do comércio e demais restrições de circulação de atividades econômicas.

Para além da sabotagem nas políticas e recomendações técnicas; negacionismo científico em relação às medidas profiláticas; atraso na vacinação e os conflitos institucionais, outro discurso que percebemos nos editoriais é o da incompetência. Se do ponto de vista administrativo esse termo indica a ausência de conhecimentos e habilidades para o manejo de determinada ação e alcance de objetivos, no jornal o governo Bolsonaro aparece como incapaz de prever ações e atuar de modo proativo na resolução de questões:

O Ministério da Saúde tendo à frente o general Eduardo Pazuello foi incapaz de prever e agir para remediar em tempo o colapso no fornecimento de oxigênio para UTIs convertidas em câmaras de asfixia —para não mencionar a indignidade de promover a inócua cloroquina. O governo Jair Bolsonaro carrega, decerto, o peso maior de responsabilidade pelas mortes evitáveis —por pregar contra o distanciamento social, propagandear falsas curas e resistir o quanto pôde a planejar a vacinação.¹³

É uma lástima que a incompetência e a ignorância do governo Jair Bolsonaro tenham retardado a vacinação contra a Covid-19, contribuindo para dezenas de milhares de mortes evitáveis no Brasil. Quando faltavam vacinas, o distanciamento não foi uma resposta ideológica, como apregoam os negacionistas do bolsonarismo, mas uma questão de obedecer às melhores recomendações da ciência para salvar vidas.¹⁴

Contudo, se em termos didáticos e de exposição esses conceitos que identificamos são postos em tela de modo separados, na realidade concreta eles se interpenetram e se vinculam às práticas reais e a interesses de classe. É certo que a *Folha* não é um jornal que paira sobre a sociedade, ela possui uma vinculação material correlacionada à luta de classes, e mesmo que aparentemente coloque em seus editoriais uma visão negativa sobre o governo e o Ex-Presidente Bolsonaro, isso não implica que ela esteja contra uma ordem maior, a mesma ordem que permite por exemplo que vacinas sejam tratadas como mercadorias.

Em que pese esse fato, e longe de cairmos numa teleologia do qual o capitalismo é o responsável por todas as questões humanas, embora o modo como a sociedade se organiza e produz as condições concretas de existência da vida digam muito a respeito da forma como nos associamos, é nítido que há, pelo menos do ponto de vista de nosso recorte empírico, a formação

¹³ Tragédia manauara: Responsabilidade de governadores e prefeitos por mortes também deve ser apurada. Editorial. Folha de São Paulo. 17 de fevereiro de 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/02/tragedia-manauara.shtml>. Acesso em 25 ago, 2022

¹⁴ Estamos vencendo: Vacinação se dissemina no Brasil como em poucos países e permite retorno vigilante à normalidade. Editorial. Folha de São Paulo. 27 de outubro de 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/10/estamos-vencendo.shtml>. Acesso em 25 ago. 2022.

de uma opinião negativa sobre o governo em sua gestão para com a pandemia. Todavia, se numa perspectiva gramsciana entendemos a *Folha* como um APH que elabora consenso por intermédio da construção de uma opinião pública, é válido identificar também que uma contraposição pode ser realizada mantendo o consentimento, aspecto que veremos no tópico a seguir de forma mais detalhada.

Contraposição para manutenção do consentimento

Dentro do *corpus* empírico que sistematizamos percebemos um elemento que apesar de implícito congrega uma visão de mundo pautada no corte de gastos públicos. Esse elemento diz respeito à defesa velada por uma prática econômica denominada como responsável. Para a *Folha de S. Paulo*, a Emenda Constitucional n.º 95 de 2016 (EC 95/2016), aprovada no governo de Michel Temer (MDB), deve ser seguida à risca no governo Bolsonaro. Segundo os editoriais em que percebemos essa marca, o Ex-Presidente Bolsonaro seria culpado por não saber aproveitar a oportunidade que tem para colocar em prática uma gestão eficiente da pandemia de Covid-19 a partir de uma política orçamentária que respeite a EC 95/2016. Mesmo que aparentemente faça a defesa por políticas como a do auxílio emergencial, a opinião do jornal vai de encontro a uma visão neoliberal no qual demarca bem o peso do Estado:

[...] O auxílio emergencial deve ser reformulado com foco mais preciso e a contrapartida de um programa mínimo de reequilíbrio orçamentário. Aperfeiçoamentos regulatórios em setores como energia e saneamento, bem como concessões e, quem sabe, vendas de estatais, compõem o plano de sobrevivência até 2022. É pouco diante das necessidades do país, mas não diante das capacidades de Bolsonaro.¹⁵

De modo a defender o uso racional dos recursos das finanças públicas, indica a necessidade de um plano de contenção do desperdício dos recursos escassos, e efetua crítica à apropriação de tais recursos por setores do congresso nacional, em especial os partidos que compõem o chamado “centrão”. Deste modo, o governo Bolsonaro estaria sendo irresponsável para com as contas públicas, fato que para o jornal é o demiurgo da instabilidade econômica, aumento da taxa de juros

¹⁵ Plano mínimo: Para evitar ano perdido é preciso vacina, auxílio e programa de ajuste fiscal. Editorial. Folha de São Paulo. 28 de fevereiro de 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/02/plano-minimo.shtml>. Acesso em: 11 jan. 2023.

e desvalorização cambial. Como saída, a *Folha* aposta na geração de empregos e rechaça o descontrole orçamentário que o governo Bolsonaro realizou.¹⁶

Ora, se olharmos tais argumentações apenas pelo campo administrativo/contábil, esqueceremos de visualizar as intencionalidades por trás dessas enunciações. Um dos primeiros elementos que chamamos atenção é a impossibilidade de uma maior geração de empregos formais que não sejam precários. Após as contrarreformas realizadas no governo Temer, em especial a do campo trabalhista em 2017, o que se percebeu, conforme Krein (2018), não foi o aumento das contratações, mas a precarização e a perda de direitos trabalhistas.

No campo da saúde pública isso fica nítido, a EC 95/2016 como demonstra as análises empíricas realizadas por Mendes (2016); Funcia e Santos (2019); Mendes e Carnut (2020); as mudanças provocadas pela Nova Política Nacional de Atenção Básica à Saúde (PNAB) que diminuem ainda mais a capacidade de atuação integralizada das equipes de saúde da família conforme atesta pesquisa de Nogueira e Sobrinho (2019), além da implementação no próprio governo Bolsonaro do programa Previne Brasil que se choca com os princípios elementares do SUS como a Universalidade conforme apontam Mendes; Melo e Carnut (2022), não passam pelo crivo da *Folha de S. Paulo* porque, sem cairmos na ingenuidade, mas especificando e tornando evidente aquilo tido como senso comum, não são do interesse das classes dominantes no Brasil.

A opinião pública torna senso comum a ideia de que a contenção de gastos, ataques aos direitos previdenciários e a precarização do trabalho seriam elementos necessários que geram antíteses como: maior desenvolvimento econômico; maior aumento da captação previdenciária e diminuição do déficit na seguridade social; e maior geração de emprego. Contra tais argumentações percebemos que na prática essas medidas apenas aprofundam as condições de vida das classes trabalhadoras e dos setores subalternos. Contudo, esse senso comum, tomando a partir da naturalização pela opinião pública, deve ser visto com cautela, sobretudo a partir de uma ótica gramsciana que o considera como difuso e incoerente e ligado à ideologia, como atesta Konder (2002).

Nos *Quaderni*, segundo Liguori (2017), o senso comum aparece associado à ideia de que existem vários sentidos comuns a partir das especificidades de cada formação econômico-social. Nesse sentido, em Gramsci é possível encontrar a noção de que cada estrato social apresenta seu próprio senso comum, que seria em síntese a concepção de vida e moral mais difundida. De caráter

¹⁶ O lado mais fraco: Irresponsabilidade de Bolsonaro na gestão da economia imporá custo alto para os mais pobres. Editorial. *Folha de São Paulo*. 24 de agosto de 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/10/o-lado-mais-fraco.shtml>. Acesso em 25 ago 2022.

mutável, esse senso pode inclusive se enriquecer de elementos científicos e filosóficos reificados nos costumes:

O senso comum parece uma variação do conceito de ideologia, gramscianamente entendida como concepção do mundo. É a concepção do mundo de um estrato social, com frequência caracterizada como momento de recepção passiva se comparada à elaboração ativa do grupo dirigente-intelectual do mesmo grupo social. Enquanto passivo, o senso comum evidencia atrasos, bem como momentos elementares de elaboração. Mas o fato de que “todo senso comum [tenha] o seu ‘senso comum’” exclui que este seja definido apenas como nível qualitativamente ínfimo de uma concepção do mundo. Em geral, trata-se da ideologia mais difundida e com frequência implícita de um grupo social, de nível mínimo (LIGUORI, 2017, p. 723).

Nesse sentido, entendemos que a *Folha de S. Paulo* externaliza um senso comum, que sedimentado na visão neoliberal que o próprio governo Bolsonaro dissemina, embora com especificidades e mediações advindas do próprio regime político brasileiro, e da crise orgânica que se vivencia no Brasil — uma crise de grande proporção na ótica gramsciana —, que não envolve apenas a economia, mas a sociedade e a política, interferindo na relação entre dirigentes e dirigidos, consenso e força, e assim na própria hegemonia do grupo dominante.

Em que pese o fato de os editoriais apontarem falhas na condução da pandemia, há um limite para tais críticas que se colocam no solo da construção da hegemonia: a *Folha* não pode avançar nessas críticas de modo a ter uma posição de antítese completa, embora o faça parcialmente. Essa parcialidade se reveste de uma noção de que o governo Bolsonaro deveria ser mais administrativo e gestor do capital, deixando de lado assuntos que apenas atrapalham o desenvolvimento econômico. Ao se colocar dessa forma, entendemos haver uma contraposição em termos formais, mas uma configuração no campo das práticas e ideias que chancelam uma visão de mundo associada aos pilares do neoliberalismo, mas com a especificidade da ascensão de governos de extrema-direita, que tem disseminado o conservadorismo moral, o negacionismo científico, o apelo ao discurso e as práticas de ódio e violência, temperados pelo militarismo, cristandade, centralidade numa suposta família tradicional, racismo e capitalismo desenfreado conforme nos lembra Brown (2019).

Ser alçado ao senso comum não implica afirmarmos que o neoliberalismo não tenha efeitos concretos e materiais na sociedade, mas que em si, tem o germe da conservação como uma forma de realizar a manutenção de seu consenso frente a novas ideias, ou sentidos concorrentes. Conforme Gramsci (1977) aponta no *quaderni* 11, mais precisamente no § (13) na segunda nota — *Osservazioni e note critiche su un tentativo di «Saggio popolare di sociologia»* no senso comum há uma validade de difusão

de verdade que se tornara senso comum pela sua difusão para além dos círculos intelectuais produtores dessa visão:

[...] o senso comum é um conceito equívoco, contraditório, multifacetado, e referir-se ao senso comum como prova da verdade é um contrassenso. É possível dizer corretamente que uma verdade determinada tornou-se senso comum visando a indicar que se difundiu para além do círculo dos grupos intelectuais, mas, neste caso, nada mais se faz do que uma constatação de caráter histórico e uma afirmação de racionalidade histórica; nesse sentido, contanto que seja empregado com sobriedade, o argumento tem o seu valor, precisamente porque o senso comum é grosseiramente misonista e conservador, e ter conseguido inserir nele uma nova verdade é prova de que tal verdade tem uma grande força de expansividade e de evidência (GRAMSCI, 1977, Q 11, §13, pp. 1399–1400).¹⁷

Essa noção nos possibilita entender que a *Folha de S. Paulo* faz a defesa superficial por uma “boa” gestão da pandemia, sem ir à raiz das questões associadas ao capitalismo de uma forma geral sobre a saúde pública, conforme apontam as pesquisas de Silva e Rasera (2013); Morais (2014). Para Silva (2016) o senso comum em Gramsci é superado como mera ideia amplamente aceita, tendo em vista que não implica apenas numa relação de aceitação, mas de uma ação eficiente das diferentes instituições que existem na sociedade civil, dentre elas, destacamos os jornais e a *Folha de S. Paulo* em especial.

Entendemos também que esse consenso só se forma por uma memória social compartilhada, que imprima significado à hegemonia estabelecida como relação, e que torne o senso comum dominante como uma visão de mundo rotinizada nas práticas dos grupos subalternos. Em nossa análise empírica percebemos que, apesar da *Folha* assumir uma posição de enunciação crítica às ações e inações do governo Bolsonaro frente à pandemia de Covid-19, ela não consegue ultrapassar o liame de classe, uma vez que atacar o consenso que levou Bolsonaro ao poder seria atacar sua própria existência enquanto APH das classes dominantes, fazendo assim uma contraposição ao governo, mas procurando manter o consenso estabelecido sobre a forma de condução das relações sociais de produção no Brasil.

Considerações Finais

¹⁷ No original: [...] *il senso comune è un concetto equivoco, contraddittorio, multiforme, e che riferirsi al senso comune come riprova di verità è un non senso. Si potrà dire con esattezza che una certa verità è diventata di senso comune per indicare che essa si è diffusa oltre la cerchia dei gruppi intellettuali, ma non si fa altro in tal caso che una constatazione di carattere storico e un'affermazione di razionalità storica; in questo senso, e purché sia impiegato con sobrietà, l'argomento ha un suo valore, appunto perché il senso comune è grettamente misonista e conservatore ed essere riusciti a farci penetrare una verità nuova è prova che tale verità ha una bella forza di espansività e di evidenza.*

Neste artigo, apresentamos como objetivo compreender como em meio a pandemia de Covid-19 o jornal *Folha de S. Paulo* manejou a opinião pública sobre a gestão da crise sanitária realizada pelo governo Bolsonaro. Nossa abordagem se ancorou na perspectiva gramsciana, no qual visamos realizar o diálogo entre a memória social como parte integrante da construção da hegemonia pelos APHs existentes na sociedade civil. Nesse sentido, partimos do pressuposto que os jornais são peças-chave para podermos compreender o modo como a hegemonia é elaborada na sociedade civil e como ela se vincula com a sociedade política, sendo, portanto, o ponto de contato entre essas duas esferas, que apresentadas de modo didático por um processo de abstração, na realidade se inter-relacionam pela junção da força e consenso, coerção e dominação de classe.

A nossa análise empírica evidenciou que a *Folha* explorou a imagem do governo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro como unívoca, não fazendo distinção entre o homem e o governo. Essa particularidade se expressa muitas vezes nas linhas discursivas que o jornal emitiu e que se subdividem em quatro principais núcleos: i) um governo sabotador das ações públicas que visavam combater a Covid-19; ii) Bolsonaro e seu governo como propagadores do negacionismo científico; iii) um governo negligente e incompetente que não apresenta conhecimento necessário no âmbito da gestão pública; e iv) irresponsabilidade frente à política orçamentária do teto de gastos mediante à emenda Constitucional n.º 95/2016.

Apesar de chamar atenção para fatos que na superficialidade apresentam correlação material em termos de ação de governo, percebemos que a teoria gramsciana dos APHs se aplica bem à interpretação de nossos resultados. Por se tratar de um jornal classista, este não consegue ir além das críticas lançadas ao campo da gestão e do direito, formas cristalizadas de uma sociabilidade burguesa que apresentam sim sua conotação prática, tendo em vista que muitas das ações que o próprio Bolsonaro realizou, como o atraso na compra de vacinas é considerada um crime contra a saúde pública. Outro elemento que percebemos é que a opinião pública também contribui para a conformação de um senso comum compartilhado, que usa da memória social para se vincular a uma visão de mundo na qual a *Folha* defende uma política de austeridade fiscal sem fazer menção ao fato de que essa própria política subjaz o enfraquecimento das políticas sociais como o SUS.

Destacamos também que nossa análise revela a operação da *Folha* tentar se colocar como defensora de uma gestão eficiente pautada na contenção de gastos, traz como argumentos que tais mecanismos seriam necessários para a criação de empregos e renda, elementos que na prática concreta-material não apresenta respaldo, tendo em vista o aumento do desemprego causado não apenas pela pandemia de Covid-19, mas também pelas contrarreformas do trabalho que cria vínculos precarizados e informais de trabalho, e também da previdência que penaliza as classes

trabalhadoras com o aumento da idade de aposentadoria num mercado de trabalho cada vez mais precário e competitivo.

Referências bibliográficas:

ALIAGA, L. *Curso: Introdução ao pensamento de Gramsci : Hegemonia e Estado integral*. ContrapoderBR. YouTube, 21 de maio de 2020. Disponível em: <https://youtu.be/kFIPnrEH18g>. Acesso em: 11 out. 2022.

ALIAGA, L. *Do sul ao norte: uma introdução a Gramsci*. São Paulo: Lutas Anticapital, 2021.

BEHRING, Elaine Rossetti. *Fundo público, exploração e expropriações no capitalismo em crise*. Expropriação e Direitos no capitalismo. São Paulo: Cortez, 2018.

BROWN, Wendy. *Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no ocidente*. São Paulo: Editora filosófica Politeia, 2019.

CARVALHO, R. *A imprensa na era FHC: Análise dos editoriais dos jornais Folha de São Paulo e O Globo no período 1995-2002*. Mestrado em Comunicação e Mercado. Faculdade Cásper Líbero. São Paulo, 2006. Disponível em: <https://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2014/04/A-imprensa-escrita-na-eraFHC.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2022.

DAVALLON, J. A imagem, uma arte de memória? In: ACHARD, P. et al. *Papel da memória*. São Paulo: Pontes, 1999. p. 23 - 37.

DAVI, Jordeana, et al. Carga tributária e política social: considerações sobre o financiamento da Seguridade Social. In: DAVI, Jordeana; MARTINIANO, Claudia (Orgs). *Seguridade Social e Saúde: tendências e desafios*. 2. ed. Campina Grande: EDUEPB, 2011. pp. 59-84.

Disponível em: <https://static.scielo.org/scielobooks/zw25x/pdf/davi-9788578791933.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2022.

DIAS, E, F. Hegemonia: racionalidade que se faz história. In: DIAS, E, F, et al. *O outro Gramsci*. São Paulo: Xamã, 1996. pp. 9-80.

ENNE, A, L, S. Memória, identidade e imprensa em uma perspectiva relacional. *Revista Fronteiras-Estudos Midiáticos*. Unisinos, vol.2, 2004, pp. 101-116. Disponível em: <http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/6594>. Acesso em 12 set. 2019.

FONTES, V. *Gramsci, Estado e sociedade civil: anjos, demônios ou lutas de classes?* *Revista outubro*, n. 31, 2º semestre de 2018. Disponível em: <http://outubrorevista.com.br/gramsci-estado-e-sociedade-civil-anjos-demonios-ou-lutas-de-classes/>. Acesso em: 27 out. 2022.

FREIRE, S. *Análise de Discurso: Procedimentos metodológicos*. Manaus: Instituto, 2014. E-book.

FUNCIA, F.R; SANTOS, L. Do subfinanciamento ao desfinanciamento: descendo as escadas. *Domingueira* Nº 04 - Janeiro 2019. Disponível em: <http://idisa.org.br/domingueira/domingueira-n-04-janeiro-2019#a0>. Acesso em: 25 ago. 2022.

GRAMSCI, A. *Cadernos do cárcere*: volume 2. 8.ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2016.

GRAMSCI, A. *Escritos políticos*: Volume 1. Seara Nova: Lisboa, 1976.

GRAMSCI, A. *Quaderni del carcere*. I Quaderni: 1 - 5. 2. ed. Edizione critica dell'Istituto Gramsci A cura di Valentino Gerratana. Turim: Einaudi Editore, 1975.

GRAMSCI, A. *Quaderni del carcere*. Volume secondo: Quaderni 6-11.- n. ed. Edizione critica dell'Istituto Gramsci A cura di Valentino Gerratana. Turim: Einaudi Editore, 1977.

HALBWACHS, M. *A memória coletiva*. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 1990.

HOEVELER, R. C. O conceito de Aparelho Privado de Hegemonia e seus usos para a pesquisa histórica. *Revista Práxis e Hegemonia Popular*, [S. l.], v. 4, n. 5, p. 145–159, 2020. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/PHP/article/view/10792>. Acesso em: 8 ago. 2022.

KONDER, L. *A questão da ideologia em Gramsci*. Gramsci e o Brasil, 2002. Disponível em: <https://www.gramsci.org/?page=visualizar&id=298>. Acesso em: 25 ago. 2022.

KREIN, J. D. O desmonte dos direitos, as novas configurações do trabalho e o esvaziamento da ação coletiva: consequências da reforma trabalhista. *Tempo Social*, v. 30, n. Tempo soc., 2018 30(1), p. 77–104, jan. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2018.138082>. Acesso em: 05. abr. 2020.

LACLAU, Ernesto; MOUFFE, Chantal. *Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2004.

LÉVY, Pierre. *As tecnologias da inteligência*. São Paulo: Editora 34, 1993.

LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. São Paulo: Editora 34, 2010.

LIGUORI, G. Senso Comum. In: LIGUORI, Guido; VOZA, Pasquale (orgs.). *Dicionário gramsciano*. São Paulo: Boitempo, 2017. 722–724.

MACHADO, Cesar Roxo. A argumentação falaciosa do governo sobre a Reforma da Previdência. Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. 24 de setembro de 2019. Disponível em: <https://www.anfip.org.br/artigo-clipping-e-imprensa/a-argumentacao-falaciosa-do-governo-sobre-a-reforma-da-previdencia-2/#:~:text=Vejamos%20como%20isso%20ocorre%3A%20afirma,mais%20o%20rombo%20da%20Previd%C3%Aancia..> Acesso em: 20 nov. 2022.

MARINO, I. K. et al. Como contar a história da Covid-19? Reflexões a partir dos arquivos digitais no Brasil. *Esboços*, v. 28, p. 558–635, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/80966>. Acesso em: 05 jan. 2022.

MCLUHAN, Marshall. *Os meios de comunicação como extensões do homem*. São Paulo: Cultrix, 2002.

MEIRELLES, Fernando S. *33ª Pesquisa Anual do FGVcia: Uso da TI nas Empresas*. 2022. Disponível em: https://easp.fgv.br/producao-intelectual/pesquisa-anual-uso-ti?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkqF8NxFuEWS_M8Z4o3SMW8MzmYiFVF4Sr7qC4YawtJFezxa6gTrnccaAjmQEALw_wcB. Acesso em: 28 nov. 2022.

MENDES, Á. M. A saúde pública brasileira num universo "sem mundo": a austeridade da Proposta de Emenda Constitucional 241/2016. *Cadernos de Saúde Pública* [online]. 2016, v. 32, n. 12. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00188916>. Acesso em: 25 ago. 2022.

MENDES, Á. M.; MELO, M. A.; CARNUT, L. Análise crítica sobre a implantação do novo modelo de alocação dos recursos federais para atenção primária à saúde: operacionalismo e improvisos. *Cadernos de Saúde Pública* [online]. v. 38, n. 2. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00164621>. Acesso em: 25 ago. 2022.

MENDES, A.; CARNUT, L. Capital, Estado, Crise e a Saúde Pública brasileira: golpe e desfinanciamento. *SER Social*, [S. l.], v. 22, n. 46, p. 9–32, 2020. DOI:

- 10.26512/ser_social.v22i46.25260. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/25260. Acesso em: 25 ago. 2022.
- MIGUEL, L. F. Quanto vale uma valência? *Revista Brasileira de Ciência Política*, [S. l.], v. 17, p. 165–178, 2015. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rbcp/article/view/2314>. Acesso em: 25 ago. 2022.
- MORAES, D, A. *Comunicação na batalha das ideias*. Gramsci e o Brasil. Abril, 2009. Disponível em: <http://www.gramsci.org/?page=visualizar&id=1079>. Acesso em: 11 ago. 2022.
- MORAIS, I, et al. Jornais Folha de São Paulo e Correio Braziliense: o que dizem sobre o programa mais médicos? *Revista da Escola de Enfermagem da USP* [online]. 2014, v. 48, n. spe2. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-623420140000800017>. Acesso em: 12 out. 2022.
- MUNIZ, Altemar da Costa. *As mudanças de linha editorial na Folha de São Paulo*. 1999. 183f. – Dissertação (Mestrado em Sociologia) — Universidade Federal do Ceará. Departamento de Ciências Sociais, Programa de Pós-graduação em Sociologia, Fortaleza (CE), 1999. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/1116>. Acesso em: 15 out. 2022.
- NOGUEIRA, K. W. A. da S.; SOBRINHO, S. J. A nova Política Nacional de Atenção Básica à Saúde: impactos perceptíveis em uma equipe de saúde da família no município de Alagoa Nova-PB. *Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas*, [S. l.], v. 16, n. 28, p. p. 25–40, 2019. DOI: 10.22481/ccsa.v16i28.5752. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/ccsa/article/view/5752>. Acesso em: 25 ago. 2022.
- SALVADOR, Evilásio da Silva. Fundo público e financeirização da previdência social. *Anais do XVI Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social*, v. 16, n. 1, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22083>. Acesso em: 28 nov. 2022.
- SANTOS, M. S. *Memória Coletiva e Teoria Social*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra; Annablume. 2012.
- SILVA, Maria Lucia Lopes da Contrarreforma da Previdência Social sob o comando do capital financeiro. *Serviço Social & Sociedade* [online]. 2018, n. 131, pp. 130-154. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-6628.134>. Acesso em: 28 nov. 2022.
- SILVA, G. M.; RASERA, E.F. A Desqualificação do SUS na Folha de São Paulo: Construção Discursiva de Gestores e Usuários. *Psico* (PUCRS. Impresso), v. 44, p. 82- 91, 2013. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/view/10659>. Acesso em: 12 out. 2022.
- SILVERSTONE, Roger. *Por que estudar a mídia?* São Paulo: Edições Loyola, 2002.
- SODRÉ, Nelson Werneck. *História da imprensa no Brasil*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999.

Apêndice:

Apêndice A: *Corpus analítico referente aos editoriais da Folha de São Paulo:*

<https://drive.google.com/file/d/1GL5Rovw280rdN8m3LsCTiVa41IWfAW/view?usp=sharing>

Recebido em: 29.11.2022

Aprovado em: 02.04.2023

“Fora!” “Basta!”: a atuação da imprensa brasileira no golpe de 1964 e na ditadura militar (1964-1985)

*Regina Célia Daefiol**

1

Resumo

A memória consagrada tem na imprensa uma grande força de resistência à ditadura militar por ter enfrentado a censura e defendido a liberdade de expressão. Considerando que a escrita da História envolve o exercício crítico de questionar visões cristalizadas sobre o passado, problematizar essa memória é fundamental para entender um dos períodos mais conturbados e complexos já vividos pelo Brasil. Construída ao longo dos anos pelos próprios veículos de comunicação, essa memória de resistência traz um apagamento da participação da grande imprensa no processo que culminou com o golpe de Estado civil-militar de 1964 e também da sua adesão à ditadura. Este artigo abordará o posicionamento de alguns dos principais jornais brasileiros no período de articulação do golpe e como a atuação da imprensa colaborou no desenrolar do processo que culminou em 21 anos de ditadura. Como contraponto será analisada a postura da imprensa alternativa, que teve atuação diametralmente oposta à dos grandes veículos de comunicação, abraçando a luta de resistência ao regime autoritário.

Palavras-chave: Ditadura Militar; Imprensa; Imprensa Alternativa; Golpe de 1964.

Abstract

The press holds an important role for the consecrated memory, it represents resistance to the military dictatorship for having faced censorship and defended freedom of expression. Considering that the History writing involves the critical exercise of questioning crystallized visions about the past, problematizing this memory is essential to understanding one of the most troubled and complex periods ever experienced by Brazil. Constructed over the years by the communication vehicles themselves, this memory of resistance brings an erasure of the participation of the mainstream press in the process that culminated in the civil-military coup d'état of 1964 and also of its adherence to the dictatorship. This article will address the positioning of some of the main Brazilian newspapers in the period of the coup articulation and how the role of the press collaborated in the unfolding of the process that culminated in 21 years of dictatorship. As a counterpoint, the alternative press posture will be analyzed, which acted diametrically opposite to that of the great communication vehicles, embracing the struggle of resistance to the authoritarian regime.

Keywords: Military Dictatorship; Press; Alternative Press; Coup of 1964.

* Graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela Universidade Estadual de Londrina (1989), graduada em História pela Universidade Estadual de Maringá (2019), mestre em História Política pela Universidade Estadual de Maringá (2021) e doutoranda em História Política pela Universidade Estadual de Maringá (2022).

Introdução

Antes de adentrarmos na discussão proposta por este artigo, se faz necessário discorrer brevemente sobre os debates historiográficos em torno do termo adotado para se referir ao regime instaurado no país depois do golpe de Estado civil-militar de 1964, que depôs o governo constitucional de João Goulart (1961-1964). Os debates ganharam corpo a partir dos anos 2000 e ainda hoje persistem divergências ao se atribuir sentido ao conceito de ditadura – este, sem dúvida, um consenso entre os historiadores – para definir o período de exceção instaurado entre 1964 e 1985: teria sido uma ditadura militar ou uma ditadura civil-militar?

As discussões em torno da natureza da ditadura voltaram à cena uma década depois, quando se completavam 50 anos do golpe civil-militar (2014) e 30 anos do fim do regime autoritário (2015). Naquele contexto a tese da legitimação social e da participação civil nos governos da ditadura ganhou força, quando novas teses analíticas passaram a disputar espaço com leituras já consagradas. Paralelamente, ocorreu também a publicação de um vasto volume de material sobre o período autoritário pela imprensa, o que contribuiu para levar os debates para além do ambiente da academia.

No campo da historiografia havia basicamente dois polos de discussão. De um lado, estavam historiadores que entendiam que o regime imposto ao Brasil pós-64 foi uma ditadura militar. Carlos Fico, um dos principais estudiosos do período, foi um dos defensores dessa tese analítica. De outro, historiadores como Daniel Aarão Reis, outro importante estudioso do tema, que defendiam o caráter civil-militar do regime. Reis lançou, em 2014, a obra *Ditadura e Democracia no Brasil*, propondo novas perspectivas analíticas sobre o período.

Carlos Fico defendia que o golpe foi civil-militar, mas que não há fatos históricos que sustentem a tese de que a ditadura também teve um caráter civil-militar, uma vez que os militares foram sempre os responsáveis pelas decisões estratégicas de governo e pelas políticas de Estado. E mesmo a presença de civis nos cargos de governo, de acordo com Fico, deve ser pensada como a participação de uma classe muito específica, as elites empresariais e seus tecnocratas (FICO, 2004), fato que ocorreu também em outros governos do período republicano. Os verdadeiros governantes do período foram os militares, independente de muitos cargos de relevância, especialmente no governo Castelo Branco, terem sido dados a “homens-chave dos grandes empreendimentos industriais e financeiros e de interesses multinacionais” (FICO, 2004, p. 10), atendendo os interesses dos setores que participaram da articulação do golpe de 64².

² René Armand Dreifuss (1981) em seu robusto estudo sobre o tema, demonstrou que cargos do primeiro escalão dos governos militares foram ocupados por civis integrantes do sistema IPES/IBAD (ver DREIFUSS, 1981).

Apesar dessa presença civil nos governos, as crises do período foram resolvidas à maneira militar, sem contar que a institucionalização do aparato repressivo ao longo dos anos da ditadura também revela o caráter militar do regime, assim como o número cada vez maior de militares que passou a ocupar cargos relevantes nos governos (FICO, 2004). Portanto, assim como é possível “falar de um golpe civil-militar, trata-se, contudo, da implantação de um regime militar – em duas palavras: de uma ditadura militar.” (FICO, 2004, p. 11).

No outro polo dos debates, os postulantes da corrente analítica que entende o regime como uma ditadura civil-militar defendiam que, além do apoio de setores da sociedade ao golpe de Estado, a participação de civis em cargos relevantes dos governos militares foi um fato determinante do caráter civil do regime. Na visão de Daniel Aarão Reis, outro aspecto a ser considerado é que a sociedade brasileira deu legitimidade à ditadura e que este fato deixou de ser considerado pela historiografia. Em entrevista concedida ao jornal carioca *O Globo* em 2014, o historiador afirmou que

A história da ditadura que ainda permanece hegemônica no Brasil, encarnada em grande parte pelo Arquivo Nacional e em certa medida pela Comissão Nacional da Verdade, se recusa a considerar a ditadura nas suas complexas relações com a sociedade brasileira. Imagina que a ditadura foi imposta de cima para baixo e enfatiza, quase que exclusivamente, a resistência à ditadura. (CAZES, 2014, online)

A legitimação social que deu sustentação ao regime autoritário deve, em nossa concepção, ser analisada sim sob a perspectiva da complexidade das relações entre sociedade e ditadura, mas considerando que foram relações permeadas pelo cerceamento das liberdades, pela propaganda ideológica e pelo uso da força e da repressão. Quando se fala em legitimação social, seja pela aceitação ou pela indiferença ao regime autoritário³, não se pode deixar de considerar que a sociedade foi alvo do uso massivo da propaganda ideológica pelos governos autoritários, especialmente no período em que a televisão registrou uma expansão extraordinária no Brasil, graças ao investimentos em infraestrutura do setor de telecomunicações feitos pelos militares, e passou a atingir um público cada vez maior nos mais distantes recantos do país⁴.

O fato de a ditadura ter contado com legitimidade social, por si só, não confere ao regime um caráter civil. Carlos Fico defende que deve ser considerada a participação dos sujeitos históricos no regime instaurado depois do golpe de Estado.

³ Aqui podemos estabelecer uma relação com a discussão sobre ambiguidade e *pensar duplo* no apoio a regimes autoritários, proposta pelo historiador francês Pierre Laborie, que abordaremos mais adiante neste artigo.

⁴ Mais adiante abordaremos a questão da expansão da televisão e de como os investimentos dos militares em infraestrutura das telecomunicações beneficiou os grandes grupos do setor.

Por que o golpe foi civil-militar? Por que houve apoio da sociedade? Não. Apoio houve, mas não é por isso que o golpe foi civil-militar. Foi civil-militar porque os civis deram o golpe também. A natureza do evento golpe de Estado de 1964 é dada pela participação de sujeitos históricos, alguns militares e alguns civis. [...] Então, o golpe foi executado também por civis, mas o regime que se seguiu foi eminentemente militar. Logo depois do golpe, os próprios civis que participaram foram paulatinamente afastados, entre os quais Carlos Lacerda e Adhemar de Barros, além de outras lideranças civis. Tudo foi decidido pelos militares. Não havia nenhuma possibilidade de negociação. Os militares, a partir da prorrogação do mandato de Castelo Branco, assumiram definitivamente o poder institucional para legislar e fazer o que quisessem. Então, falar em ditadura civil-militar é uma cautela que me parece equivocada por essa razão. (FICO, 2013, p. 469-470)

Outro fato demonstra que os militares, além de serem quem determinava os rumos do regime, não estavam dispostos a compartilhar o governo com os civis. Em 1969, quando Costa e Silva afastou-se da presidência da República por motivos de saúde, vindo a falecer depois, o vice-presidente civil, Pedro Aleixo, foi impedido de tomar posse. O governo do país foi assumido por uma junta militar composta pelos ministros do Exército, Aeronáutica e Marinha. Um presidente civil estava fora de cogitação no contexto da ditadura instaurada.

Por concordarmos com a interpretação proposta por Carlos Fico, adotamos neste trabalho a nomenclatura ditadura militar. Adotar o termo não significa, no entanto, deixar de considerar o apoio dado ao regime autoritário pelos mais diversos setores da sociedade civil – empresários, entidades representativas do setor empresarial, igreja, imprensa, boa parte da classe média. Muitos desses segmentos só deixaram de apoiar a ditadura a partir de pressões internas e externas por conta das crescentes denúncias de violações aos direitos humanos praticadas pelos agentes do regime. Muitos desses segmentos da sociedade foram mais que apoiadores, alguns deles colaboraram de forma direta com a ditadura, mas esse fato não atribui um caráter civil ao regime.

Considerando a discussão proposta por Carlos Fico, podemos afirmar que a imprensa, naquele período, foi um sujeito histórico cujas ações foram determinantes nos rumos dos processos políticos. Diferentemente do que ocorre em países como os Estados Unidos, por exemplo, a imprensa brasileira não tem como prática assumir declaradamente um posicionamento político-partidário em nome de uma suposta neutralidade. Essa postura deve ser considerada no trabalho historiográfico com as fontes da imprensa para que se possa compreender “as ambiguidades entre a pretensa e falsa neutralidade e o conteúdo ideológico [...]; as tensões entre informação e opinião; a dialética entre investigação e reelaboração de sentidos” (BARROS, 2023, p. 8).

A despeito de negar um alinhamento político-ideológico, a grande imprensa sempre agiu politicamente, desempenhando papel preponderante no rumo dos acontecimentos recentes da história da República. Assim foi na articulação do golpe de Estado civil-militar de 1964, que depôs o presidente João Goulart e preparou o terreno para a instauração da ditadura militar entre 1964 e

1985; e também no golpe de 2016 que depôs a presidente Dilma Rousseff, desferido por meio de um processo de *impeachment* discutível do ponto de vista legal, e pavimentou o caminho para a eleição do político de extrema-direita Jair Bolsonaro para a Presidência da República, em 2018. Tanto em 1964 quanto em 2016, os principais veículos de comunicação lançaram mão de todos os seus recursos e esforços para interferir no jogo político, apoiando os que passaram por cima das regras do Estado de direito.

Sobre o processo que levou à destituição de Dilma Rousseff da presidência da República, o cientista político Danilo Martuscelli afirma ser possível qualificá-lo como um golpe de Estado, pois houve

o uso casuístico ou oportunista da legislação nacional e da Constituição referente ao *impeachment*. Um dos aspectos fundamentais da tática adotada pelas forças golpistas foi a de caracterizar expedientes amplamente utilizados por governos em nível federal, estadual e municipal em várias gestões, como são os casos das pedaladas fiscais e dos decretos de crédito suplementares, como crimes de responsabilidade e como alegação suficiente e crível para interromper o mandato de Dilma. Outro aspecto importante foi o conluio criado pelo aparato judicial e a mídia corporativa com vistas a legitimar todas as iniciativas tomadas pelos maiores defensores da moralidade pública (os membros do judiciário) e transmitir a ideia de lisura técnica de todo o processo que, embora implicasse a decisão dos congressistas, tinha o aval do judiciário – afinal as instituições estavam funcionando muito bem. (MARTUSCELLI, 2020, p. 98).

O golpe contra Dilma Rousseff evidenciou permanências do passado autoritário da ditadura, cuja transição foi marcada pela conciliação e, principalmente, pela impunidade (FICO, 2012). Passado este, que continuou reverberando no governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, defensor declarado da ditadura e dos que cometeram crimes durante o período. A Lei de Anistia, de 1979, foi um dos pilares da legalização da impunidade; foi construída durante o governo de Ernesto Geisel como forma de garantir que agentes do Estado que cometeram crimes em nome da ditadura não fossem punidos e, ao mesmo tempo, que o processo de abertura política estivesse sob seu controle. Esse passado que insiste em voltar a assombrar o presente, obriga o país a se defrontar com a fragilidade de sua democracia, que ficou evidente durante os quatro anos do governo Bolsonaro, permeados por ameaças golpistas, e nas manifestações e atos terroristas de grupos de extrema direita que pediam intervenção militar para anular as eleições presidenciais de outubro de 2022 por discordarem do resultado das urnas diante da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Pediam a volta dos militares ao poder, numa referência ao período autoritário, como se representasse uma espécie de “era de ouro” do Brasil. Esse passado autoritário ainda ressoa, entre outros fatores, porque a impunidade legitimou atos criminosos cometidos pelo Estado em nome da ditadura.

Se hoje a imprensa entende que ações antidemocráticas, como as ações golpistas da extrema direita, devem ser combatidas e denunciadas, no passado recente não só apoiou um golpe de Estado como também foi um agente político determinante no processo de instauração de uma ditadura militar. É a esse passado que dirigimos o olhar neste artigo, que analisará a atuação da grande imprensa no processo que culminou no golpe de 1964 e na ditadura militar instaurada logo depois. Tema que, por sua ressonância nos dias atuais, encontra-se no escopo dos estudos da História do Tempo Presente e que, como tal, requer atenção para as disputas de memória. Necessário se faz ressaltar que a construção da memória se dá por meio de um processo seletivo, em que atuam silêncios e “ressignificações feitas a partir de interesses específicos do presente, que podem dar aos vestígios do passado um sentido diferente dos fatos” (DAEFIOL, 2022).

A grande imprensa forjou em torno de si uma memória de resistência à ditadura, com base na ideia de que os veículos de comunicação travaram brava luta contra a censura e pela defesa da liberdade de expressão e dos valores democráticos. Essa memória, que começou a ser construída a partir do momento em que a ditadura passou a ser um tema em questão na sociedade, serviu para o apagamento de outra memória, está bastante incômoda: o apoio da imprensa ao regime autoritário e sua decisiva atuação no processo que culminou com o golpe de Estado que derrubou João Goulart. A memória de resistência esconde a ambiguidade que existiu na relação entre os veículos de comunicação e o regime autoritário e deve ser problematizada para que se possa compreender a complexidade daquele momento.

Fontes como reportagens, editoriais e manchetes publicados por jornais na época, demonstram o papel determinante da imprensa corporativa na campanha de desestabilização do governo Goulart, que culminou com o golpe de Estado, e também como apoiadora do regime instaurado logo após. Considerando que o historiador lança mão da análise de um conteúdo jornalístico “de uma outra época em busca de discursos” (BARROS, 2023, p. 23), podemos afirmar que a atuação da imprensa foi decisiva na disseminação da ideia de uma “ameaça comunista” que pairava sobre o país, representada pelo governo de João Goulart, e que a intervenção militar era o único recurso para “restabelecer a ordem”.

O principal artífice dessa campanha empreendida pela imprensa foi o complexo IPES/IBAD⁵. René Armand Dreifuss demonstrou que a imprensa fez ampla difusão do ideário

⁵ O IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais) foi uma “organização de empresários do Rio de Janeiro e de São Paulo estruturada no decorrer de 1961 e fundada oficialmente em 2 de fevereiro de 1962, com o objetivo de ‘defender a liberdade pessoal e da empresa, ameaçada pelo plano de socialização dormente no seio do governo João Goulart’, através de um ‘aperfeiçoamento de consciência cívica e democrática do povo’. (...) A nova organização foi recebida com entusiasmo pelos jornais cariocas O Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã e pelo arcebispo do Rio de Janeiro, dom Jaime de Barros Câmara (...) após o triunfo do movimento militar de março de 1964, de cuja preparação participou ativamente, reduziu suas atividades, desaparecendo completamente em 1972” (CPDOC, FGV. Verbetes). O IBAB

ipesiano, dando grande cobertura “a seus militantes, bem como apoio às suas atividades e ideias. Através da mídia audiovisual [a elite orgânica] organizava um extraordinário bombardeio ideológico e político contra o Executivo”. (DREIFUSS, 1981, p. 244-245). O papel da mídia foi preponderante na instauração de um ambiente político favorável ao golpe de Estado, tendo sido “essencial para a propagação da tese do comunismo de Goulart, de estarmos à beira do abismo e toda essa ideologia anticomunista que se propagou muito fortemente” (FICO, 2013, p. 473).

Nos materiais publicados que serão analisados nas próximas seções deste artigo é possível constatar que, além de terem apoiado o golpe, os principais veículos de comunicação da época mantiveram uma relação amistosa e ambígua com a ditadura militar, contrariando a memória de uma atuação de heroica resistência. Como contraponto, será analisada a postura de oposição e resistência adotada pela imprensa alternativa, que registrou expressivo crescimento durante a ditadura militar, tanto em número de publicações quanto em volume de produção.

Memória construída *versus* fontes

O período imediatamente anterior ao golpe de 1964 foi marcado por grande turbulência política. A América Latina encontrava-se sob estreita vigilância dos EUA, em meio a disputas ideológicas com a URSS no contexto da Guerra Fria. Após o que havia ocorrido em Cuba a partir da revolução nacionalista, a poderosa máquina de propaganda estadunidense atuava para disseminar a ideia do perigo iminente de uma “comunização” do continente. O Brasil não passou ao largo dessa campanha. A partir do governo de John Kennedy o país foi alvo de ações “preventivas” por parte dos EUA, com o objetivo de evitar a expansão de movimentos revolucionários que pudessem abrir caminho para o avanço comunista. A principal delas foi o programa de desenvolvimento Aliança para o Progresso. Nesse contexto, o governo de João Goulart também foi alvo das campanhas anticomunistas estadunidenses, especialmente após a incorporação de pautas defendidas por setores populares e identificadas com o trabalhismo, traduzidas nas Reformas de Base.

O então presidente da República era visto como um político de relações muito próximas com o sindicalismo e que poderia abrir caminho para o crescimento de organizações comunistas no país. Havia um temor de que Goulart implantasse uma “república sindicalista” e acabasse suplantado pelos seus aliados comunistas,

(Instituto Brasileiro de Ação Democrática) foi fundado “em maio de 1959 por Ivan Hasslocher com o objetivo de combater a propagação do comunismo no Brasil. Financiado por contribuições de empresários brasileiros e estrangeiros, intensificou suas atividades em 1962 através da Ação Democrática Popular (Adep), sua subsidiária, que interveio ativamente na campanha eleitoral daquele ano, patrocinando candidatos que faziam oposição ao presidente João Goulart. Foi fechado, juntamente com a Adep, em 20 de dezembro de 1963, acusado de ‘exercer atividade ilícita e contrária à segurança do Estado e da coletividade’” (CPDOC, FGV. Verbete).

ideia que só pode ser compreendida à luz da “paranoia da Guerra Fria”. (DAEFIOL, 2021, p. 29).

A campanha de desestabilização do governo Goulart, que teve à frente o complexo IPES/IBAD, em articulação com setores da elite e dos militares, e apoio explícito da imprensa, desenrolou-se em meio a disputas em torno de projetos de desenvolvimento para o Brasil que opunham, de um lado, demandas populares e identificadas com o trabalhismo, e, de outro, ideias que tinham bases “na associação do grande capital nacional com o internacional e na concentração de renda” (DIAS, 2008, p. 39). As políticas do governo de Goulart eram atacadas sob o pretexto de que subverteriam a ordem social e colocariam em risco a economia de mercado e a propriedade privada (NAPOLITANO, 2014). O desenlace dessa disputa se deu com o golpe de Estado e o grupo “vencedor” impôs seu projeto político e de desenvolvimento para o país, o que resultou no longo período da ditadura militar.

A participação da imprensa nesse processo foi decisiva e sua ação se dava, principalmente, por meio da publicação de artigos de opinião e editoriais. Nesses espaços, era disseminada a ideia de que o país vivia um caos político e administrativo, solúvel apenas com uma intervenção militar, e que pairava sobre o Brasil uma “ameaça comunista”. Um exemplo desse tipo de material opinativo, que ia muito além da função de informar, é o artigo do economista Eugênio Gudin, publicado pelo jornal *O Globo* em janeiro de 1964, que acusava João Goulart de tentar “bolchevizar” o Brasil.

Estão, portanto, de parabéns, no limiar deste ano, os brasileiros que conseguiram transpor 1963 e emplacar 1964 surrados e empobrecidos, é verdade, mas ainda em plena capacidade de defesa (...) Temos tido governos inertes, que pecaram largamente por omissão, deixando de aproveitar belas oportunidades para agir em benefício do país. Mas nunca tivemos, de meu conhecimento, na República ou no Império, um governo tão encarniçadamente decidido a destruir, desmoralizar e até prostituir tudo quanto neste país existe de organizado. Pouco antes de renunciar à Presidência, disse o sr. Jânio Quadros que recusar-lhe os poderes que pedia era marchar para a bolchevização com o Sr. João Goulart, que estava então em Pequim enaltecendo aquele regime de Governo. Pois saiba o dito sr. Jânio Quadros, de triste memória, que o dito sr. João Goulart ainda não conseguiu, ao fim de dois anos e pouco, malgrado seu esforço ininterrupto, bolchevizar o Brasil. Não se lhe pode negar, como bem afirmou há poucos dias o Sr. Sobral Pinto, ter iniciado essa bolchevização. Pelo jeito, parece que o Brasil, seja por apego à legalidade (mesmo a mais depravada), seja por inércia ou comodismo, resolveu aguentar – com o Sr João Goulart na presidência dando uma demonstração da solidez e da resistência das instituições diante das investidas partidas do mais forte de seus três poderes. Que bom proveito lhe faça essa decisão que está custando ao país os maiores sacrifícios em termos de desassossego, de empobrecimento e de desorganização. (GUDIN, 1964, p. 2).

Outros conteúdos publicados na época demonstram que os principais veículos de comunicação deram apoio aberto ao golpe de Estado. O influente diário carioca *Tribuna da Imprensa*,

de propriedade do udenista Carlos Lacerda – uma das principais lideranças civis na articulação do golpe e que acabou tendo seus direitos políticos cassados pela ditadura militar – publicou um artigo na edição de 14 de março de 1964 com ataques a João Goulart após o histórico comício realizado no dia anterior na Central do Brasil. No texto do artigo fica clara a intenção de convencer a opinião pública de que Goulart estava prestes a jogar o país no caos, com a implantação do socialismo, ameaças ao funcionamento de um dos Três Poderes e risco iminente de uma guerra em território nacional.

Guerra civil, fechamento do Congresso, constituinte e até implantação da socialização crescente da economia do País foram os elementos essenciais utilizados pelos oradores de comício de ontem pelas reformas de base, do presidente João Goulart ao deputado Leonel Brizola; do presidente da SUPRA [Superintendência da Reforma Agrária] ao representante do CGT. O Sr. João Goulart antecipou o quadro de revolução civil, ao acreditar [sic] àqueles que se opõem às reformas um possível derramamento de sangue no País. (Presidente prevê a revolução e Brizola nôvo Poder, 1964, p. 2).

Nas vésperas do golpe de Estado, jornais importantes publicaram artigos e editoriais que apontavam as políticas do governo Goulart como responsáveis pelo clima de instabilidade econômica e política do país. Alguns “começam a falar em ‘resistência democrática’ ou ‘defesa do regime’, conclamando diferentes atores – por vezes indeterminados – à ação.” (CHAMMAS, 2012, p. 33). O jornal carioca *Correio da Manhã* – que, logo depois do golpe de 1964 e de um atribulado processo de venda e mudanças editoriais, viria a ser um dos maiores opositores da ditadura – publicou um editorial no dia 20 de março de 1964 afirmando que era preciso restituir ao país a tranquilidade e a paz perdidas, mesmo que a custo de medidas autoritárias. E reforça que, caso esse fosse o recurso necessário, a responsabilidade seria dos “radicais”.

Em 31 de março e em 1º de abril o apoio ao golpe ficaria explícito nos dois célebres editoriais publicados pelo *Correio*, na capa das edições, com os títulos “Basta!” e “Fora!”. No primeiro, o jornal tenciona questionar o leitor sobre os limites permitidos à ação do presidente da República, que supostamente estariam sendo transpostos por João Goulart, e suscitá-lo a dar um fim à situação, mostrando que o povo não pode ser enganado por muito tempo.

Até que ponto, o Presidente da República abusará da paciência da Nação? Até que ponto pretende tomar para si, por meio de Decretos, leis, a função do poder legislativo? Até que ponto contribuirá para preservar o clima de intranquilidade e insegurança que se verifica presente na classe produtora? Até que ponto deseja levar ao desespero, por meio da inflação e do aumento do custo de vida, a classe média e a classe operária? Até que ponto quer desagregar as Forças Armadas, por meio da indisciplina que se torna cada vez mais incontrolável? Não é possível continuar neste caos, em todos os sentidos e em todos os setores, tanto no lado administrativo, como no lado econômico financeiro. Basta de farsa! Basta da guerra psicológica que o próprio governo desencadeou, com o objetivo de

convulsionar o país e levar avante a sua política continuísta. Basta de demagogia, para que realmente se possam fazer as reformas de base. Quase todas as medidas tomadas pelo Sr. João Goulart, nestes últimos tempos com grande estardalhaço, mas inexecutáveis, não têm outra finalidade, senão a de enganar a boa fé do povo, que, aliás, não se enganará. (Basta!, 1964, p. 1).

No segundo editorial, o *Correio da Manhã* adota um tom ainda mais agressivo, na tentativa de convencer o leitor de que o presidente da República havia ultrapassado todos os limites toleráveis e que, por esta razão, deveria deixar o cargo. Palavras fortes e um tom imperativo são usados no texto para acusar Goulart, por conta de suas ações no governo, de alta traição à República.

A Nação não mais suporta a permanência do Sr. João Goulart à frente do governo. Chegou ao limite final a capacidade de tolerá-lo por mais tempo. Não resta outra saída ao Sr. João Goulart que não a de entregar o governo ao seu legítimo sucessor. Só há uma coisa a dizer ao Sr. João Goulart: Saia! Durante dois anos o Brasil aguentou um governo que paralisou o seu desenvolvimento econômico, primando pela completa omissão, o que determinou a completa desordem e a completa anarquia no campo administrativo e financeiro. Quando o Sr. João Goulart saiu de seu neutro período de omissão foi para comandar a guerra psicológica e criar o clima de intranquilidade e insegurança, que teve o seu auge na total indisciplina que se verificou nas Forças Armadas. Isto significou e significa um crime de alta traição contra o regime, contra a República, que ele jurou defender (Fora!, 1964, p. 1).

A família Marinho, proprietária do poderoso grupo Globo de Comunicação, também se manifestou em aberto apoio ao movimento golpista e aos militares. O editorial “Nação unida às forças armadas”, publicado no jornal *O Globo* no dia 31 de março de 1964, lança mão das ideias de “subversão comunista”, “golpes contra a hierarquia, a autoridade e a disciplina na Marinha”, “guerra civil” para convencer o leitor que era preciso o povo se unir em apoio às forças armadas porque o país vivia sob o risco de uma “ditadura esquerdista”.

Em meio à luta que vem travando, na defesa de suas corporações - ameaçadas pelos golpes assestados contra a hierarquia, a autoridade e a disciplina, os oficiais brasileiros devem sentir, ao menos, confortados pela solidariedade de todos os setores da vida nacional, com a só exceção daqueles vinculados ao partido comunista e ao processo de destruição do regime. O povo percebe, sem ser preciso explicar-lhe, que ao enfraquecimento e posterior liquidação das Forças Armadas, desaparecerá o grande obstáculo à marcha da subversão comunista. Para o êxito do processo desencadeado pelos vermelhos é indispensável a supressão do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Por isso se unam todos os brasileiros democratas, sem distinções partidárias, na esperança de que os fatos que tiveram lugar na Marinha de Guerra não assinalem o início do fim, mas pela indignada e justificada reação que provocaram, signifiquem o fim de um estado de coisas que só nos levam e só podem levar à anarquia e a guerra civil. (...) O País está, realmente, tendo o mais difícil momento de sua História. Não há dúvida de que atingimos a encruzilhada de nossos destinos. Agora se decidirá (...) se uma ditadura esquerdista se apossará do País, graças, principalmente ao enfraquecimento e desaparecimento das Forças Armadas. A nação democrática,

que sempre viu nas Forças Armadas a segurança de que não seriam vitoriosos no Brasil os elementos subversivos que insistem em conduzi-lo contra a sua vocação histórica e suas tradições, recusa-se a admitir a segunda hipótese, e se manifesta em apoio a Marinha de Guerra, vítima, no momento, do mais grave erro cometido pelo Governo. O assunto não é político-partidário. Não se discute, agora, como devem ser feitas as reformas. Não estão em jogos pontos de vistas divergentes a respeito deste ou daquele problema isolado. O que une a todos os democratas, nesta hora, é a convicção de que com o desaparecimento das Forças Armadas significaria a morte do nosso regime político, que já não teria mais quem o defendesse. E como a crise que estourou na Marinha durante a Semana Santa, deixa ver a quantas anda as instituições militares ameaçados em sua integridade, mobilizam-se todos os brasileiros lúcidos e patriotas para impedir que o processo de destruição daquelas corporações seja levado adiante. Todos têm a certeza que o Brasil não poderá mais suportar que à sombra das liberdades e garantias constitucionais os comunistas e seus auxiliares trafeguem comodamente, preparando o asfixiamento daquelas liberdades e a derrubada da Constituição” (A nação unida às forças armadas, 1964, p. 1).

Dois dias após a derrubada de Goulart, *O Globo* publicava o editorial *Ressurge a democracia*, declarando apoio ao golpe de Estado e colocando os militares como salvadores do Brasil e agentes da “providência divina”.

Vive a Nação dias gloriosos. Porque souberam unir-se todos os patriotas, independentemente de vinculações políticas, simpatias ou opinião sobre problemas isolados, para salvar o que é essencial: a democracia, a lei e a ordem. Graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, que obedientes a seus chefes demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e a disciplina, o Brasil livrou-se do Governo irresponsável, que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à sua vocação e tradições. [...] Salvos da comunização que celeremente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares, que os protegeram de seus inimigos. Devemos felicitar-nos porque as Forças Armadas, fiéis ao dispositivo constitucional que as obriga a defender a Pátria e a garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem, não confundiram a sua relevante missão com a servil obediência ao Chefe de apenas um daqueles poderes, o Executivo. [...] Mais uma vez, o povo brasileiro foi socorrido pela Providência Divina, que lhe permitiu superar a grave crise, sem maiores sofrimentos e luto. Sejamos dignos de tão grande favor. (*Ressurge a democracia*, 1964, p. 1).

Nesses e em inúmeros outros momentos do período pré e pós-golpe de 64, a imprensa, em especial os jornais, foram muito além da função de informar, agindo para criar um clima desfavorável ao governo de João Goulart e para preparar o terreno para a tomada do poder pelos militares. Como coloca José D’Assunção Barros, entender o conteúdo de um jornal “como um difusor de discursos e de um processo de comunicação que nada tem de neutro” (BARROS, 2023, p. 12) permite enxergar com clareza que a imprensa é um agente social e político capaz “de interferir na história” (BARROS, 2023, p. 12).

Dois lados de uma mesma moeda

Neste ponto da reflexão proposta neste artigo faz-se necessário destacar que a imprensa não é um corpo homogêneo. A diversidade de atores que nela militam, bem como de posturas, discursos e de interesses – muitas vezes conflitantes – compõem um universo complexo e multifacetado. Dois polos interagem nessa arena política; de um lado estão os donos dos veículos de comunicação e, do outro, os jornalistas que neles atuam.

Os proprietários dos meios de comunicação são empresários com interesses econômicos, que, para defendê-los, agem conforme o momento exige. No contexto do golpe de Estado de 64, a maioria deles aliou-se aos que conspiraram para depor um governo constitucionalmente empossado e fechou os olhos, durante a ditadura, para as arbitrariedades cometidas pelo regime em troca de benefícios para os seus negócios. Estabeleceu-se, assim, a dinâmica da “via de mão dupla”, com o colaboracionismo premiado. Um exemplo foi o fantástico processo de expansão da televisão no Brasil durante o período autoritário. O apoio de grandes grupos de comunicação ao regime foi a moeda de troca para os investimentos estatais que permitiriam a abertura desse grande e novo nicho de mercado.

As telecomunicações foram consideradas estratégicas na política de desenvolvimento e integração nacional do regime. Os militares investiram na infraestrutura necessária à ampliação da abrangência da televisão e aumentaram seu poder de ingerência na programação por meio de novas regulamentações, forte censura e políticas culturais normativas. Em 1968 foi inaugurado um sistema de transmissão de micro-ondas que estendeu o tráfego de ondas de televisão via terrestre para além dos estreitos limites anteriores. Logo depois o governo brasileiro passou a financiar a comunicação via satélite. (HAMBURGER, 1998, p. 454).

O surgimento de grandes redes de televisão, como a Bandeirantes e a Globo, ocorreu justamente no período da ditadura, que, na lógica da via de mão dupla, passou a contar com um poder até então inexistente de atingir as massas.

Em 1981 um acordo da Embratel com as redes Bandeirantes e Globo permitiu às emissoras transmitir sinais abertos para todo o território nacional [...]. É sabido que a Rede Globo foi a maior beneficiária das novas políticas. A nova rede cresceu rapidamente, movida por uma combinação de diversos fatores, como relações amistosas com o regime, sintonia com o incremento do mercado de consumo, uma equipe de produção e administração preocupada em otimizar o marketing e a propaganda, um grupo de criadores de esquerda vindos do cinema e do teatro. (HAMBURGER, 1998, p. 455).

O colaboracionismo interessado, visando à manutenção dos negócios, também existiu por parte dos proprietários dos maiores jornais da época, que, além de terem atuado na campanha de

desestabilização do governo João Goulart durante o processo que culminou no golpe de 1964, também deram sustentação à ditadura militar instaurada depois.

No período de vigência da ditadura, a participação intensa e ativa do *Globo* na construção do regime ditatorial é de inquestionável evidência. Quanto à Folha de S. Paulo, consta que oferecia as suas caminhonetes com o logotipo do jornal para a sinistra Operação Bandeirantes (Oban) estourar os aparelhos das esquerdas, ou para perseguir, ou para espionar os militantes de esquerda. (REIS, 2006, p. 7).

Os jornalistas, por outro lado, tinham um espectro de ação mais limitado, pois estavam submetidos não só às regras do jogo das empresas de comunicação, como também às limitações impostas pelo momento político, especialmente depois da instauração do regime autoritário. Neste polo da imprensa também houve defesa de interesses e atuações questionáveis. Houve jornalistas que apoiaram o regime, ignorando ou negando os crimes cometidos nos porões da ditadura; outros tantos assumiram a prática da autocensura, conformando-se com a situação. Outros mais atuaram com ética nas brechas deixadas pela censura ou pelos interesses dos veículos de comunicação, mesmo correndo risco de perderem o emprego ou, pior, de serem presos pela repressão. Muitos deles, vendo se fecharem os espaços para atuar por conta de suas convicções éticas e políticas, trocaram a grande imprensa pela imprensa alternativa. Alguns, inclusive, passaram a atuar em periódicos que circulavam na clandestinidade. Foi o caso do jornalista Carlos Azevedo, ex-repórter de *Realidade*. Em 1968 ele deixou a revista da editora Abril para assumir o cargo de editor-chefe do *Libertação*, jornal clandestino da Ação Popular (AP), uma das principais organizações da esquerda revolucionária daquele período⁶.

É importante ressaltar que existiram também nuances nos posicionamentos assumidos em relação ao golpe de 1964 e à ditadura militar por cada um dos atores desses dois polos da imprensa. Nuances estas que apontam para o que Pierre Laborier chamou de “pensar duplo”, uma zona cinzenta que define o espaço ambivalente entre os polos favorável e contrário, onde os dois extremos se diluem, podendo alternar posições de apoio e de rejeição, oscilar entre a acomodação e a colaboração. O historiador francês usou o termo num trabalho publicado em 1997, em que problematizou a memória mítica e heroica construída em torno da resistência francesa durante a ocupação nazista.

Inspirado em Primo Levi, conhecido escritor italiano que sobreviveu a Auschwitz, Laborie sugeriu que a maioria dos franceses vivenciou os anos da

⁶ No início da década de 1970, dirigentes e militantes da AP analisavam a possibilidade de sua fusão com o Partido Comunista do Brasil (PC do B), que dava início às ações da guerrilha do Araguaia. Em 1971, a organização assumiu a denominação APML (Ação Popular Marxista-Leninista), reflexo da transformação ideológica pela qual passou no período, e, em 1973, a maioria de seus dirigentes e militantes aderiu ao PC do B, enquanto a outra ala buscou reorganizar a APML (DIAS, 2019).

ocupação e de Vichy de maneira ambivalente, entre apoio e rejeição, conforme as circunstâncias. É o que o autor definiu como um modo de *pensar-duplo*, capaz de abrigar escolhas opostas. A maioria dos franceses vivia nesta *zona cinzenta*, território onde as convicções eram frágeis, ambíguas e incertas. (ROLLEMBERG e VAINFAS, 2017, p. 34, grifos dos autores).

Necessário se faz analisar todas as nuances também para que seja superada a ideia simplista de que o censor era “um tirano, um algoz, ou um incompetente, um despreparado intelectualmente para a função” (KUSHNIR, 2001, p. 36), enquanto o jornalista era um herói que desafiava a censura e a opressão por meio de pequenos ou grandes atos.

Lembrar os jornalistas que resistiram ao arbítrio não pode implicar no esquecimento daqueles – jornalistas e jornais – que estiveram a favor do arbítrio, louvando em suas páginas os grandes feitos dos militares, suas conquistas econômicas e a pacificação do país, celebrando a eliminação dos terroristas e dos maus brasileiros que ameaçavam a ordem e o progresso. Essas palavras eram recorrentes na maior parte da grande imprensa não exclusivamente devido à censura, mas, principalmente, porque seus editores – e leitores – assim viam a realidade. (REIS E ROLLEMBERG, 2009, on-line).

Considerar as diversas nuances de um contexto tão complexo quanto foi o período da ditadura é de grande relevância para problematizar a visão mítica de resistência da imprensa construída a partir de um discurso que destacava o enfrentamento à censura. A imagem desse enfrentamento foi cristalizada por meio da exaltação de ações como “a publicação d’Os Lusíadas, de Camões, nas páginas de *O Estado de S. Paulo*, ou das receitas culinárias no outro jornal do Grupo da família Mesquita, o *Jornal da Tarde*” (KUSHNIR, 2001, p. 36). Os momentos em que a imprensa conspirou e apoiou os golpistas e a ditadura foram de tal modo recalçados – muitas vezes por meio de um cenográfico pedido de desculpas, como fez o grupo Globo em 2013, quando admitiu que o apoio ao golpe de 1964 foi um erro – que a memória de resistência acabou vencendo a batalha.

Não há como negar que a censura influenciava diretamente os conteúdos publicados. Porém, esse argumento não justifica, por exemplo, o posicionamento dos grandes veículos de comunicação que publicavam versões oficiais dos militares sobre a morte de presos políticos. Inúmeras manchetes noticiaram tentativas de fuga, confrontos a tiros e atropelamentos para explicar a morte de presos políticos, comumente tratados pelos jornais como terroristas. A morte do estudante Alexandre Vannucchi Leme, de 22 anos, que era aluno do quarto ano do curso de Geologia da USP e militante da ALN (Ação Libertadora Nacional) é um caso típico. Ele foi preso, torturado e morto pelo DOI-CODI, em março de 1973, mas a imprensa noticiou a versão oficial dos órgãos de repressão, como demonstra o trecho de uma matéria publicada pelo *O Globo*.

Os órgãos de segurança revelaram que o terrorista Alexandre Vannucchi Leme, conhecido como “Minhoca”, morreu atropelado por um caminhão quando

tentava fugir ao ser levado por agentes a um encontro com outro terrorista, no cruzamento das ruas Bresser e Celso Garcia [...] Três testemunhas contaram que presenciaram o acidente em que morreu o terrorista. [Uma delas] Alcino Nogueira de Souza, empregado de balcão da Confeitaria Santa Cruz (...), chegou a servir uma cerveja ao terrorista. Viu quando ele olhou para um lado e para o outro, atravessou correndo a rua e foi colhido pelo caminhão. (SUBVERSIVO tenta fugir mas morre atropelado, 1973, p. s/n).

Durante a ditadura militar, a grande imprensa omitiu-se por um período demasiadamente longo diante das denúncias de graves violações dos direitos humanos por parte de agentes do Estado, mesmo quando tais denúncias ressoavam na imprensa internacional. Jornais importantes como *O Globo*, *O Estado de S. Paulo* e *Folha de S. Paulo* publicaram editoriais negando as “acusações, atribuindo-as a uma intenção de difamar o regime.” (KUCINSCKI, 1991, p. 46-47). A mudança de postura de apoio para oposição coincide com o recrudescimento da censura, que começou a afetar a produção jornalística, a circulação e, também, o faturamento comercial. Além disso, não era mais possível ignorar que a violência da repressão invadia também as redações, especialmente depois da morte do jornalista Vladimir Herzog, sob tortura, nas dependências do DOI-CODI de São Paulo, em 1975. Jornais chegaram a veicular a versão forjada pelos militares de suicídio do jornalista, mas tiveram que assumir uma nova posição porque, dali em diante o contexto político tomara um novo rumo.

A morte de Herzog gerou uma onda de protestos que, com o tempo, avolumou-se e forçou a distensão do regime para além dos limites imaginados por Ernesto Geisel e a instituição de uma pauta de abertura política. Não havia mais como manter o apoio à ditadura diante do clamor por democracia que tomara as ruas dali para frente. A agenda de abertura se consolida efetivamente após 1977, e pela “pressão das ruas e do próprio sistema político (nesta ordem) é que a abertura se transforma em um projeto de transição democrática, ainda que de longo prazo” (NAPOLITANO, 2014, p. 210).

Resistência por meio da denúncia

A posição de colaboracionismo da grande imprensa com o golpe de Estado e com a ditadura contrasta com a atuação da imprensa alternativa, que prosperou no período autoritário fazendo ostensiva oposição, inclusive no período de mais dura repressão por parte do regime. Durante a ditadura, “nasceram e morreram cerca de 150 periódicos que tinham como traço comum a oposição intransigente ao regime militar. Ficaram conhecidos como “imprensa alternativa ou imprensa *nanica*” (KUCINSKI, 1991, p. 5).

O termo *nanica* foi cunhado pelo setor da publicidade por conta do formato tabloide da maioria dos jornais alternativos, que davam destaque a temas considerados “proibidos” por meio de um discurso opinativo e de denúncia, e também do humor e da sátira. A imprensa alternativa agrupava publicações de diversos tipos: jornais de esquerda, revistas de contracultura e publicações de movimentos sociais, incluindo a imprensa estudantil (ARAUJO, 2000). Os principais alternativos que circularam durante a ditadura nasceram ainda na década de 1960, mas os anos 1970 também foram pródigos em novas publicações *nanicas*.

As publicações alternativas constituíram-se, num primeiro momento, em instrumento de resistência e, numa segunda fase, em “caminho de trânsito da política clandestina para a política de espaço público durante o período de abertura.” (KUCINSKI, 1991, p. 7). A atuação dos *nanicos* norteava-se pela “contingência do combate político-ideológico à ditadura, na tradição de lutas por mudanças estruturais e de crítica ortodoxa a um capitalismo periférico e ao imperialismo, dos quais a ditadura era vista como uma representação” (KUCINSKI, 1991, p. 6). Os alternativos constituíram-se, portanto, em espaço de organização política e ideológica das forças de oposição à ditadura, especialmente da esquerda perseguida por se opor ao regime e questionar o próprio sistema capitalista. Os alternativos da primeira fase, no pós-golpe de 1964, tiveram existência efêmera, mas a imprensa alternativa se fortaleceria após a derrota da luta armada.

Nessa fase, jornalistas que atuavam na clandestinidade contra a ditadura acabaram migrando para a imprensa alternativa. Foi o caso de Carlos Azevedo, relatado anteriormente, e também de Narciso Kalili, que, como Azevedo, atuava na revista *Realidade*. Os dois, a convite da direção da Ação Popular (AP), deixaram a grande imprensa para produzir o jornal da organização, o *Libertação*, lançado em maio de 1968 e que circulou até 1975. Apesar de funcionar como um meio de comunicação com a militância da AP, o jornal também era voltado ao público em geral. Tanto que a primeira edição foi distribuída em plena Praça da Sé, em São Paulo, num momento de grande turbulência política e nas vésperas da edição do AI-5.

O jornal *Libertação* foi produzido e circulou na clandestinidade na maior parte do tempo de sua existência. No início havia uma certa tranquilidade para sua produção e distribuição, uma vez que o conteúdo de crítica mordaz ao regime ainda era desconhecido pela repressão. Duarte Pacheco Pereira, um dos dirigentes da Ação Popular, em entrevista concedida em 2012, explicou como era simples a logística de produção das primeiras edições do jornal.

No começo dava para se reunir em algumas casas, eu mesmo me reuni com o [Carlos] Azevedo [redator-chefe] na casa da mãe dele, na casa dele próprio quando ele ainda tinha vida legal, e algumas vezes no apartamento do Elifas Andreato [artista plástico], que depois também se aproxima da redação para fazer ilustrações. (PEREIRA, 2012, on-line).

Em entrevista concedida ao portal *Opera Mundi*, o jornalista Carlos Azevedo, editor-chefe do *Libertação*, relata que, depois, quando o periódico foi para as ruas e seu conteúdo passou a ser de conhecimento da ditadura, o processo de produção do jornal tornou-se complexo, envolvendo uma série de estratégias para despistar os órgãos de vigilância e repressão. As reuniões de pauta, por exemplo, eram feitas durante longas caminhadas.

Desenvolvi um sistema chamado Lapa-Penha, que consistia em uma caminhada da Lapa até a Penha e a volta. Esse trajeto nos proporcionava uma reunião de duas horas. Era uma reunião boa. (...) Tínhamos encontros semanais, discutíamos como seria a próxima edição, levantávamos informações necessárias para fazer a matéria. Depois de feita, nos encontrávamos e trocávamos as matérias para fazer as avaliações e correções possíveis, passávamos para os dirigentes que também faziam suas avaliações, só então elas voltavam para a impressão. Tudo isso em encontros clandestinos. (ESTANISLAU, 2018, on-line).

No início, o *Libertação* era mimeografado e alguns anos mais tarde passou a ser impresso em uma gráfica clandestina montada por um casal de militantes da AP, sob supervisão de Duarte Pereira, em um sítio na região de Embu das Artes, atual região metropolitana de São Paulo. Os órgãos de repressão da ditadura buscaram, em diversas operações, localizar essa gráfica, mas nunca obtiveram êxito. A distribuição do jornal também envolvia uma operação cuidadosa e arriscada. Os exemplares saíam do sítio escondidos em veículos lotados de legumes e verduras. Havia um arranjo muito bem organizado para disfarçar as atividades clandestinas no sítio. O local de impressão do jornal era um segredo que poucos conheciam. Um casal era responsável pela gráfica e, de acordo com Carlos Azevedo, “tinha experiência com agricultura; então plantavam legumes e produziam as impressões. Por fim, juntavam os legumes que eles plantavam e os jornais impressos dentro de uma Kombi e levavam até a cidade” (ESTANISLAU, 2018, on-line).

Já na primeira edição, que circulou com a data de 1º de maio de 1968, o *Libertação* trouxe como destaque as greves de trabalhadores contra o arrocho salarial, um tema mais do que proibido durante a ditadura e que incendiaria o cenário político naquele ano. Foram vários os movimentos e protestos de trabalhadores ao longo de 1968. No início de abril aconteceu uma passeata de operários em Santo André, São Paulo, que reuniu perto de 3 mil pessoas; no dia 16, em Contagem, Minas Gerais, começou a primeira greve depois do golpe de 1964: os trabalhadores reivindicavam um reajuste salarial de 25% para recuperar as perdas provocadas pelas políticas econômicas da ditadura. A greve, que durou dez dias, pressionou o general-presidente Costa e Silva, que concedeu reajuste de 10% a todos os trabalhadores brasileiros, contrariando pela primeira vez a política de arrocho salarial da ditadura. No dia 3 de julho a fábrica da Companhia Brasileira de Materiais Ferroviários de Osasco foi ocupada por 3 mil trabalhadores em protesto.

O 1º de Maio daquele ano também teve manifestações de protesto. Nas comemorações do Dia do Trabalho, quando 20 mil trabalhadores reuniram-se na Praça da Sé, em São Paulo, o governador do estado, Abreu Sodré, teve que deixar o evento sob proteção policial depois de ser alvejado com pedras e paus. Os manifestantes, protestando pelo que chamavam de “festa da ditadura”, ocuparam o palanque das autoridades. A primeira edição do *Libertação* registrou essa movimentação dos operários:

Os operários de Santo André (São Paulo), ao fazerem sua passeata de 4 de abril, e os operários da Belgo Mineira (Minas Gerais), ao fazerem uma greve que começou em 16 de abril, demonstraram que a negação do ARROCHO da ditadura e do imperialismo é a posição correta e o caminho certo para vitórias importantes. (OS TRABALHADORES já estão conseguindo algumas vitórias, 1968, p. 6, destaque do autor).

Fazendo um retrospecto do que vinha ocorrendo no contexto político do país, a primeira edição do *Libertação* fala também da participação dos Estados Unidos no golpe de Estado de 1964 – “a ditadura militar foi fabricada pelos norte-americanos e seus sócios, os tubarões brasileiros” – e denuncia a crescente exploração do trabalhador brasileiro, exaltando a mobilização nos protestos:

[...] os patrões exploravam à vontade. Quando davam um aumento de salário era para tomar o dinheiro de novo, aumentando os preços. Mas os trabalhadores foram percebendo que estavam sendo enganados. E lutavam cada vez mais. As greves foram aumentando”. (A LUTA dos trabalhadores e as passeatas de abril, 1968, p. 1).

Assumindo posicionamento diametralmente oposto ao da grande imprensa, o jornal denunciava o regime autoritário tanto por suas políticas econômicas, que provocavam o arrocho salarial e aumentavam a pobreza, quanto pelas medidas restritivas impostas à sociedade desde que os militares haviam chegado ao poder.

Como sustentar uma situação de tanta exploração? A ditadura sabe que, apesar de tudo, a qualquer momento o trabalhador enfrentará esse estado de coisas. Por isso, impôs ao povo uma Constituição fascista, que proíbe até as eleições corruptas que ela mesmo fazia. Arranjou uma lei de Segurança Nacional que diz ser crime tudo que é contrário à ditadura. E uma Lei de Imprensa que deixa os jornais serem vendidos aos imperialistas e sufoca qualquer protesto que chegue às redações. (A LUTA dos trabalhadores e as passeatas de abril, 1968, p. 4).

O AI-5 recrudesce o regime

As greves e as manifestações se estenderam por todo o ano de 1968. Em dezembro, veio o Ato Institucional nº 5, o golpe mais duro do regime autoritário nas liberdades política e de expressão. As medidas do AI-5 atingiram em cheio a grande imprensa. No princípio, adaptando-se rapidamente à situação, os grandes veículos demitiram jornalistas mais combativos e críticos da

ditadura. Porém, jornais que mantinham uma linha mais contestadora foram duramente atingidos. Foi o caso do *Correio da Manhã*, que apoiou o golpe civil-militar, mas logo depois tornou-se uma voz solitária de oposição na grande imprensa. Por resistir às investidas do governo ditatorial, teve diretores presos, edições apreendidas, a sede ocupada, até pedir concordata e ser arrendado para terceiros (KUCINSKI, 1991).

O jornal *Libertação* continuou fazendo corajoso enfrentamento aos militares. A edição número 12, datada de 15 a 31 de dezembro de 1968, faz um retrospecto das ações de luta dos trabalhadores naquele ano. E, novamente, denuncia a ditadura, desta vez pela morte de estudantes, operários e trabalhadores nos protestos, e também pela tortura dos que foram presos. O jornal afirma ter sido a força do AI-5 a única resposta que a ditadura conseguiu dar porque “não aguentou quando o povo, que é forte de verdade, recomeçou suas lutas, que estavam paradas desde o golpe de 1964” (A DITADURA está sozinha, 1968, p. 2). Mais adiante, o jornal coloca: “Esse novo golpe da ditadura mostra claramente que a luta pela nossa libertação vai ser mais longa e difícil e que a ditadura só vai ceder o poder ao povo depois que for completamente derrotada” (O caminho é a guerra popular, 1968, p. 3).

Também na edição de 15 a 31 de dezembro, o *Libertação* denunciou o crime cometido pela polícia contra o líder camponês maranhense Manoel da Conceição⁷. Ao resistir a uma invasão da polícia ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais Autônomos do município de Pindaré Mirim, o sindicalista foi atingido no pé por tiros de fuzil e mesmo assim foi preso, ficando seis dias detido sem assistência médica, o que levou à amputação de sua perna direita devido a uma infecção. Confrontando a repressão da ditadura, o jornal descreve a recepção que o líder sindicalista teve ao voltar para sua região, que se transformou num ato de protesto e luta dos trabalhadores rurais.

No dia 13 de julho deste ano, a polícia do governador Sarney, o agente da ditadura no Maranhão, cometia mais um crime contra o povo: deu cinco tiros no pé do líder camponês Manoel da Conceição e prendeu Conceição por três dias sem tratamento médico. Sua perna apodreceu e teve de ser cortada. A revolta popular em todo o Maranhão foi tão grande que o Sarney teve de voltar de seu passeio ao Japão com medo de cair do cavalo. A notícia do crime se espalhou pelo país servindo aos trabalhadores para desmascarar mais uma vez essa ditadura reacionária que está no poder a serviço do imperialismo e de seus aliados internos, os latifundiários e os grandes patrões ligados ao imperialismo (...) No dia 29 de setembro, Manoel da Conceição voltou ao vale do Pindaré. Mais de 2 mil camponeses foram recebê-lo. Tinha camponês que viajou 17 léguas (102 quilômetros) para receber seu companheiro. Três passeatas de camponeses entraram na cidade de Santa Inês por três lados cantando ‘camponeses unidos no

⁷ Manoel da Conceição, falecido em 18 de agosto de 2021, foi eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Autônomos de Pindaré Mirim em fevereiro de 1964, tornando-se alvo de perseguição dos latifundiários da região. Foi um símbolo da resistência à ditadura militar e da luta pela democracia, tendo sido perseguido, torturado e exilado, permanecendo em Genebra, na Suíça, por mais de três anos. Conceição voltou ao Brasil em 1979, depois da anistia, e participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980.

sindicato?. Estavam armados com suas foices levantadas para o alto e carregavam muitas faixas em que diziam: “abaixo as cercas”; “a terra é livre”; “gado comeu roça, come bala”; “camponeses unidos no sindicato”; “camponeses unidos em defesa da produção”. Os representantes da ditadura em Santa Inês, os exploradores do povo, tremeram de medo ao verem os camponeses e ouvir suas canções de luta. (VIVA a luta dos camponeses do Vale do Pindaré, 1968, p. 4-5).

Em janeiro de 1970, veio o Decreto-Lei nº 1077, que aprofundou o golpe contra a liberdade de expressão com a instituição da censura prévia sobre a imprensa. As redações passaram a conviver com a rotina de ter uma equipe de censores militares responsável por decidir o que poderia ser divulgado ou de enviar os materiais produzidos antes de serem publicados para a Divisão de Censura do Departamento de Polícia Federal, em Brasília. A censura prévia representou uma mudança no espectro de atuação da grande imprensa: se até então os veículos de comunicação apoiadores da ditadura contavam com uma certa liberdade de ação, agora estes também eram vigiados de perto.

A introdução de censura prévia regular em *O Estado de S. Paulo* e *Jornal da Tarde*, em agosto de 1972 [...] reforçou o poder dissuasório do sistema sobre os demais veículos, que docilmente passaram a se autocensurar. Os dois diários da família Mesquita foram submetidos à censura prévia porque expressaram uma dissidência no interior do sistema de poder. Os demais jornais acomodaram-se e se autocensuravam regularmente orientados por bilhetinhos ou telefonemas da Polícia Federal. [...] Deu-se uma tal conivência entre a grande imprensa e o governo do general Médici, [...] que o regime militar nunca precisou criar seu próprio veículo de persuasão. (KUCINSKI, 1991, p. 46).

A segunda geração de publicações alternativas surge justamente neste cenário de fechamento dos espaços para o jornalismo crítico na grande imprensa (KUCINSKI, 1991). No início da década de 1970, a conjuntura era de despolitização, com a ARENA, partido que dava sustentação política à ditadura, vencendo as eleições municipais, e o MDB, a oposição autorizada pelos militares, perdendo para o número de votos brancos e nulos.

Nas universidades, com a constante vigilância e o controle ideológico por parte do regime, o movimento estudantil buscava reinventar sua ação política, uma vez que as ostensivas manifestações políticas ocorridas até 1968 foram inviabilizadas devido à violenta repressão policial. Professores também foram perseguidos pela repressão, muitos intelectuais acabaram sendo afastados das universidades e acabaram criando centros de pesquisa independentes. Deste meio surgiram personagens importantes que, ao lado de jornalistas que deixaram a grande imprensa e de ativistas políticos, fundaram o jornal alternativo *Opinião*. De 1968 a 1973 nasceram cerca de vinte jornais alternativos, “entre eles cinco dos mais influentes: O Pasquim (1969), Bondinho (1970), Politika (1971), Opinião (1972), Ex (1973)”, (DAEFIOL, 2022, p. 53).

A partir de 1974 ocorre uma multiplicação das publicações da imprensa alternativa. Surgem jornais importantes como *Versus* e *Movimento* e em 1975 nasce uma nova geração de jornalistas alternativos nas redações das publicações *De Fato* e *Coojournal*. Os jornais alternativos, nesta fase, foram alvo de forte ação da censura em virtude da crítica mordaz ao regime contida nos conteúdos publicados. Mesmo com o recrudescimento da censura, as publicações alternativas encontravam caminhos para driblar a vigilância e passaram a desempenhar um importante papel, pois não eram apenas “símbolos de resistência da sociedade civil ao autoritarismo, ou expressão de um movimento ou uma articulação de resistência: eles eram a própria resistência” (KUCINSKI, 1991, p. 52).

As publicações *anônicas* prosperaram e se multiplicaram no país no vácuo do silêncio da imprensa tradicional sobre os abusos e as torturas praticadas nos porões da ditadura e do apoio que os grandes veículos davam às medidas econômicas dos governos militares, tornando-se espaço de debate das questões nacionais nos anos 1970.

(...) as principais questões políticas e teóricas, as grandes polêmicas, as tendências artísticas e culturais — tudo está nas páginas da imprensa alternativa. Da dívida externa à reforma agrária; das grandes campanhas nacionais (como a luta pela anistia, por eleições livres e diretas, pela constituinte, contra a carestia) ao boom da literatura latino-americana; dos debates sobre o aborto e sobre a sexualidade à luta contra a tortura. A imprensa alternativa nos traz também o confronto entre dois tipos de esquerda: a tradicional e a alternativa; entre duas formas de se encarar a política. Entre duas utopias. (ARAUJO, 2000, p. 33).

A imprensa estudantil, vertente da imprensa alternativa, também teve posição de destaque como voz de resistência à ditadura neste período. Assim como ocorria com as publicações alternativas, os jornais estudantis transformaram-se em palco de ação política, denunciando os abusos e reivindicando a volta das liberdades cerceadas pela ditadura por meio de uma linguagem quase sempre irreverente, do humor, de um visual gráfico ousado e, muitas vezes, até agressivo.

As capas dos jornais costumavam trazer desenhos, caricaturas que evidenciavam o conteúdo crítico ao regime, como o jornal *Imprensa Universitária* da USP, assinado pela Comissão universitária, que, em seu primeiro número, de outubro de 1975, trouxe “apenas” mãos negras com os punhos trancados por uma algema que se partia. O conteúdo das quatro páginas se referia às movimentações da greve geral feita pelos estudantes da USP quando da morte do professor e jornalista Vladimir Herzog. (MÜLLER, 2010, p. 80).

Após o recrudescimento do regime, a imprensa estudantil foi um importante instrumento de ação política e constituiu-se num meio de os estudantes se fazerem representar na arena política e continuar resistindo, uma vez que as formas tradicionais de luta do movimento estudantil já não eram mais possíveis. A imprensa estudantil floresceu durante os anos mais duros da repressão nas universidades e faculdades brasileiras, conferindo identidade e organização a uma luta que, a partir

das restrições impostas pela legislação autoritária e da consequente desarticulação das organizações representativas dos estudantes, passou a ser clandestina. A expressão de ideias, posicionamentos políticos e ideologias por meio das publicações estudantis foi uma forma de ativismo político neste período de clandestinidade.

O potencial de mobilização política da imprensa estudantil era reconhecido pela ditadura militar. Em sua tese de doutorado, a historiadora Angélica Müller pesquisou relatórios dos órgãos de repressão que demonstram que o regime não só vigiava as publicações estudantis, como também as considerava potencialmente “perigosas”. Müller cita o ocorrido com um jornal estudantil do Rio de Janeiro, apreendido pela repressão e analisado por quatro instâncias da DOPS até chegar ao diretor da delegacia, que concluiu que “o material apreendido não era simplesmente um jornal, mas um movimento político” (MÜLLER, 2010, P. 90).

Considerações finais

A memória que atribui à imprensa uma atuação combativa e de resistência à ditadura foi construída pelos próprios veículos de comunicação, em especial na efeméride dos 50 anos do golpe civil-militar que jogou o Brasil no regime autoritário que durou 21 anos.

Essa construção se processou por meio de um apagamento da atuação dos principais veículos de comunicação no período que antecedeu o golpe de Estado de 1964, quando a grande imprensa apoiou não só o movimento conspiratório que resultou na queda do governo constitucional de João Goulart, como também a ditadura instalada logo depois.

A despeito de pedidos tardios de desculpas, essa memória que se buscou cristalizar não resiste ao exercício de análise das fontes, neste caso, material produzido e publicado pela própria imprensa na época estudada.

Como fazer “defeitos na memória” (ALBUQUERQUE JR., 2012) é uma das funções da escrita da história, este artigo buscou, por meio da metodologia de análise das fontes, contribuir para a problematização da ideia de que existiu uma relação de vítima e algoz na atuação da imprensa durante a ditadura.

As fontes, materiais produzidos pela própria imprensa, demonstram que a relação dos veículos de comunicação com os governos autoritários foi muito mais complexa e permeada por ambiguidades. Nesta zona cinzenta, alternaram-se comportamentos de apoio aberto, conivência e oposição – neste caso, quando não havia mais como se enfileirar entre os apoiadores de um regime que praticava crimes e caminhava para o fim.

As disputas de memória e pela representação do passado recente são elementos inerentes ao trabalho de quem se dedica à História do Tempo Presente. Diante desse embate, como coloca

Carlos Fico, o historiador não tem como definir o que é a “verdade histórica”, mas pode “estimular a reflexão sobre a multiplicidade de interpretações possíveis” (FICO, 2012, p. 48).

Fontes:

A DITADURA está sozinha. **Libertação**, São Paulo, 15 a 31 dez. 1968.

A LUTA dos trabalhadores e as passeatas de abril. **Libertação**, São Paulo, 1º maio 1968.

A NAÇÃO unida às forças armadas. **O Globo**, Rio de Janeiro, 31 mar. 1964.

BASTA!. **Correio da Manhã**, Rio de Janeiro, 31 de mar. de 1964.

FORA!. **Correio da Manhã**, Rio de Janeiro, 1º abr. 1964.

GUDIN, E. Mais um ano de consulado Goulart. **O Globo** [Reproduzido por Diário do Paraná, 7 de janeiro de 1964, p. 2], Rio de Janeiro, 3 jan. 1964.

O CAMINHO é a guerra popular. **Libertação**, São Paulo, 15-31 dez. 1968.

OS TRABALHADORES já estão conseguindo algumas vitórias. **Libertação**, São Paulo, 1º maio 1968.

PRESIDENTE prevê a revolução e Brizola nôvo Poder. **Tribuna da Imprensa**, Rio de Janeiro, 14-15 mar. 1964.

RESSURGE a democracia. **O Globo**, Rio de Janeiro, 2 abr. 1964.

SUBVERSIVO tenta fugir mas morre atropelado. **O Globo**, Rio de Janeiro, 23 mar. 1973.

VIVA a luta dos camponeses do Vale do Pindaré. **Libertação**, São Paulo, 15-31 dez. 1968.

Referências bibliográficas:

ALBUQUERQUE JR., D. M. Fazer Defeitos nas Memórias: para que servem a escrita e o ensino da história? In: GOLÇALVES, M. A., et al. *Qual o valor da História hoje?* Rio de Janeiro: FGV, 2012. p. 37.

ARAÚJO, M. P. N. *A utopia fragmentada. As novas esquerdas no Brasil e no mundo na década de 1970*. Rio de Janeiro: FGV, 2000. p. 33.

BARROS, J. D. *O jornal como fonte histórica*. Petrópolis: Vozes, 2023.

CAZES, L. Daniel Aarão Reis: As conexões civis da ditadura brasileira. **O Globo**, Rio de Janeiro, 15 fev. 2014

CHAMMAS, E. Z. *A ditadura militar e a grande imprensa: os editoriais do Jornal do Brasil e do Correio da Manhã entre 1964 e 1968*. 2012. 112 f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo. São Paulo. 2012. p. 33.

DAEFIOL, R. C. “Com a imprensa e com tudo”: de João Goulart (1961-1964) a Dilma Rousseff (2015-2016), o papel da mídia na descredibilização da política. *Boletim do Tempo Presente*, s.l., v. 10, p. 27-41, Ago. 2021. p. 29.

_____. *O Brado Universitário: “Um jornal feito sem pressa. E sem pressão?” A imprensa estudantil como ação de microrresistência à ditadura militar na Universidade Estadual de Maringá*. Maringá: Edições Diálogos, 2022. p. 53.

DIAS, R. B. *Uma universidade de ponta-cabeça: a ocupação da reitoria e a luta dos estudantes da UEM pela gratuidade do ensino e pela democratização da universidade*. 2ª ed. Maringá: EDUEM, 2008. p. 39.

_____. A Ação Popular (AP) nos processos judiciais reunidos pelo Projeto “Brasil: Nunca Mais”. *Diálogos*, Maringá, 2019. p. 113.

DREIFUSS, R. A. *1964, a conquista do estado: ação política, poder e golpe de classe*. Petrópolis: Vozes, 1981. pp. 244-245.

ESTANISLAU, L. Libertação: o jornal da luta clandestina da AP (Ação Popular) contra a ditadura. **Opera Mundi/UOL**, São Paulo, 2018. Disponível em: <<https://operamundi.uol.com.br/memoria/48874/libertacao-o-jornal-da-luta-clandestina-da-ap-acao-popular-contr-a-ditadura>>. Acesso em: 10 fev. 2022.

FICO, C. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. **Revista Brasileira de História**, São Paulo, v. 24, p. 29-60, 2004.

_____. História do tempo presente, eventos traumáticos e documentos sensíveis – o caso brasileiro. *Varia Historia*, Belo Horizonte, v. 28, n. 47, jan./jun. 2012. p. 48.

_____. Ditadura Militar: mais do que algozes e vítimas. A perspectiva de Carlos Fico [entrevista realizada em 24 de julho, 2013]. Entrevistadores: Sílvia Maria Fávero Arend, Rafael Rosa Hagemeyer, Reinaldo Lindolfo Lohn. *Tempo e Argumento*, Florianópolis, Jul./Dez. 2013. p. 473.

HAMBURGER, E. Diluindo fronteiras: a televisão e as novelas no cotidiano. In: SCHWARCS, L. M. *A história da vida privada no Brasil*, volume 4. São Paulo: [s.n.], 1998. p.p. 454-455.

KUCINSKI, B. *Jornalistas e revolucionários*. São Paulo : Página Aberta , 1991. pp. 5-7; 40; 46; 52.

KUSHNIR, B. *Cães de guarda: jornalistas e censores, do AI-5 à Constituição de 1988*. 428p. 2001. Tese (Doutorado em História) Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, 2001. p. 36.

MARTUSCELLI, D. E. Polêmicas sobre a definição do impeachment de Dilma Rousseff como golpe de Estado. **Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas**, s.l., v.14, n.2, 2020. p. 98.

MÜLLER, Angélica. *A resistência do movimento estudantil brasileiro contra o regime ditatorial e o retorno da UNE à cena pública (1969-1979)*. 2010. 267f. Tese (Doutorado em História Social). Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo; Paris. 2010. p. 191.

NAPOLITANO, M. *1964, história do regime militar brasileiro*. São Paulo: Contexto, 2014. p. 210.

PEREIRA, D. Resistir é preciso. **Youtube**, 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ls6FYTqDG_c&t=4s>. Acesso em: 03 fev. 2022.

REIS, D. A. *Ditadura militar e revolução socialista no Brasil*. VI Semana Acadêmica de História, América Latina: ditaduras. Niterói: [s.n.]. 2006. p. 7.

REIS, D. A.; ROLLEMBERG, D. *Censura nos meios de comunicação*. Memórias reveladas, 2009. Disponível em: <<http://memoriasreveladas.gov.br/campanha/censura-nos-meios-de-comunicacao/>>. Acesso em: 31 março 2021.

ROLLEMBERG, D.; VAINFAS, R. Historiadores franceses na zona cinzenta: lembranças da guerra. **Revista de História (USP)**, São Paulo, n. 176, p. 1-36, dez. 2017.

Recebido em: 05.12.2022

Aprovado em: 02.05.2023

O folhetim como arena de disputas político-partidárias: Os usos políticos das produções folhetinescas nos periódicos teresinenses (1883 e 1889)

Wellington dos Santos Pereira*
Pedro Pio Fontineles Filho**

1

Resumo

O artigo analisa os usos políticos das produções folhetinescas dos periódicos teresinenses nos anos de 1883 e 1889. As variedades de gêneros narrativos que aportavam nos jornais da capital piauiense evidenciaram que o espaço tipográfico localizado no rodapé do jornal, antes de ser um lugar exclusivo do gênero romance, destinado ao público feminino, era sobretudo *locus* de outros gêneros como as crônicas, as poesias, relatos de viagens e biografias. Eram também habitados pelas disputas político-partidárias. Em meio às imbricações que a literatura e a imprensa constituíram no século XIX, estabelecendo novas configurações ao campo da literatura e do jornal, as tensões políticas encontravam nos folhetins meio de visibilidade e desenvolvimento. Mais do que isso, essas miscelâneas folhetinescas abrem possibilidades para entendermos as visões de mundo construídos em torno e a partir dos folhetins. Entender a cultura política de um período é compreender como a realidade é construída e, assim, visualizar um dado cenário político, bem como as crenças e valores sociais de uma época. Nesse sentido, o texto tomará como recorte temporal os anos de 1883 e 1889, fato que se justifica pela ocorrência dessa tipologia de produções nos jornais da capital piauiense. O *corpus* documental utilizado para analisar as querelas políticas e as disputas de poder foram as produções folhetinescas publicados nos periódicos *O Latiquara*, *Semanário* e *A Phalange*. Para tanto, dialogaremos com Meyer (1996), Nadaf, (2002), Lise Dumasy Queffélec (2011), Berstein (1998), Rémond (2003).

Palavras-chave: Imprensa; Folhetins; Cultura Política; Brasil Império; Piauí.

Abstract

This article analyzes the political uses of the feuilleton productions of Teresina periodicals in the years of 1883 and 1889. The ranges of genres that appeared in the newspapers of the capital of Piauí showed that the typographic space located at the bottom of the newspaper, before being an exclusive place for the romance genre (which aimed at the female audience), was mainly the locus of other genres such as chronicles, poetry, travel reports and biographies. It was also dwelled by political-party disputes. In the midst of the overlaps that literature and the press constituted in the 19th century, establishing new configurations in the field of literature and the newspaper, the political tensions could found in serials a means of visibility and development. More than that, these feuilleton miscellany can open up for us possibilities to understand the worldviews built around and from the feuilletons. Understanding the political culture of a period is to understand how reality is constructed and, thus, visualize a given political scenario, as well as the beliefs and social values of a time. In this sense, the text will take as a time frame the years of 1883 and 1889, a fact that is justified by the occurrence of this type of production in the newspapers of the capital

* Professor de Educação Básica da Secretaria da Educação do Piauí. Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da Universidade Federal do Piauí e Graduado em História pela mesma universidade.

** Professor Adjunto da Universidade Estadual do Piauí e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da Universidade Federal do Piauí. Doutor em História Social pela Universidade Federal do Ceará.

of Piauí. The documentary corpus used to analyze the political quarrels and power disputes were the serial productions published in the periodicals “O Latiquara”, “Semanário” and “A Phalange”. Therefore, we will dialogue with Meyer (1996), Nadaf, (2002), Lise Dumasy Queffélec (2011), Berstein (1998), Rémond (2003).

Keywords: Press; Feuilleton; Political Culture; Brazilian Empire; Piauí.

À guisa de Introdução: um fenômeno poliédrico denominado folhetim

Partindo de uma imagem de Gramsci que vê o romance popular como um "fenômeno poliédrico" e de outra, forjada por um grande estudioso de Eugene Sue, Jean-Louis Bory, tento "dar a volta ao monstro", para tentar abarcar as diferentes faces do "poliedro" (MEYER, 1994, p. 123).

O subtítulo que nomeia os aspectos introdutórios do presente texto encontra em uma das pioneiras dos estudos sobre folhetim no Brasil, Marlyse Meyer, notória influência. Em uma de suas célebres produções sobre a fórmula surgida no rodapé do jornal, “Um fenômeno poliédrico: O romance-folhetim francês do século XIX” (1994, p. 123-135), a pesquisadora destaca um importante aspecto para entender o espaço tipográfico que surgiu em fins do século XVIII na Europa. Ao aproximar a figura do folhetim a um poliedro, concepção primeiramente utilizada pelo filósofo, historiador e crítico literário, Antonio Gramsci, ao se referir à emergência do gênero romance, conforme evidenciado acima, Meyer aponta para os múltiplos usos e formas que as produções folhetinescas apresentam. Afinal de contas, “tudo cabe no poliedro que ainda oferece muitas faces e exploradores múltiplos” (MEYER, 1996, p. 414).

Em virtude das infinitas possibilidades de se ler os folhetins, Meyer prioriza a análise dos romances-folhetins, uma das inúmeras faces desse poliedro. É inconteste as contribuições da autora no que se diz respeito a emergência, partindo da perspectiva que concebe o berço das produções folhetinescas a partir de Paris, as diferentes fases que compõem o repertório dessas produções bem como as transformações que a fórmula instituiu ao jornal, que demarca no século XIX o início de sua popularização, e na literatura, ao proporcionar uma nova lógica dando um novo sentido ao campo literário. A autora reforça: “o importante é focalizar o fato de que o folhetim não é algo unívoco, fechado, mas tem uma história, a qual se inscreve na história” (MEYER, 1996, p. 18).

O trabalho de Meyer influenciou outras produções. O caráter multifacetado que os folhetins adquiriram ao longo do tempo parece convergir com outras produções que tomam o suporte como objeto de estudo. Yasmim Nadaf (2002), a fim de iluminar a problemática para investigar a emergência e as características dos folhetins, objetiva analisar sua emergência na província de Mato Grosso no final do século XIX e início do século XX. Por certo, a última

pesquisa pode ser considerada referência em termos de estudos sobre o espaço tipográfico no Brasil.

Merece destaque a forma como a pesquisadora ilumina essa produção presente no rodapé dos jornais por meio da ideia de “Miscelânea”. O termo em questão traz como significado a ideia de variedade, multiplicidade. Nadaf (2002, p. 54) aponta que “o folhetim divulgava também outras formas de escritas de autores brasileiros, entre eles a poesia, a dramaturgia, os relatos históricos e a crônica”. Segundo a autora, uma diversidade tipológica de folhetins traria por consequência uma variedade de temáticas a serem abordadas em suas produções: “Os assuntos distribuíam-se entre a política partidária e progressista, a história, a educação, a religião, a saúde médica e sanitária, a cultura, a literatura, as efemérides, os conhecimentos gerais e o já citado tema do amor” (NADAF, 2002, p. 66).

Para Lise Dumasy- Queffélec (2011), pesquisadora que circunscreve seus estudos no campo da História cultural da imprensa francesa, as produções folhetinescas são significadas pela perspectiva de espaço tipográfico. Por meio dessa chave de leitura, a autora possibilita evidenciar de maneira clara a ideia de multiplicidade que o suporte carrega. Assim como Nadaf (2002), a pesquisadora francesa significa o folhetim não apenas como o espaço do romance, mas o lugar da pré-publicação, das críticas teatrais, anedotas, palestras, relato (DUMASY-QUEFFÉLEC, 2011, p. 927-928).

Em *Ao Pé do jornal: o espaço tipográfico do folhetim na imprensa paulistana (1851-1946)*, Patrícia Trizotti (2016) analisa a produção folhetinesca de dois jornais paulistas: *O Estado de S. Paulo* e o periódico *O Correio Paulistano*. Segundo a autora (2016, p. 15), “o folhetim tornou-se sinônimo de texto em partes e o termo era utilizado em situações que iam desde seu uso como sinônimo de panfleto até boletim esportivo. “Assim, a palavra é polissêmica tanto hoje como no século XIX”.

O balanço historiográfico sobre a temática se faz necessário para compreendermos como o objeto de estudo é significado. Mais do que isso, as discussões sobre os folhetins apontam para o amadurecimento do debate evidenciando o desenvolvimento de novos horizontes acerca dos estudos sobre o espaço tipográfico folhetinesco. De Meyer a Trizotti, passando por todos os autores problematizados na presente produção, a tarefa de compreender o rodapé folhetinesco perpassa pela ideia de entender o folhetim para além do romance o que nos leva a visualizar uma polissemia de usos e significados, ou seja, uma complexidade de gêneros que iam ao seu encontro. Esse aspecto nos ajuda a problematizar os folhetins fugindo dos lugares que convencionalmente colocam o espaço tipográfico como um *locus* destinado exclusivamente ao público feminino e, por extensão, destinados ao deleite desse público.

O folhetim como arena de disputas político-partidárias...

Todas as problematizações elencadas acima nos ajudam a entender as dinâmicas das produções folhetinescas nos periódicos teresinenses. Ao debruçarmos sobre os folhetins dos periódicos teresinenses, foi possível perceber as miscelâneas, termo bastante utilizado por Nadaf (2002), de gêneros que aportavam no espaço tipográfico folhetinesco. Iam ao encontro do rodapé dos jornais da capital piauiense crônicas, poesias, relatos de viagem, resenhas. Esse caráter multifacetado abriu possibilidade para que investigássemos dois elementos sobre as produções folhetinescas nos periódicos teresinenses. Primeiro, as imagens do referido espaço tipográfico. Segundo as visões de mundo apreendidas e construídas por meio das publicações que encontravam no folhetim espaço de visibilidade e desenvolvimento.

Ao delimitar o objeto de nossa análise focaremos em investigar os usos políticos das produções folhetinescas nos periódicos da capital piauiense. E, nesse sentido, entender como o espaço era utilizado como lugar das tensões políticas da sociedade teresinense dos fins do século XIX. Para tanto, utilizaremos a noção de Cultura Política, de modo a iluminar tais disputas. Considerada “um dos elementos da cultura de uma dada sociedade”, a categoria será utilizada de modo a perceber “as motivações dos atos humanos num momento de sua história, por referência aos sistemas de valores, de normas, de crenças que partilham, em função da sua leitura do passado, das suas aspirações para o futuro, das suas representações da sociedade” (BERSTEIN, 1998, p. 363).

Desse modo, o presente texto analisa as tensões político-partidárias entre os partidos liberal e conservador por meio das produções folhetinescas que utilizavam o rodapé dos jornais como lugar de disputa e tensões políticas. O levantamento documental sobre os folhetins dos periódicos teresinenses apontou para a incidência de uma produção presente no rodapé do jornal de caráter político nos anos de 1883 e 1889, nos periódicos *O Latiquara*¹, *O Semanário*² e *A Phalange*³. Destacamos que o período estudado corresponde a um conjunto de mobilizações, como por exemplo, a campanha abolicionista e o surgimento do Partido Republicano, que refletiram os desgastes do Império brasileiro a partir da emergência de novos arranjos que despontavam no cenário político.

Metodologicamente, o presente texto percorrerá dois itinerários em seu desenvolvimento. Primeiro, problematizaremos a ideia de folhetim como espaço tipográfico no sentido de evidenciar como as produções analisadas dialogam com as outras partes dos jornais. E esse elemento foi de

¹ O Jornal alinhado ao Partido Liberal criado em 1889 e direcionado a atacar o intelectual Simpício Resende.

² Jornal noticioso e semanal. Teve como proprietário Tomás de Moraes Rêgo e na redação A.J do Amaral Sobreira. Hígino Cunha trabalhou como colaborador a partir de 1882. Circulou entre 1875 e 1885.

³ Órgão Conservador, tendo como proprietário e redator Simpício Coelho de Resende. Surgiu e circulou apenas em 1889.

fundamental importância para perceber o quanto as produções folhetinescas eram espaços de visibilidade das disputas político-partidárias. E, por último, analisar os ataques direcionados a sujeitos e jornais opositores.

Para além das páginas: a política entre o fazer e o escrever

Utilizando o mapeamento de jornais teresinenses, produzido por Ana Regina Rêgo entre a segunda metade do século XIX e início do XX, torna-se evidente que grande parte deles estava a serviço dos partidos políticos, sendo, inclusive, considerados seus órgãos oficiais. Dos jornais analisados pela pesquisadora, produzidos no século XIX, são observáveis as disputas políticas entre os partidos Conservador e Liberal. São considerados do primeiro grupo *A Phalange*, criado em 1889 e dirigido por Coelho de Resende; *A Pátria*⁴, de 1871; *A Época*, de 1878, tendo como redator Teodoro Alves Pacheco⁵; *O Piauí*⁶ e *O Semanário*. Do segundo conjunto, alinhados ao Partido Liberal, destacamos os jornais *A Imprensa*⁷, *A Reforma*⁸, *O Abolicionista*⁹, de 1884; *O Latiqara*, de 1889; e *O Telephone*¹⁰, de 1883. Desse modo, dos três periódicos analisados, dois são apontados como do Partido Conservador (*O Semanário* e *A Phalange*) e um pertencente ao Partido Liberal (*O Latiqara*).

O estilo de escrita jornalística Oitocentista – e devemos utilizar esse termo com muitas ressalvas, uma vez que o surgimento da figura do jornalista floresce no início do século XX, o que revela o processo de profissionalização da imprensa, pois em grande parte eram denominados redatores ou gazeteiros e os jornais chamados de periódicos, gazetas ou folhas (MOREL, 2015, p. 34) – constituía-se por meio de um panfletarismo agressivo, conforme assevera Rêgo (2001, p. 78). Atacar, combater e apoiar era parte do papel jornalístico da época, o que dava contornos à imprensa piauiense. Essa característica encontrava nos folhetins lugar de disseminação. A rubrica do

⁴ Jornal de Propriedade de Agésilau Pereira da Silva. Surgiu em 1870, tendo circulado até 1872.

⁵ Nascido em Teresina em 1851, atuando à frente do Partido Conservador na época do Império. Firmou sua trajetória no espaço político como governador da província do Piauí, em 1891, e deputado federal entre 1894-1895.

⁶ Órgão do Partido Conservador, tendo como redator Antônio Coelho Rodrigues e Agésilau Pereira. Circulou apenas em 1867, quando foi substituído pelo periódico *A Opinião Conservadora*.

⁷ Periódico de caráter político e semanário. Teve como redatores Deolindo Mendes da Silva Moura, David Caldas, Manoel Idelfonso de Sousa Lima, Jesuíno José de Freitas, Miguel Borges Leal Castelo Branco, Clodoaldo Freitas e Higino Cunha. Órgão do Partido Liberal. Circulou entre 1869 a 1889.

⁸ Periódico Político, literário e noticioso cujo proprietário foi Mariano Gil Castelo Branco. Seus redatores foram Clodoaldo Freitas e Antônio Rubim. Jornal alinhado ao Partido Liberal, de tendência abolicionista. Circulou em 1887.

⁹ Jornal voltado exclusivamente para a luta abolicionista. Não apresentava redatores ou proprietários. Circulou em 1884.

¹⁰ Jornal de propriedade de Antônio Joaquim Dinis. Circulou entre 1883 e 1889. Com o golpe militar que instituiu a República, foi transformado em *O Estado do Piauí*.

O folhetim como arena de disputas político-partidárias...

periódico *O Latiquara*¹¹, de 1889, denominado *O Engole Espada*, apresenta-se como espaço de ataque contra a figura de Simplício Resende,¹² na época bacharelando em direito pela Faculdade de Recife:

Existe nessa cidade / Do palácio bem pertinho / Um certo senhor Simplício/
Que é danado o sujeitinho / Sem nunca me fatigar / Sempre ao seu jogo
propício/ Fiz durante muito tempo as delícias de Simplício / Mas, tendo pouco
que dar/ Ao grandíssimo patife, / Elle a pretexto d'estudo / Si algum colega
estranhava o seu viver desregrado / Respondia-lhe o sacana : / << Já'stou tão
habituaado >> / Não houve tirá-lo disso / Simplício, pois regalou-se, / Deu por
trancos e barrancos / Até que afinal formou-se.¹³

Um aspecto possível de localizar por meio do poema acima diz respeito à forma como a produção folhetinesca é empregada para desqualificar figuras públicas, reforçando os seus usos políticos. Elementos como a sátira, a difamação e o estilo panfletário aproximam o jornal dos pasquins, prática jornalística presente no século XIX. O periódico seria todo direcionado à missão de depreciar os atos de Simplício Resende, e isso é evidente quando abaixo da legenda do jornal encontramos seu objetivo, que estaria “dedicado em registrar as infâmias, crimes, torpezas e vilanias de Simplício Barnabé Resende e todos os seus arreios”¹⁴. Vale ressaltar, ainda, que o mesmo era direcionado ao público masculino, distribuído gratuitamente, uma vez por semana (PINHEIRO, 1997, p. 226).

O desregramento evidenciado como uma conduta desviante, utilizado como instrumento de crítica, nos aproxima das discussões produzidas em torno dos novos modelos de masculinidades, ocorridos em face de uma nova ótica social burguesa entre os séculos XIX e XX. Castelo Branco (2008), ao analisar esses novos discursos sobre os deveres masculinos, aponta para a ideia de que as condutas masculinas deveriam ser pautadas na disciplina. Esses modelos perpassados pelo polimento social, construídos por meio da instrução, das artes, das práticas escriturísticas, dariam ao mundo masculino novas configurações sociais. Nesse sentido, esses novos fazeres também podem ser definidos pelos seus contrários. Hábitos como a boemia, por exemplo, eram percebidos discursivamente como um problema moral à família. Uma outra leitura diz respeito ao âmbito da questão político-partidária, de modo a evidenciar como as disputas de poder se processavam.

¹¹ Segundo Pinheiro (1997, p. 226), tal jornal foi criado unicamente com o intuito de atacar o intelectual Simplício Resende e circulou apenas em 1889. Não temos informações da quantidade de edições, uma vez que conseguimos ter acesso somente a um exemplar.

¹² Nascido em 1841 na cidade de Piripiri, localizado ao norte do estado do Piauí. Tornou-se bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, tendo atuado na magistratura como Promotor Público e Juiz Municipal, nas cidades de Piracuruca, Parnaíba e Barras, pertencentes ao estado do Piauí. Atuou também como jornalista em periódicos como *A Época*, *A Phalange* e *O Democrata*. Foi Deputado provincial pelo Partido Conservador. Faleceu em Manaus em 1915.

¹³ O ENGOLE ESPADA. *O Latiquara*. 1889, n. 01. p.02.

¹⁴ O LATIQUARA, 1889, n 1, p.01.

Alinhado ao Partido Conservador, Simplício Coelho de Resende atraía para si as críticas de seus adversários políticos. Tal prática não se constituía como algo restrito somente ao referido sujeito, mas constituía como estratégia de ataque direcionada aos opositores, uma vez que a rivalidade política representava um elemento de constituição da cultura política imperial e do funcionamento das instituições do Brasil imperial.

Publicado em 1883, o folhetim *Vozes do Povo* apresenta uma possibilidade de como os usos políticos utilizam o espaço folhetinesco como instrumento de ataque. Analisando o título, é possível perceber o tom panfletário em suas linhas, uma vez que ele revela as práticas políticas, caracterizadas pelos desmandos e autoritarismo na cidade de Oeiras, com a demissão dos suplentes do juiz municipal, o uso da violência como instrumento de legitimidade política e espaço de disputa de poder e a crítica direcionada ao partido Liberal.

– Diz que vão ser demitidos todos os suplentes de juiz municipal, sem excetuar o famoso Chico Raimundo por já ser [...] rombudo, há de ser nomeada brava gente que entre nós edifique novo reino nunca d'antes destemido; gente de guerra, gente de fogo, de lama e lodo também, que não tenha um só rosto, nem uma só fé, que tudo possa ser, mas que de fato gente não é; gente que seja para o que der e vier como muito bem disse um certo cabano; gente que tome e nunca dê. 'De quem vergonha é o natural reparo.'; '– Gente que seja para tudo e para nada sirva – para o que der e vier enfim; gentesuimo-acabanada que jamais possa dizer: enfim; TOUT EST PERDU, FORS L'HOUNNER!'

-Diz que o comandante da escolta já confessara por aí haver cumprido ordem de espancamento contra Tuna; mas que Polux, garantia plenas, protestara jamais aceitar ser o Castor os favores de Júpiter olímpico; engo ambos hão de passar por entre Seylla e Caribidis, a irem formar no céu das unanimidades escandalosas uma nova constelação protetora de todos os devotos da tirania muambeira.

-Diz que a situação liberal é somente aonde houver liberais do que não é sem, e que se deixam engolir todos por qualquer bicho de guela larga e grande bojo; por isto aqui será tirânica, despótica e opressiva; por isto também os liberais daqui já vão tendo vergonha de ser liberais.

E a verdade é que Tuna foi espancado dentro do seu domicílio; a verdade é que por aí se fala de uma próxima razoborra na suplência de juiz municipal; a verdade é que os defensores dos oprimidos são ameaçados pela consequência deste ato de caridade, e que o nome da primeira autoridade da província é invocado como talismã da infalível virtude em favor de todos os criminosos.

Vozes do povo...

Mas é muito mais que isto se diz por aí;

Quem quiser vá, e quem não quiser não vá lá.

Z.

Oeiras, 8 de outubro de 1883.¹⁵

O tom denunciativo, caracterizado por uma construção narrativa direta e formal, nos levou a crer que o texto não podia ser caracterizado como literário. Entretanto, a utilização de recursos literários compõe a presente narrativa, como o uso de pseudônimos, instrumento que se constituía um estilo literário da época, bem como a utilização de figuras da mitologia grega, como Pólux e Castor¹⁶, possivelmente intencionando, dá uma certa erudição. Rêgo (2001, p. 78) aponta que o estilo do jornalismo piauiense, do período, transparece por meio de um panfletarismo agressivo, a evidência de construções bem elaboradas, com domínio de normas gramaticais e discussões de cunho científico e filosófico.

No Brasil o campo literário vai ao encontro da imprensa periódica em meados de 1839 (CANO, 2015, p. 76). É nesse período que assistimos a ocupação dos literatos na redação dos jornais possibilitando que esse espaço tipográfico fosse também o lugar dos romances, das poesias e de outros gêneros literários. Nesse aspecto, o folhetim se apresentava como o ponto de confluência entre jornalismo e literatura (PENA, 2017). Marie-Éve Thérenty (2015, p. 289) destaca que a utilização de recursos literários não se dava apenas nas partes destinadas a ela nos periódicos, diluindo-se em vários espaços do impresso. Aqui, cabe a concepção de Chalhoub, quando o autor apresenta o caminho de entender a literatura como testemunho, evidenciando o “lugar social do texto” (CHALHOUB, 1998, p. 08), no intuito de percebê-lo no interior dos processos históricos. A ideia de testemunho nos leva a refletir sobre o quanto a literatura não pode ser vista apenas como um reflexo do real, ela também ajuda a construir a realidade.

Toda a discussão acerca da historicização da literatura se justifica pelo fato de observarmos alguns padrões narrativos entre o referido folhetim e algumas notícias como um todo, daí a importância de perceber não apenas o folhetim em seu *locus*, mas, sobretudo, o que o cerca, o que torna necessário analisar o “todo” do jornal, conforme aponta André Caparrelly (2015). Ao analisar o alto do jornal, ou seja, as colunas acima do folhetim publicado no periódico *O Semanário*, encontramos dois artigos que dialogam com a temática desenvolvida na produção folhetinesca *Vozes do Povo* do mesmo periódico. Os artigos estão inseridos na coluna *Seção Livre* e localizados sobre o folhetim.

¹⁵ Z. Vozes do povo. *O Semanário*. Teresina, ano 8, n. 317, 1883. p. 01.

¹⁶ Segundo a Mitologia Grega, Pólux e Castor são irmãos e filhos da rainha Leda, esposo do rei de Esparta. Apesar de gêmeos eles são filhos de pais diferentes, sendo Pólux filho de Zeus, portanto imortal, e Castor filho do referido rei.

O primeiro artigo, denominado *Sempre o baile*, discorre sobre a atuação do jornal *A Época*¹⁷, periódico do Partido Conservador. As críticas dirigidas em torno da gazeta em questão são centradas nos radicalismos do referido partido e, conseqüentemente, do jornal, considerado órgão oficial da agremiação política. Essa questão pode ser evidenciada através do trecho: “Eu digo que pode ser bom conservador, indo-se a um baile liberal. – Ele responde que há de me pôr a cara na bunda”¹⁸. As reflexões suscitadas no artigo também encontram como ponto de reflexão as demissões ocorridas com a mudança de partido político no poder, temática também abordada no folhetim *Vozes do Povo*¹⁹, quando a produção denuncia a demissão e o espancamento do personagem Chico Raimundo na ocasião da chegada dos liberais ao poder. Tal aspecto encontra consonância com as problematizações desenvolvidas por Emília Viotti Costa (2010, p. 163), ao analisar a estrutura político-burocrático imperial do final do século XIX. Para a autora, a demissão entre os funcionários e presidentes alinhados à oposição se constituía como uma manobra política amplamente utilizada pelos partidos políticos em época de eleições valendo-se, por vezes, do uso da força como instrumento de demarcação do poder.

Em *A Verdade é esta*, artigo publicado após o anterior, a política também se apresenta como cerne. Dessa vez, a narrativa objetiva suscitar uma reflexão sobre as eleições, com o intuito de discutir o papel do eleitor nas práticas eleitorais, que encontram no espaço político lugar de ramificação²⁰. O autor, denominado *o observador*, prescreve que o posicionamento do eleitor “jamais deve sujeitar-se a imposições dos que se dizem ou querem ser chefes ou poderosos em quaisquer partidos, não se devendo dar-lhes mais do que o direito de pedirem, e não o de imposição, visto que já se terem idos outros tempos dos régulos e das chapas de ferro”²¹. Esse caráter ordenador, suscitado no texto, encontra nas críticas acerca das divergências de composição das chapas nas eleições sua justificativa. O autor aponta que a “concordata é o melhor meio para se chegar aos fins desejados, e não haver contrariedades entre amigos e políticos, e os interesses comuns de um

¹⁷ Segundo Pinheiro (1997, p. 224), o periódico *A Época* foi um jornal alinhado às ideologias do Partido Conservador. Circulou entre 1878 e 1889. Teve como redatores bacharéis em direito e intelectuais como Teodoro Alvez Pacheco, Raimundo de Arêa Leão e Simplício Coelho de Resende.

¹⁸ *Sempre o Baile. O Semanário*. Teresina, 1883, n. 329. p. 01.

¹⁹ *Z. Vozes do povo. O Semanário*. Teresina, ano 8, n. 317, 1883. p. 01.

²⁰ No que tange ao sistema eleitoral do Brasil Império do final do século XIX, é válido destacar a criação da Lei Saraiva (1881), também conhecida como lei do Censo, que inseriu a alfabetização como critério de alistabilidade eleitoral tornando o processo de participação política mais excludente. A reforma eleitoral em questão adotou o voto direto como instrumento de escolha de senadores, deputados, vereadores, juizes de paz e deputados provinciais. Alterou também as condições de elegibilidade ao permitir que imigrantes, como os grandes comerciantes, fiéis que professassem manifestação religiosa distinta do catolicismo, religião oficial do império brasileiro, fossem elegíveis desde que comprovada renda não-inferior a duzentos mil réis.

²¹ *A Verdade é esta. O Semanário*. Teresina, 1883, n. 329. p. 02.

partido ordeiro”²², o que encontra conexão com o folhetim em questão, uma vez que ele denunciava as práticas políticas que acompanhavam os jogos de poderes.

O fato de os dois artigos e o folhetim *Vozes do povo*, publicados no periódico *O Semanário*²³, constituírem uma narrativa que se aproxima, nos remete às discussões produzidas por André Caparelli (2015), quando aponta para a utilização de certos esquemas jornalísticos. No caso do folhetim em questão, este exerceria a função de reforçar aquilo que já foi dito anteriormente em outros espaços do jornal. A estratégia de atacar seus opositores, transformando a imprensa em uma tribuna, constituía-se em uma tática bastante recorrente na imprensa periódica do período imperial. A prática de se utilizar do real para a construção das produções folhetinescas é denominada estética de atualidade. Caparelli (2015, p. 123) explica esse regime, apontando dois caminhos para o folhetinista: “ou o escritor recolhe a atualidade que servirá à sua rubrica na própria parte alta do jornal, ou então é impelido a lançar-se no mundo e a recolher diretamente as matérias que serão o conteúdo de sua rubrica”.

As críticas apontadas no artigo *Sempre o baile* ao periódico *A Época* evidenciam que a imprensa era instrumento de disputa de poder entre os correligionários dos partidos políticos que se constituíram no período. Tudo isso porque grande parte dos jornais teresinenses do recorte temporal proposto, em boa medida, estava a serviço dos partidos Liberal e Conservador, sendo uma extensão das tribunas (RÊGO, 2001).

No Brasil, a imprensa é de fato oficializada somente a partir de 1808, com a chegada da Família Real. Contudo, Marco Morel (2015, p. 30) destaca que, anteriormente a esse período, é possível localizar a circulação de diversos tipos de impressos que não ficavam restritos somente às camadas letradas. Desse modo, antes da institucionalização da imprensa no país, localiza-se o trânsito de jornais produzidos na Europa e que atravessavam o Atlântico ainda no século XVIII, como o *Correio Braziliense* e a *Gazeta de Lisboa*, aportando nos trópicos. Outro marco que podemos destacar acerca da emergência da imprensa nacional são as reverberações políticas ensejadas pela Revolução do Porto em 1820, promovendo mudanças na estrutura política colonial, contribuindo com o fim da censura prévia e com os eventos que culminaram com a emancipação do Brasil em 1822 (MOREL, 2015, p. 34).

Andries e Granja (2015, p. 12) destacam que o século XIX configurou-se como uma espécie de “idade de ouro” da imprensa na França e que acabou se estendendo a quase todo o Ocidente e essa afirmativa se ampara em algumas proposições. Primeiramente, é no Oitocentos que

²² A Verdade é esta. *O Semanário*. Teresina, 1883, n. 329. p. 02.

²³ Jornal noticioso e semanal. Teve como proprietário Tomás de Moraes Rêgo e redação de A.J do Amaral Sobreira, tendo como colaborador Higino Cunha a partir de 1882. Circulou entre 1875 e 1885.

verificamos a expansão do jornal como instrumento de divulgação de notícias e a inserção da literatura no jornal. Por certo que o último campo não pode ser visto como algo homogêneo. Possivelmente, essa plasticidade tenha contribuído com o seu desenvolvimento (LIMA, 2006, p. 348). Segundo, é possível observar que o desenvolvimento do impresso modificou uma série de relações, como a de leitura, escrita, temporalidade e a própria percepção de mundo constituindo uma verdadeira civilização, uma vez que ajudava a desenhar a sociedade do período.

A periodicidade com que as notícias eram publicadas – e é preciso realçar o caráter fragmentário, heterogêneo e múltiplo, em que o político dividia espaço com o cotidiano e o literário nas notícias – dava ao jornal uma “impressão de totalidade” (CAPARELLI, 2015, p. 113). Caparelli (2015, p. 113) afirma que “se a integralidade do real, é evidentemente, impossível de ser retratada, o jornal entende compensar esse fato, e assim garantir seu simulacro de uma totalidade”, ou seja, como uma tentativa de legitimação social. E a disseminação das mídias – não somente o jornal, como posteriormente o rádio, a TV e a Internet – é um mecanismo de grande peso na construção e no enquadramento de uma realidade, contribuindo para a composição das visões de mundo dos seus indivíduos a partir do desenvolvimento de uma opinião pública. Essa observação justifica, em larga medida, o fato de alguns pesquisadores da imprensa perceberem o jornal como um elemento constituidor de uma civilização, ou seja, de um conjunto de práticas que ajudaram na formação social do século XIX.

As ranhuras da escrita e da política: embates internos

O artigo *Sempre o Baile* suscita outra reflexão sobre a imprensa teresinense do período, ao demonstrar que as disputas de poder nem sempre se davam apenas em âmbito conservador *versus* liberal, também se davam no seio no próprio partido político, elemento que se estenderia pelos jornais que se apresentavam como órgão oficial. O *Semanário*, periódico no qual o artigo foi publicado, e que tece uma série de críticas contra o jornal *A Época*, revela o referido aspecto, uma vez que ambos eram periódicos alinhados ao Partido Conservador. Rêgo (2001, p. 169) destaca que a “ligação dos jornais não é só com os partidos, mas com as oligarquias, o que resulta na presença visível do discurso familiar no conteúdo jornalístico”. Isso revela que, para além dos interesses políticos, outras questões atravessavam e constituíam os jogos de poderes, como também indica que a relação entre liberais e conservadores se desenvolvia em bases sociais bastante semelhantes (COSTA, 2010).

Outra possibilidade de diálogo com o folhetim *Vozes do Povo* é estabelecido por meio de outra produção, localizada no rodapé de outra edição do periódico *O Semanário*, denominada

Transumptos por Antíteses. O folhetim parece constituir uma sequência do que havia sido narrado na primeira produção folhetinesca, de modo a retratar as animosidades entres os grupos políticos que disputavam os espaços de poder. A narrativa assinada por Y, pseudônimo utilizado na produção, reforça as dicotomias presentes no interior do Partido Liberal na cidade de Oeiras, primeira capital do Piauí. O presente aspecto abre possibilidade para pensarmos sobre as ambiguidades presentes no partido, bem como as dinâmicas que se firmam por meio dessas disputas.

Salomão apertava com as correias, com correntes, mas houve um jaborão que ousou a subtrair dez tribos a despótica arrogância régia. Em Oeiras também pode haver algum liberal bastante livre e nobre para recusar o incenso ao grande arquiteto desta igreja liberala; e então a este partido dos Burlamaques, Ferraz e Brandões – que já foi tão grande e forte – talvez não queira Deus.

(...)

Com efeito, em relação a muitos o nome já não dá a conhecer a cousa (Snino, cabano, curimatá, pajé, &); e, se a Imprensa for avezando à moda de revirar os tipos.

Não é, pois, de admirar que por aí se dissesse que Pereiras Nunes hão de vingar o Sr. de Paranarguá. A Tuno – Jeremiada vai andando o seu caminho: nos dizem – corpo de delito, queixa, processo & tudo vai por diante; e o resto ... como for Deus servido.²⁴

O termo “igrejinha liberala” seguido dos sobrenomes responsáveis pela criação e sustentação do partido, possibilita o exercício de entender parte do processo de criação partidária. Essa, por sua vez, firma-se por meio das instituições familiares que se estabeleceram no Piauí desde os primórdios. Nesse sentido, a composição das elites da província é resultado dos arranjos familiares que geraram três grandes grupos políticos do período: os Coelhos Rodrigues, os Castelos Brancos e os Pereira Ferraz que, por sua vez, formaram alianças familiares com outros grupos, como os Sousa Martins, Araújo Costa e os Burlamaqui (RÊGO, 2001, p. 183).

Dos sobrenomes citados, o folhetim faz menção, pelo menos, a dois: Burlamaqui e Ferraz. A fim de mostrar a importância da emergência de famílias enquanto instrumento fomentador de grupos políticos no estado do Piauí, Rêgo (2001, p. 183) nos oferece uma amostra ao analisar algumas trajetórias de alguns troncos familiares. Dentre eles, determinados trajetos analisados pela autora evidenciam o percurso político de Polidoro César Burlamaqui. Para além de ser descendente do referido grupo familiar, Polidoro é também proveniente dos Castelos Branco. Foi presidente provincial no Piauí em 1867. Ideologicamente, durante seu percurso político, ora pendeu ao Partido Liberal, ora ao Partido Conservador (RÊGO, 2001, p. 206). O folhetim em análise evidencia uma aproximação entre os Burlamaqui e os liberais. É por meio desses grupos que o poder político se

²⁴ Y. Transumptos por antíteses. *O Semanário*. Teresina, 1883, n. 317. p. 01-02.

operacionaliza ao se encontrar centralizado em suas mãos, passando de geração em geração. O presente aspecto ajuda a delinear a cultura política no Piauí. As alianças políticas entre os referidos grupos ensejaram a formação dos dois fortes grupos do cenário político Imperial no Piauí, em torno da liderança de duas figuras emblemáticas oriundas desses arranjos familiares: João Lustosa Nogueira de Paranaguá, presidente do Partido Liberal, e Antônio Coelho Rodrigues, líder do Partido Conservador na província piauiense. Nunes (2016, p. 44) destaca que as principais lideranças políticas dos referidos partidos possuíam influência política em nível provincial, sendo inclusive conselheiros do Império.

No que tange ao Marquês de Paranaguá, citado no folhetim *Transumptos por Antíteses*, é possível perceber sua forte atuação frente ao parlamento imperial e como componente de alguns ministérios, como o da Justiça. Além de atuar na magistratura, foi nomeado presidente de províncias – como Bahia (1881-1882), Maranhão (1858-1859) e Pernambuco (1865-1869) –, além de ter sido senador vitalício (CASTRO, 2009, p. 11). À semelhança de Paranaguá, Antônio Coelho Rodrigues, descendente direto dos troncos dos Coelhos Rodrigues e Sousa Martins, alcançou certo destaque em nível nacional ao participar, por exemplo, da redação do Código Civil em 1890 (RÊGO, 201, p. 199). Atuou como deputado da assembleia provincial e como magistrado, tendo inclusive percorrido os caminhos da docência nas Ciências Jurídicas (RÊGO, 201, p. 199). Outro ponto que também devemos destacar é atuação do intelectual como mentor e redator dos jornais *O Piauí*²⁵ e o *Conservador*²⁶, duas folhas noticiosas alinhadas ao Partido Conservador.

Para Berstein (1998, p. 60), os partidos políticos “são lugares onde se opera a mediação política”. Mais do que isso, o autor problematiza o presente elemento, de modo a percebê-lo nos distanciamentos entre os modelos que pretendiam exprimir suas agendas ideológicas e suas práticas sociais. A presente observação se aplica ao caso dos jogos partidários do final do século XIX, em Teresina. Oriundos de um mesmo sustentáculo social, a distinção entre liberais e conservadores se operava mais em nível discursivo do que exatamente no fazer político. Emília Viotti Costa (2010, p. 163) destaca que, por vezes, “a filiação partidária fosse geralmente mais uma questão de família e parentesco do que ideologia”.

A produção folhetinesca localizada no rodapé do jornal *A Phalange* nos dá uma dimensão de como tais questões são retratadas. A narrativa de *O Homem Phenomeno* constitui uma sátira utilizada para denunciar as migrações partidárias que ocorriam. A produção gira em torno de um

²⁵ Órgão do Partido Conservador. Fundado e Redigido por Antônio Coelho Rodrigues e Agesilau Pereira da Silva. Circulou em 1867.

²⁶ Substituiu o jornal *O Piauí*, passando a ser órgão oficial do Partido Conservador. Circulou entre 1874 e 1876.

personagem que é apresentado ora como liberal, ora como conservador, ora como republicano. De modo claro, é perceptível observar o teor denunciativo da produção.

-Pois bem, ouvi-me, este velhaco é indigitado como um farsista e comediante de primeira força! Logo ao chegar a maioridade, apregoava-se republicano, mas tendo-o chamado mais tarde a Redação da “Época” para moço de recados, ele não teve dúvidas – virou camisa declarando-se conservador totis e tribue, e quebrando lanças por tudo que dizia a respeito a situação. Seguindo depois para Recife, onde vivia sempre com a onça na algibeira por causa da sua negação, para o trabalho, e por só querer andar e por querer só andar flanando pelos cafés, implorou a caridade evangélica de um distinto magistrado que, apiedando-se do mísero, socorreu-o com o pão de cada dia e arranhou-lhe uma pequena sinecura no “Diário de Pernambuco”. O Maroto para ser mais agradável ao seu benfeitor virou a ceroula, isso é, declarou-se liberal e começou desde logo a apregoar as virtudes beatificadas do sr. M. de Parnaguá. Entendendo quem poderia explorar a situação e mesmo por não poder continuar no Recife, em virtude de um bonito calo que pregou no sr. M Figueiroa, partiu de lá para esta capital, onde adulando os liberais seus correligionários e depois de ter percorrido meia província à custa do governo, conseguiu ser nomeado promotor em Parnaíba, embora vivendo na capital. Estava, pois, o patife nestas disposições de espírito, bem satisfeito, e de tal maneira que quando chegou a notícia de ter sido chamado pelo ilustre chefe liberal, ele correu logo a lavrar em casa de sr. R. Theodorico um daqueles estupendos bestiológicos que só não foi publicado por chegar outra notícia asseverando ter S. M conferenciado com os presidentes – Barão de Cotegipe e Pádua Fleury. E sabeis o que operou nesta massa informe de ingratidões, logo que constou por telegramas, ser verdadeira a ascensão do partido conservador ao poder, sendo escolhido para encetar a afinação e venerando sr. J. Maurício Wanderley? - Mudou de Política outra vez, ou por outra declarou-se conservador, assoalhando que o sr. deputado pelo 2º distrito nunca o demitiria de promotor de Parnaíba, visto ver seu distinto correligionário e amigo. Ainda não é tudo, meus srs. – Este brejeiro é uma ave de arribação, como vou demonstrar-vos. Vós todos sabeis a cisão que se abriu no seio do partido conservador, dividindo-o em resendista e centrista. Por esse tempo, desejando o notável Budião de escama sua nomeação para juiz municipal de Piracuruca, e vendo que o deputado pelo segundo Distrito tinha grande influência perante o governo geral, tanto fez tanto apregoou-se phalangista até que conseguiu seu intento. Mas oh! Monstro de perfídia! Logo que agarrou o ossinho deu sebo nas canelas, e foi um dia... virou a pele da cara, e declarou-se conservador centrista, apesar de ainda visitar a título de amigo os seus ex-protetores para ouvir-lhes as mágoas e depois ir envenená-las em conciliábulos de sussuaranas, presidido pelo notável Sr. Baéte! É o que tenho a dizer-vos , sr. juiz sobre este pária. - Tem a palavra o primeiro da esquerda. - Começarei dizendo, sr. juiz, que esse farsista, plagiário flagrado muitas vezes em flagrante delito, tem o hábito inveterado de apregoar-se notável polemista e ilustre mestre de ofício, consistente em murchar as orelhas para trás, razão porque já foi convidado algures para reger a cadeira de idiota da Universidade da Tamarineira, e a de couceologia da Faculdade do Brum.²⁷

A citação longa se fez necessária para que fosse possível visualizar de forma mais detalhada como a presente narrativa é construída. Sob o manto do pseudônimo denominado *Asno das Asnidade*, o detalhamento dado ao sujeito em questão nos leva a crer que tais críticas eram

²⁷ ASNIDADE, Asno das. O Homem Phenomeno. *A Phalange*. 1889, n. 06. p.01-02.

direcionadas a uma autoridade política que compunha o cenário político teresinense. Iniciando a narrativa como republicano, nosso personagem logo mudara de grupo, alinhando-se ao lado dos conservadores, que, segundo o autor, era o partido situacionista. Indo para a cidade de Recife, torna-se liberal. Ao regressar à capital piauiense conseguiria o cargo de promotor na cidade de Parnaíba, localizada no litoral do Piauí. Com a subida dos conservadores ao poder, mais uma mudança partidária é ocorrida, de modo a se alinhar ao Partido Conservador.

Alguns trechos do folhetim abrem possibilidade de aproximação entre a narrativa desenvolvida em *O Homem Phenomeno* e a trajetória de Anísio de Abreu²⁸. Segundo Monsenhor Chaves (CHAVES, 1998, p. 556), em 1882, o intelectual ingressou no curso de Ciências Jurídicas da Faculdade de Recife. Durante o tempo em que esteve concluindo as cadeiras subjacentes ao curso superior em questão, contribuiu com alguns periódicos da capital pernambucana, como o *Jornal de Recife*²⁹, *A Província*³⁰ e o *Diário de Pernambuco*³¹, este último citado pela produção folhetinesca³². Além desse elemento, outros surgem de modo a reforçar que a crítica era mesmo dirigida ao referido intelectual, como o fato de ter sido colaborador do periódico *A Imprensa*, demonstrando seu alinhamento ideológico ao Partido Liberal. Nessa ocasião, segundo Chaves, Anísio foi nomeado Promotor Público de Parnaíba, cidade localizada ao norte do estado do Piauí. Com a subida do Partido Conservador, permaneceu no cargo até 1888, momento em que foi nomeado para Juiz Municipal da cidade de Piracuruca, também localizada no norte do estado (CHAVES, 1998, p. 556).

Outro aspecto que deve ser ressaltado sobre a produção diz respeito à própria cisão do Partido Conservador, que foi retratada no folhetim. Ao narrar a troca do personagem do grupo liberal para o conservador, com o intuito de se manter no cargo de Promotor em Parnaíba, o autor cita a formação de duas facções em torno do último grupo político, dividido entre Centristas e Resendistas. O surgimento do periódico *A Phalange* está inserido nessas disputas que se processavam no prelúdio do processo republicano. A folha noticiosa surgiu em 1889, por meio de Coelho de Resende. Rêgo (2001, p. 92) assevera que sua emergência está ligada “muito mais em degradar os opositores intrapartidários, do que denunciar ou guerrear contra os liberais”. Sem se

²⁸ Nasceu em Teresina em 1862, formou-se bacharel em Direito pela Faculdade de Recife, foi Magistrado e teve atuação política como deputado provincial constituinte entre o final do século XIX e início do XX. Faleceu em 1909, momento em que cumpria mandato como Governador do Estado do Piauí.

²⁹ Jornal de caráter noticioso que circulou na cidade de Recife, capital de Pernambuco, entre os séculos XIX e XX, tendo Tobias Barreto e José Lins do Rêgo como editores, revisores e colaboradores.

³⁰ Circulou entre os anos de 1872 e 1933. O periódico atravessou várias fases, a princípio foi Órgão do Partido Liberal em Recife, posteriormente órgão do Partido Republicano, tendo como um dos redatores nessa fase Gilberto Freire.

³¹ Periódico surgido em 1825, criado pelo tipógrafo Antônio José de Miranda Falcão. É considerado um dos jornais mais antigos da América Latina, ainda hoje em circulação.

³² ASNIDADE, Asno das. *O Homem Phenomeno*. *A Phalange*. 1889, n. 06. p.01-02.

aprofundar na questão, a autora revela a incidência de facções no interior do Partido Conservador. Esse ponto encontra consonância com a nota biográfica sobre Anísio de Abreu, analisada anteriormente, reforçando mais ainda a tese de que as críticas fossem de fato direcionadas ao intelectual. Chaves evidencia que, no ano de 1888, assiste-se, em Teresina, ao surgimento de uma facção partidária desenvolvida no interior do Partido Conservador, denominada *Centro onça* e à qual Anísio se alinhou (CHAVES, 1998, p. 557).

Se em *O Homem Phenomeno* levantávamos apenas uma hipótese sobre a quem seria direcionada a crítica, em *Conselho da bicharia*³³, publicado no rodapé do mesmo periódico que a produção anterior, parece confirmar nossas suspeitas. O primeiro ponto a ser levantado diz respeito aos nomes dos autores das duas produções. No primeiro folhetim, a autoria é assinada por *Asno das Asnidades*. Na segunda trama, a autoria é assumida por alguém que se nomeia *Anísio das Asnidades*, ou seja, o nome de Anísio já aparece de maneira explícita na referida produção.

No folhetim *Conselho da bicharia*, os ataques também são endereçados a determinado grupo político. Os animais são retratados de modo a realçar suas características decadentes, bem como seus vícios. Nas artes, de modo geral, utilizar a figura de animais para representar a condição humana, é recorrente, a exemplo de *A Revolução dos Bichos* (ORWEL, 2007) e *Maus* (SPIEGELMAN, 2009). Nesse sentido, a representação do Asno nos chamou atenção. O animal é significado como um traidor, um ser que muda de lado, de partido, conforme seja favorecido. Isso encontra conexão com o retratado em *O Homem Phenomeno*, como também em alguns pontos narrados por Chaves, ao construir o traço biográfico de Anísio de Abreu (CHAVES, 1998, p. 557). Não somente isso, o termo Asno é utilizado tanto para nomear a autoria da presente produção quanto é empregado para caracterizar a possível trajetória de Anísio de Abreu, como a questão da troca de partido.

Aí a bicharada, em alarido horroroso manifestou-se por meio de aplausos estrondosos por entre os quais notava-se uma confusão infernal.

- O que é isto? Perguntavam umas.

E todas em um coro trágico e sinistro:

- É a anta nova e formigueiro. Deixem a falar a cacotte. Levem para a tribuna a Luíza Michel.

E, de fato, leitores – era uma anta nova, descabelada, de olhar vesgo e ousado, saracoteando, bolindo com o rabo, e brava e felina como cadela a ciumar os filhos. Seguia-se a ela um animal raro na espécie, cabelo pixainhos, cor de piranha cozida. Ambos saudaram a bicharia.

³³ ASNIDADADES, Anísio da. O Conselho da Bixaria. *A Phalange*. Teresina, 1902, n. 02. p.01.

Era o tamanduá, acompanhado do formigueiro, galgando a anta nova imediatamente a tribuna.

- Estou hoje danada, caras amigas! Agora mesmo acabo de ver no rez de chaussé de um papelucho imundo o meu retrato garatujado a carvão e black verniz.

Eu, toda a vós o já sabeis, sou um animal comum de dois.

-Sim, anta nova, tu és comum de dois quanto ao gênero, mas quanto às espécies de partidos políticos nunca deixastes de ser comum de todo mundo ou de quem melhor te pagasse o ofício. Nós já te conhecemos: tu és nova na idade, porém, velha na patifaria, e tanto que já comeste a vergonha com a farinha seca! Deixa-te, pois, de arengas e desce a tribuna – nós queremos ouvir o tamanduá que sobre ser traíçoeiro e felino, leva vantagem a ti em possuir a toga e ser chamuscado.³⁴

Ainda no exercício de problematizar como as produções folhetinescas eram utilizadas como arena de ataque, evidenciamos a produção *Firminowitz*, publicada no periódico *A Época*, em 1883³⁵. Ao analisar os elementos pré e pós-textuais do folhetim, título, autoria, nomeado por *H TMAN*, localizando a produção em *New Moscou*, Rússia, acreditamos que se tratava de uma produção internacional que eventualmente aportava nos jornais teresinenses. Mas a leitura e a análise do texto nos fizeram perceber que o folhetim se tratava de uma crítica direcionada às questões político-partidárias que compunham a cultura política partidária piauiense no final do Oitocentos. Por ser um jornal de caráter político, *A Época* configurou-se como uma folha noticiosa alinhada ao Partido Conservador.

O ano de 1883 demarca a subida dos Liberais ao poder. Nesse momento, fora nomeado o liberal Emídio Adolfo Vitória da Costa para a presidência da Província no Piauí (RÊGO, 2001, p. 201). Constituía elemento das práticas políticas do período a nomeação de presidentes provinciais de outras regiões do Brasil. Rêgo (2001, p. 200) pontua que, em decorrência da alternância constante dos partidos monarquistas no Segundo Reinado, passam muitos “forasteiros” pela província do Piauí. Homens de confiança dos partidos, os nomeados, muitas vezes, nem exercem suas funções, são logo substituídos ou governam, figurativamente, já que o poder continua nas mãos dos chefes locais. A presente observação recai sob o então presidente da província piauiense, por meio do quadro estabelecido por Rêgo (2001, p. 211) com a finalidade de listar os presidentes provinciais de origem não piauiense, em que figura o nome de Emídio Costa. Governava em seu lugar o vice-presidente Firmino de Sousa Martins, que exerceu a presidência em 1870, 1880, 1883 e 1889.

Firmino é um beribérico, é um alienado. Já foi um homem, hoje falta-lhe racionalidade. Já é um bruto, porque se parece com o tipo da nossa espécie. Nele

³⁴ ASNIDADADES, Anísio da. O Conselho da Bixaria. *A Phalange*. Teresina, 1902, n. 02. p.01.

³⁵ H TMAN. *Firminowitz*. *A Época*. Teresina, 1883, n. 262. p.01

apenas se pode ver um caso especial de alienação mental, consequência do beribéri. Há alguns anos esse infeliz foi atacado da terrível moléstia, e posto que seu corpo tenha conseguido restabelecer-se, o seu espírito continua em uma desordem lamentável e até certo ponto ridícula. Talvez porque fosse ele naturalmente dotado de um temperamento belicoso, a moléstia, em vez de produzir uma imbecilidade ou idiotismo passageiro, deixou-lhe ao contrário uma insânia ou furor contínuo e persistente. Como todo louco tem um coitado e sua mania. Capacitou-se de quem descende dos Czares, que é nobre, poderoso, augusto, quase rei, e ei-lo chamando-se a si mesmo de – Firminowitz. Entende que todo tirano, não medíocre, precisa de vítimas, de golpes, de cadáveres, e como o monarca russo debela os niilistas, o seu colega piauiense, o czar caturra e grotesco – Firminowitz - persegue, fustiga, escoiceia os conservadores do Piauí. Não sabemos como entrarão nos cascos desses animalejos tão disparatadas ideias e apesar da compaixão que merece todo aquele que é acometido de alienação mental, não podemos conter o riso quando vemos o nosso cômico autocrata, iracundo, medonho, desconfiado, ameaçando céus e terras, sonhando acordado com alfanges, cutelos, canhões e masmorras, esmiralhando, catando, farejando tudo quanto pode prejudicar os conservadores - seus niilistas. Às vezes o delírio acende um grau tão elevado que causa dor vê-lo com as narinas dilatadas, olhos espavoridos, suado, inquieto, arfando de cólera, mordendo os punhos do paletó a praguejar como um possesso. Nos intervalos de mais calma vemo-lo grave a majestoso, olhando com desdém os apaniguados que formam a guarda palaciana, recusando manchar os sacros lábios com um nome niilista saboreando as louvaminhas e bajulações que cercam os seus servos.³⁶

E qual a relação entre a produção folhetinesca publicada no periódico *A Época* e a última figura política? Acreditamos que o folhetim em questão tenha como alvo de críticas endereçadas ao vice-presidente provincial que comandava o Piauí nesse período. Alguns elementos reforçam a presente ideia. Primeiro, foneticamente o título nos remete ao nome de Firmino. A partir da leitura e análise do folhetim em questão, tal aspecto é reforçado na produção quando o nome de Firmino é citado explicitamente. As representações construídas em torno do personagem se desenvolvem de modo a aproximá-lo da figura do Czar, autoridade Imperial Russa. A presente relação teria o intuito de ressaltar a tirania de Firmino, objeto da narrativa. Desse despotismo adviria o fenômeno denominado Firminowitz, marcado pela opressão direcionada aos conservadores.

Considerações finais

O estudo sobre os usos políticos nos folhetins dos periódicos piauienses abriu possibilidade para visualizarmos o cenário político-partidário que se processava em Teresina no final do século XIX. Não é novidade que durante o período os jornais configuram-se como um importante instrumento de constituição política, bem como espaço de disputas e querelas, afinal de contas, os periódicos representavam órgãos oficiais dos partidos políticos. Mas engana-se que o político

³⁶ H'TMAN. Firminowitz. *A Época*. Teresina, 1883, n. 262. p.01

ficaria restrito somente a algumas áreas dos jornais. Por vezes, elas invadiam o rodapé das folhas noticiosas se utilizando do espaço folhetinesco transformando o noticioso em literário e esse, por sua vez, em notícia.

O texto demonstrou que as produções folhetinescas de caráter político nos periódicos analisados – *Latiqvara*, *A Phalange* e *O Semanário* – apresentam novas possibilidades de usos forjando outras imagens e representações. Essa observação nos distancia dos velhos esquematismos problematizando apenas uma face do objeto. Pensar nas produções folhetinescas é também pensar na complexidade que os atravessa, é pensar nas miscelâneas que compõem o seu repertório. Nesse sentido, o espaço folhetinesco era palco onde as penas eram empunhadas, a escrita era utilizada como instrumento combativo, uma vez que essas produções localizadas no espaço do rodapé dos jornais denunciavam, atacavam, desnudavam seus opositores.

Os ataques poderiam ser direcionados tanto aos sujeitos como aos partidos políticos. Cada denúncia, disputas, ou polêmicas, apresentavam como subsídios para entender o cenário político da época, não apenas como os liberais e conservadores demarcavam seus espaços, mas como as próprias contradições se processavam, como as dissidências partidárias emergiram em um cenário em que as instituições burocráticas estavam a serviço dos partidos políticos. Aqui, o folhetim é utilizado como uma grande vitrine onde se expunha e ajudava a constituir o campo político em Teresina em fins do século XIX.

Fontes Consultadas:

- ASNIDADE, Asno das. O Homem Phenomeno. *A Phalange*. 1889, n. 06. p.01-02.
- ASNIDADADES, Anísio da. O Conselho da Bixaria. *A Phalange*. Teresina, 1902, n. 02. p.01.
- A Verdade é esta. *O Semanário*. Teresina, 1883, n. 329. p. 02.
- H'TMAN. Firminowitz. *A Época*. Teresina, 1883, n. 262. p.01
- O ENGOLE ESPADA. *O Latiqvara*. 1889, n. 01. p.02
- Sempre o Baile. *O Semanário*. Teresina, 1883, n. 329. p. 01.
- Y. Transumptos por antíteses. *O Semanário*. Teresina, 1883, n. 317. p. 01-02.
- Z. Vozes do povo. *O Semanário*. Teresina, ano 8, n. 317, 1883. p. 01.

Jornais:

- A Phalange*. (1889)
- A Pátria*. (1871)
- A Época*. (1883;1884)
- A imprensa* (1884;1885;1886;1888)

O folhetim como arena de disputas político-partidárias...

A Reforma (1887)

Oitenta e Nove (1884)

O Abolicionista (1884)

O Latiquara (1889)

O Pianby (1869;1870)

O Semanário (1883;1884)

O Telephone (1882; 1885, 1888;1889)

Referências bibliográficas:

ARAÚJO, Vinícius Leão. *História e Imprensa: a cultura política em jornais piauienses de 1868 a 1875*. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História do Brasil, Centro de Ciências Humanas e Letras, Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina, 2013.

BERSTEIN, Serge. Os partidos. In: RÉMOND, René (Org). *Por uma História Política*. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.

BERSTEIN, Serge. A Cultura Política. In: RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean- François. (Orgs.). In: *Para uma História Cultural*. Lisboa: Editorial Estampa, 1998.

CANO, Jefferson. Nas Trilhas da Crônica: Literatura e Imprensa no Rio de Janeiro do Século XIX. In: GRANJA, Lúcia. ANDRIES, Lise. (Org.). *Literaturas e Escritas da Imprensa: Brasil / França, século XIX*. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2015. Coleção História da Leitura. p. 73-106.

CANDIDO, Antônio. *Literatura e Sociedade*. São Paulo: Publifolha, 2000.

CAPARELLI, André. O Folhetim e a Crônica na França e no Brasil: Produção e Recepção Midiática em Meados do Século XIX. In: ANDRIES, Lise; GRANJA, Lúcia. (Orgs). *Literaturas e Escritas da Imprensa: Brasil/ França, Século XIX*. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2015. p. 107-129.

CARVALHO, José Murilo de *A Construção da ordem: a elite política imperial. Teatro das sombras: a política imperial*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

_____. A Vida Política. In: _____ (org.). *A Construção Nacional (1831-1889)*. Rio de Janeiro: Editora Objetiva. Coleção História do Brasil Nação.2012. p. 82-127.

CASTELO BRANCO. *História e Masculinidades: a prática escriturísticas dos literatos e as vivências masculinas no início do século XX*. Teresina: EDUFPI, 2008.

CASTRO, Chico. *Marquês de Paranaguá (1821-1912)*. Brasília: Câmara dos Deputados. Coleção Edições Câmara, 2009.

CHALHOUB, Sidney e PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. *História Contada: Capítulos da História Social da literatura no Brasil*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

CHARTIER, Roger; PAIRE, Alain. (Orgs.). *Práticas de Leitura*. São Paulo: Estação Liberdade, 2011.

CHAVES, Monsenhor. *Obras Completas*. Teresina: Fundação Cultural Monsenhor Chaves, 1998.

COSTA, Emília Viotti da. *Da Monarquia à República: momentos decisivos*.9 ed. São Paulo: UNESP, 2010.

DUMASY-QUEFFEÉLÉC, L. Le Feuilletton. In: KALIFA.D.; RÉGNIER, P.; THÉRENTY, M. VAILLANT, A. (Orgs.). *La Civilisation du journal: une histoire de la presse française au XIX siècle*. Paris: Nouveau Monde, 2011. p. 925-936.

GRANJA, Lúcia. ANDRIES, Lise (Orgs.). *Literaturas e Escritas da Imprensa, Brasil/ França, século XIX*. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2015. Coleção História da Leitura.

GRANJA, Lúcia. *Machado de Assis - antes do livro, o jornal: suporte, mídia e ficção*. São Paulo: Editora UNESP Digital, 2018.

LIMA, Luiz Costa. *História. Ficção. Literatura*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

MARTINS, Ana Luiza. Imprensa em Tempos de Império. In: MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina de. (Orgs.). *História da Imprensa no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2015. p. 45-82.

MEYER, Marlyse. *Folhetim: uma história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

_____. Um fenômeno poliédrico: O romance-folhetim Francês do século XIX. *Revista Brasileira de Literatura Comparada*. Porto- Alegre, n. 02., v. 02, 1994. p. 123-136.

MOREL, Marco. Os Primeiros Passos da Palavra Impressa. In: MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina de. (Orgs.). *História da Imprensa no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2015. p. 23-44.

NADAF, Yasmim Jamil. *Rodapé das Miscelâneas: folhetins nos jornais mato grossense: séculos XIX e XX*. Rio de Janeiro: Sete Letras, 2002.

NUNES, Maria Cecília Silva de Almeida. *Oligarquia Pires Ferreira : família e poder político no Piauí (1889-1920)*. Teresina: Academia Piauiense de Letras, 2016.

ORWELL, George. *A Revolução dos Bichos: um conto de fadas*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

PENA, Felipe. *Jornalismo Literário*. 2ª ed. São Paulo: Editora Contexto, 2017. E-book Kindle.

PINHEIRO, Celso. *História da Imprensa Piauiense*. Teresina: Editora Zodíaco, 1997.

QUEIROZ, Teresinha. *Os literatos e a República: Clodoaldo Freitas, Higino Cunha e as tiranias do tempo*. 3. ed. Teresina: EDUFPI, 2011.

RÊGO, Ana Regina Barros Leal. *Imprensa Piauiense: Atuação Política no século XIX*. Teresina: Fundação Cultural Monsenhor Chave, 2001.

RÉMOND, René (Org.). *Por uma História Política*. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.

SPIEGELMAN, Art. *Maus: a história de um sobrevivente*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

THÉRENTY, Marie- Éve. Escrever Folhetins e continuar brasileiro é realmente difícil? O Folhetim de Crônica Parisiense como matriz do Jornalismo Literário no século XIX. In: GRANJA, Lúcia. ANDRIES, Lise. (Org.). *Literaturas e Escritas da Imprensa: Brasil / França, século XIX*. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2015. Coleção História da Leitura. p. 57-72.

Recebido em: 10.12.2022

Aprovado em: 01.02.2023

“Uma epidemia como as outras”: análises de discursos sobre o suicídio na imprensa maranhense (1858-1880)

Victor Ferreira*

1

Resumo

Esse estudo objetiva analisar os discursos sobre o ato do suicídio nos jornais *Diário do Maranhão* e o *Publicador Maranhense*, veiculados no século XIX e que formaram uma expressiva representação do pensamento da elite letrada na província do Maranhão. Para tanto, foi realizada uma pesquisa documental na base de dados da Biblioteca Nacional – *Hemeroteca* e o recorte temporal foi estabelecido entre 1858 e 1880, período de expansão da imprensa maranhense, formação de uma opinião pública e de constantes publicações acerca do suicídio. Portanto, utilizamos como fonte as notícias e os artigos sobre o suicídio publicados nesses jornais. Os resultados da pesquisa demonstram que o ato se tornou uma preocupação constante, principalmente devido uma “expansão” do suicídio na sociedade moderna. Além disso, ele foi avistado por diferentes concepções, como filosófica, religiosa e medicinal; enquanto o saber médico compreendia que o suicídio era decorrente de complicações da saúde mental, os pensadores moralistas acreditavam que a causa tinha relação com a falta de religiosidade cristã da população e a carência de educação moral, mas ambos defendiam que a modernidade poderia ser um fator chave no desencadeamento de novos suicídios.

Palavras-chaves: Imprensa; Suicídio; Maranhão Oitocentista.

Abstract

This study aims to analyze the discourses on the act of suicide in the newspapers *Diário do Maranhão* and *Publicador Maranhense*, published in the nineteenth century and which formed an expressive representation of the thought of the literate elite in the province of Maranhão. To this end, a documentary research was carried out in the database of the National Library – *Hemeroteca*, the time frame was established between 1858 and 1880, a period of expansion of the Maranhão press, formation of a public opinion and constant publications about suicide. Therefore, we use as sources the news and articles about suicide published in these newspapers. The results of the research demonstrate that the act has become a constant concern, mainly due to an "expansion" of suicide in modern society. In addition, he was sighted by different conceptions, such as philosophical, religious, and medicinal; While medical knowledge understood that suicide was due to mental health complications, moralistic thinkers believed that the cause was related to the population's lack of Christian religiosity and lack of moral education, but both argued that modernity could be a key factor in triggering new suicides.

Keywords: Press; Suicide; 19th century Maranhão.

* Doutorando em História na Universidade Federal do Maranhão.

Introdução

O objetivo principal desse estudo é analisar os discursos sobre o suicídio na imprensa maranhense, especificamente nos jornais *Publicador Maranhense* e *Diário do Maranhão* entre 1858 e 1888. O interesse por este tema surgiu durante consultas nos periódicos maranhenses, onde verificamos que havia um número considerável de notícias sobre suicídios ocorridos no Maranhão e fora dele. Essas constatações iniciais incitaram indagações sobre os motivos desse “interesse” em narrar e analisar o suicídio nessa localidade.

Por meio da leitura bibliográfica, notamos que esse não era um problema específico do Maranhão, tendo em vista que no século XIX o suicídio foi um dos temas de grande relevância entre as autoridades médicas, jornalísticas e religiosas no Brasil inteiro¹. Em alguns documentos, como os jornais, julgava-se que naquele século o maior mal que assolava a vida dos sujeitos era o desejo pela morte e a fuga deste plano. Entre essas notícias, a publicação de 1861 do jornal *Publicador Maranhense* expressou o ato do suicídio como uma “mania da época”, como se lê:

O suicídio é a mania da época. Não há opor-lhe barreiras. Emprega-se para cura de todos os males sociais. Os revezes da fortuna, os padecimentos físicos sem esperança de alívio, os amores mal correspondidos, falta de meios de pagamentos de dívidas, as perdas no jogo e muitos outros males da vida, tem feito, em milhares de exemplo, com que o homem, pela mais fatal aberração de espírito, busque na morte, preparada pelas suas próprias mãos, o termo dos seus males reais e imaginários².

Além da preocupação com o aumento vertiginoso dos casos de suicídios, essa notícia se detém sobre as possíveis motivações que conduzem ao ato: azar nos negócios, doenças crônicas, dívidas pecuniárias, derrotas nos jogos de azar e o amor. Temas centrais que foram debatidos quando se convencionava a apontar o suicídio enquanto um problema de ordem social nas páginas jornalísticas.

Diante desse problema “epidêmico”, os editoriais dos jornais apontavam que as mortes consideradas “naturais” e a prática da “boa morte”³ estavam sendo aos poucos relegadas a segundo

¹ O suicídio foi tema de grandes pensadores no século XIX e XX, que interpretaram o ato e apontaram as circunstâncias de formas distintas: Marx (2006) defendeu que o suicídio é a expressão de uma sociedade doente que oprime os indivíduos, necessitando uma extrema transformação política, econômica e social. Na concepção de Schopenhauer (2017), a crítica ao suicídio deve ter como fundamento a metafísica, ele considera o ato um erro, mas não um crime como considerava as rejeições tradicionais do suicídio, dentre elas o cristianismo. Já Durkheim (1992) entende que os indivíduos são produto de forças sociais, eles respondem com seus comportamentos dentro desse contexto de sociabilidade, e o suicídio tem como causa essas relações de forças. Para Freud (2019), o suicídio é agressividade contra si mesmo, sendo resultado da vitória do impulso de morte que habita nos seres humanos.

² MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 08.01.1861, p. 2.

³ Foi uma conduta proeminente durante o século XIX, em que se disseminou a ideia da “Boa Morte”. Nela utilizava-se a pedagogia do medo, atrelado ao discurso salvacionista para que seus fiéis não perecessem no inferno. Por isso,

plano. Acreditava-se que as cordas usadas para os enforcamentos, o ato de se afogar, os envenenamentos e as armas de fogo tinham se tornado o caminho mais percorrido pelo homem que tinha o desejo de encurtar sua vida. Assim sendo, o suicídio passou a ser considerado uma epidemia, sendo defendido em alguns casos, como no *Publicador Maranhense* e o *Diário do Maranhão*, que a sociedade “moderna” estava passando por um período delicado, que desembocava na opção e no desejo constante da morte.

Tal evidência conduziu a escrita desse estudo, que objetiva analisar esses discursos especificamente na imprensa maranhense. Buscamos verificar as formas de noticiar o suicídio, suas abordagens, sejam elas condenatórias ou não, e os discursos atribuídos a um ato considerado antinatural e contrário a vida.

Para esta pesquisa documental, foram selecionados dois jornais de grande circulação e com periodicidade regular na província maranhense durante a segunda metade do século XIX, o *Publicador Maranhense* e o *Diário do Maranhão*. Esses jornais foram coletados no portal da *Hemeroteca*, disponível no site da Biblioteca Nacional, utilizando os descritores na guia de pesquisa: “suicídio”, “alienado”, “enforcado” e “suicidado”. O recorte temporal corresponde ao período de 1858 a 1888, período de intensa circulação e publicação sobre o suicídio. A coleta das fontes ocorreu durante os anos de 2020 a 2022.

Durante a seleção da documentação, optou-se por utilizar neste artigo, aquelas que faziam menção sobre as preocupações quanto ao crescimento vertiginoso do suicídio, além daquelas que apontavam as possíveis causas e as soluções a serem utilizadas para o combate ao ato. É válido ressaltar que é ampla a quantidade de menções ao suicídio nesses jornais, por exemplo, no *Publicador Maranhense*, usando o descritor “suicídio” observamos que o substantivo foi mencionado 245 vezes, “alienado” 162, “enforcado” foram 121 vezes e “suicidado” foram 47. Já no *Diário do Maranhão*, para os mesmos descritores, respectivamente: 431 vezes “suicídio”, 101 vezes para “alienado”, 159 “enforcado” e “suicidado” 62 ocorrências.

Nesses jornais havia preocupação em narrar os casos de suicídios minuciosamente. Considerando que tanto o *Diário do Maranhão* como o *Publicador Maranhense* tinham 4 páginas por edição, as notícias poderiam vir já nas primeiras páginas e, em alguns casos, ocupavam folhas inteiras. Notaremos que o tratamento editorial dado ao suicídio na sociedade oitocentista é completamente diferente dos dias atuais; enquanto aquela sociedade descrevia minuciosamente o ato, atualmente busca-se um silenciamento a fim de evitar a propagação de novos casos.

todos aqueles que morriam deveriam receber as devidas observâncias, sacramentos e boas ações, consideradas fundamentais pela igreja para obter o reino dos céus (DELFINO, 2017).

Semler (1998, p. 21) ressaltava que pesquisar sobre o suicídio poderia ser problemático principalmente por conta do tabu criado sobre esse gênero de morte em algumas sociedades e grupos sociais: “a ‘realidade’ histórica do suicídio (...) constitui terreno bastante escorregadio para o historiador”. É tarefa do pesquisador do suicídio esquadrihar os espaços de documentos e recorrer a uma miríade de possibilidades documentais; os jornais são uma alternativa viável, pois eles constituíram “o principal veículo de familiarização do suicídio aos olhos do [grande] público”.

Essa assertiva converge com a apontada por Carvalho (2011) sobre pesquisar questões relacionadas ao suicídio nos jornais: (...) “recorrer às páginas desses velhos jornais se torna, para além de uma possibilidade, quase que um imperativo, diante dos problemas de ordem metodológica que se impõem”. É válido ressaltar que atualmente o suicídio tem se tornado tema recorrente em pesquisas científicas, principalmente na área da comunicação.

A hipótese que entrelaça esse estudo é a de que no século XIX o suicídio foi um tema discutido e debatido periodicamente, principalmente devido à presença massiva de uma medicalização da sociedade brasileira nos oitocentos. Para confirmar esta hipótese, utilizamos o conceito de *experiência* de Foucault (1994), que o utilizou para pensar formas de compreender os modos que uma sociedade em determinado contexto histórico, nesse caso o século XIX, constituiu suas verdades e as formas de viver e representá-las. A partir de tal conceito, é possível evidenciar como o suicídio foi construído por determinadas práticas discursivas e como foi experimentado pela sociedade maranhense.

A provocação de Foucault e a sua operacionalização historiográfica a partir da ideia de discursos, questionam as instituições de saber e poder, e o suicídio pode ser visualizado e analisado por essa ótica, já que se tornou, aos olhos medicinais e religiosos, um ato condenável, avesso à normalidade e trágico. A frente de tais discursos publicados encontravam-se médicos, religiosos e jornalistas que se apresentavam como preocupados com a sociedade e com os crescentes números de suicídios ocorridos no mundo todo. E os jornais passaram a ser o mecanismo de divulgação e expressão da preocupação disso que foi considerado como “mal do século”, “monomania” e “epidemia”.

Nessa perspectiva, de acordo com Carvalho (2012, p. 3), os discursos médicos “ganham corpo na sociedade e espaço nos jornais, para definir os limites da normalidade: a sua apropriação nos artigos e nas notícias servia como legitimador do próprio discurso perante os leitores”. Portanto, os jornais eram utilizados para confirmar e decretar as visões e os conceitos de quem escrevia neles. Por medicalização estamos nos referindo a:

(...) processos de transformação que atingiam as esferas da vida social, uma teia discursiva e um jogo de forças, através dos quais se buscavam uma hegemonia

discursiva, a qual garantiria a criação, por uma determinada área do saber, de balizas e limites dentro de um verdadeiro campo de correlação de forças (LOPES, 2003, p. 115).

Esse apontamento converge com a proposta de análise de discurso de Foucault ao afirmar que o discurso é prática social, sendo este o ato de transmitir e articular ideias. Para esse autor, em determinadas sociedades um grupo específico exerce a função de controle, criando limitação e validação das regras de poder. Isso pois, quem domina os discursos, também consegue dominar os poderes e os corpos. Os jornais e os editoriais podem ser visualizados como uma “sociedade do discurso”, já que eles são responsáveis por manter, organizar e circular esses discursos na sociedade (FOUCAULT, 1972). Portanto, esses discursos são vistos como práticas discursivas instituinte, são “criadora de acontecimentos, imagens e referenciais de comportamento” (LOPES, 2006, p. 15).

Notaremos que apesar da presença massiva dos médicos discursando nos jornais sobre o suicídio, outros discursos também apareceram, embora em menor número, como os discursos morais, filosóficos e religiosos. E esses utilizavam a imprensa como principal meio para decifrar, avaliar e analisar o suicídio, reminiscências que chegam até os nossos dias. Diante dessa problemática, esse estudo está estruturado da seguinte forma: no primeiro tópico discorreremos sobre a imprensa maranhense e os jornais enquanto objetos da história e, no segundo, destacaremos os discursos em torno do suicídio. É o que se lerá!

Os jornais como objeto da História: o *Publicador Maranhense* e o *Diário do Maranhão* em destaque

O emprego dos jornais na pesquisa histórica, tem relação com a mudança estrutural na ciência História iniciada no século XX pelo movimento dos *Annales*, que irradiou concepções dos usos de novas fontes e documentos históricos. Segundo De Luca (2014), até 1970 os jornais eram utilizados em ordem secundária, pois foram considerados problemáticos para se estudar e entender o passado, visto que acreditavam na inviabilidade da objetividade dos impressos e que esses se resumiam apenas a retratos imparciais e distorcidos da realidade histórica (DE LUCA, 2014, p. 112).

No entanto, Capelato e Prado (1980) asseveram que os impressos geram grandes desdobramentos e resultados no fazer historiográfico. A mídia impressa, de acordo com as autoras, possui subsídios importantes para observação das intervenções sociais além de evidenciarem determinados projetos de classes em vigor, assim: “nos vários tipos de periódicos e até mesmo em cada um deles encontramos projetos políticos e visões de mundo representativos de vários setores da sociedade” (CAPELATO; PRADO, 1980, p. 34).

Nesse sentido, a imprensa pode auxiliar o historiador a desvendar o cotidiano, já que o familiariza com as ideias que marcaram determinado período e demonstra como os contemporâneos daquela sociedade observavam os fatos cotidianos (MACHADO, 2015). De acordo com Machado (2015, p. 453):

Os jornais integram-se a toda uma escala de valores culturais de sua época na medida em que tem como uma das finalidades a difusão e expressão dos acontecimentos, tornando-os públicos. (...) Quando o tema sensibiliza a opinião pública os periódicos se veem compelidos a dar-lhe maior divulgação, mesmo quando contrária, muitas vezes, sua orientação política ou ideológica. Eles noticiam assuntos que refletem, de uma forma ou de outra, os interesses dos leitores.

Assim, os jornais tinham impactos na vida prática das sociedades as quais estavam inseridos. Conforme apontou Capelato e Prado (1980):

A escolha de um jornal como objeto de estudo justifica-se por entender-se a imprensa fundamentalmente como instrumento de manipulação de interesses e de intervenção na vida social; nega-se, pois, aqui, aquelas perspectivas que a tomam como mero “veículo de informações”, transmissor imparcial e neutro dos acontecimentos, nível isolado da realidade político- social na qual se inserem (CAPELATO; PRADO, 1980, p. 19).

Portanto, a imprensa contribui para compreender comportamentos, padrões de moral de cada época e os discursos de determinados grupos sociais. Costumes e práticas sociais estão diluídos e registrados nas publicações dos jornais; ao fazer crítica ao documento, o historiador pode compreender o mundo ao qual se quer estudar.

Os jornais e a imprensa só foram inseridos na história do país no início do século XIX com a instalação das primeiras tipografias, quando em 1808 circulou nestas plagas o *Correio Braziliense* que era impresso em Londres. Sodré (1999), Marques de Melo (2003) e Morel & Barros (2003) consideram vários fatores para a morosa instalação da imprensa no Brasil, como as questões políticas, sociais e econômicas da Coroa.

Na perspectiva de Marques de Melo (2003), essa morosidade é explicada pela questão econômica, pelos altos custos da impressão e pela negativa de licenças de autorização pela metrópole. Soma-se a essa questão fatores de ordem social, como o grande índice de analfabetismo no Brasil, a ausência de urbanidade, burocracia estatal, censura por parte da Metrópole e a lenta industrialização da América (MARQUES DE MELO, 2003).

O Maranhão é posto por Marques de Melo (2003) como pertencente à segunda fase de instalação das tipografias na América Portuguesa, juntando-se às províncias de Pernambuco, Pará e Minas Gerais. Enquanto a província do Rio de Janeiro se tornou pioneira no surgimento da imprensa com o jornal *Gazeta do Rio de Janeiro* em 1808, a imprensa maranhense surgiu por iniciativa

do governador Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca em 1821, com a nomeada Tipografia Nacional Maranhense, que teve como primeiro jornal impresso *O Conciliador do Maranhão*.

A imprensa maranhense começou pelo norte da província, em São Luís, principal cidade comercial, política e social da época, condições que facilitaram a sua implantação. Posteriormente, surgiram nas regiões Leste, Central, Sul e Oeste, respectivamente (PINHEIRO, 2007). De acordo com Sebastião Barros (1987), os primeiros jornais maranhenses são aventureiros em dramas políticos e literários.

No que diz respeito aos jornais analisados neste estudo, o *Diário do Maranhão* (1855 – 1911) e o *Publicador Maranhense* (1842 – 1885), são conhecidos pela longa duração de suas existências e pelo seu caráter noticioso, ou seja, abordavam uma diversidade de temas com uma periodicidade regular de publicações.

O *Diário do Maranhão*, criado em 1855, tinha uma periodicidade regular, sendo publicado seis vezes por semana. Tratava-se de uma folha jornalística noticiosa que publicava notícias do governo, transcrição de artigos da imprensa estrangeira e nacional, artigos relativos à agricultura, comércio, indústria, literatura, artes e o cotidiano da província. Publicavam-se acontecimentos de diversos lugares da província, como Preguiças, as cidades de Alcântara e Caxias, importantes centros comerciais da província maranhense, concentrando na maioria das vezes poderes políticos e econômicos das elites locais (MARANHÃO, 2007, p. 33).

O *Diário do Maranhão* apresentava-se como uma folha que incitava discussões com princípios, alegando ser imparcial em questões políticas e particulares. Situação diferente do que ocorria com os primeiros jornais do século XIX, em que predominavam facções políticas em torno de folhas noticiosas (MOREL; BARROS, 2003).

Em sua primeira fase, o jornal foi publicado até o ano de 1858, reaparecendo na década de 70, repaginado e pertencente a uma empresa desconhecida. Nesta nova fase recebeu um subtítulo: *Diário do Maranhão – Jornal do Commercio, Lavoura e Indústria*. Em 1890 passou a pertencer a Frias e Filhos, que em 1909 retiraram novamente o subtítulo do jornal. Em 1911 o jornal deixou de ser publicado (MARANHÃO, 2007, p. 33).

O *Publicador Maranhense*, por sua vez, surgiu no ano de 1842 em São Luís sob propriedade de I. J. Ferreira, com uma periodicidade variável de publicações. Definia-se como um órgão noticioso oficial, caracterizando-se como imparcial em relação aos partidos políticos. Em 1854 ganhou o subtítulo de *Folha Oficial Política, Litteraria e Comercial*. Nome que foi alterado mais tarde, em 1879, para *Jornal do Commercio, Administração, Lavoura e Indústria*. O último ano de existência do jornal é 1885 (MARANHÃO, 2007, p. 24).

Destarte, a soma: jornais, ciência e formadores de opiniões públicas, servem para essa operação historiográfica, pois com o surgimento da imprensa, principal meio de comunicação daquele contexto, e a sua expansão por toda a sociedade maranhense oitocentista, conseguimos analisar os discursos e a formação de opiniões que se tornaram públicas acerca do suicídio (MOREL; BARROS, 2003). Médicos, religiosos e filósofos ocuparam esses lugares e utilizaram de suas posições para apontar caminhos sobre o suicídio, são essas publicações que ocuparam as páginas dos jornais e que leremos agora.

“Parece que essa monomania é contagiosa”: discursos sobre o suicídio na imprensa maranhense

Era 4 de Fevereiro de 1874 quando os leitores do jornal *Publicador Maranhense* leram os últimos instantes da vida do capitão Raimundo d’ Oliveira Brito, que decidiu tirar sua vida no amanhecer daquele dia. Lê-se na notícia:

ROSÁRIO – Suicídio de um homem importante

Amanhecendo para o dia de hoje tivemos de ver um espetáculo tristíssimo, o primeiro neste gênero que se dá nesta localidade. O capitão (...) acaba de por termo aos seus dias degolando-se **com uma navalha, e dando com esse instrumento vários golpes na barriga, saindo-lhe as tripas, de maneira que no fim de poucas horas desaparecera do número de vivos!** [grifo nosso]⁴.

Observamos que é narrado minuciosamente o ato perpetrado pelo capitão Raimundo. Mas a quem interessava detalhar a forma como Raimundo retirou sua vida? Tais descrições podem ser interpretadas como incentivo ao despertar sensações nos leitores, já que esta também era uma forma de conquistar público e novos compradores de jornais. Quanto ao suicídio de Raimundo, segundo a carta recebida pela edição do jornal, ele vivia com certa “tendência pronunciada para o espetáculo a que se deu”. E lamentam pelo ocorrido:

O capitão Raymundo d’ Oliveira Britto, por mais de um título, era digno de estima publica; e nós que escrevemos estas linhas, o conhecíamos de perto (...). Sentimos profundamente a perda de um homem tão honrado como era ele, e ainda mais do que nós sentirá a localidade onde residia. Aos parentes em geral, (...) e o filho do finado, damos os nossos sinceros pêsames.

Há uma preocupação do *Publicador Maranhense* em demonstrar respeito e a estima que o capitão Raimundo Britto teve na localidade, lamenta-se pela “grande perda” e a “ausência” que

⁴ MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 04.02.1874.

deixou para os seus pares. Além disso, informa que o capitão não é culpado pelo seu ato, tampouco é visto como um louco e que merecia as punições devidas aos olhos da fé cristã.

Tais evidências nos levam a algumas indagações: Essa forma de tratamento para algumas classes sociais demonstra segregação nas atribuições ao ato? Afinal, predominava certa condenação na maioria dos casos de suicídios, principalmente pela religião católica. Havia, assim, certa benevolência por parte do *Publicador Maranhense* para sujeitos abastados da sociedade?

Esses questionamentos são importantes pois o capitão recebeu as devidas consternações pelo cargo social que ocupava. Essa distinção é notada pela forma como eram narrados casos de livres, libertos e escravizados nas publicações dos jornais. Para os livres, geralmente forneciam nome, nacionalidade, ocupação, o local em que foi praticado e o meio utilizado para o suicídio. Nos casos dos escravizados, constava nome do senhor e do escravo, se estava fugido, o local e os meios escolhidos para se matar. A classe mais abastada recebia uma diferença significativa na exposição, eram expostos os pormenores, notas de pesar e condolências, lamentações para uma morte considerada difícil e dolorosa.

Portanto, as notícias não tinham as mesmas narrativas e informações para as distintas classes sociais, tampouco se interessaram em entender as motivações que levaram os escravizados a darem cabo de suas vidas. Quando eram apontados os motivos que fizeram pessoas escravizadas se suicidarem, prevaleciam os padecimentos em consequência da consternação da vida no cativo (OLIVEIRA; ODA, 2008). O desgosto do cativo, o temor da justiça imperial, as constantes vendas e trocas de senhores, fugas, transtornos mentais e os vícios são algumas motivações apontadas nas documentações catalogadas. Nos casos das pessoas de condição jurídica livre, predominaram os desarranjos mentais, suicídio devido à desonra, injustiça e ofensa, paixão amorosa, homicídio passional, aborrecimento da vida, doença incurável e outros. Assim, notamos que os modos de tratamento demonstram uma visão de que escravos eram moralmente diferentes das pessoas das classes abastadas.

A notícia publicada no dia 22 de agosto 1854 no jornal *Publicador Maranhense* representa essa questão, onde se lê:

Um ofício do subdelegado da vila do Paço (...) dá notícia do seguinte suicídio (...). No dia 19 Mariano Pereira d'Abreu apresentou-se no sítio de Manoel Pereira da Cunha Junior, a pretexto de examinar umas terras para outrem. Ao amanhecer do dia seguinte (20) pediu ao dono da casa uma arma de fogo para ir caçar. As 6 e meia ouviu-se em casa um tiro, e dentro em poço um escravo participou ter encontrado um homem morto e banhado em sangue, com a espingarda ao lado (...) ali encontraram no bolso deste infeliz uma carta em que declarava que ele mesmo havia posto fim aos seus dias. Consta-nos que este desgraçado deixou no Itapecuru mulher e seis filhos. Parece que a falta de meios, afetando as suas faculdades, o levou a este ato de desesperação.

- Agora mesmo (22 ao meio dia) nos informam que uma negra acaba de degolar-se para as bandas da fonte das Pedras. Ainda ignoramos as particularidades deste último caso. Basta por hoje de noticiar desgraças⁵.

Dois casos são anunciados na mesma publicação, um homem cuja condição jurídica é livre e uma mulher negra que, provavelmente, tratava-se de uma escravizada pelo tratamento dado ao seu caso. Observamos que ambos não ocuparam os mesmos espaços no jornal quando foram anunciadas as tragédias ocorridas em suas vidas. Nota-se que o caso de Mariano teve uma repercussão maior, tanto para relatar o fato como também para destacar a sua vida particular. Enquanto a mulher negra não teve nome, condição jurídica ou motivações que a levaram a esse fato.

Retornemos ao caso do capitão Raimundo Oliveira para apontarmos outra questão importante. Sabe-se que o suicídio foi condenado veementemente pela Igreja Católica, principal centro ideológico e religioso do Império do Brasil no século XIX e, em *História do Suicídio*, Minois (2018) demonstrou como os preceitos católicos foram essenciais para a condenação do suicídio desde a Idade Média. Além disso, na América Portuguesa, as *Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707)* proibiam a sepultura de suicidas em solos sagrados: “*Constituições Primeiras*, em seu título LVII- *Das pessoas que se deve negar a sepultura eclesiástica* – havia a determinação de proibir o enterro em solo sagrado aos judeus, hereges, cismáticos, apóstatas, blasfemos, **suicidas**” (...) [grifo nosso] (VIDE, 2007).

Apesar de não dispormos de documentos que comprovem o local de enterro do corpo de Raimundo, é importante notar que seu suicídio, mesmo com essa cortina social por trás, não teve nenhuma condenação pelo seu ato. Do contrário, foi enaltecida a sua importância social para os seus e para os editores do jornal *Publicador Maranhense*, que se entristeceram com a partida do tão estimado capitão.

No que se refere à negação ao enterro em solo sagrado aos suicidas, o caso de Eustachia Jacinta em 1871 foi uma exceção, como se lê na publicação do jornal em que é recomendado ao cônego capelão do cemitério da Santa Casa da Misericórdia, o enterro de Eustachia, uma suicida:

Ao subdelegado de polícia do 3º distrito da capital – Em resposta ao ofício de V. S. me dirigiu em data de hoje, cabe-me comunicar que tenho nesta data conforme solicita expedido ordem ao Revd. Capelão do cemitério da misericórdia para dar sepultura eclesiástica ao cadáver de Eustachia Maria Jacintha se por ventura o suicídio foi por alienação ou casual⁶.

⁵ MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 22.08.1854, p. 2.

⁶ MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 11.03.1871, p. 1.

Apesar do posicionamento favorável do enterro do cadáver em sepultura eclesiástica, as condições dependiam se o suicídio fosse causado por alienação mental ou casualidade, ou seja, Eustachia deveria ter se suicidado devido problemas de ordem mental e não deveria ter planejado seu suicídio, baseado em sua própria razão. Algo parecido é apontado por Minois (2018), quando afirmou que a alienação mental foi justificativa bastante utilizada pelas famílias dos suicidas para que esses pudessem ter direito ao enterro eclesiástico ou para evitar que os corpos dos suicidas fossem punidos ou mutilados, como ocorreu em muitos casos na Europa medieval e moderna. No caso de Eustachia, permitiu-se a possibilidade desse enterro em solo sagrado com as devidas condições apontadas. É importante indagar se esse tratamento seria o mesmo se Eustachia Maria fosse uma mulher escravizada.

Iniciamos o presente artigo com publicação do *Publicador Maranhense* do ano de 1861, que tratava da preocupação quanto ao crescimento dos casos de suicídios. Essa foi apenas uma parte de sucessivas publicações ocorridas ao longo do século XIX. Na publicação do ano de 1869, o *Publicador Maranhense* continuou pelos dias 3 e 4 de fevereiro publicando análises sobre o suicídio, com a proposta inicial de evitar esse ato considerado um mal do século. Assim, denominaram-se essas publicações de “*physiologia do suicídio*”⁷.

As publicações refletiam sobre o que levaria os homens a quebrarem os seus laços familiares e afetivos ao ponto de findarem suas vidas. Foram indicados pontos motivacionais como os endividamentos e problemas na economia. Segundo o jornal, a sociedade tinha privilegiado cada vez mais o individualismo ao ponto de deixar de lado as relações parentais. Por fim, indicaram regularidades e as “estações do suicídio”: “Influência das estações no suicídio – Geralmente, é no mês de janeiro que se contam menos suicídios, e no mês de julho que se cometem mais. Calculados por estações climatéricas, o mínimo produz-se no inverno, e o máximo no verão”. Nota-se que a estatística foi uma ferramenta utilizada para demonstrar a regularidade do suicídio através de épocas ou períodos.

Além disso, foram indicados quais os métodos mais utilizados a partir do sexo. A estrangulação e a submersão foram postas como principais métodos para ambos os sexos. Para o sexo masculino, se destacaram as armas de fogo, os objetos cortantes, venenos e os precipícios. Para o sexo feminino, os venenos, a submersão, os objetos cortantes e, em raríssimos casos, armas de fogo. Segundo as estatísticas apresentadas pelo jornal, os homens se matam mais que as mulheres, pelo menos três vezes mais. Publicações como essas são sistematizadas para compreender o suicídio; ao quantificar os casos, aponta regularidades e influências na sociedade.

⁷ MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 03.02.1869, p. 1.

No caso do Maranhão, observamos que nos dados coletados para o período de 1835 e 1888 foram registradas mais ocorrências de suicídios para os homens do que para as mulheres: 183 homens se suicidaram, enquanto no caso das mulheres foram 50 casos registrados. Quando observamos a condição jurídica, os escravizados se mataram mais que os livres, 165 casos de escravizados registrados, enquanto os livres e forros foram 85, isso provavelmente tem relação com as condições e os rigores da escravidão, podendo ser provável ao observamos as motivações que levaram escravizados a se suicidarem.

De acordo com as afirmações das documentações encontradas, entre os motivos que levaram os escravizados a se suicidarem estão: castigo, crimes, alienação mental, fuga, resistência à venda e os vícios. Para os livres, os problemas de ordem mental ficaram em primeiro lugar, seguidos das adversidades nos negócios e na economia, além de vícios e o amor.

Em relação aos métodos, os homens de condição livre realmente utilizaram mais armas de fogo, como apontado na publicação do jornal. Isso pode ter relação com o fácil acesso que eles tinham a esse tipo de arma, enquanto os escravizados usaram em maior número o enforcamento e as armas brancas. Já entre os livres foi arma de fogo, arma branca e o enforcamento.

Esses são dados parciais, já que é possível que nem todos os casos de suicídios tenham sido registrados pela justiça imperial. Com esse tópico, buscamos demonstrar e comparar com os dados que foram apontados na publicação acima analisada, das quais se confirmou algumas evidências apontadas.

Além dessas estatísticas publicadas que preocupavam esse grupo, o *Publicador Maranhense* apontava reiteradamente que o suicídio estava virando uma verdadeira epidemia, que atingia até animais irracionais e crianças. Como se lê nesta publicação de 9 de outubro de 1866:

Suicídio de um jumento

Acerca do suicídio de um jumento diz uma folha portuguesa: (...) Referimo-nos apenas um acontecimento, mas um acontecimento notável por mostrar que a mania do suicídio está tão espalhada sobre a superfície da terra que já chegou a encasquetar-se no ossudo crâneo dos jumentos. Segundo refere uma folha da capital, acaba de suicidar-se um no Pombal, por meio de estrangulação. Não nos admiramos que a mania de suicídio se apodere dos irracionais. Isto tem fácil explicação segundo um sistema filosófico, que teve muita voga na antiguidade, e que ainda hoje é do domínio de algumas cabeças humanas. Este sistema é a Metempicose. A Metempicose ensina que as almas transmigraram de uns corpos para outros: assim uma alma, segundo dirigiu bem ou mal o corpo da pessoa, a que pertenceu, assim para o corpo de um irracional, mais ou menos perfeito. Quem nos diz, pois segundo este sistema, que na cabeça daquele jumento que se enforcou, não andava a alma de algum ente humano que se arredasse do caminho do devor, recebendo por castigo das suas faltas aquela nova e tão pouco agradável morada? Sendo assim, é fácil de ver como suicido mania transmigrou para a cabeça dos irracionais. É possível até que, se no corpo do jumento ainda habitasse alma transmigrada, esta tivesse tido a tal mania, e que

não a podendo por em pratica, em quanto pertenceu a um ser mais perfeito, o fizesse naquele novo estado⁸.

Apesar da possibilidade de se tratar de um texto que se baseia na ironia, ao retratar suicídios de animais, notamos que foi utilizada uma teoria antiga de reencarnação de almas suicidas para explicar o possível suicídio do jumento. Publicações como essas chamam a atenção de leitores, que poderiam aguçar seus interesses ao ler sobre assuntos que tratavam até mesmo de suicídios de seres irracionais. Interessante também notar o realce pelo aumento da chamada “mania” do suicídio entre os seres, independente do seu grau de racionalidade. Assim, o suicídio estava cada vez mais nas entranhas da sociedade.

Na publicação “*Scenas de Miséria*” de 1880, houve uma definição do suicídio como uma doença, trata-se de uma notícia de um correspondente de Paris para o *Jornal do Comercio de Lisboa* e que foi exposto no *Publicador Maranhense*. Asseverava que o suicídio era uma “triste doença” e tinha a miséria como um dos fatores que levariam pessoas a cometerem suicídio: “É uma triste doença da nossa época o suicídio: mas a uma doença maior, que é a miséria, origem quase sempre da outra, problema eterno, que as sociedades ainda não puderam resolver. (...) Uma grande cidade onde se morre de fome, ou onde a fome arrasta ao suicídio (...)”⁹.

Nesse caso, ponderava o suicídio como consequência das questões sociais, já que a fome, a violência e a miséria colocavam os homens próximos às situações miseráveis, podendo esse ser um pretexto para buscarem o suicídio. Sendo assim, a publicação não entrou no mérito dos problemas mentais ou psíquicos como fatores para o suicídio. Essa matéria demonstrou a elasticidade da discussão nos jornais maranhenses, tendo em vista que o ato também foi discutido como decorrência de problemas sociais. Marx (2006) já apontava, em seus escritos sobre suicídio, que esse tinha relação diretamente com as questões de ordem social, com as imposições morais e a opressão da sociedade sobre o homem; algo parecido apresentado pela publicação do jornal.

No ano seguinte, o *Publicador Maranhense* abordou o suicídio como um mal epidêmico, dessa vez o título da publicação foi “*Uma lúgubre página*”¹⁰. Em linhas gerais, foi abordada a questão moral do suicídio, apresentando estatísticas francesas e as possíveis causas e soluções para evitar o ato. Publicações como estas eram comemoradas positivamente pelo corpo editorial, que afirmava se vangloriar por trazer publicações desse tipo para o Brasil, visto que “assinalar um mal é muitas vezes sugerir um remédio”. A preocupação do *Publicador Maranhense* era realçar a responsabilidade

⁸ MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 9.10.1866.

⁹ MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 05.02.1880, p. 2.

¹⁰ MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 15.05.1881, p. 2.

necessária ao suicídio, pois era preciso combatê-lo. E poderiam fazer por meio da divulgação de pesquisas científicas, estatísticas e informações que circulavam nos jornais.

Ainda na mesma matéria, a França foi apontada como a sociedade civilizada que mais registrava casos de suicídios na Europa naquele momento; o que era confirmado pelas estatísticas que se tornaram mais precisas ao compilar os casos da época. A partir dessas estatísticas, se verificou um aumento de suicídio de mulheres abaixo dos 21 anos, mulheres que ainda não tinham atingindo a maioridade civil. Essas meninas em suas idades “ainda não abordaram as dificuldades da vida, e que, por falta de energia moral, de educação moral, desertarão descortinando a outro refúgio senão – a morte”. Continua:

(...) E muitas vezes a miséria complicada com desilusões do coração; e também uma simples contrariedade de amor, e não poucas vezes... viver de torturas impostas por pais indignos, por madrastas desapiedadas. Cabe a família que descuidou de formar e de dirigir essas pobres criaturas, mais infelizes que culpadas, toda a responsabilidade do ato criminoso. Ao governo corre o dever de reformar a educação das mulheres fortificando os caracteres, reforçando as energias morais, regulando e equilibrando o espírito para prepará-las a suportar corajosamente as lutas da vida.

Desse ponto de vista, o “mal do suicídio” seria, portanto, uma condição ligada à formação moral dos cidadãos; os mais preparados e instruídos familiarmente, certamente, evitariam essa “doença” comum ao século XIX. Nesse momento, o papel das famílias e dos pais se tornam importantes ao instruir “adequadamente” seus filhos para a vida. O governo também tem responsabilidade para evitar o suicídio, já que eles tinham como missão: “reformular a educação das mulheres fortificando caracteres, reforçando as energias morais”. Assim, a causa do suicídio é visualizada mais por uma questão moral do que psicológica.

É importante ressaltar a crítica feita pelo *Publicador Maranhense* quanto às “paixões”, apontadas como possíveis motivos para as jovens moças abaixo dos 21 anos de idade. E isso não é apontado apenas pelos jornais, médicos brasileiros do século XIX também defendiam que a paixão era um dos motivos que induzia ao suicídio. Não só a paixão desregulada, mas a leitura romântica também influenciava no desejo pelo suicídio (LOPES, 2003). Para se combater esse mal, foi proposto o fortalecimento de instituições sociais pela temperança, das quais conseguiriam fazer pessoas mais fortes “capazes de resistir a seduções dos maus companheiros e ao domínio das paixões ruins”. No caso do Maranhão, não conseguimos encontrar nenhum caso de mulheres se suicidando na faixa dos 21 anos de idade.

A questão da paixão e do romantismo, não foi um problema apontado somente pelo *Publicador Maranhense*; o impresso *Diário do Maranhão* também utilizou publicações para defender as consequências das paixões desreguladas que assolavam relações e as vidas das pessoas. Em 21 de

maio de 1858, o jornal *Diário do Maranhão* utilizou a notícia “Tragédia Verídica”¹¹ para afirmar que as leituras românticas comumente contribuem para o suicídio das mulheres. Em fevereiro de 1871, o texto “Fruto da ruim leitura” narrou o suicídio de uma mulher parisiense que se suicidou após fazer leituras românticas. Segundo o jornal: “A desgraçada desde algum tempo não estava no gozo de todas as suas faculdades intelectuais. O abuso de leituras românticas havia desorientado aquele fraco espírito”¹². Nota-se, portanto, que o romantismo foi um fator preocupante, já que ele tinha consequências diretas nas causas de suicídios. Não apenas esses dois jornais apontaram esse fato, no decorrer desta pesquisa e de outros jornais maranhenses que foram catalogados, verificou-se que a relação entre romantismo e suicídio era constante.

Continuando a evidenciar o mal do suicídio, o *Diário do Maranhão* fez publicações similares às do *Publicador Maranhense*. Em “Variedade – O suicídio”, de agosto de 1871, fizeram severas críticas ao suicídio, apontando suas causas e quem eram os suicidas. Juntaram um compilado de casos que ocorreram em várias localidades do ocidente, apontando que o número aumentava em época de crises sociais e, por fim, define os suicidas:

Os suicidas nos nossos dias não têm grandeza, nem própria nem emprestada pelas circunstâncias externas. A maior parte dos suicídios são perpetrados por motivos mesquinhos, baixos, aviltantes às vezes. (...) Este fato denuncia (...) uma ausência de caráter que é quase repugnante. (...) Demos às crianças, por meio da religião que nos ensina o elevado fim para que viemos a este mundo, que nos conforta na adversidade, que nos consola e nos faz resignados em meio as mais duras provações¹³.

Notadamente, as adjetivações pejorativas pesaram sobre os suicidas que, segundo a publicação, se matavam por motivos mesquinhos e baixos, por isso o ato se tornava repugnante. De acordo com o texto, era possível evitar mortes por suicídio, principalmente pela moral e o aspecto religioso, principais relutantes que impossibilitariam novos suicídios. Um questionamento importante: apenas a formação moral e religiosa dos homens evitaria novas mortes por suicídio?

A sociedade estudada é eminentemente cristã, seus valores se pautavam na resignação da fé e em valores morais. Por isso foi ressaltada a importância da educação religiosa e da moralidade. Para o *Diário do Maranhão* e outros jornais maranhenses, era preciso difundir esses preceitos na sociedade para evitar o “mal do suicídio”.

Ainda na mesma publicação, apontaram os principais motivos para o suicídio, que foram registrados por um jornal italiano por meio de uma comissão de médicos. Dentre eles estavam o

¹¹ MARANHÃO, *Diário do Maranhão*, ed. 21.05.1858, p. 3.

¹² MARANHÃO, *Diário do Maranhão*, ed. 12.02.1874, p. 3.

¹³ MARANHÃO, *Diário do Maranhão*, ed.10.08.1875, p. 1.

jogo, o excesso de bebidas alcoólicas, ambição excessiva e ilegítima, amor não retribuído etc. Concluíram que são “causas baixíssimas, degradantes, sem elevação”, e, assim, atestaram o suicídio como um mal que atinge a sociedade moderna, o autor retorna a suas falas iniciais e pronuncia: “o suicida é ordinário um miserável que não merece estima nem respeito”. Nesse ponto, observamos uma forma de criminalização do suicídio reverberando aos que se mataram, pois não merecem qualquer consideração pela sociedade que viviam.

Um ponto interessante nessa publicação é o momento em que é enfatizado que o crescimento do suicídio ocorre principalmente nos momentos de crises sociais. Tal análise converge com a perspectiva do sociólogo francês Émile Durkheim no livro *O Suicídio: Estudo de Sociologia* (1897) e a categoria de suicídio denominada “suicídio anômico”. Para Durkheim, o suicídio é um fato social e suas causas têm relação direta com a sociedade, assim, cada sociedade produz seus próprios suicidas.

Qualquer ruptura de equilíbrio, ainda mesmo que dela resulte um bem-estar maior e uma vitalidade geral, incita à morte voluntária. Todas as vezes que se produzem no corpo social graves modificações, sejam elas devidas a um súbito movimento de crescimento ou a um cataclismo inesperado, o homem mata-se facilmente (DURKHEIM, 1897, p. 282).

Na perspectiva de Durkheim, três tipos de suicídios são mais comuns na sociedade, os de tipo “egoísta”, “altruísta” e o “anômico”. Não iremos nesta análise pormenorizar a teoria do sociólogo sobre os três tipos, mas, visando apontar que os escritos do autor convergem com publicações do jornal *Diário do Maranhão*, analisaremos apenas o suicídio de tipo anômico. Esse tem relação com períodos de crise social, momento em que os homens acreditam que os seus valores e regras estão chegando ao fim.

A sociedade, em momentos de crises ou mudanças sociais, não consegue conter ou controlar as ações dos indivíduos, daí o surgimento das altas taxas de suicídios decorrentes desses períodos. Assevera o autor: “o terceiro tipo de suicídio (...) tem como causa o fato de sua atividade se desregrar e eles sofrerem com isso. Por sua origem, daremos a essa última espécie o nome de suicídio anômico” (DURKHEIM, 1897, p. 329). Assim, observamos que a mesma perspectiva é defendida pelo *Diário do Maranhão*, em que uma sociedade em crise e desestruturada influencia pessoas a se suicidarem.

Em 4 de agosto de 1868, na mesma coluna “O suicídio”, o autoextermínio entrou em discussão, dessa vez a partir do campo filosófico por meio do escrito de José Agostinho de Macedo, que destacou novamente os aspectos morais. O suicídio foi assinalado como uma epidemia da

sociedade moderna, que atingia todas as classes e grupos, por isso era necessário ser combatido e todo suicida condenado¹⁴.

Para demonstrar as forças contrárias que o ato do suicídio atraía no mundo, foi publicada em 3 de setembro de 1869¹⁵ outra matéria sobre os suicidas: “Suicidas – O suicídio, com raríssimas exceções, tem sido em todos os tempos, um ato reprovado, defendido pela religião, pelos costumes e pelas leis”. As leis de interdição do suicídio e contra os suicidas estiveram, conforme a publicação, em consonância com os espaços de poder e de construção de pensamentos, tanto nos âmbitos legislativos quanto executivos, que reprovavam contundentemente a prática. Minois (2018) demonstrou que cada sociedade criou leis específicas relacionadas ao suicídio, seja pra condenar o ato, criminalizar quem facilitasse o suicídio de alguém ou mesmo penalizar o corpo ou a família do suicida. Portanto, a interdição do suicídio de fato passou pelas instituições de poder que buscavam evitar que os casos aumentassem na sociedade e evitar uma morte considerada antinatural.

Nessa mesma publicação foi relatado como diversas sociedades se comportaram diante do suicídio:

Em Zurick enterravam o cadáver do suicidado no pavimento térreo da casa onde dera a morte. Se si tinha apunhalado punham-lhe junto da cabeça um tronco de madeira em que se crava o punhal; se se tinha afogado enterravam-no na área de cinco pés da água; se se tinha lançado n’um poço sepultavam-no n’um monte, ou perto de um caminho, pondo-lhe uma pedra a cabeça, outra no centro do corpo, e outro nos pés. Na Siberia enterravam os suicidados de lado, sobre a face mas em terra não sagrada. Em Mitz enforcavam-nos, ou lançavam-nos em tuneis, que depois abandonavam a corrente de Mozella, com estas palavras escritas: - Deixai ir é pela justiça¹⁶.

Embora os tratos com os corpos dos suicidas remetam a outras localidades, a publicação de informações como essas poderiam aguçar a mentalidade da sociedade leitora do Maranhão, pois, comumente o suicídio e os seus meios tornaram-se discussões nos jornais da sociedade maranhense. Além disso, o trato que os suicidas recebiam em outras plagas, talvez demonstre que o corpo editorial do *Diário do Maranhão* pensasse da mesma forma sobre o suicídio e os suicidas, como ressalta a parte final da publicação: “No século dezoito uma bula de Bento 14 considerou o suicídio como um ato de loucura, e permitiu que se sepultassem em terra santa os que se tinham dado a morte. Extraído. Acertou o Papa Bento 14; haverá alguma outra bula revogando aquela?...”.

Alguns anos mais tarde, o corpo editorial do jornal *Diário do Maranhão* apresentou comportamento diferente do que foi abordado nos trechos das publicações analisadas e de tantas outras que neste artigo não foram analisados. Em 4 de janeiro de 1886, anunciaram a recomendação

¹⁴ MARANHÃO, *Diário do Maranhão*, ed. 04.08.1878, nº 1497, p. 1.

¹⁵ MARANHÃO, *Diário do Maranhão*, ed. 03.09.1879, nº 1820, p. 2.

¹⁶ MARANHÃO, *Diário do Maranhão*, ed. 03.09.1879, nº 1820, p. 2.

de jornais europeus e cariocas de não entrarem mais em detalhes acerca dos casos de suicídios: “O suicídio – Como na Europa, a imprensa do Rio acaba, em geral de chegar ao razoável acordo de calar as circunstâncias, sempre desagradáveis, que acompanham os triste acontecimentos chamados – suicídio”.

E a edição anuncia que defende o mesmo pensamento: “Na verdade é nossa opinião que a imprensa deve o respeito guardar todo o critério, e por essa forma já procedemos”. Embora não fossem comuns casos de suicídios serem narrados em forma melodramática no jornal *Diário do Maranhão*, o tema e seus pormenores foram debatidos ao longo da existência do jornal, como demonstramos anteriormente.

Nessa publicação, é feita uma extensa exposição das opiniões do jornal *O Paiz* e o *Vanguarda* sobre sentimento religioso e o suicídio; e o *Diário do Maranhão*, ao fim da publicação, destacou seu apoio ao jornal *Vanguarda*, que defendia a causa do suicídio como “a falta de sentimento religioso”.

(...) logo a única solução para terminar com um mal social, ou modificá-lo, está em modificar o meio. E o melhor modo, sem dúvida e incontestavelmente, é aprofundar bem no coração da alma popular o sentimento da religião cristã, que ensina a sofrer sempre com resignação e paciência, e que produz não suicidas, como quer *O Paiz*, mas os maiores mártires, como Cristo, que pela humanidade morreu na Cruz!¹⁷

Se observarmos o posicionamento tanto do *Diário do Maranhão* como do *Publicador Maranhense* sobre o suicídio a partir dos noticiários aqui narrados, notaremos uma predominância de comportamento condenatório ao ato, assumindo motivações relacionadas à loucura, à perda da razão, ao amor e ao alcoolismo. Além disso, tinham como base para os argumentos de combate, o idealismo cristão, a moral e a educação familiar e religiosa. As publicações evidenciam que se discutiu o suicídio pelo viés moral e cristão, realçando a importância da difusão desses valores para toda sociedade como forma de combate ao suicídio.

Considerações finais

Esse estudo objetivou apresentar os discursos sobre o suicídio nos jornais maranhenses *Publicador Maranhense* e o *Diário do Maranhão*. Observamos, portanto, que estes, enquanto peça viva da tessitura da sociedade maranhense oitocentista, alimentaram-se constantemente das teorias e teses criadas por cientistas médicos, filósofos e jornalistas para escrever sobre o suicídio, sobretudo homens europeus. De certa forma, quando publicavam esses conceitos e estatísticas, difundiam as visões sobre os suicídios para uma sociedade letrada, que de alguma forma, depreendia e

¹⁷ MARANHÃO, *Diário do Maranhão*, ed. 04.01.1886, n° 3704, p. 1.

disseminava no seu cotidiano aspectos parecidos sobre o suicídio. Tal, que é possível observar um maior comportamento de condenação ao suicídio em todas as suas instâncias.

Dentro dessas teorias encontramos uma matização de motivações para o suicídio, eventualmente por fatores externos ou internos, variando conforme a compreensão de quem analisava o ato. Certamente que esse trabalho sobre o olhar do suicídio no século XIX não se finda nessas poucas folhas, por isso acreditamos ser necessário o aprofundamento acerca da temática.

Apesar da predominância da constante condenação ao suicídio naquele período, acenamos para a importância de uma discussão ampla e aberta sobre, sem que se pesem os conceitos condenatórios. Ainda na historiografia local, pouco se analisa o suicídio no Maranhão, silenciando os casos e não demonstrando os fatos, e isso pouco ajuda nesta discussão ampla e necessária. Ao invés de uma discussão radical de apenas condenação, talvez seja a hora de compreendermos, escutarmos e ajudarmos quem passa por desafios constantes sobre decidir não viver mais.

Referências bibliográficas:

ALVEZA, A. **O Deus selvagem: um estudo sobre o suicídio**. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

AMOGLIA, Ana Maria Faria. **Um ar de liberdade: o suicídio de escravos no município de Juiz de Fora (1830-1888)**. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006.

BASTIDE, Roger. **Os suicídios em São Paulo**, segundo a cor. *Boletim de Sociologia da Universidade de São Paulo*, São Paulo, n.71, 1943.

CANARIO, Ezequiel David do Amaral. **“É mais uma scena da escravidão”**: Suicídios de escravos na cidade do Recife, 1850-1888. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011.

CAPELATO, Maria Helena Rolim; PRADO, Maria Lígia. **O Bravo Matutino - Imprensa e Ideologia: O Jornal o Estado de São Paulo**. São Paulo: Alfa-Omega, 1980.

CARVALHO, Marcelo. **As letras Escarlates: representações e histórias de Suicídios em Belém do Pará (1891-1920)**. 2012. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal do Pará, Belém, 2012.

CARVALHO, Marcelo. Sensações suicidas: considerações metodológicas para o estudo da morte voluntária através das notícias publicadas nos jornais de Belém do Pará na virada dos séculos XIX e XX. *In: XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH*, 2011, São Paulo. **Anais Eletrônicos** [...]. São Paulo, 2011, p. 1-11.

DIAS, Maria Luiza. **O suicida e suas mensagens de adeus**. 1989. Dissertação (Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1989.

DELFINO, Leonara Lacerda. **O rosário das almas ancestrais: fronteiras, identidades e representações do “viver e morrer” na diáspora atlântica. Freguesia do Pilar- São João Del-Rei (1787-1841)**. Belo Horizonte: Clio Gestão Cultural e Editora, 2017.

DURKHEIM, O **suicídio**: estudo de sociologia. Trad. Monica Stahel. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

FERREIRA, Jackson André da Silva. Por hoje se acaba a lida: suicídio escravo na Bahia (1850-1888). **Revista Afro-Ásia**, Salvador, n. 31, p. 197-234, 2004.

FERREIRA, Jackson André da Silva. Desta para melhor: o suicídio de escravos como uma tentativa de voltar para casa. *In*: FIGUEIREDO, Luciano (org.). **Coleção Revista de História no Bolso - A era da escravidão**. Rio de Janeiro: Sabin, 2009.

FOUCAULT, Michel. **Dits et écrits**. Vol. IV. Paris: Gallimard, 1994.

FOUCAULT, Michel. **A ordem do discurso**. Aula inaugural do Collège de France, pronunciada em 2 de Dezembro de 1970. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. 3ª ed. Edições Loyola, São Paulo, 1996.

FREUD, Sigmund. **Totem e tabu**: algumas correspondências entre a vida psíquica dos selvagens e a dos neuróticos. Porto Alegre: L&PM, 2019.

JORGE, Sebastião Barros. **Os primeiros passos da imprensa do Maranhão (1821- 1841)**. São Luís: PPG/EDUFMA, 1987.

LOPES, Fábio Henrique. **A experiência do suicídio**: discursos médicos no Brasil, 1830-1900. Tese (Doutorado em História) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003.

LOPES, Fábio Henrique. **Sentidos da morte e do morrer na Ibero – América**. Rio de Janeiro: Eduerj, 2014.

LUCA, Tânia Regina. História dos, nos e por meio dos periódicos *In*: PINSKY, Carla Bassanezi, (org). **Fontes históricas**. 3. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2014.

MACHADO, Humberto Fernandes. Imprensa e Escravidão: a abolição nos impressos do Rio de Janeiro. *In*: CURY, C. GALVES, M.; FARIA, R (org.). **O império do Brasil**: educação, impressos e confrontos sociopolíticos. São Luís: Editora Café & Lápis, 2015.

MARX, Karl. **Sobre o suicídio**. São Paulo: Boitempo, 2006

MATTOSO, Kátia de Queirós. **Ser Escravo no Brasil**. São Paulo: Brasiliense, 1982.

MELO, José Marques. **História Social da Imprensa**: fatores culturais que retardaram a implantação da imprensa no Brasil. São Paulo: EDIPURCS, 2003.

MINOIS, Georges. **História do Suicídio**. A sociedade ocidental perante a morte voluntária. Trad. Fernando Santos. São Paulo: Editora UNESP, 2018.

MOREL, Marco; BARROS, Mariana Monteiro. **Palavra, imagem e poder**: o surgimento da imprensa no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

OLIVEIRA, Saulo Veiga; ODA, Ana Maria Galdini Raimundo. O suicídio de Escravos em São Paulo nas últimas duas décadas da escravidão. **História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, Rio de Janeiro, v.15, n.2, abr./jun. 2008.

PEREIRA, Josenildo de Jesus. **Na fronteira do cárcere e do paraíso**: um estudo sobre as práticas de resistência escrava no Maranhão oitocentista. 2001. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2001.

PEREIRA, Josenildo de Jesus. **As representações da escravidão na imprensa jornalística do Maranhão na década de 1880**. 2006. Tese (Doutorado em História), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

- PINHEIRO, Roseane Arcanjo. **Gênese da Imprensa no Maranhão nos séculos XIX e XX**. 2007. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social), Universidade Metodista de São Paulo, São Paulo, 2007.
- PINSKY, Jaime. **A escravidão no Brasil**. 21. Ed., 2ª reimpressão – São Paulo: Contexto, 2016.
- SCHOPENHAUER, Arthur. **Sobre o suicídio**. Tradução e notas de Rosana Jardim Candeloro. Griot: Revista de Filosofia, Amargosa, Bahia, v.16, n.2, p.435-439, dezembro, 2017.
- SEMLER, Susan. **Uma morte privilegiada? Suicídio, História e Literatura nos Estados Unidos no final do século XIX**. 1998. Tese (Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.
- SERRA, Joaquim. **Sessenta anos de jornalismo: a imprensa no Maranhão**. São Paulo: Siciliano, 2001.
- SODRÉ, Nelson Werneck. **História da Imprensa no Brasil**. São Paulo: Muad, 1994.
- SOUSA, Luciana Costa da Silva. **ENTRE DRAMAS E HUMOR: representações do suicídio nos jornais Diário do Maranhão e Pacotilha (1880 – 1900)**. 2014 Monografia (Graduação em História) – Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2014.
- STENGEL, Erwin. **Suicídio e tentativa de suicídio**. Trad. Álvaro de Figueiredo. Lisboa: Dom Quixote, 1980.
- VIDE, Sebastião Monteiro Da. **Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia** feitas e ordenadas pelo ilustríssimo e reverendíssimo D. Sebastião Monteiro Vide: Senado Federal, Conselho Editorial, 2007. p. 299-301.

Fontes documentais:

- MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 22.08.1854, p. 2.
- MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 08.01.1861, p. 2.
- MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 09.10.1866, p. 2.
- MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 23.01.1867, p. 1.
- MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 27.12.1867, p. 2.
- MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 03.02.1869, p. 1.
- MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 30.01.1869, p. 1-2.
- MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 11.03.1871, p. 1.
- MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 04.02.1874, p. 1
- MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 11.06.1875, p. 2.
- MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 05.02.1880, p. 2.
- MARANHÃO, *Publicador Maranhense*, ed. 15.05.1881, p. 2.
- MARANHÃO, *Diário do Maranhão*, ed. 21.05.1858, p. 3.
- MARANHÃO, *Diário do Maranhão*, ed. 12.02.1874, p. 3.
- MARANHÃO, *Diário do Maranhão*, ed. 10.08.1875, p. 1.
- MARANHÃO, *Diário do Maranhão*, ed. 04.08.1878, p. 1.
- MARANHÃO, *Diário do Maranhão*, ed. 03.09.1879, p. 2.

“Uma epidemia como as outras” ...

MARANHÃO, *Diário do Maranhão*, ed. 03.09.1879, p. 2.

MARANHÃO, *Diário do Maranhão*, ed. 04.01.1886, p. 1.

Recebido em: 11.12.2022

Aprovado em: 16.05.2023

22

A relação do primeiro governo trabalhista de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro com os jornais de maior circulação na cidade do Rio de Janeiro: 1982-1987

Márcio da Fonseca*

Resumo

Este artigo tem o objetivo de analisar a relação do primeiro governo de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro com os periódicos de maior circulação no estado do Rio de Janeiro, especialmente o *Jornal do Brasil* e o *Jornal O Globo*. Demonstra-se que, apesar da postura crítica desses veículos em relação ao governo trabalhista, Brizola e Darcy souberam utilizar esses mesmos jornais para se defenderem dos ataques que sofriam, para atacar os seus críticos e até para promover as suas realizações, principalmente os chamados Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs.

Palavras-chave: Leonel Brizola; Darcy Ribeiro; Imprensa; CIEP.

Abstract

This article has the goal of analyzing the relation between Leonel Brizola and Darcy Ribeiro's first government with the most widely circulated periodicals in the state of Rio de Janeiro, specially "*Jornal do Brasil*" and "*Jornal O Globo*". It demonstrates that, in spite of the critical approach by those media outlets in relation to the workers government, Brizola and Ribeiro knew how to use those same journals to defend themselves, attack their own critics and even promote their accomplishments, mainly the called "Centros Integrados de Educação Pública" or "CIEPs".

Keywords: Leonel Brizola; Darcy Ribeiro; Press; CIEP.

Introdução

A imprensa ocupa um lugar privilegiado no processo de produção do conhecimento histórico. Existe entre essas duas áreas uma relação rica, duradoura e complexa. Depois que René Remond e um grupo de historiadores defenderam uma renovação da história política, a partir do final do século XX, essa relação tornou-se ainda mais frutífera.

A renovação em questão sugeriu novas formas de se abordar a história política. O próprio René Remond definiu essa nova abordagem como sendo o processo de análise do "Estado, do poder

* Graduado em História pela Universidade Federal Fluminense e Mestre em História da Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor de História das redes públicas municipais de ensino do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias.

e das disputas por conquistas ou conservação das instituições em que ele se concentrava, as revoluções que o transformavam” (REMOND, 1995, p. 15). Após essas mudanças, a história política passou a se apropriar de problemas que antes não faziam parte do seu campo de atuação e, ao mesmo tempo, começou a propor novas abordagens para questões que a escola factual novecentista tratava como verdades inquestionáveis.

A ampliação do campo de ação do poder público também influenciou de uma forma direta essa nova linha de pesquisadores. A atuação em áreas como a educação, a saúde, a cultura, passaram a ser domínio também da história política. Além disso, as relações que algumas instituições, como a imprensa, mantinham com o poder, despertou o interesse de diversos pesquisadores. Novos estudos sobre a imprensa tornaram-se cada vez mais comuns, propostas de como tratar essa área, formas diferentes das escolas historiográficas tradicionais, ganham relevância. Essa renovação possibilitou que novos aspectos passassem a ser levados em consideração.

Ao longo deste artigo destacam-se alguns aspectos, como: a utilização da imprensa enquanto uma importante fonte histórica, o entendimento de que a imprensa é um ato político com interesses próprios, a percepção de que esses interesses políticos da imprensa são diversificados e complexos. Essas observações serão realizadas levando em consideração o período de campanha eleitoral e o primeiro governo de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro no estado do Rio de Janeiro, que ocorreram entre 1982 e início de 1987.

Destacaremos as relações dos trabalhistas com dois periódicos específicos, *O Jornal do Brasil* e *O Globo*. Esses veículos foram escolhidos não apenas por serem os de maior circulação no estado do Rio de Janeiro, na época, mas também por Brizola e Darcy terem utilizado os espaços desses jornais para responder as críticas e também para divulgar suas propostas sobre educação e sobre a retomada dos projetos nacionais interrompidos pela ditadura militar, em 1964.

Houve, portanto, nas páginas desses dois periódicos, um intenso debate público sobre o projeto de governo que os trabalhistas tinham para o estado do Rio de Janeiro. Esse projeto, a princípio circunscrito ao estado do Rio de Janeiro, poderia ser colocado em prática em todo o país tão logo ocorresse o fim da ditadura militar e a retomada da vida democrática, com a realização de eleições diretas para o cargo de presidente da república.

Aspectos teóricos e metodológicos para a utilização da imprensa em pesquisas de história

A imprensa, como mencionado, teve um papel de extrema relevância nesse processo de renovação da história política. Segundo a historiadora Tânia de Luca (2005, p. 128), a imprensa foi uma das principais fontes utilizadas nesse processo: “as renovações no estudo da história política, por sua vez, não poderiam dispensar a imprensa que cotidianamente registra cada lance dos embates na arena do poder”. Para essa historiadora a imprensa oferece diferentes possibilidades de pesquisa e análise, por terem existido órgãos de “imprensa militante” assim como instituições que aceitaram colaborar com o poder estabelecido. Tânia de Luca (2005, p. 130) conclui que ocorreu no Brasil uma generalização do uso dos periódicos em pesquisas a partir dos anos 1980:

Os exemplos poderiam ser multiplicados, mas importa destacar que (...) a importância da palavra impressa nos periódicos está plenamente assente. O seu uso generalizou-se a ponto de tornar-se um dos pontos distintivos da produção acadêmica brasileira a partir de 1985.

A imprensa, todavia, não deve ser tomada apenas como uma fonte histórica. Como assinala o cientista político João Trajano do Sento-Sé, ela também deve ser considerada como um importante ato político presente no debate público:

Ela, de fato, é campo privilegiado onde diversos atores veiculam suas posições e travam confrontos com seus concorrentes, não é menos verdadeiro que a mídia, no mundo moderno, ocupa um papel ativo e criativo nos debates ocorridos na esfera pública. Mais ainda, ela é um dos poderosos criadores e definidores da arena política (SENTO-SÉ, 1999, p. 30).

Essa atuação política da imprensa caracteriza-se por ser extremamente complexa. Como lembra Tânia de Luca (2005, p. 130), existe dentro dos jornais uma gama variada de interesses em jogo desde os anunciantes, aos jornalistas, editores e o dono da empresa:

As ambiguidades e hesitações que marcaram os órgãos da grande imprensa, suas ligações cotidianas com diferentes poderes, a venalidade sempre denunciada, o peso dos interesses publicitários pode ser apreendido a partir de determinadas conjunturas.

O historiador francês Jean-Noel Jeanneney acrescenta um ponto interessante a essa discussão ao chamar atenção para a complexidade política da imprensa, de uma forma geral. Para ele, as disputas políticas de âmbito nacional repercutem de forma direta nas diversas formas de mídia:

A relação do primeiro governo trabalhista de Leonel Brizola...

Na vida cotidiana de um jornal, de uma rádio, de uma televisão, se reflete constantemente a vida política do país. Com todas as deformações que queira, vê-se aí resumido, reunido, com relevos acentuados o jogo que é jogado no mundo político (JEANNENEY, 1996, p. 225).

A imprensa, portanto, não é um ato político com posições únicas. Trata-se de um personagem com posicionamentos variados e complexos. Dentro dessa complexidade, a análise das editoriais dos jornais tem uma importância fundamental. Segundo Jeannenay (1996, p. 222-223), os editores mantêm relações que ultrapassam os espaços das redações dos jornais. Ele propõe que os analistas tenham atenção também com o que ocorre fora das redações: “é necessário sair do microcosmo das redações e aprender o meio em seu conjunto, considerar os vínculos que os une: os restaurantes que frequentam, os clubes que estão associados”.

A análise dessas redações, portanto, é um processo que demanda atenção e perspicácia dos pesquisadores a fim de se identificar as ligações políticas que as equipes de redatores possuem:

As redações, tal como salões, cafés, livrarias, editoras, associações literárias e academias, podem ser encaradas como espaços que aglutinam diferentes linhagens políticas e estéticas, compondo redes que conferem estrutura ao campo intelectual e permitem refletir a respeito da formação e estruturação e dinâmica deste. Nessa perspectiva, o sumário que se apresenta ao leitor resulta de uma ‘intensa atividade de bastidores’, cabendo ao pesquisador recorrer a outras fontes de informação para dar conta do processo que envolveu a organização, o lançamento e a manutenção do periódico (LUCA, 2005, p. 141).

Veremos adiante que posturas de crítica, adesão e alegada imparcialidade dos principais órgãos de imprensa do Rio de Janeiro em relação ao governo Brizola variavam de acordo com a posição política de seu proprietário e com os posicionamentos assumidos pelo corpo de editores que essas instituições mantinham.

A mudança dos editores de um periódico poderia significar a mudança do posicionamento político do jornal, passando a assumir posturas de oposição ou apoio. O mesmo pode ser dito em relação a satisfação ou insatisfação dos proprietários dos jornais com alguma atitude específica, ou interesse negligenciado por alguma instância governamental.

A relação de Leonel Brizola com a imprensa

A fim de mapear os atores e o papel desempenhado por eles no enorme debate político que envolveu o primeiro governo de Leonel Brizola no estado do Rio de Janeiro, faz-se necessário ressaltar que na década de 1980, a imprensa escrita, principalmente os jornais diários, tinham um alcance muito

maior do que nos dias atuais. Veículos como *O Globo e o Jornal do Brasil* tinham tiragens diárias inimagináveis para os nossos padrões. Ter visibilidade nesses meios era, como assinala o cientista político João Trajano Sento-Sé, fundamental para qualquer político: “houve um tempo, ainda não muito longínquo, em que a imprensa escrita era um instrumento eficaz e fartamente utilizado na divulgação dos valores e posições dos partidos políticos” (SENTO-SÉ, 2004, p. 52).

Brizola não abriu mão desse importante meio para difundir as suas ideias e projetos, ao contrário, deu muita importância a essa forma de se comunicar com os seus eleitores e com o público em geral. Segundo a pesquisadora Mônica Rodrigues (2008, p. 68), Brizola “sempre expressou a sua opinião de forma contundente e travou debates pela imprensa, parecendo ser esse o seu jogo preferido com os adversários”. A comunicação sempre esteve intrinsecamente ligada à história de vida de Leonel Brizola. O líder trabalhista foi adotado, quando criança, por uma família protestante e ele não só passou a conviver com os longos sermões praticados por esse credo, como dominava com maestria a oratória para realizá-los (RODRIGUES, 2008, p. 73).

A ligação de Brizola com os meios de comunicação começou ainda durante a sua juventude, na década de 1950, quando tinha um programa de rádio que era um grande sucesso no Rio Grande do Sul, todas as sextas-feiras. Segundo o próprio Brizola esse programa foi:

muito importante na minha carreira. Era tanto sucesso que as outras rádios da região não vendiam mais o horário e eu praticamente passei a falar em cadeia. Depois de tempo, com experiência, entrei numa espécie de pregação porque tive uma formação protestante, falava durante horas, sem problemas (BRIZOLA, 1998 *apud*: RODRIGUES, 2008, p. 73).

Nesse período, Brizola costumava se apresentar também como membro da imprensa, fazendo questão, inclusive, de exibir a sua identidade de jornalista, já que, naquela época, não existia a cobrança de se cursar faculdade específica para essa carreira. Na década seguinte, o líder trabalhista voltou a ter uma experiência com o rádio, dessa vez defendendo a legalidade democrática após a renúncia de Jânio Quadros, no movimento que garantiu que João Goulart pudesse assumir a presidência da República conforme previa a Constituição (RODRIGUES, 2008, p. 70).

Ainda nesse período anterior ao exílio político, Mônica Rodrigues identifica alguns momentos em que as circunstâncias levaram Brizola a ter alguns desentendimentos com a imprensa. O primeiro deles foi em uma querela pessoal com o jornalista David Nasser, da revista *O Cruzeiro*, empresa de propriedade de Assis Chateaubriand, que realizava uma perseguição implacável a Brizola quando ele exercia o cargo de governador do Rio Grande do Sul. Essa perseguição irritou tanto o jovem

governador gaúcho que o levou a protagonizar uma briga com esse periodista em um encontro casual em um aeroporto (RODRIGUES, 2008, p. 72).

O segundo momento ocorreu ainda na década de 1950, quando a imprensa fazia oposição ferrenha contra o grande mestre político de Brizola, Getúlio Vargas. Essas circunstâncias acabaram culminando com o suicídio do Presidente, e, segundo a compreensão de Brizola e de vários trabalhistas de então, a imprensa foi uma das grandes culpadas por essa tragédia. O terceiro momento ocorreu com o golpe de 1964, época em que Brizola considerou a atuação da imprensa fundamental para a vitória dos militares (RODRIGUES, 2008, p. 74).

Depois que voltou do exílio, em 1979, Brizola já estava escaldado em relação à atuação da imprensa e procurou manter com ela uma relação ambígua: sabia da sua importância e também dos riscos que representava. Em virtude dessa experiência pretérita, Brizola optou por manter uma relação amistosa com alguns veículos em momentos políticos específicos e com outros fez questão de manter uma certa distância, mas sem o rompimento definitivo.

Na década de 1980, os órgãos de comunicação de maior capital simbólico, pela difusão e alcance de suas notícias, eram o *JB*, *O Globo*, a *TV Globo*, a *TV Manchete*, e as revistas *Veja* e *Isto é*. Ao apoiar a *TV Manchete* e o *JB*, distribuindo verbas publicitárias do governo do estado para esses veículos (mas sem deixar de anunciar nas Organizações Globo). Brizola tentou construir a sua rede de apoio na imprensa, à maneira de Vargas (RODRIGUES, 2008, p. 72)².

Posteriormente, as seguidas críticas de veículos de comunicação como o *Jornal do Brasil*, *O Globo*, *O Estado de São Paulo* e *A Folha de São Paulo* às iniciativas de seu governo, levaram Brizola a reagir. Segundo o historiador Américo Freire (2011, p. 32), Brizola passou a utilizar uma poderosa arma para enfrentar esses inimigos e outros tantos órgãos da imprensa que lhe faziam oposição, os *tijolões* ou *tijolaços*:

Leonel Brizola, nas décadas de 1980 e 1990, valendo-se do prestígio do seu nome junto a correligionários, levantou recursos para publicar sistematicamente artigos na grande imprensa brasileira, os quais passaram a ser conhecidos como tijolaços ou tijolões. Durante cerca de quinze anos, Brizola usou e abusou daquele espaço, seja combatendo seus inimigos políticos, estivessem eles à direita ou à esquerda, seja prestando contas de sua administração como governador do Rio de Janeiro, ou ainda divulgando ideário nacionalista do *novo trabalhismo*.

² Veremos adiante que essa relação com o *Jornal do Brasil* nem sempre foi assim tão amistosa como defende a pesquisadora.

Darcy Ribeiro, por sua vez, nunca teve essa ligação orgânica com a imprensa antes do golpe militar de 1964. Sua carreira foi estruturada no ensino superior, em autarquias e outras repartições públicas do governo federal. Sua aproximação com Brizola depois do exílio, acabou forçando-o a utilizar a imprensa para responder a algumas críticas. Entrevistas, artigos, contribuições nos chamados *Tijolões* e discussões polêmicas contra aqueles que se posicionavam contra as propostas trabalhistas passaram a ser algumas das estratégias utilizadas por Darcy nesse período.³

Os dois principais jornais da capital fluminense, *O Globo* e o *Jornal do Brasil*, foram implacáveis com a gestão do governo trabalhista, cada um a seu tempo. Os CIEPs, assim como todas as demais ações e realizações do governo Brizola, passaram por um amplo debate público nas páginas desses veículos. As críticas sempre prevaleceram, embora os dois jornais tenham passado também por períodos de relativa moderação em relação ao governo do estado, em virtude de conjunturas políticas específicas e dos interesses particulares desses veículos.

A relação de Brizola com a imprensa carioca

A relação de Leonel Brizola com a imprensa carioca foi marcada por muita polêmica desde o momento em que escolheu a cidade como seu domicílio eleitoral, ainda em 1962. Inicialmente, os jornais alinhados com um de seus maiores opositores do período, o governador Carlos Lacerda, inclusive a *Tribuna da Imprensa* que pertencia ao político udenista, travara uma verdadeira guerra contra o ex-governador gaúcho, assim como os jornais ligados aos *Diários Associados* de Assis Chateaubriand. O grande empresário do setor jornalístico foi um opositor declarado de Brizola desde que se tornou governador do Rio Grande do Sul, no final da década de 1950.

Na volta do exílio, durante a disputa eleitoral de 1982 e durante o seu mandato como governador do Rio de Janeiro, essa relação com a imprensa continuou cercada por muitas polêmicas. Logo no processo eleitoral de 1982 surgiu o chamado escândalo da PROCONSULT, um esquema denunciado por alguns jornalistas em que a empresa responsável pela apuração dos votos, chamada PROCONSULT, o Serviço Nacional de Segurança (SNI) e o jornal *O Globo* tentariam mudar os

³ Darcy, pelo que as pesquisas nos indicaram, realizou debates mais intensos na defesa dos CIEPs e de outros projetos trabalhistas em uma outra instância de discussão, entre os intelectuais e acadêmicos. A oposição aos trabalhistas no meio universitário foi particularmente intensa e Darcy Ribeiro não tardou a responder a todos esses críticos. Ele escreveu artigos em revistas especializadas e na própria imprensa escrita defendendo os ideais trabalhistas e, ao mesmo tempo, atacando seus detratores. Suas críticas foram particularmente intensas contra os pedagogos, a quem chegou a chamar de “vadios”, porém sociólogos e cientistas sociais também não foram poupados de suas respostas provocativas.

resultados da eleição para o governo do estado, favorecendo o candidato do PDS, Moreira Franco. Se não fosse a contagem paralela e a publicação do resultado dessa contagem feita pelo *Jornal do Brasil*, dificilmente Brizola teria sido homologado como vitoriosos pelo TRE.⁴

Mesmo sem ocorrer uma investigação séria sobre o caso, que acabou sendo arquivado e sem nenhuma punição ou processo aberto contra as instituições citadas, ficou muito claro para Brizola e os trabalhistas a oposição de uma parte significativa da imprensa carioca ao seu governo.

O *Jornal do Brasil*: o primeiro oponente de Brizola

Apesar desse conflito político travado com o jornal *O Globo* e com a *TV Globo* antes mesmo do final da eleição de 1982, o grande oponente do governo trabalhista nos dois primeiros anos de mandato, 1983 e 1984, foi o *Jornal do Brasil*. A leitura crítica das fontes sugere que essa postura do *JB* nesse período específico se explique pela posição antibrizolista que seus editores passaram a ter a partir de 1983 e pela mudança de posicionamento do proprietário do jornal.

Durante o processo eleitoral de 1982 o editor do *JB* era Paulo Henrique Amorim, jornalista que, ao longo da sua vida, manteve posições políticas públicas de apoio a partidos e a políticos progressistas. Essa pode ser uma das explicações para o fato desse periódico ter feito uma apuração paralela e ter evitado um provável esquema de fraude eleitoral em 1982. Não se pode deixar de levar em consideração também a anuência do proprietário do jornal para que tal linha viesse a ser seguida.⁵

A partir de 1983 o *JB* passou a contar com nomes como Wilson Figueiredo e José Nêumanne Pinto em seu corpo de editores. Ainda em meados de 1983 o próprio Paulo Henrique Amorim deixou a editoria geral do jornal, que passou a ser comandada por João Batista Lemos. Depois dessas mudanças a oposição ao governo trabalhista tornou-se explícita.

O *Jornal do Brasil*, apesar de se proclamar um defensor histórico do constitucionalismo, apresentou-se nos dois anos seguintes como um dos mais empedernidos defensores do governo ditatorial do general João Batista Figueiredo. A posição de seus novos editores em relação às eleições

⁴ Sobre essa polêmica ver: AMORIM, Paulo Henrique; PASSOS, Maria Helena. **PLIM-PLIM**. A peleja de Brizola contra a fraude eleitoral. São Paulo: Conrad: Editora do Brasil, 2005. RODRIGUES, Mônica. Imprensa: uma relação de amor e ódio. In: FERREIRA, Marieta de Moraes. **A FORÇA DO POVO**. Brizola e o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: ALERJ/CPDOC, 2008.

⁵ Pouco tempo antes da eleição de 1982, Manuel Francisco do Nascimento Brito, o proprietário do *Jornal do Brasil*, teve um pedido de concessão para um canal de televisão negado pelo presidente João Batista Figueiredo. O general deu preferência para o empresário Sílvio Santos. Segundo Mônica Rodrigues, essa recusa deve ser levada em consideração no posicionamento do periódico na defesa da eleição de Leonel Brizola em 1982 (RODRIGUES, 2008, p.78).

diretas, uma proposta que tinha grande apoio popular na época e que mobilizou a população brasileira para comícios e passeatas como em poucas outras vezes de nossa história, reforça esse apoio do jornal à ditadura militar nessa nova conjuntura. Apesar de toda essa mobilização popular, para o corpo editorial do *JB* o Presidente Figueiredo estava coberto de razão ao defender a realização de eleições diretas apenas em 1989. Os editoriais deixavam muito claro a posição oficial do jornal em relação ao clamor popular pelas diretas:

A campanha das diretas é exagero dessa gente numerosa e tinindo de vontade de votar. Que dá para segurar um pouco mais não há dúvida. Uma boa conversa política aguentará sem eleição direta mais um pouquinho. Até a impaciência dos candidatos pode segurar em penitência.⁶

Uma outra hipótese a ser considerada é a de que essa oposição do *Jornal do Brasil* para com Brizola possa ser considerada como uma espécie de retratação dessa empresa com o governo militar. O jornal teve uma participação fundamental na apuração e denúncia da tentativa de fraude da eleição de 1982, no chamado escândalo da PROCONSULT. Essa denúncia acabou expondo o próprio Serviço Nacional de Informação (SNI), uma instituição de extrema relevância para o regime, além de oficiais da marinha que eram os proprietários da empresa responsável pela apuração. Posicionar-se contra Brizola poderia ser uma forma de o proprietário do jornal se desculpar e se reconciliar com os generais. Como o governador Brizola era, naquela conjuntura, o grande inimigo da ditadura e do governo do general João Batista Figueiredo, não tardou para que os editores do *Jornal do Brasil* direcionassem todo o seu arsenal crítico contra o governo trabalhista fluminense.

Essas mudanças no posicionamento político do *JB* demonstram, como assinalado acima, que as editorias dos jornais é um espaço político variado, marcado por disputas significativas (LUCA, 2005, p.141) e que também são atravessadas pelas discussões políticas nacionais (JENNENAY, 1996, p. 225).⁷

⁶ JORNAL DO BRASIL, FIGUEIREDO, Wilson. **Vale o dito pelo desdito**, 15/04/1984. 1º caderno / Opinião, p.11.

⁷ Disputas como essas também ocorreram no jornal *O GLOBO* nessa mesma época. O coordenador da apuração da eleição de 1982 era Iram Frejat, irmão do deputado trabalhista José Frejat. Iram se manifestou em algumas ocasiões contra a apuração da PROCONSULT e contra a cobertura jornalística de *O GLOBO*. O próprio Roberto Marinho reuniu-se algumas vezes com esse jornalista para cobrar mudanças no seu posicionamento. Iram, todavia, manteve as suas críticas até o final do processo de apuração (AMORIM, 2005, p. 70).

As críticas contra a política de segurança pública

A questão da segurança pública sempre foi um dos pontos que mais geraram polêmicas na imprensa carioca durante os governos de Leonel Brizola. Por apresentarem planos e defenderem um modelo de organização pautado nos direitos humanos como o limite para a atuação das forças de segurança pública, os trabalhistas acabaram sendo qualificados como: “fracos”; “coniventes com o crime”; “defensores daqueles que transgrediram as leis”.

Alguns veículos de imprensa, em sua ânsia por conquistar mercados e também em virtude das alianças políticas que mantinham, acabaram sendo grandes difusores de uma espécie de sensação de insegurança generalizada nos dois mandatos governamentais de Brizola. O *Jornal do Brasil*, por exemplo, assumiu, entre 1983 e 1984, a postura de associar de forma direta o aumento dos índices de violência no Rio de Janeiro à política de segurança pública do governo Brizola.⁸ Para esse órgão da imprensa carioca, os trabalhistas eram nada menos do que defensores dos marginais da cidade:

o Sr. Leonel Brizola fez nitidamente opções fundamentais, sendo a primeira a escolha da marginalidade como seu público e seu ponto de apoio social. A segunda é apenas uma decorrência desta e consiste na destruição da autoridade. O governo não se exerce, sobretudo no que respeita a manutenção da ordem pública, porque marginalidade é sinônimo de desordem.⁹

O jornal chegou a associar e alegar a omissão de Brizola no combate à violência, com o fato de tratar-se de alguém de fora do estado, por ser um forasteiro o governador não conseguia, segundo o periódico, compreender o funcionamento da cidade:

Graças a omissão de um governo forasteiro, estranho aos padrões de civilização da cidade e indiferente à sua deterioração, milhões de cariocas estão condenados a um redivivo e nada mitológico faroeste [...]. Esta situação não pode se eternizar. O Rio desordem, o Rio paraíso do crime, o Rio loteamento de bicheiros e narcotraficantes deve desaparecer já.¹⁰

Brizola, como bom polemista que era, não deixou seus críticos do *JB* sem respostas. Por meio dos chamados *tijolaços*, que foram colocados em prática logo no seu primeiro ano de mandato, o

⁸ Nesse período, entre os anos de 1983 e 1984, o jornal *O GLOBO* mantinha uma posição mais moderada em relação ao governo Brizola. Alguns casos de violência, como o assassinato de turistas, eram até destacados, mas sem o tom dramático impresso pelo *JB*. Essa postura talvez se explique em virtude do fato de que a justiça ainda estava investigando o caso PROCONSULT e as chamadas “organizações *Globo*” provavelmente não estavam interessadas em dar ainda mais combustível ao governador do Rio de Janeiro para criticá-la.

⁹ JORNAL DO BRASIL, 14/12/1984, 1º caderno, p. 10.

¹⁰ JORNAL DO BRASIL, 02/04/1985, 1º caderno, p.10.

governador do Rio de Janeiro procurava se defender desses ataques e, ao mesmo tempo, denunciar a existência de uma oposição injusta de alguns veículos da mídia:

Qualquer pessoa responsável ou de simples bom senso verifica que há uma preocupação obsessiva, cada dia maior, em desmerecer e até desmoralizar o Governo do Estado do Rio de Janeiro, eleito livremente pela população. [...]Mas não argumentam com solidez e firmeza, apenas justificam slogans pretenciosos e vazios: “cidade sem lei”, “vácuo de autoridade”, “governo socialista”, “Brizola se pensa...”, etc, etc.¹¹

Nesse período em que os CIEPs ainda estavam nas pranchetas de Niemeyer e nos rascunhos de Darcy, o governo trabalhista também foi muito questionado pelo *JB* a respeito de sua gestão no Banco do Estado do Rio de Janeiro (BANERJ), no Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), sobre as constantes idas de Brizola ao Uruguai, sobre a manutenção das escolas públicas e sobre a construção da chamada Passarela do Samba ou sambódromo. A análise dessas duas últimas discussões merece destaque especial, em virtude do fato de terem sido utilizados argumentos muito parecidos aos que foram encontrados em relação ao debate público sobre os CIEPs, alguns meses depois.

A polêmica em torno da construção do sambódromo

Outro projeto importante do governo trabalhista que foi muito criticado pelo *Jornal do Brasil* foi a construção da chamada “Passarela do Samba”. Durante o rápido processo de construção do sambódromo, na avenida Marquês de Sapucaí, na Praça Onze, o *Jornal do Brasil* deixou ainda mais claro o seu posicionamento político de oposição ao governo Brizola e seu apoio ao governo ditatorial do presidente João Figueiredo.

Em primeiro lugar, o jornal se posicionou contra o projeto de Niemeyer para a construção de uma passarela fixa para os desfiles. Para os editores do *JB* esse tipo de estrutura era inadequado para as escolas de samba e seus passistas:

Nunca é excessivo o esforço de esclarecer o que está imerso nas sombras. A nota do arquiteto Oscar Niemeyer sobre a Passarela do Samba revela que as escolas de samba figuram no projeto da obra como Pilatos no credo. Em vez de causa, o samba é complemento, porque o principal era a construção de uma praça como “outra não existe no país” e “ocorreu naturalmente a ideia para utilizá-la para os desfiles.¹²

¹¹ JORNAL DO BRASIL, BRIZOLA, Leonel. *À população do Rio de Janeiro*, 06/01/1984, 1º caderno / cidade, p.5.

¹² JORNAL DO BRASIL, editorial: *Sem equívocos*, 20/01/1984, 1º caderno, p.10.

A relação do primeiro governo trabalhista de Leonel Brizola...

Jornalistas ligados ao *JB*, como o secretário de redação José Nêumane Pinto, classificavam o projeto do sambódromo como faraônico.¹³ Além disso, com uma frequência quase diária, o periódico criticava o alto custo da obra e as constantes alterações no seu preço final.¹⁴

Depois que a Passarela do Samba ficou pronta, o jornal ainda continuou a sua campanha, defendendo que a população carioca não dava importância para o novo aparelho público da cidade. Os redatores não pouparam nem o novo modelo de carnaval implantado por sugestão de Darcy Ribeiro, com dois dias de desfile e uma campeã para cada um deles e mais um desfile suplementar para se definir uma supercampeã para o carnaval.¹⁵

No dia 9 de fevereiro de 1984 o *JB* publicou uma das críticas mais virulentas contra os trabalhistas. Tratava-se de uma associação feita entre o sambódromo e o nazifascismo defendido em um dos editoriais. Essa crítica atingia também um dos maiores colaboradores do governo pedetista, o arquiteto Oscar Niemeyer:

O término virtual da obra denominada *sambódromo* permite ter uma visão definitiva da determinante verdadeira de sua construção: trata-se de uma grande praça de comícios [...]. A fonte inspiradora é claro os locais especialmente construídos a fim de comportar grandes concentrações humanas, que apareceram em nossa época primeiro na Rússia soviética e na Itália de Mussoline, depois copiada por Adolph Hitler na Alemanha nazista.¹⁶

Mais uma vez Brizola não deixou os seus detratores sem resposta. Em outro *tijoloço* representativo, o líder trabalhista não se preocupou apenas em se defender das acusações, mas também atacou os seus opositores. Pouco tempo depois da publicação desse editorial e com a continuação das críticas do jornal ao seu governo, Brizola associou nominalmente o proprietário do *JB* à política econômica do governo Figueiredo, caracterizando-o como apoiador e beneficiário das medidas inflacionárias que corroíam o custo de vida e os salários dos trabalhadores:

A opinião pública do país, a população do Rio de Janeiro [...] já se aperceberam porque o Jornal do Brasil do Sr. M.F. do Nascimento Brito vem atacando e achincalhando todos os dias a administração do Rio de Janeiro e o seu governador[...]. Tornou-se de conhecimento público e notório que o referido Sr. Brito (*JB*) e Mesquita Neto (*Estadão*) são sócios parceiros e beneficiários em grandes operações concedidas pelo Governo Federal[...]. Atacar e hostilizar impiedosamente o governo Leonel Brizola seria como lubrificar todas as engrenagens e o próprio centro motor

¹³ JORNAL DO BRASIL, 01/03/1985, 1º caderno, p.11

¹⁴ JORNAL DO BRASIL, 22/02/1984, 28/02/1984, 01/03/1984...

¹⁵ JORNAL DO BRASIL, 02/03/1984, 07/03/1984), 1º caderno

¹⁶ JORNAL DO BRASIL, editorial: **Praça de comícios**, 09/02/1984, 1º caderno, p. 10.

das decisões. Além disso, forneceria matéria e inspiração para, em conversas posteriores, estabelecerem outros desdobramentos.¹⁷

Utilizar as próprias páginas do *JB* para atacar o seu proprietário era uma estratégia que tornava o debate político ainda mais interessante nesse período, porém essa não era a única tática de defesa utilizada pelo governo trabalhista. Além desses *tijoloços*, Brizola também utilizava espaços de propaganda para enaltecer as suas realizações nas páginas desses grandes jornais. No período de inauguração e da utilização do sambódromo para o carnaval, por exemplo, tanto o próprio governo do estado, como as empreiteiras que realizaram a obra, mantiveram publicidade de página inteira no primeiro caderno enaltecendo o feito e o próprio governo trabalhista.¹⁸

Outra estratégia que também foi utilizada por Brizola para promover o seu governo e as suas realizações eram as reportagens que faziam elogios às suas iniciativas. Como ocorreu, por exemplo, em março de 1984, quando uma reportagem do *JB* assinala que “quando o samba deixar a passarela nesta semana, os camarotes serão preparados para os filhos dos que provavelmente não poderiam assistir aos desfiles”.¹⁹

Segundo Mônica Rodrigues (2008, p. 77), Brizola sempre procurou cultivar esse tipo de estratégia. Se por um lado ele mantinha uma guerra com alguns figurões da grande imprensa e com os editores chefes desses veículos, por outro lado, ele mantinha uma relação amistosa e respeitosa com os repórteres a serviço das mesmas empresas. Todavia, esse tipo de reportagem não ocorria amiúde, o mais comum mesmo eram as críticas à política educacional do governo pedetista.

Críticas à conservação das escolas

Durante os primeiros 18 meses do governo Brizola o assunto CIEP não foi muito comentado pela mídia, mesmo porque o governo trabalhista avançou pouco em relação a essa iniciativa. Nesse período apenas duas ações ocorreram: a compra do Hotel Panorama em Ipanema no final de 1983, que posteriormente deu origem ao CIEP João Goulart, e o início das atividades nos CIEPs que existiam sob as arquibancadas da Passarela do Samba.²⁰

¹⁷ JORNAL DO BRASIL, BRIZOLA, Leonel. *À população do Rio de Janeiro*, 26/8/1984, 1º caderno, p.7.

¹⁸ JORNAL DO BRASIL, , 20/01/1984, 02/03/1984, 15/03/1984, 1º caderno

¹⁹ JORNAL DO BRASIL, 08/03/1984, 1º caderno, p.13

²⁰ Nenhum CIEP seguindo o modelo arquitetônico clássico de Oscar Niemeyer havia sido construído, até então. Mesmo as discussões públicas sobre o projeto educacional de Darcy Ribeiro haviam arrefecido. Isto ocorreu porque alguns professores e o sindicato da categoria manifestaram-se publicamente contra a construção de escolas tão grandes como os CIEPs no Encontro de Mendes, um grande congresso organizado por Darcy com os professores das redes públicas estadual

O fato de não mostrar avanços no campo da educação, como houvera prometido durante a campanha eleitoral, acabou gerando críticas dos opositores do governo estadual. Rubem Medina, que posteriormente se lançaria candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, que gozava de muito prestígio e espaço nos periódicos analisados, tanto para expor as suas ações como para criticar Brizola, lembrou em um dos seus artigos no *JB* que os trabalhistas, que tinham elegido as criancinhas como prioridade, não haviam tomado, até então, nenhuma medida para cumprir a promessa de campanha.²¹

Nesse período inicial, a mídia concentrou muito esforço em criticar o estado de conservação das escolas estaduais e, também, procurou destacar os processos de exoneração de diretores, feitos pelas secretarias de educação, em algumas unidades de ensino. O projeto criado pelo governo para reformar as escolas públicas do estado e do município, denominado “Mãos à obra nas escolas”, foi duramente criticado pelo jornal *O Globo*, que, vez por outra, realizava algumas críticas ao governo trabalhista:

não é nada animador o panorama da volta às aulas no Rio. Muitas escolas da rede estadual e municipal, apesar do alarido do programa “Mãos à obra...”, apresentam-se em péssimas condições de instalação e funcionamento ou estão sem professores.²²

O *Jornal do Brasil*, nessa época o grande opositor de Brizola, também procurou expor ao máximo as condições precárias de algumas escolas da rede pública. Em algumas reportagens conseguiu, inclusive, relacionar a questão dos problemas das escolas com a questão da segurança pública, que era a grande fixação do veículo no período. Quando denunciou os problemas de uma unidade em Mesquita, na Baixada Fluminense, essa associação ficou bem clara:

Os professores não querem mais trabalhar na Escola Estadual Santo Elias, de cerca de 400 alunos, em Mesquita, devido à fama de assaltos que nela ocorrem até mesmo de dia [...]. As ditas professoras que ainda vão lá afirmam que só ficam em solidariedade para com a diretora.²³

Essa reportagem ocupou a capa do *JB* e destacava as condições de uma escola específica, porém sugeria que essa era a situação de toda a rede de educação. É difícil defender que todas as escolas

e municipal, ainda em 1983. Depois das polêmicas levantadas no encontro, Darcy e sua equipe só voltaram a discutir publicamente o projeto a partir da inauguração do CIEP Tancredo Neves, em abril de 1985. Foi inclusive nessa época que *O Livro dos Cieps*, uma publicação em que Darcy explicita todo o seu projeto educacional, foi lançado.

²¹ JORNAL DO BRASIL, MEDINA, Rubem. **Brizola e o trampolim**, 06/02/1984, 1º caderno / Opinião. p.9.

²² O GLOBO, 24/02/1984, 1º caderno / Cidade, p. 12. Apesar de *O Globo* não ter feito coro com *JB* nas críticas em relação à construção do sambódromo, o jornal começou a criticar o governo Brizola, ainda discretamente, no início de 1984. A questão que *O Globo* mais destacava nesse período foi a falta de conservação nas escolas. Talvez o fato de o SNI ter arquivado o processo da PROCONSULT tenha deixado os seus editores mais à vontade para criticar os trabalhistas.

²³ JORNAL DO BRASIL, 22/02/1984, capa

públicas estavam em um bom estado de conservação, existindo evidentemente alguns problemas. Não se pode afirmar, contudo, que toda a rede pública se encontrava sucateada. Diversos professores e líderes sindicais que entrevistamos confirmaram a existência de problemas localizados, mas também destacaram que as redes estadual e municipal não tinham problemas graves.²⁴

A partir do início de 1985 o *Jornal do Brasil* passa, mais uma vez, por mudanças em sua equipe editorial e começa a ter uma posição mais moderada em relação ao governo Brizola, como, aliás, já tinha assumido durante o período eleitoral de 1982. O jornal *O Globo*, definitivamente livre dos processos do caso PROCONSULT, assumiu, a partir desse momento, uma postura de crítica implacável ao governo trabalhista.²⁵ As escolas passaram a ser o seu alvo predileto, até porque a fábrica de escolas localizadas na Avenida Presidente Vargas começava a operar e as primeiras unidades dos CIEPs começavam a ser construídas.

As críticas do jornal *O Globo* à falta de conservação das escolas tornavam-se cada vez mais frequentes e, assim como o *JB* havia feito nos dois anos anteriores, o periódico do jornalista Roberto Marinho começou a denunciar também a falta de infraestrutura, apontando problemas nas instalações prediais, a falta de cadeiras, etc. Mais uma vez, as trocas de diretores, empreendidas pela secretaria de educação, também foram mencionadas. Uma novidade, no entanto, passou a ser cada vez mais comum nas páginas desse periódico: as críticas aos CIEPs.

As primeiras discussões públicas sobre os CIEPs

Depois que o primeiro CIEP, propriamente dito, o CIEP Tancredo Neves, localizado no bairro da Glória, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, foi inaugurado, as críticas ao projeto educacional de Darcy tornaram-se bastante frequentes nos veículos analisados: no *JB* de uma forma mais ponderada e no *O Globo* de uma forma bem ostensiva. As inaugurações dos CIEPs, sempre tratadas com um grande ato político eleitoral pelos trabalhistas, procuravam promover todos os candidatos pedetistas de uma forma nada discreta. A imprensa logo percebeu essa associação; e, como opositores políticos

²⁴ O professor Luís Carlos Pimentel, que trabalhava em uma escola estadual na Baixada Fluminense e em outra unidade na Pavuna, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, afirmou que ambas estavam em boas condições. A líder sindical Dodora Mota também defendeu que as unidades de sua cidade, Volta Redonda, tinham uma boa estrutura. Essa também foi a opinião da professora Paula Santos, que lecionava em unidades da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Todos esses professores foram entrevistados ao longo de 2019 e 2020.

²⁵ Não se está defendendo a ideia de que existe uma relação de automatismo entre o fato de o *JB* ter assumido uma posição mais moderada e, logo a seguir, *O Globo* passar a defender uma posição mais crítica. As mudanças conjunturais citadas, troca do corpo editorial do *JB*, arquivamento do caso PROCONSULT e a proximidade da eleição municipal, foram algumas das razões para essa mudança de postura de ambas as partes.

de Brizola, procuraram colocar em evidência o que consideravam ser os pontos fracos do projeto, assim como os demais problemas da rede de escolas públicas. Nessa verdadeira batalha política, os dois lados buscaram aliados para tentar defender as suas teses. Jornalistas, políticos, intelectuais e formadores de opinião com alcance internacional foram mobilizados pelos antagonistas para criticar ou defender o novo modelo de escolas.

O impacto dos primeiros CIEPs

As inaugurações dos CIEPs, que começaram a ocorrer a partir de abril de 1985, marcaram uma nova onda de críticas dos diversos veículos da imprensa ao governo trabalhista do Rio de Janeiro²⁶. Editores, jornalistas, políticos e até intelectuais são instados pelos jornais a criticarem um projeto educacional que, naquele momento, significava uma grande novidade no cenário educacional brasileiro.

Um dos primeiros detratores do projeto dos CIEPs foi o Deputado Jorge Leite, postulante ao cargo de prefeito da cidade do Rio de Janeiro com o apoio do ex-governador Chagas Freitas, nas eleições municipais de 1985. Leite iniciou as suas críticas aos trabalhistas utilizando as reportagens do *JB* do ano anterior para pedir explicações a Brizola em relação a construção da Passarela do Samba. Porém logo mudou o foco e passou a questionar o alto custo do projeto do novo modelo de escolas, além de apontar irregularidades no processo de licitação para a construção dos mesmos:

O Deputado Jorge Leite, candidato do PMDB à Prefeitura do Rio, desafiou ontem o Governador Leonel Brizola e o vice Darcy Ribeiro a explicarem as irregularidades, segundo ele verificadas, no processo de licitação dos Cieps. Munido de vasta documentação, Leite denunciou a contratação da empresa Projectum de engenharia para a execução dos serviços de fiscalização e acompanhamento das obras sem a realização de licitação.²⁷

O jornal *O Globo* deu amplo destaque ao fato, enquanto o *JB*, mais moderado em suas críticas ao governador nesse período, reservou um pequeno espaço para tais denúncias. O deputado e candidato chaguista à Prefeitura, ainda questionava o fato de ser a FAPERJ, presidida por Darcy, e não Empresa Municipal de Obras Públicas (EMOP) a responsável pelo acompanhamento das obras. Além

²⁶ Apesar da moderação já citada do *Jornal do Brasil*, outros veículos como *O Estado de São Paulo* e a *Folha de São Paulo* mantinham uma postura de crítica implacável ao governo trabalhista, além do próprio *O Globo*.

²⁷ O GLOBO, 25/10/1985, 1º caderno, p. 8. Jorge Leite foi um dos poucos políticos do período que teve coragem de declarar durante o período eleitoral que, caso fosse eleito, não só paralisaria as obras dos CIEPs, como não daria continuidade ao projeto pedagógico de Darcy. Nem Rubem Medina, na campanha de 1985 para prefeitura, e nem Moreira Franco, na campanha para o governo estadual de 1986, tiveram coragem de assumir essa postura durante o pleito, embora Moreira tenha desprezado o projeto desde o primeiro dia de seu governo.

disso, Leite questionava a presença de Márcia Cibilis Viana, filha do secretário de governo Cibilis Viana, uma figura importante do trabalhismo carioca, e de João Otávio Brizola, filho do governador, no Programa Especial de Educação.

Como essas denúncias ganhavam cada dia mais espaço na imprensa, Jorge Leite acabou se excedendo e muitas vezes descaracterizando com as suas críticas todo o projeto dos CIEPs. Tal atitude acabou incentivando os defensores dos *Brizolões* a se manifestarem, Leonel Brizola foi o primeiro a se posicionar. Com uma certa dose de ironia, ele lembrou a opinião pública, em um dos seus *tijolaços*, as ligações de Leite com Chagas Freitas e com a ditadura militar:

Ainda não nasceu alguém, muito menos um chaguista vivo e confesso, capaz de atingir a honra e idoneidade moral e profissional de cidadãos como Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer [...]. Mas a direita não se cansa em seus clássicos processos. Quando um movimento transformador está na oposição pacífica e democrática é considerado subversivo, e quando está no governo, procuram envolver suas obras e realizações em um suposto e sórdido ambiente de irregularidades e corrupção.²⁸

O próprio Darcy Ribeiro assinou dois *tijolaços*, fato incomum, para se defender e responder às acusações arroladas pelo deputado peemedebista. Porém, o ponto alto dessa discussão ocorreu quando o próprio Oscar Niemeyer enviou uma carta ao jornal *O Globo*, veículo que mais repercutiu as acusações de Leite, para defender Darcy e os CIEPs.

Niemeyer, inicialmente chamou as críticas de Jorge Leite de infundadas e arrematou a sua argumentação esclarecendo a sua posição sobre os CIEPs:

começarei dizendo se tratar de um projeto revolucionário, sob o ponto de vista educacional. Escolas que não visam apenas – como as antigas – instruir seus alunos, mas sim dar um apoio efetivo a todas as crianças do bairro. [...] Por outro lado, os CIEPs não representam custos vultosos, nem são faraônicos para usar o termo do agrado da mediocridade inevitável ²⁹.

Diante dessa repercussão, o candidato Jorge Leite acabou recuando em suas posições em relação ao projeto dos CIEPs, embora continuasse a disparar críticas contra o vice-governador:

²⁸ O GLOBO, BRIZOLA, Leonel. **Esclarecimentos do Governo do estado**. 03/11/1985, 1º caderno, p.7

²⁹ O GLOBO, 01/10/1985, Cartas, p.4. Destaca-se, mais uma vez, que essa carta foi endereçada apenas ao jornal *O Globo*.

Jorge Leite negou ter questionado na gravação o projeto pedagógico dos Cieps, “até por que o grande autor desse projeto de ensino integrado é o saudoso professor Anísio Teixeira e nunca Darcy Ribeiro ou muito menos Leonel Brizola” - disse ele.³⁰

As críticas de Jorge Leite aos CIEPs revelaram-se como um grande fracasso eleitoral. O candidato ficou em terceiro lugar e com uma quantidade ínfima de votos, se comparado ao candidato vencedor, Saturnino Braga, o candidato apoiado por Brizola. Em seu primeiro teste eleitoral os CIEPs demonstraram que contavam com a simpatia da população do Rio de Janeiro.

Por estar à frente de grandes projetos do governo do estado, como a Passarela do Samba e os CIEPs, e também por ser o candidato natural do PDT para a sucessão de Brizola, Darcy Ribeiro, continuava a ser alvo constante dos ataques de políticos e de jornais de oposição aos trabalhistas. Entre 1983 e 1984 o *Jornal do Brasil*, durante a discussão pública em torno da inauguração do Sambódromo, chegou a chamá-lo pejorativamente de “morubixaba da cultura carioca”³¹, 1º caderno, fazendo um jogo de palavras insultuosas entre a formação acadêmica de Darcy e a função pública que exercia. Em 1986, com a campanha para o governo do estado do Rio de Janeiro a todo vapor, o jornal *O Globo* procurou a todo custo associá-lo aos contraventores do jogo do bicho carioca.³²

As eleições para o governo do Estado do Rio de Janeiro de 1986

Os CIEPs foram os grandes propulsores das campanhas eleitorais pedetistas nas eleições de 1985, para a prefeitura do Rio de Janeiro, e para o governo do estado no ano seguinte. No segundo semestre de 1986, Brizola, Darcy e diversos outros candidatos trabalhistas viveram uma intensa agenda de inaugurações de *brizolões* em todo o estado. Em cada nova escola é inaugurado um comício para celebrar e promover a candidatura de Darcy e de outras lideranças de seu partido.

Os seus principais adversários nesta eleição foram Moreira Franco, agora no PMDB, e as chamadas organizações *Globo*, que assumiram uma postura de crítica implacável aos trabalhistas. Ambos perceberam que os CIEPs contavam com a simpatia popular, por isso evitaram criticá-lo. Moreira Franco não fazia críticas diretas ao projeto e o jornal *O Globo* buscava erros pontuais para poder criticar o novo modelo de escolas de uma forma velada.

³⁰ O GLOBO, 03/10/1985, 1º caderno, p. 12

³¹ JORNAL DO BRASIL, 22/02/1984 e 25/02/1984.

³² O GLOBO, 06/10/1985, 20/10/1985, 21/10/1985, 1º caderno.

Depois da eleição para a prefeitura do Rio de Janeiro, o projeto pedagógico dos CIEPs dificilmente foi criticado pelos seus opositores. Moreira, ao contrário de seu correligionário Jorge Leite, chegou até a declarar durante a campanha que daria continuidade ao projeto de Darcy:

Aos seus desmentidos para as acusações do PDT de que não continuará com as obras dos CIEPs na Baixada, Moreira acrescenta que não só construirá mais brizolões – ele acha que esse nome pode continuar – como também reformará as escolas e construirá outras de 2º grau, outra carência da região.³³

Palavras jogadas ao vento, pois o afilhado político e genro do também ex-governador Amaral Peixoto foi um dos grandes algozes dos CIEPs durante o seu governo no estado do Rio de Janeiro. É relevante assinalar ainda que, segundo essa reportagem de *O Globo*, Moreira Franco estava disposto a manter inclusive a forma popular de se denominar os CIEPs, criada por Darcy Ribeiro, a alcunha de *Brizolão*. Essa observação do jornalista responsável pela matéria, que não foi identificado pelo jornal, é bastante pertinente, pois o próprio *O Globo* quase nunca utilizava essa forma para denominar os CIEPs, preferindo chamá-los de escolões, quando havia necessidade de se utilizar outra designação. Essa foi, mais uma vez, uma estratégia consciente dos editores dos jornais em sua cruzada contra Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e os seus projetos.³⁴ Moreira Franco, por sua vez, fez questão de utilizar o nome *Brizolão* e defender a continuidade do projeto para não angariar a antipatia popular, como havia ocorrido com Jorge Leite no pleito anterior.

Outra estratégia utilizada pelo jornal de Roberto Marinho contra Brizola nesse período era a de quase nunca utilizar os editoriais, que nessa época refletiam em muito as posições de seu proprietário³⁵, para criticar o líder trabalhista e os CIEPs. As reportagens eram quase sempre o método de crítica mais utilizado para esse combate. Muitas dessas reportagens traziam, inclusive, críticas banais aos CIEPs, tais como, o fato de se manter as luzes acesas durante toda a noite ou as obras gerarem poeira e barulho nos bairros em que ocorriam.³⁶

Uma dessas críticas banais aos CIEPs chegou a figurar na capa de *O Globo* durante o período que antecedeu às eleições de 1986. Tratava-se de uma manifestação de moradores:

Cerca de cem moradores da Ilha do Governador destruíram ontem de manhã a placa que anunciava a construção de um CIEP no Parque Manuel Bandeira, em Cocotá,

³³ O GLOBO, 26/10/1985, 1º caderno, p. 3.

³⁴ O GLOBO, 07/10/1985, 21/05/1985... entre outras edições.

³⁵ Em geral, O GLOBO só utilizava os editoriais contra Brizola para responder as críticas que o governador fazia ao jornal ou ao seu proprietário nos *tijolaços*.

³⁶ O GLOBO, 07/10/1986, 13/10/1986, 30/10/1986, todas no 1º caderno.

na Ilha do Governador, segundo eles a única área de lazer do bairro [...]. Eles ressaltaram que não são contra a construção do Ciep, mas sim contra a escolha da área sem consulta à comunidade.³⁷

Deixando de lado o fato de um jornal com circulação nacional dar relevância a uma manifestação contra uma placa, o evento também demonstrava mais uma vez que os CIEPs contavam com a aprovação popular naquele momento, pois, nesse caso, os moradores estavam contra a localização e não contra o projeto em si. Essa foi uma das razões para o jornal *O Globo* e o próprio Moreira Franco não criticarem de forma direta, e explícita, o projeto de Darcy Ribeiro.

Os CIEPs desfrutavam, naquele momento, de grande prestígio em todo o país. Políticos de outros estados e de outros partidos que não apenas do PDT incluíram esse projeto em seus planos de governo:

O fraco desempenho do candidato do PDT ao governo do Espírito Santo, Rubem Gomes, não impediu que os Cieps seja um dos temas mais discutidos na atual campanha eleitoral. O candidato do PFL, Élcio Álvares, que ressalta, não ter “afinidade ideológica” com o governador do Rio, se for eleito, copiará no Estado a experiência dos Cieps, que marcaram a administração brizolista.³⁸

Darcy Ribeiro foi convidado, após perder a eleição para o governo do Rio de Janeiro em 1986, pelo governador eleito de Minas Gerais, Newton Cardoso, para levar os CIEPs para as alterosas, fato que acabou sendo inviabilizado pelas circunstâncias políticas de então, mas que deixa muito claro o prestígio nacional que o projeto tinha.

Como muitos políticos acabaram percebendo rapidamente, criticar os CIEPs naquele momento não era uma tarefa das mais populares. Os órgãos de imprensa, em geral, tinham muito cuidado ao abordar o assunto CIEP, apesar de alguns deles desejarem continuar denunciando os pontos fracos do projeto, em virtude de sua popularidade. As críticas mais comuns dos jornais de oposição aos trabalhistas eram as denúncias sobre o estado de conservação das escolas da rede regular, que ocorreram durante todo o período de governo.

Para tentar sair dessa encruzilhada e continuar criticando os CIEPs, mesmo que de uma forma velada, os jornais utilizaram uma estratégia nova: a partir de um certo momento eles incorporaram também os intelectuais em suas críticas ao novo modelo de escolas.

³⁷ O GLOBO, 11/10/1986, capa.

³⁸ O GLOBO, 24/10/1986, 1º caderno, p. 2.

Os intelectuais contra os CIEPs

Os ambiciosos projetos arquitetônicos e pedagógicos dos CIEPs foram divulgados primeiramente pelo próprio Brizola em um dos seus *tijolaços*, no início de setembro de 1984. Não demorou muito para que o *JB*, um dos mais exaltados críticos dos trabalhistas naquela oportunidade, movimentasse o seu corpo editorial contra a novidade. Os redatores do *JB* reforçaram o modelo de crítica que já vinham fazendo à política educacional de Brizola e Darcy, dessa vez acrescentando apenas que a prioridade nos CIEPs significava a degradação ainda maior da rede regular:

O socialismo moreno continua a fazer as suas mágicas. O Sr. Leonel Brizola gosta de notícias retumbantes, que produzam efeitos político. Informa, assim, que está dando partida ao “escolódromo”: quer construir 360 novas escolas até o início do próximo ano letivo [...]. Ao mesmo tempo, o diretor do Departamento de Educação do Sr. Brizola encaminha ao Conselho Estadual de Educação[...] parecer que reduz drasticamente a carga horária destinada aos alunos do segundo grau das escolas estaduais.³⁹

Nesse primeiro momento, logo após o anúncio do projeto, *O Globo* manteve-se distante de grandes polêmicas, resumindo-se a publicar as novas propostas do governo do estado. Porém, a partir do segundo semestre de 1985, com a proximidade da eleição municipal, o periódico de Roberto Marinho assumiu uma postura de crítica feroz aos chamados *Brizolões*, publicando diversas reportagens contra esse novo modelo de escolas.

O jornal *O Globo* manteve a estratégia do *JB* de comparar os CIEPs com as demais escolas da rede, acrescentando apenas o argumento de que o novo modelo de escolas era muito mais caro:

O governo do Estado está investindo na construção de sofisticados Centros Integrados de Educação Pública – os chamados escolões ou brizolões. Paradoxalmente, porém, se esquece das escolinhas aquelas das cidades do interior e que servem ou deveriam servir os filhos dos lavradores.⁴⁰

Brizola e Darcy, que dificilmente deixavam uma crítica sem resposta, adoravam rebater esse tipo de questionamento. Assumiam, sem problemas, que os CIEPs eram mesmo escolas caras e sofisticadas, diziam que eram escolas de rico construídas para a população mais carente, desconstruindo o discurso e, algumas vezes, corando os seus críticos de vergonha por assumirem posições elitistas (RIBEIRO, 1986, p. 37).

³⁹ JORNAL DO BRASIL, editorial: **Despindo o santo**, 05/09/1984, 1º caderno, p. 10.

⁴⁰ O GLOBO, 1º caderno, 10/05/1985, p. 10.

As reportagens com críticas banais continuavam a ganhar espaço. *O Globo* chegou a dar destaque até para um secretário de governo da cidade de São Gonçalo, na região metropolitana, que defendia que a verba destinada aos CIEPs poderia ser utilizada para eliminar todas as valas negras do estado do Rio de Janeiro.⁴¹

Os argumentos que a imprensa utilizava contra os CIEPs, portanto, não ganhavam muita repercussão, mais do que isso: não ganhavam aceitação e respaldo popular. Nessa parte final do primeiro mandato de Brizola também era difícil encontrar algum político, com exceção de Jorge Leite, que depois da derrota no pleito municipal perdeu espaço em seu partido, com coragem para criticar o projeto. O único ambiente em que esse tipo de crítica conseguia espaço era nas universidades. Darcy, desde a sua volta do exílio, não angariava muita simpatia entre os seus pares intelectuais, tendo travado, inclusive, algumas discussões acaloradas com antropólogos, sociólogos e pedagogos renomados daquela época.

Os periódicos de oposição ao governo não demoraram a perceber esse posicionamento de parte dos intelectuais. Para reforçar a postura crítica que mantinham em relação ao governo Brizola e ao projeto dos CIEPs, esses jornais passaram a oferecer espaço para que esses intelectuais tecessem as suas considerações sobre a política educacional de Darcy.

A pedagoga Vanilda Paiva foi precursora nesse tipo de crítica e, logo em outubro de 1984, um mês após o anúncio oficial do projeto dos CIEPs, começou a apontar algumas falhas no jornal *A Folha de São Paulo* e no próprio *O Globo*. O próprio Darcy Ribeiro procurou responder a essas críticas, escrevendo um artigo em resposta na *Folha*, e em uma carta endereçada ao jornal *O Globo*.

O debate entre os dois acabou se estendendo bastante e chegou até as páginas da revista *Educação & Sociedade*. Algumas críticas de Vanilda Paiva ao projeto merecem ser destacadas, pois tocavam em aspectos que realmente não foram levados em consideração pelo governo trabalhista. A pedagoga, por exemplo, defendia a necessidade de se realizar um censo escolar para se localizar o verdadeiro *déficit* escolar e só depois se pensar em políticas públicas buscando a universalização do acesso dos alunos, segundo ela:

É muito mais trabalhoso e menos espetacular dar-se ao incômodo de realizar um censo escolar para identificar onde se encontram as 300 mil crianças que estão fora da escola e planejar a expansão da rede de acordo com as suas necessidades. Até

⁴¹ O GLOBO, 04/09/1985, 1º caderno / O País, p.8.

porque isso implicaria em abandonar o projeto arquitetônico de escolas padronizadas com localização a partir do critério e não da serventia [...] (PAIVA, 1986, p. 136).

Vanilda Paiva criticou ainda a localização da fábrica de escolas no centro da cidade do Rio de Janeiro, em plena Avenida Presidente Vargas, que gerava, segundo ela, muita poluição em toda a região. Além disso, para essa socióloga Darcy era um político tirânico:

Não foram poucos os que, tendo vivido quando muito jovens o governo Goulart e seu desfecho, aceitaram os atores políticos derrotados em 1964 indistintamente como mártires e heróis. Tais figuras foram idealizadas como portadores de uma ética pessoal e política na qual poderíamos nos reconhecer (...). O próprio sr. Darcy Ribeiro era desde há muito conhecido nos meios políticos e acadêmicos pelo permanente fascínio que sobre ele exercia e exerce o canto da tirania. Mas como ver homens em sua verdade, se os víamos apenas como vítimas de um golpe militar? (PAIVA, 1986, p. 137)

A polêmica se estendeu durante pelo menos dois anos. Darcy sempre procurou responder às críticas da educadora. Vez por outra, o tom dessa discussão subia além da conta, com acusações e ofensas pessoais de ambas as partes (PAIVA, 1985, p. 137). No período que antecedeu às eleições para o governo do estado de 1986, os intelectuais mais uma vez foram convidados pelos jornais para fazerem análises sobre o projeto educacional de Brizola e Darcy. Em setembro de 1986 o jornal *O Globo* chegou até a promover uma discussão democrática sobre o assunto.

Foram convidados intelectuais contrários ao projeto, como a pedagoga Nilda Alves e membros do Centro Estadual dos Professores (CEP) e pensadoras que defendiam os CIEPs, como a professora Lia Faria e a secretária municipal de educação Maria Yedda Leite Linhares para um debate bastante produtivo.

A professora Nilda Alves desenvolveu muito bem o seu papel de crítica, demonstrando que as formações, na época chamadas de treinamento, oferecidas pelo governo do estado não chegavam a todos os professores:

Acho um erro esses treinamentos perenes promovidos pelo Estado, formulados sem nenhuma consulta à categoria e que partem do princípio de que o professor não sabe nada [...]. É necessário acabar com esse paternalismo do Estado e pensar que uma categoria que faz assembleia com a participação de 25.000 mil pessoas, como tivemos na última greve, tem muito a contribuir na busca de soluções para o problema de sua formação.⁴²

⁴² O GLOBO, 1º caderno/ Grande Rio, 17/08/1986, p. 22.

A relação do primeiro governo trabalhista de Leonel Brizola...

A professora Lia Faria, presente nas discussões, se apressou em contra-argumentar, lembrando da seriedade e das várias etapas existentes nas formações oferecidas pela Consultoria Pedagógica de Treinamento (CPT), pela qual era a responsável:

Estamos começando hoje um treinamento para 600 professores de brizolões antigos que não haviam sido treinados e outros dois, nos próximos dias, para mais 1,2 mil. Esse é apenas o treinamento inicial. Há o permanente, que consiste em quatro horas semanais para os professores orientadores de alfabetização [...].⁴³

A professora Vera Dias foi a representante do sindicato dos professores na discussão e apresentou críticas bem moderadas ao projeto de Darcy:

É necessário discutir com os diversos segmentos da comunidade a execução do Programa Especial de Educação, para que os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) não continuem a funcionar como uma rede paralela de escolas que detém todos os recursos e atenções em detrimento do sistema tradicional.⁴⁴

Esse encontro tinha o objetivo, segundo o próprio jornal, de discutir os CIEPs na prática e encaminhar sugestões para a secretária de educação, Maria Yedda Linhares, que esteve presente nas discussões. Apesar das críticas, nota-se que havia uma certa preocupação do jornal em tentar contribuir com o aperfeiçoamento do modelo educacional formulado por Darcy para os *Brizolões*. Essa foi a única iniciativa construtiva da imprensa em favor do projeto dos CIEPs que localizei.

Com a chegada da disputa eleitoral para o governo do estado essa colaboração deixou de existir. No final de outubro de 1986, *O Globo* convidou o economista João Paulo de Almeida Magalhães, professor titular da Faculdade de Direito da UFRJ, para analisar os CIEPs. O economista chamou atenção para fatos já mencionados por outros críticos, como: a falta de investimentos nas demais escolas e instituições estaduais, a localização dos *Brizolões*, que, segundo ele, atendiam aos critérios da propaganda e não a necessidades reais; porém, também chamou atenção para outro aspecto até então pouco percebido: os altos custos com a manutenção dos CIEPs.⁴⁵

Mesmo com tantas críticas e até com a derrota eleitoral de Darcy em 1986, o projeto dos CIEPs ainda desfrutava de muita popularidade. Além de algumas manifestações que já citamos para ilustrar essa afirmação, a defesa dos *Brizolões* por membros do Centro Estadual dos Professores, forma como o sindicato era denominado na época, e por professores também atestam essa popularidade:

⁴³ O GLOBO, 17/08/1986, 1º caderno/ Grande Rio, p. 22

⁴⁴ O GLOBO, 1º caderno/ Grande Rio, 17/08/1986, 1º caderno/ Grande Rio, p. 22

⁴⁵ O GLOBO, 31/10/1986, 1º caderno / O País, p.8.

O CEP não é contra o CIEP, quer apenas discutir a forma como vem sendo implementado. O governo no seu Plano de Desenvolvimento Econômico de 1983, disse que ouviria os diversos setores da comunidade antes de implementá-lo; não fomos ouvidos em momento algum.⁴⁶

O Centro Estadual dos Professores (CEP), portanto, reconhecia as qualidades do projeto dos CIEPs. Eles, no entanto, criticavam a prioridade que o governo do estado dava a essa rede de ensino e a falta de diálogo com a categoria. Todas as professoras e o professor que entrevistei para a minha pesquisa, entre os quais constavam sindicalistas, professores da rede regular, professores de CIEPs e membros do corpo administrativo da secretaria de educação, também foram unânimes em apontar o projeto dos CIEPs como a maior iniciativa política educacional brasileira do período posterior à ditadura militar.

Se o diálogo cobrado pelo Centro Estadual dos Professores (CEP) acima, entre governo, sindicato e professores, fosse realmente viabilizado, dificilmente o projeto dos CIEPs seria descartado pelos governos de Moreira Franco, em 1987, e de Marcelo Alencar, em 1995. O governo trabalhista errou ao apostar em sua autossuficiência na implementação do projeto e o sindicato e os professores ao não defenderem a continuidade dos *Brizolões* nos governos que sucederam Brizola. Todos perderam.

Os CIEPs e as eleições

Os CIEPs foram amplamente utilizados em vários momentos eleitorais como o carro chefe das campanhas de Brizola, Darcy e dos pedetistas como um todo. Esse foi, aliás, um dos pontos negativos do projeto segundo vários especialistas que o analisaram, caso de Helena Bomeny (2007), Libânia Xavier (2016) e Ana Maria Cavaliere (2003).

Os principais veículos de imprensa sempre procuraram se contrapor a esse posicionamento, procurando descaracterizar o projeto dos CIEPs e os projetos trabalhistas como um todo. Em determinados momentos, como na eleição de 1986, essas intervenções da imprensa tiveram o efeito desejado e influíram decisivamente no resultado do pleito. Em outros momentos, apesar de toda a intensidade e virulência do discurso midiático, os trabalhistas venceram com folga, caso da eleição municipal de 1985 e, posteriormente, na segunda eleição de Brizola para o governo do estado, em 1991.

⁴⁶ O GLOBO, 1º caderno/ Grande Rio, 17/08/1986, p. 22.

O cientista político Fernando Lattman Weltman explica essa variação de resultados chamando atenção para a questão da recepção do discurso midiático, para a forma como os leitores, ouvintes ou telespectadores processam as informações transmitidas pela imprensa. Para esse pesquisador entender os mecanismos de busca de informações políticas por parte dos cidadãos comuns é tarefa das mais importantes (WELTMAN, 2018, p. 243).

Segundo Weltman (2018, p. 241), os militantes buscam notícias para ratificar a sua ideologia, podem, portanto, ratificar ou descartar as opiniões da mídia sem grandes problemas; enquanto o cidadão comum, muito menos propenso a esse processo de conhecimento, leva em consideração outros fatores para estabelecer a sua escolha: “outras percepções e atalhos cognitivos poderiam pesar mais na decisão do voto”.

Para Weltman, que estudou, entre outros processos políticos, a vitória eleitoral de Dilma Rousseff em 2014 em meio à grande oposição da imprensa brasileira, as mídias se partidariam em momentos em que não conseguem mudar a opinião pública:

Por que justamente no momento em que possivelmente se observa o mais alto grau de engajamento (proto)partidário contra um determinado grupo político – e em que, supõe-se, eles teriam atingido elevado nível de interferência no jogo – isso não se traduz em resultados eleitorais congruentes [...]? (WELTMAN, 2018, p. 243).⁴⁷

A mídia não conseguiu derrotar Saturnino em 1985 e não foi a causa da derrota eleitoral de Darcy em 1986, apesar de sua intensa partidarização. O que determinou a eleição de Moreira Franco em 1986, assim como a de vários outros governadores do PMDB em todo o país, foi o Plano Cruzado, posto em prática pelo Presidente José Sarney. Vencer a inflação naquela conjuntura parecia, aos olhos da população brasileira, muito mais urgente e relevante do que qualquer outro projeto, inclusive o dos CIEPs. O Plano Cruzado, apresentava-se, portanto, como um desses atalhos cognitivos de que fala Weltman. Sarney e seus aliados ofereceram um espetáculo de prestidigitação para o problema da inflação e acabaram iludindo todo o país.

É necessário destacar, por fim, que apesar de opor-se a linha editorial de alguns veículos da imprensa, Brizola jamais ameaçou ou tentou impor limites à liberdade de expressão ou a própria democracia, “no caso do Novo Trabalhismo, exatamente por estar se constituindo em torno da

⁴⁷ Mesmo na eleição de 2022, quando a maior parte dos veículos de imprensa estiveram ao lado do candidato Luís Inácio Lula da Silva, esse apoio também não significou uma vitória fácil. O candidato do Partido dos Trabalhadores teve menos de 2% de vantagem sobre o seu adversário, Jair Bolsonaro.

liderança de Brizola, a preocupação em firmar compromisso com a institucionalidade democrática foi bastante enfatizada” (SENTO-SÉ, 2004, p. 59).

Segundo depoimento do próprio Brizola, em 1993, ele desejava impor limites legais a atuação das Organizações *Globo* e não a censurar:

Aqui no Rio de Janeiro foi quase um milagre a minha eleição enfrentando a Globo, que se parcializa quando não se pode parcializar. Ela tornou-se uma força avassaladora extremamente prejudicial ao país. Por isso digo que o país não conseguirá sair da crise, das dificuldades em que se encontra, sem pôr limites, sem colocar esse poder avassalador no seu leito lógico e natural. Não preconizo, censura, preconizo uma legislação e autoridades públicas que se disponham a cumprir o dever de controlar, de aplicar a legislação e de fiscalizar (BRIZOLA, 1993, *apud*: RODRIGUES, 2008, p. 76).

Para a pesquisadora Mônica Rodrigues essa postura de Leonel Brizola foi importante para a consolidação das ideias democráticas no Brasil naquele período final da ditadura e de abertura política:

A capacidade dos cidadãos e dos políticos de estabelecer essas cobranças, e até mesmo de duelar com a imprensa livre, constitui o maior legado de uma democracia. Quando ela realmente existe, não há político nem imprensa intocável (RODRIGUES, 2008, p. 89).

Brizola, portanto, foi um político que soube usar como poucos a imprensa. Ele fazia uso desses veículos para difundir as suas realizações e ideias, para combater os seus inimigos e até para responder a uma parte da própria imprensa que lhe criticava. Sempre respeitando o sistema democrático e a existência de opiniões e grupos políticos diferentes dos seus.

À título de conclusão

A imprensa escrita teve uma importância fundamental nos debates públicos ocorridos no final do século XX, principalmente os jornais *O Globo* e *Jornal do Brasil*, periódicos que eram os de maior circulação no estado do Rio de Janeiro e, em alguns momentos, em todo o país. Além disso, esses veículos também contavam com a colaboração de grandes jornalistas, escritores e intelectuais brasileiros daquele período. Ou seja, tratava-se de duas arenas de discussões políticas das mais importantes em nível nacional.

Manter um diálogo democrático de alto nível com esses veículos era tarefa das mais relevantes para qualquer tipo de governo, principalmente para governos de cunho progressista, como o de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro durante a década de 1980.

Brizola e Darcy não se esquivaram do debate, utilizaram as próprias páginas dos jornais para se defenderem das críticas das quais eram acusados e para promover os seus projetos e até atacar os redatores desses veículos e seus proprietários.

Para se ter uma noção de como essa estratégia foi relevante faz-se necessário compararmos com a postura de outros governos progressistas que estiveram no poder mais ou menos na mesma época. Paulo Freire, por exemplo, foi secretário de educação na cidade de São Paulo poucos anos depois, entre 1989 e 1990. O patrono da educação brasileira simplesmente se negou a dialogar com os principais veículos de imprensa da capital paulista, *Folha de São Paulo* e *Estado de São Paulo...*, porque, segundo ele, esses veículos sempre distorciam os seus projetos, propostas e falas (FREIRE, 2000, p. 9). O educador pernambucano limitava-se a dialogar apenas com os jornais da imprensa operária e acadêmica.

Não se pode criticar as razões e a estratégia utilizada por Paulo Freire, os ataques que sofreu foram covardes e vis. O que se deseja é enaltecer a coragem e a perspicácia dos políticos trabalhistas fluminenses, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, que não tiveram medo de jogar no ataque mesmo dentro do campo, ou melhor, das páginas dos jornais dos adversários.

Referências bibliográficas:

AMORIM, Paulo Henrique; PASSOS, Maria Helena. **Plim Plim**. A peleja de Brizola contra a fraude eleitoral. São Paulo: Conrad editora do Brasil, 2005.

BOMENY, Helena. Salvar pela escola. Programa especial de educação. **Sociologia, problemas e práticas**, n.55, 2007, p. 41-67.

CAVALIERE, Ana Maria Vilela; COELHO, Lúcia Martha. Para onde caminham os CIEPs? Uma análise após 15 anos. **Cadernos de pesquisa**, n.119, p. 147-174, julho. 2003.

FREIRE, Américo. “Novo sindicalismo e movimentos sociais” In: FERREIRA, Marieta Moraes. **A FORÇA DO POVO. Brizola e o Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: ALERJ, CPDOC, FGV, 2008.

FREIRE, Américo; AZEVEDO, Flávia. Intervenção política, imprensa e democracia: os tijolos de Leonel Brizola. **Anos 90**. Porto Alegre: v.18, n.33, p.15/40, jul. 2011.

FREIRE, Américo; FERREIRA, Jorge. **A razão indignada. Leonel Brizola em dois tempos (1961-1964 e 1979-2004)**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.

FREIRE, Paulo. **A educação na cidade**. São Paulo: Cortez, 2000.

JEANNENAY, Jean-Noel. A mídia. In: REMOND, René. **Por uma história política**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Editora FGV, 1996.

LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PYNSKI, Carla Bassanezi. **Fontes Históricas**. São Paulo: Contexto, 2005. P.111-153.

PAIVA, Vanilda. O populismo e a educação no Rio de Janeiro. In: **EDUCAÇÃO E SOCIEDADE**. Rio de Janeiro: n.22, Set/Dez de 1985.

RODRIGUES, Mônica. “Imprensa: uma relação de amor e ódio”. In: FERREIRA, Marieta Moraes. **A FORÇA DO POVO. Brizola e o Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: ALERJ, CPDOC, FGV, 2008.

SENTO-SÉ, João Trajano. **Brizolismo**. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo; Editora FGV, 1999.

SENTO-SÉ, João Trajano; SOARES, Luiz Eduardo. **ESTADO E SEGURANÇA PÚBLICA NO RIO DE JANEIRO: DILEMAS DE UMA APRENDIZAGEM DIFÍCIL**. Disponível em: www.ucamscesc.com.br/arquivos/. 2000.

SENTO-SÉ, João Trajano. As várias cores do socialismo moreno. **Anos 90**, Porto Alegre, v.11, n.19/20, p. 49/76, jan/dez 2004.

WELTMAN, Fernando Latmann. Desventuras da influência política midiática no Brasil pós-1988: uma teoria da demanda por informação política. **OPINIÃO PÚBLICA**. Rio de Janeiro. V 24, n.2 Jan/Mar, 2018.

XAVIER, Libânea. Das Brizoletas aos Brizolões: a educação pública nos governos Brizola. In: FREIRE, Américo; FERREIRA, Jorge. **A razão indignada. Leonel Brizola em dois tempos (1961-1964 e 1979-2004)**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.

Fontes:

JORNAL DO BRASIL - Período de 31 de julho de 1979 a 20 de novembro de 1986.

O GLOBO -Período de 19 de março de 1979 a 20 de novembro 1986. - Exemplares avulsos sobre os CIEPs: 12 de agosto de 1985, 26 de agosto de 1985, 17 de agosto de 1986.

Recebido em: 20.12.2022

Aprovado em: 01.04.2023

“Desarmado, desonrado e humilhado”: Zequinha das Contendas e as tramas do poder local (Senador Pompeu-CE, 1928)

*Francisco Wilton Moreira dos Santos**

1

Resumo

Os sujeitos e as ações analisados neste trabalho são frutos de uma sociedade na qual a valentia e a honra se confundiam em práticas e discursos. Explícitas em um período marcado pela violência e por fraudes perpetradas pelos coronéis e seus capangas, a distância entre crime e justiça é bastante tênue. Desse modo, este artigo buscou analisar os acontecimentos desencadeados em Senador Pompeu (CE) no ano de 1928, quando o coronel José Ferreira Magalhães, conhecido como Zequinha Contendas, foi desarmado por um sargento da capital ali presente. O feito deixou o chefe local profundamente irritado e, sentindo a sua honra ferida, jurou atacar a cidade de Senador Pompeu. Nos valem das narrativas jornalísticas para (re)compor esses momentos de tensão e instabilidades no cotidiano da cidade. Otaviano Vieira Junior (2004) e Hélio Furtado (2018) nos ajudaram a pensar sobre as tramas de violência, valentia e honra na sociedade cearense do período. Discutimos, ainda, com Tania De Luca (2008) e Marialva Barbosa (2007) atentando para os interesses formulados diante dessas matérias, que vão muito além do “simples noticiar” e da ampliação das suas vendas. Elas tornam-se instrumentos importantes no cenário político como formas de reclamar justiça, segurança e civilidade.

Palavras-chaves: Imprensa; Poder Local; Honra; Violência.

Abstract

The subjects and actions analyzed in this work are the result of a society in which courage and honor were confused in practices and discourses. Explicit in a period marked by violence and fraud perpetrated by colonels and their henchmen, the distance between crime and justice is quite tenuous. Thus, this article sought to analyze the events triggered in Senador Pompeu (CE) in 1928, when Coronel José Ferreira Magalhães, known as Zequinha Contendas, was disarmed by a sergeant from the capital present there. The fact left the local chief deeply irritated and, feeling his honor hurt, he swore to attack the city of Senador Pompeu. We use journalistic narratives to (re)compose these moments of tension and instabilities in the daily life of the city. Otaviano Vieira Junior (2004) and Hélio Furtado (2018) helped us to think about the plots of violence, courage and honor in Ceará society at the time. We also discussed with Tania De Luca (2008) and Marialva Barbosa (2007) paying attention to the interests formulated in these matters, which go far beyond “simple reporting” and expanding sales. They become important instruments in the political scene as ways to claim justice, security and civility.

Keywords: Press; Local Power; Honor; Violence.

* Doutorando em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Mestre Interdisciplinar em História e Letras (MIHL) pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Especialista em Ensino de História pela Prominas e aluno do curso de Especialização em História do Brasil (CEAD/UFPI). Graduado em História pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (FECLESC/UECE). Bolsista CAPES.

Introdução

Desde o momento em que o sargento Soulner, em Senador Pompeu, procurou desmoralizar, desarmando-os, o cel. Zequinha Contendas e o seu filho Franco, toda gente pensou que graves acontecimentos seriam registados naquela zona.²

Senador Pompeu, município do Sertão Central cearense distante cerca de 273 km da capital do Estado, tem sua história marcada por tensões políticas, assim como vários outros municípios do interior, em especial nas primeiras décadas do século XX. Nesses anos da incipiente República, uma elite latifundiária revezava o poder público fazendo valer suas paixões e opiniões, impostas muitas vezes pela força do braço, do chicote e das vontades, através do “ferro frio” e do “pau de fogo” em uma violência costumeira.

Em Miguel Calmon³, distrito de Senador Pompeu, ficava a vila “Contendas”, onde morava o coronel José Ferreira Magalhães, mais conhecido pelo apelido “Zequinha das Contendas”. Filho de Severino Ferreira de Magalhães e Maria Leodona de Magalhães, ele era irmão de Ananias, Fenelon e Philemon Magalhães, que mais tarde tornaram-se chefes políticos de prestígio na região.

O coronel Zequinha era conhecido na cidade por sua aspereza no trato dos conflitos e a sua afamada valentia. Além disso, teve seu nome e de seus capangas envolvidos em vários crimes, o que nos leva à epígrafe que abre esta seção. A epígrafe supracitada é parte de uma matéria publicada no jornal *O Ceará*⁴ e destinada a comentar os últimos acontecimentos em Senador Pompeu. O periódico buscava dar conta das tensões no cotidiano da cidade, iniciadas após um episódio envolvendo o já mencionado coronel e um sargento da capital cearense, cujo nome era Soulner. O sargento tomou o revólver e o rifle de Zequinha e toda a munição que ele carregava. Sentindo-se ofendido e com sua honra maculada, o coronel ameaçou atacar a cidade em desforra.

Este trabalho buscou analisar as narrativas jornalísticas envolvendo este caso, atentando para as construções de violência, valentia e honra em torno do coronel das Contendas. Dialogamos com Albuquerque Júnior (2013) e Vieira Junior (2004) para pensarmos essa sociedade com apreço pela valentia e um apurado desejo de manutenção da honra. Tania de Luca (2008) e Marialva Barbosa (2007) nos alertam para não perdemos de vista o jogo de interesses que envolve os órgãos de imprensa naquele período, isto é: além de alavancar a venda das folhas, as notícias de crimes poderiam ajudar nos reclames por justiça, segurança e civilidade.

² O CEARÁ. O Caso de Senador Pompeu. **O Ceará**, Fortaleza, 02 mar. 1928. p. 01.

³ Hoje distrito Ibicuã e pertencente ao município de Piquet Carneiro, situado aproximadamente a 290 km de Fortaleza.

⁴ O jornal foi fundado por Júlio de Matos Ibiapina, tendo circulado na cidade de Fortaleza entre os anos de 1925 e 1930. Jornal independente, distingue-se dos demais periódicos políticos por caracterizar-se como um espaço de disseminação das ideias sociológicas de Matos Ibiapina (AMARAL, 2018; LIMAVERDE, 2008).

Nosso foco se intensifica nas matérias publicadas no jornal *O Ceará* – folha “noticiosa” e “independente” – e sua construção narrativa do conflito. Ao todo foram nove matérias sobre os acontecimentos em Senador Pompeu, divididas entre os meses de fevereiro, março e abril (a maior parte delas ocupando a primeira página), das quais destacamos seis para análise por conta dos detalhes dedicados à cobertura.

Cotidiano e política no sertão de Senador Pompeu (CE)

O Miguel Calmon é um Reducto; Senador Pompeu, uma praça de guerra...⁵

Em primeiro lugar, vamos nos situar um pouco mais quanto à espacialidade onde ocorreram os conflitos que doravante iremos analisar. Senador Pompeu é uma jovem cidade que passava por transformações físicas (construção da paróquia e chegada da luz elétrica) e morais que se desejavam para a vida pública e privada da sociedade cidadina que despontava. Os braços da lei estavam se intensificando, entretanto, a Força Pública era diminuta e acabava atuando “como braço armado a serviço dos mandatários aliados”, devendo, ainda, prezar pelas “boas relações entre o governo central e as forças políticas situacionistas periféricas” (BARBOSA, 2014, p. 297).

Esta cidade interiorana e sertaneja agrupa práticas e discursos que a inserem no conjunto de saberes e dizeres que vão constituir o Nordeste. Dentro da perspectiva de Albuquerque Jr (2011): um espaço físico-imagético criado por uma elite decadente. A defesa da honra, a violência e a valentia foram discursos mobilizados na construção histórica da região e, dentro dessa lógica, se experimentam os sujeitos e os espaços onde se tecem os fios que compõem as ações que nos propomos estudar, frutos de uma forma de ser e existir social e historicamente com “(...) características que configuram um espaço como culturalmente peculiar” (NEVES, 2012, p. 07).

No Sertão Central das primeiras décadas do século XX, muitos dos costumes fruto de experiências anteriores ainda se faziam presentes entre os sujeitos que por ali se estabeleciam e/ou transitavam. Otaviano Vieira Jr (2004, p. 161) menciona que da Colônia ao Império “os cotidianos de mulheres e homens cearenses foram entrecortados, nas mais diversas direções, pela presença constante da violência”. Seja pela frágil presença dos poderes instituídos ou por seu zelo maior em favor dos grandes fazendeiros, a vulgarização da violência aparece como instrumento para a resolução de conflitos (VIEIRA JUNIOR, 2004). A vingança era a resposta mais rápida, eficaz e, até certo ponto, aceitável.

As tentativas de controle social nas esferas físicas e morais seguiam seu próprio tempo nos sertões. O contingente policial, muitas vezes, não era suficiente para conter os crimes de vingança

⁵ O CEARÁ. Do ultimo livro de Leonardo Motta. **O Ceará**, Fortaleza, 14 ago. 1928. p. 07. (Grifo nosso).

entre famílias. A justiça ainda podia ser uma força no exercício de pressões políticas e econômicas atuando em defesa do agressor, a depender do seu prestígio social (VIEIRA JR, 2004), o que não mudou muito com o advento da República. O poder régulo familiar, a tênue fronteira entre o público e o privado e uma violência costumeira permeavam o cotidiano de muitas cidades do interior do estado. Um desses costumes dizia respeito à defesa da honra.

Em segundo lugar, é igualmente importante falar, ainda que brevemente, da política cearense. Os elementos anteriormente descritos são extrapolados para a esfera pública, tendo em vista que nesse período, no interior, a política ficava a cargo dos poderosos coronéis. Eram eles que, à medida que ganhavam prestígio político, seja por meio de fraudes ou violências, controlavam os votos e a escolha do presidente da República. Em troca, os governantes estaduais ofereciam facilidades em liberar verbas para o município, bem como nomeavam à cargos públicos, parentes ou protegidos desses indivíduos (SCHWARCZ, STARLING, 2015).

Entendemos o coronelismo como um sistema complexo de relações. Seu surgimento é fruto do encontro de fatores políticos e econômicos, isto é: os potentados rurais tentam a manutenção do seu poder e prestígio no novo sistema vigente, o federalismo, e, diante do seu declínio econômico, os fazendeiros buscam a aproximação e a barganha com o governo (CARVALHO, 1997). São esses dois fatores, o político (federalismo) e o econômico (decadência) que datam historicamente o coronelismo, de acordo com V. Leal (1997).

M. de Carvalho (1997) traça uma importante discussão acerca dos conceitos e teorias para compreensão dessa fase na história nacional. A primeira distinção levantada é sobre o mandonismo, destacando-o como uma característica das políticas tradicionais. Ele encarna a uma forma de poder personalizada, local e de estrutura oligárquica que busca exercer controle. Assim, de acordo com o autor, o coronelismo aparece como um “momento particular” do mandonismo, quando de seu enfraquecimento.

A outra distinção é sobre o conceito de clientelismo.⁶ Para o autor, esse conceito “indica um tipo de relação entre atores políticos que envolve concessão de benefícios, na forma de empregos, benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto” (CARVALHO, 1997, p. 04). O conteúdo do clientelismo varia ao longo dos anos de acordo com os interesses e recursos dos atores políticos.

Responsáveis pelos arranjos e desarranjos sociais, por meio desta prática política de trocas entre público e privado em seus territórios, os coronéis favoreciam as elites tradicionais (REIS,

⁶ É evidente que o coronelismo, como algo sistêmico, envolve trocas clientelistas, mas não devem ser vistos como sinônimos. O coronelismo perdurou por pouco tempo, o mandonismo segue em decadência e o clientelismo “apresenta uma curva ascendente com oscilações uma virada para baixo nos últimos anos” (SILVEIRA, 2021, p. 151).

2008), ampliando a rede de favores e alianças em prol da manutenção de seus interesses⁷, no qual o imperativo da força e da violência se estendiam nas formas de governar.

O Estado do Ceará era governado pelo desembargador José Moreira da Rocha⁸, representante do Partido Republicano Conservador (PRC).⁹ Segundo Eduardo Amaral (2018), o desembargador fora eleito a partir de um acordo entre Conservadores e Democratas, isso porque, de acordo com Aroldo Mota (2000), destacava-se a regionalidade dos partidos políticos que muito facilmente formavam alianças, registravam-se e concorriam às eleições. Todavia, no Ceará, Abelardo Montenegro (1980, p. 90) informa que “(...) os políticos cearenses se resumiram em dois partidos: o conservador dirigido pelo Dr. José Acioli, e o democrata chefiado pelo Dr. Moreira da Rocha”, organização que perdurou até por volta dos anos 1930. As duas facções apoiavam o governo “(...) mas teciam nos bastidores, renhida luta para conservar ou atingir os mais elevados cargos e postos na administração pública” (AMARAL, 2018, p. 345).

O coronel Zequinha das Contendas era ligado ao Partido Republicano Democrata (PRD)¹⁰, principal responsável pelas rixas e tensões políticas locais. Na cronologia política do município, a chefia de Senador Pompeu estava com Philemon Benevides Magalhães (PRC), seu sobrinho. Philemon Benevides havia disputado o pleito de 1926 com seu primo Franco Magalhães, que buscava substituir o pai, que fora prefeito entre 1922 e 1926. Talvez por isso tenham se intensificado algumas das animosidades entre os irmãos. As desarmonias, em especial com seu irmão Ananias Magalhães, também marcaram o cotidiano da cidade e foram assunto de dias nas primeiras páginas dos jornais da capital e do interior do Ceará.

Foi, portanto, nesse contexto de uma Senador Pompeu de cotidiano tensionado, de paixões políticas dissidentes e acaloradas, na qual a ordem e desordem caminhavam por fronteiras tênues, que se deu o desarme de Zequinha das Contendas e seu filho, Franco Magalhães, protagonizada pelo sargento Soulnier, membro da força republicana da capital cearense. Os jornais da capital dimensionaram e se preocuparam em narrar demoradamente cada passo e repercussão do acontecimento. Lembremos da imprensa como força social ativa da história, composta por grupos com paixões, expectativas e desejos atuando na construção de memórias e temporalidades,

⁷ Outra característica desse grupo era o seu exército pessoal, homens armados contratados para defender seus territórios e executar seus inimigos. Em Senador Pompeu, Zequinha tinha seu grupo de protetores capazes de cometer as maiores atrocidades em sua defesa.

⁸ Empossado no dia 12 de julho de 1924, seu mandato durou até 19 de maio de 1928, quando renunciou.

⁹ O partido foi criado no Rio de Janeiro, cabendo à presidência Quintino Bocaiúva e, segundo Aroldo Mota, os Estados receberam orientação para que o partido fosse fundado, como ocorreu no Ceará (MOTA, 2000). Segundo Amaral (2018), “Em 1916, os aciologistas finalmente reorganizaram o seu antigo partido, o PRC, e a partir dele se apresentaram como herdeiros políticos do antigo líder” (AMARAL, 2018, p. 128).

¹⁰ Surgiu em 1916 como oposição a Nogueira Acióli e seus aliados. De formação heterogênea, o Partido Republicano Democrático substituiu o antigo “Partido Rabelista” e contava “além dos clãs familiares dissidentes do aciolismo” com setores representativos do comércio da capital e frações das camadas médias urbanas (AMARAL, 2018, p. 21).

intervindo nos processos (CAPELATO, 1988; LUCA, 2008). Assim posto, toda a arte jornalística será explorada no “caso de Senador Pompeu”.

A história de um desarmamento

Ao saltar aqui, fui traiçoeiramente agredido por soldados capangas commando sargento Soulner, tomando-me armas. Zequinha. Senador Pompeu, 19, 18,15 horas.¹¹

O trecho acima reproduzido, publicado em fevereiro de 1928 no jornal *O Ceará*, corresponde ao telegrama enviado por Zequinha das Contendas, informando a humilhação a qual foi submetido. Nele, o coronel afirma que foi traiçoeiramente desarmado pelo sargento Soulner, que lhe tomou o rifle, um revólver e a munição que conduzia. Deixando o coronel profundamente irritado, esse fato foi o estopim para um momento de extrema tensão envolvendo o chefe de Miguel Calmon e o povo da sede de Senador Pompeu.

O evento teve início com uma viagem de trem, quando Isaías Arruda, prefeito de Missão Velha, partiu de Fortaleza para o Cariri cearense. O trem faria parada em Senador Pompeu, cidade que, segundo o jornal *O Nordeste*, era “uma das mais importantes do estado, local de pernoite dos trens da Baturité que vão para o Crato e de lá voltam”.¹² Sabendo das instabilidades, das tensões políticas, dos vários crimes acontecidos na cidade e das ameaças do chefe democrata, fez-se acompanhar pelo sargento Soulner e alguns soldados, “alegando falta de garantia a sua pessoa”.¹³ Na passagem por Miguel Calmon, um incidente protagonizado pelas forças do sargento causou confusão entre os homens de Zequinha.

Quando retornou à cidade, o sargento Soulner a encontrou em “pé de guerra”, com “trinta homens armados (...) dispostos a atacá-lo”¹⁴, o que não aconteceu porque figuras de relevo impediram. O coronel das Contendas estava na capital cearense, onde foi ouvido a respeito do assassinato de José Alves.¹⁵ Segundo testemunhas, o crime foi executado com requintes de crueldade e teve Zequinha como o mandante.

Ao regressar ao município de Senador Pompeu ladeado por seu filho Franco Magalhães, no dia 19 de fevereiro, um sábado, os dois foram abordados por Soulner. O sargento, amparado no Regulamento Policial de 1916¹⁶, alegava cumprimento das suas obrigações no dever de policial,

¹¹ O CEARÁ. Um sargento provoca desordens em Senador Pompeu. *O Ceará*, Fortaleza, 21 fev. 1928. p. 01.

¹² O Nordeste, 28 fev. 1928 *apud* BARBOSA, 2014.

¹³ O CEARÁ. Atitude incoherente, mas dina de elogios. *O Ceará*, Fortaleza, 21 fev. 1928. p. 01.

¹⁴ *Idem*.

¹⁵ PROCESSO CRIME, 30/01/1928, fls. 04-05 (Ver OLIVEIRA, 2015).

¹⁶ A lei Nº 1395 do ano 1916 estabelecia as diretrizes da Força Pública do Estado para o ano seguinte (Ver SILVA, 2016).

isto é: a apreensão de armas (BARBOSA, 2014). Todavia, o feito ganhou enormes proporções, talvez pelas figuras de relevo envolvidas, ou ainda pela proximidade das eleições. Segundo Henrique Barbosa (2014, p. 238), a “ação do sargento decorreu de rixas particulares com aquele potentado”, como os acontecimentos que mencionamos há pouco.

O jornal *O Ceará*, publicou em primeira página três matérias que destacavam o episódio. Na primeira, em letras grandes, no centro da página e logo abaixo das informações do periódico (Título, diretor, redator, gerente, ano e cidade) podemos ler que “Um sargento provoca desordens em Senador Pompeu – o chefe democrata é desarmado”.¹⁷ A discussão ainda se estende para a segunda página do jornal.

No lado esquerdo da folha, o segundo destaque: um editorial do jornal tece comentários opiniosos, pois caracteriza o feito como uma “Attitude incoherente, mas digna de elogios”¹⁸ e acrescenta, ainda, que a população assiste aos “amigos do governo” andarem armados “até os dentes”, sem levantar hipóteses de desarmá-los. Antes disso, “cercam-nos de prestígios, considerando-os elementos de ordem”.¹⁹ Assim, a tomada das armas de Zequinha foi lida como uma forma de desmoralizá-lo, ferindo a honra do coronel, pois segundo o jornal esse evento não teria levado em conta “nenhum critério da ordem pública”.

Albuquerque Júnior (2013) nos diz que as subjetividades masculinas são forjadas dentro de um ambiente por vezes descrito como hostil, apreciador da violência e do destemor. Além disso, não podemos desvincular esses elementos do valor conferido à honra pessoal. Assim, “Coragem, e um apurado sentido de honra, seriam continentes destes homens, que não levariam desaforo para casa” (ALBUQUERQUE JR, 2013, p. 176). Desse modo, no “monopólio de sentido” exercido ao se falar do sertão e de seus agentes, tenacidade e violência se destacam (ALVES, 2020). Não demorou muito para se sentir os efeitos da humilhação cair sob a forma de cólera do chefe de Miguel Calmon, que armou seus capangas e ameaçou atacar o Senador Pompeu. Zequinha julgava o ato de Sournier “[...] uma affronta com o intuito de desmoralizar-se, publicamente, perante os seus corregilhões”.²⁰

É nesse sentido que se insere o terceiro destaque do jornal, ao alertar para um possível ataque. Assim podemos ler na supracitada folha: “ULTIMA HORA”, diz o título em letras garrafais, que se destaca chamando atenção para “Os sucessos de Senador Pompeu”. Em letras maiúsculas o jornal informa que “o cel. Zequinha vae atacar aquella cidade – as famílias já

¹⁷ O CEARÁ. Um sargento provoca desordens em Senador Pompeu. *O Ceará*, Fortaleza, 21 fev. 1928. p. 01.

¹⁸ O CEARÁ. Attitude incoherente, mas digna de elogios. *O Ceará*, Fortaleza, 21 fev. 1928. p. 01.

¹⁹ *Idem*.

²⁰ *Idem*.

começaram a fugir”.²¹ Em Miguel Calmon, os passageiros e os trens são vigiados por homens armados e os vagões invadidos por cangaceiros do coronel Zequinha.²²

Posteriormente, as matérias vão discorrer sobre esse momento de tensão que desce sobre o cotidiano da cidade.

Desonrado, humilhado e ofendido: racionalizando a violência

A última hora, tivemos informação segura de que o cel. Zequinha Contendas, com os seus elementos de Miguel Calmon, ia atacar a mão armada aquela cidade. As famílias de Senador Pompeu, avisadas da próxima luta, já começaram a abandonar a cidade.²³

A máxima elisiana de que o processo de civilização, uma vez instaurado, inibe e reprime aos poucos a violência frontal, explica em partes algumas sociedades de modo satisfatório. Todavia, o modelo proposto “difícilmente pode dar conta das grandes rupturas violentas” (FARGE, 2011, p. 29), como massacres, genocídios e guerras, por exemplo. Arlette Farge (2011), nos chama atenção para o processo de racionalização da violência, quando nos alerta para os novos estudos sobre a violência na década de 1970. Nesse período, destaca-se a interpretação que vê a violência como uma possibilidade de “estabelecer uma espécie de comunidade resistente em face ao Estado” (FARGE, 2011, p. 30). Assim, apresenta a dupla função de fundadora e destruidora da ordem social.

Na década seguinte, as pesquisas sobre a violência se dedicaram a pensá-la pela visão dos atores sociais dominados. Não se trata de olhar para as rebeliões coletivas como cegas ou impulsivas, mas de observar as práticas que regem o jogo, as lógicas e os sentidos dos sujeitos subalternos e não mais apenas dos grandes chefes (FARGE, 2011). Um bom exemplo é o trabalho desenvolvido por E. P. Thompson e a chamada *history from below*²⁴.

Arlette Farge (2011) dedica-se especialmente às interpretações de violência a partir dos *Ditos e escritos* de Michel Foucault. A sua reflexão parte da ideia de um mundo caótico que ignora as leis (FARGE, 2011; FOUCAULT, 1994a, 1994b). Desordenado, confuso e sem harmonia, cabia aos sujeitos reconstruí-lo a partir dessa desordem, dominando e definindo valores de classes e de liberdade. Ao racionalizar a violência, os indivíduos demarcam os sistemas, excluem os que os constroem e traçam novas regras e estruturas de dominação. Dentro de certos limites, Zequinha

²¹ O CEARÁ. Última Hora. **O Ceará**, Fortaleza, 21 fev. 1928. p. 01.

²² O CEARÁ. A Situação em Miguel Calmon. **O Ceará**, Fortaleza, 10 abr. 1928. p. 01.

²³ O CEARÁ. Última Hora. **O Ceará**, Fortaleza, 21 fev. 1928. p. 01.

²⁴ É importante destacar os trabalhos de Eric J. Hobsbawm (1983, 1975). Suas reflexões sobre o Banditismo Social levaram estudiosos a observar o banditismo por outro viés, associando-o ao movimento popular e de motivações advindas da luta de classes, além de apresentar semelhanças e diferenças entre os grupos de bandidos em vários lugares do mundo.

racionalizou a violência e galgou “de dominação em dominação” reclamando regras, se aproximando das que o interessava e se desfazendo de outras, estabelecendo modos outros de regulação.

Farge (2011), citando Foucault, acredita na compatibilidade entre “razão” e “violência”, alertando que neste ponto ela se torna ainda mais perigosa. Dessa maneira, “racionalizar o abominável” é entender que “a razão de ser do poder não é um sentimento humanitário, uma suavização dos costumes, mas uma lógica de seu exercício” (FARGE, 2011, p. 38). Dentro do jogo do poder, violência e barbárie são formas de organização em enunciações políticas, segundo a referida autora. Pensá-las fora da linearidade, da lógica convencional com seu fim rumo ao progresso, nos ajuda a compreender o comportamento de Zequinha ao recorrer ao reclame da honra, justificando sua raiva a partir de costumes estabelecidos para alcançar outros espaços de poder, uma vez que “a regra permite que violência seja feita à violência” (FOUCAULT, 1994b *apud* FARGE, 2011, p. 34).

O coronel Zequinha das Contendas era um velho conhecido da população e o povo sabia que a possibilidade de ataque era real: o chefe de Miguel Calmon não costumava declinar das suas promessas, ainda mais diante do que declarou enorme humilhação. Além disso, dentro dos códigos sertanejos que imperavam, não se esperava outra coisa diante dos fatos, afinal, conforme Hélio Furtado (2018, p. 37), a “manutenção da própria honra é, por sua vez, uma típica situação em que o cabra-macho não pode deixar de mostrar sua valentia”. Se o coronel não quisesse ficar desmoralizado, precisaria vingar-se do seu ofensor, tendo em vista que “quando a sua honra é manchada, a atitude que se espera é que o homem seja valente a ponto de encarar fisicamente o seu difamador, mesmo que isso lhe custe a própria vida” (FURTADO, 2018, p. 37), acrescenta.

As investidas de Zequinha poderiam ser especialmente cruéis, pois afamado por sua valentia, tinha ainda à sua disposição os grupos de capangas prontos para defendê-lo a todo custo. Desta feita, não era de se espantar a pesada nuvem de temor que crescia a cada instante, contribuindo para que o medo tomasse conta da cidade. A tensão se acentuava ao longo dos dias e as notícias só contribuíam para a manutenção do clima de instabilidade. Algumas famílias, sabendo da possibilidade do confronto entre os homens de Zequinha e a polícia, “começaram a abandonar a cidade”.²⁵ Fugir parecia a melhor opção que a população mais pobre que era, em muito, refém dos desmandos dos dois grupos, encontrava para contornar essa situação.

O discurso da violência aparece ligado à constituição do sujeito nordestino, aquele que promete e cumpre. Assim, o sertanejo, expressão do ser nordestino “(..) é uma figura, um corpo

²⁵ O CEARÁ. Última Hora. **O Ceará**, Fortaleza, 21 fev. 1928. p. 01.

construído por discursos em que a fala encarna o falo” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 222). O punhal, a faca, o rifle eram extensões do corpo, parte inseparável, um membro extra, potente e representante da sua força, da sua macheza, da sua virilidade, o que nos leva a pensar os ideais de desonra e ofensa como um canal de racionalização da violência.

As armas subtraídas desnudaram e enfraqueceram o coronel Zequinha, arrancando-lhe um dos símbolos de seu vigor. Portanto, desonrado, ofendido e humilhado, era preciso restituí-las ou ao menos tentar causar uma avaria de igual proporção naquele que o ofendeu, pois a honra masculina “(...) não podia ser atacada nem por outro homem, nem por sua mulher. Um homem sem honra não existia mais, era considerado um pária na sociedade” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 179). Zequinha apela para esse ideal de masculinidade ancorado na honra e na resolução violenta dos conflitos.

Não podemos perder de vista que os jornais também contribuíram para aumentar o clima de insegurança. As mudanças técnicas pelas quais a imprensa passou nos anos 1920 e os apelos linguísticos usados na construção das notícias merecem destaque, sobretudo quando se trata de crimes que destoam do que comumente era noticiado. Os acontecimentos envolvendo Zequinha e Soulner, por exemplo, possibilitaram, nesses moldes, chamadas alarmantes com “*manchetes* (títulos de destaque) como ‘Scenas de Sangue’ e ‘Crimes Sensacionais’”, alerta Fonteles Neto (2015). Esses títulos, continua o autor, “além de virem grafados com letras garrafais, dando sensação de volume, apareciam geralmente na primeira página, objetivando persuadir o leitor com seu forte poder visual e argumentativo” (FONTELES NETO, 2015, p. 125).

*A Esquerda*²⁶, outro jornal da capital, nos oferece uma ideia desse mecanismo. Nele podemos ler sobre “A tragédia de Miguel Calmon” ou “Senador Pompeu sob novas ameaças”, apontando para um quadro de anarquia na cidade. A folha dirigida pelo quixadaense Jáder de Carvalho informa que “o caso de Senador Pompeu” tem ocupado atenção dos seus “colegas de imprensa”. Informa ainda que na Praça do Ferreira, em Fortaleza, longe do teatro das ações, “estaciona diariamente número de curiosos, ávidos de notícias”.²⁷

Nessa mesma matéria há uma crítica à maneira como muitos jornais têm tratado o assunto, isto é, agindo “(...) de maneira condenável, já invertendo factos”.²⁸ Aliás, vários jornais vão dedicar páginas ao caso: além das folhas da capital (*O Povo* e *O Nordeste*, por exemplo), periódicos do interior (*A Ordem* de Sobral) também comentaram os dias conturbados em Senador Pompeu. Isso nos aponta para o diálogo com a imprensa como força social que a todo instante “articula uma

²⁶ *A Esquerda* foi fundado em Fortaleza (CE) no ano de 1928 por Jáder de Carvalho. Nesse mesmo ano o jornal foi fechado e só voltou a ser impresso na década de 1930.

²⁷ A ESQUERDA. Ainda Senador Pompeu. **A Esquerda**, Fortaleza, 03 mar. 1928. p. 01.

²⁸ *Idem*.

compreensão da temporalidade, propõe diagnósticos do presente e afirma memórias de sujeitos, de eventos e de projetos” (CRUZ, PEIXOTO, 2007, p. 259).

O fato é que essas notícias mexem com os sentimentos da população, tendo em vista que desordem, caos público e tragédias, ou seja, qualquer assunto que foge à norma e transgride o cotidiano, ganha mais a atenção dos editores, que exploraram bastante as “notícias de sensação” (BARBOSA, 2007). Não é gratuito, portanto, a quantidade de notícias que corroboram para uma instabilidade não apenas em Senador Pompeu, mas em todo o Ceará, pois explorar as “notícias de sensação” ajudava a consolidar o público leitor, criando uma fidelidade com o jornal. Esse contexto de exploração das notícias sobre os “sucessos de Senador Pompeu”, além de cativar o leitor, poderia contribuir para a ampliação na venda das suas folhas.

O Ceará publicou a carta de um sertanejo que pediu para não ser identificado por ter medo “da ferocidade do Soulner”. Na missiva divulgada pelo jornal, o sujeito fala de vários aspectos da vida no município e, inclusive, que “Senador Pompeu não é uma terra ruim, assim como se diz”²⁹, mas a situação tem ficado calamitosa “desde que o sargento Saulnier desarmou e desmoralizou o cel. Zequinha Magalhães e seu filho (...) na praça mais pública desta cidade, na presença de mais de cem pessoas, nunca mais tivemos descanso”.³⁰ O mesmo sertanejo dimensiona os efeitos do desarmamento e a humilhação sofrida pelo coronel. Ele, conhecedor dos códigos sociais da época e da influência e ferocidade do chefe democrata, diz na carta que “Desmoralizar o cel. Zequinha Magalhães é o mesmo que abrir uma jaula de leões esfaimados. É morte certa”.³¹

Isso porque o contingente de homens dispostos a defender Zequinha era enorme. Ora, segundo Renata Pinto (1998, p. 21):

Todo coronel tinha seu grupo particular de cangaceiros ou jagunços, que praticava as maiores atrocidades aos indefesos ou opositores, a seu mando, sendo todos os seus homens respeitados até pela força policial local, principalmente se o coronel estava do lado do governo.

Assim, diante da constante ameaça, a polícia começa a ser mobilizada para conter os possíveis excessos. O governo enviou, segundo notícia do dia 29 de fevereiro, 60 praças “e concentra força em Affonso Penna” (hoje Acopiara), apesar de até aquele momento “o anunciado ataque do cel. Contendas não foi (...) levado a efeito”.³² As forças, mesmo assim, estavam nas proximidades, pois o coronel continuou a receber e armar homens em Miguel Calmon.

²⁹ O CEARÁ. A Situação em Senador Pompeu. **O Ceará**, Fortaleza, 03 mar. 1928. p. 04.

³⁰ *Idem*.

³¹ *Idem*.

³² O CEARÁ. O Caso de Senador Pompeu. **O Ceará**, Fortaleza, 29 fev. 1928. p. 01.

No mês de março o tema ainda é destaque no jornal *O Ceará*. Ocupando a primeira página, a notícia na parte central da folha traz novidades sobre “O CASO DE SENADOR POMPEU”, atualizando sobre a situação da cidade com “importantes informações”.³³ A tensão continuava, famílias abandonavam o município e populares davam conta que “o cel. Zequinha Contendas continua a receber elementos armados”. Desmoralizado e ofendido, o chefe de Miguel Calmon “armou, em seu feudo, centenas de homens para atacar a cidade de Senador Pompeu, rezando que, desta maneira, poderia tirar uma vindicta os seus adversários políticos”.³⁴

Por fim, a matéria destaca as investidas do governo para tentar contornar a situação. Além de enviar forças para a cidade e para os municípios vizinhos, o Secretário do Interior, Juvêncio Santana, e os Deputados Estaduais Pedro Firmeza e Manoel Moreira seguiram para Miguel Calmon na tentativa de “convencer ao coronel Zequinha que deve capitular”.³⁵ O acordo seria a melhor saída para ambos os envolvidos e, apesar de acreditar na eficácia desse pacto, a leitura final da matéria afirma “que tanto em Senador Pompeu, como em Miguel Calmon e Affonso Penna, continua o engajamento de cangaceiros”.³⁶

A resolução do conflito

Ficou, dest’arte, o cel. Zequinha Contendas inteiramente victorioso, porquanto recebeu do governo do Estado completas satisfações e, além disso, obteve compensações de vulto para lavar a afronta de que foi victima. Reina paz em Varsóvia.³⁷

Com a tensão “caindo feito pedra” sobre a população de Senador e adjacências, o governo precisava agir para resolver o problema. A comitiva tomou o trem com destino a Miguel Calmon, iniciava-se a fase de “negociações de paz”. Os parlamentares, com representantes dos dois grupos políticos (PRC e PRD), buscavam estabelecer um *modus vivendi*, a ordem e normalidade no município.³⁸ O jornal anunciava que dentro de 24 horas tudo estaria resolvido: “o sr. Zequinha no seu feudo e os conservadores em Senador Pompeu, voltando-se relativo mútuo respeito”.³⁹ Todavia, ainda na cobertura de primeiro de março, às informações que chegavam eram pouco animadoras.

A cobertura do armistício feita pelo jornal *O Ceará*, continuava seguindo a mesma estratégia de antes e dedicando bastante espaço para o “Caso de Senador Pompeu”, informando ser um

³³ O CEARÁ. O Caso de Senador Pompeu. **O Ceará**, Fortaleza, 01 mar. 1928. p. 01.

³⁴ O CEARÁ. O Caso de Senador Pompeu. **O Ceará**, Fortaleza, 01 mar. 1928. p. 01.

³⁵ *Idem*.

³⁶ *Idem*.

³⁷ O CEARÁ. O Caso de Senador Pompeu. **O Ceará**, Fortaleza, 02 mar. 1928. p. 04.

³⁸ O CEARÁ. O Caso de Senador Pompeu. **O Ceará**, Fortaleza, 01 mar. 1928. p. 01.

³⁹ *Idem*.

assunto que desperta, em todos os círculos, as maiores ansiedades. No dia dois de março veio à baila mais comentários sobre o desenrolar das negociações. Essa matéria também ganhou amplo destaque na folha, com chamada em primeira página atualizando as informações sobre a tensão na cidade, estendendo a discussão para a página quatro do jornal. Além disso, um editorial complementava e comentava os “sucessos de Senador”. Guardada as devidas ressalvas, a exemplo do que aconteceu no jornal *O Paiz* em sua cobertura sobre a Revolução Russa, o “caso Contendas” incorreu também ao radicalismo e dramaticidade “em cada palavra de força utilizada, em cada metáfora criada, em cada cadeia enunciativa elaborada” (MENEZES, 2006, p. 386).

Não podemos perder de vista o que as “notícias de sensação” significavam para o jornal, isto é, desde reclames de civilidade e justiça para os meios urbanos, até a ampliação das vendas dos jornais por meio da cativação de um público sedento por esse tipo de notícia. Afinal, conforme afirma Marialva Barbosa (2007, p. 39), “os acontecimentos policiais têm cada vez mais a preferência do público” e a cobertura com “informação sensacional”, com “todos os detalhes do fato”. Eram os pormenores, os fatos esmiuçados que importavam para o leitor, o que pode nos ajudar a compreender a dimensão que o desarmamento de Contendas ganhou na imprensa do Ceará. Além disso, falava-se de uma pessoa de relevo da sociedade senadoreense, afamada por sua valentia e por ser “homem de maus bofes”.

Para que a ordem fosse estabelecida novamente na cidade, era preciso um acordo que beneficiasse a todos. Primeiro porque muitos viam o Estado como o causador de todo aquele caos, afinal o Sargento Soulhier era um representante das forças do Desembargador Moreira da Rocha, então presidente do Estado. Aliás, o próprio Presidente da República Washington Luiz “informado de todas as ocorrências” teria enviado “um longo telegrama” para o Desembargador.⁴⁰ O editorial desse mesmo dia não deixa ainda de transparecer, apesar dos elogios ao “supremo magistrado da República”, uma crítica ao sistema republicano, lamentando que a “federação, dos sonhos de Ruy Barbosa e Benjamin Constant” encontra-se “transformada em um aglomerado de satrapias” e dirigida por “senhores absolutos”.⁴¹

Segundo a honra maculada de Zequinha Magalhães pedia um reparo a altura. Dada a situação, o chefe de Miguel Calmon se achava forte e no direito de fazer exigências, ciente de que homem nenhum deveria fazer uma promessa que não pudesse cumprir, o coronel das Contendas, até aquele momento, “tinha nada menos de 360 homens em armas, bem armados e municiaados, porquanto dispunha de munição para cerca de 20.000 tiros”.⁴² Portanto, julgava-se em condições

⁴⁰ O CEARÁ. O Caso de Senador Pompeu. *O Ceará*, Fortaleza, 02 mar. 1928. p. 01.

⁴¹ *Idem*.

⁴² *Idem*.

de fazer algumas imposições. Assim, uma das primeiras reivindicações foi a recuperação das armas subtraídas, quando foi “Effectivada a desmoralização projectada contra o coronel Zequinha Contendas”. Na edição do dia anterior, o jornal sublinhava que “O governo prometeu todas as satisfações àquele chefe democrata”.⁴³

Entretanto, receber as armas não seria o bastante para lavar a afronta sofrida, por isso, as exigências não pararam por aí: Zequinha ainda impôs “uma grande lista de demissão de autoridades municipais e policiaes de Senador Pompeu”.⁴⁴ Assim, nesse primeiro momento, a comitiva nada resolveu e partiu de Miguel Calmon no trem com destino à capital cearense. Os repórteres colheram algumas informações do grupo, sabendo-se assim de mais algumas imposições do coronel como garantia da paz na cidade: para não levar a cabo a invasão de Senador Pompeu, “a principal dellas é o desmembramento de Miguel Calmon, que passará a constituir um município independente.”⁴⁵ Mais do que isso, “obteve compensações de vulto para lavar a afronta de que foi victima”.⁴⁶

No dia seguinte, três de março, o editorial do jornal *O Ceará*, sob o título de “a significação do tratado de paz”, concluiu que diante de tamanhas exigências de Zequinha, “desmoralizou-se o governo”.⁴⁷ Destacamos mais uma vez o papel da imprensa como força ativa da história que modela e “define papéis sociais, generaliza posições e interpretações que se pretendem compartilhadas e universais” (MACIEL, 2004 *apud*, CRUZ, PEIXOTO, 2007, p. 258). Denúncia e opina o jornal: “maiores arranhões tem soffrido o moral do poder público”, desvirtuado de sua missão “o bem coletivo, transformando-se em instrumento anaquillador das liberdades e garantias populares”.⁴⁸ O povo, mais uma vez, esquecido e as “autoridades” nos braços do governo.

É preciso, ainda, estar atento para essa tensão e seus significados dentro da arena política. Apesar de todas as narrativas em torno da manutenção da honra, esse imperativo da vingança servia para tencionar o jogo político e inflamar a oposição em Senador Pompeu, onde Zequinha, ciente do seu prestígio, sacudia as grades do cenário político local. Ora, nos alerta Henrique Barbosa (2014), “o governo estadual sabia que, na hora oportuna, poderia contar com a influência de Zequinha Magalhães” e sua capacidade de arregimentar e armar pessoas sob seu comando.

Ainda na edição de três de março, as narrativas em torno das bases do acordo começaram a divergir. A matéria em primeira página dizia que ouviu de um político conservador de renome na capital, a informação de que “não fora feita imposição e que o cel. Coronel Contendas ficara inteiramente satisfeito com o facto do governo haver mandado o Secretário do Interior à Miguel

⁴³ O CEARÁ. O Caso de Senador Pompeu. **O Ceará**, Fortaleza, 01 mar. 1928. p. 01.

⁴⁴ O CEARÁ. O Caso de Senador Pompeu. **O Ceará**, Fortaleza, 02 mar. 1928. p. 04.

⁴⁵ *Idem*.

⁴⁶ *Idem*.

⁴⁷ O CEARÁ. A significação do tratado de Paz. **O Ceará**, Fortaleza, 03 mar. 1928. p. 01.

⁴⁸ *Idem*.

Calmon para dar-lhe satisfações”⁴⁹ e, quanto ao pedido de desmembramento “o dr. Juvencio Santanna alegou que nada podia resolver a respeito, porquanto isso dependia do poder legislativo”.⁵⁰ Mesmo diante de algumas divergências quanto aos efetivos termos do acordo, sabemos que o “assalto a Senador Pompeu” não se efetivou.

Até aqui, podemos dimensionar a força que o coronel Zequinha das Contendas tinha no município de Senador Pompeu. Homem típico das imagens construídas sobre o nordestino “como aquele que gozava da superioridade dos fortes, do que é temido por ser capaz de tudo de não recuar diante de nada” (ALBUQUERQUE JR, 2013, p. 177) e de influência imensurável, Zequinha soube tirar vantagens do lugar que ocupava na cidade.

As conquistas de Zequinha nos dão uma dimensão de sua autoridade: conseguiu o “afastamento do subalterno Nepomuceno, que ocupava o cargo de delegado militar na cidade de Senador Pompeu” (BARBOSA, 2014, p. 240) e a prisão do sargento que o provocou. Segundo apurado pelo jornal, Soulner foi preso e recolhido no Regimento Policial da capital por indisciplina.⁵¹ Somadas às suas influências políticas, o banditismo assalariado e a quantidade de protegidos em seu entorno, mostram como eram conduzidas algumas desavenças no Sertão Central cearense.

Considerações finais

As ações aqui analisadas dizem de um momento da sociedade brasileira no qual imperavam o exercício da força, da violência, do mando e desmando por parte de alguns grupos do sertão cearense. José Ferreira de Magalhães, o Zequinha das Contendas, foi um expoente que exemplificou essa sociedade. De Miguel Calmon ele exercia suas vontades e, quando contrariado, movimentava exército particular para impor os seus desejos. Por isso, é fácil imaginar o desdobramento violento diante da “afronta” protagonizada pelo sargento Soulner ao desarmar Contendas e o filho Franco Magalhães.

Lavar com sangue as ofensas era permitido e aceito em uma sociedade predominantemente rural como Senador Pompeu, local onde o braço da justiça ainda não alcançava de forma satisfatória e, quando muito, afagava os grandes proprietários. Os casos de justiça exercida com as próprias mãos estenderam-se desde o rico fazendeiro até a grande massa de despossuídos e menos favorecidos no sertão nordestino. Resolver as diferenças por meio das armas e pelo uso da violência

⁴⁹ O CEARÁ. O Caso de Senador Pompeu. **O Ceará**, Fortaleza, 03 mar. 1928. p. 01.

⁵⁰ O CEARÁ. O Caso de Senador Pompeu. **O Ceará**, Fortaleza, 03 mar. 1928. p. 01.

⁵¹ O CEARÁ. O que houve. Com o sargento Soulner. **O Ceará**, Fortaleza, 08 mar. 1928. p. 07.

na manutenção da honra foi um mecanismo mobilizado durante a construção social dos indivíduos que permeavam esse espaço.

No jogo político, as ameaças de assalto a Senador Pompeu por parte de Zequinha e seus capangas tem, ainda, outro significado: a racionalização da violência buscou tencionar a disputa política entre Democratas e Conservadores em Senador Pompeu, potencializadas principalmente entre seu irmão Ananias Magalhães. As tensões ainda seguiram vivas naquele ano, mesmo após o acordo de paz firmado. A imprensa foi um importante instrumento nesse cenário, ocupando-se massivamente do conflito, projetando-o em suas primeiras páginas. Além de ampliar suas vendas a partir das “notícias de sensação”, o jornal aparece como forma de tensionar temas como segurança, civilidade e justiça.

Fontes:

Jornais consultados:

O Ceará (1928)

A Esquerda (1928)

O Nordeste (1928)

Referências bibliográficas:

ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. **Nordestino, uma invenção do falo** – uma história do gênero masculino (Nordeste – 1920/1940). 2 ed. São Paulo: Intermeios, 2013.

ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. **A Invenção do Nordeste e outras artes**. 5º edição, São Paulo: Cortez. 2011.

ALVES, Elder Patrick Maia. Violência e masculinidade: o sertão nordestino e a construção de um monopólio de sentido. In: LIMA, Caroline de Araújo; BRITTO, Clovis Carvalho Britto; MOREIRA, Jailma dos Santos Pedreira **Outros Olhares sobre o Sertão Nordestino: Gênero, Masculinidades e Subjetividades**. Salvador: EDUNEB, 2020.

AMARAL, Eduardo Lúcio Guilherme. **Retóricas do atraso e da crise**. Ceará (1916 -1930). 2018. 428f. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de Pós-graduação em História, Fortaleza (CE), 2018.

BARBOSA, Carlos Henrique Moura. **Policiando o sertão: policiais militares, poderes locais e ordem pública no Ceará da primeira república (1889-1930)**. 2014. 324f. Tese (doutorado em História) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, Florianópolis, 2014.

BARBOSA, Marialva. **História cultural da imprensa** – Brasil – 1900- 2000. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007.

CAPELATO, Maria Helena. **Imprensa e História do Brasil**. São Paulo: Contexto/EDUSP, 1988.

- CARVALHO, J. M. Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: uma discussão conceitual. Dado, **Revista de Ciências Sociais**, v. 40, n. 2, 1997.
- CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. **Na oficina do historiador: conversas sobre história e imprensa**. Projeto História, São Paulo, v. 35, n. 1, dez. 2007. p. 253-270.
- FARGE, Arlette. **Lugares para a história**. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. (coleção História e Historiografia).
- FOUCAULT, M. La vérité et l'ordre juridique. In: **Dits et écrits**. vol. II. Paris, Gallimard, 1994a.
- FOUCAULT, M. Nietzsche, la généalogie, l'histoire. Hommage à Jean Hyppolite (1971). In: **Dits et écrits**. vol. II. Paris, Gallimard, 1994b
- FONTELES NETO, Francisco Linhares. **Crimes Impressos: uma História Social dos noticiários criminais em Fortaleza nos anos vinte**. 2015. 210f. Tese (doutorado em História) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de História, Programa de Pós-Graduação em História Social, 2015.
- FURTADO, Hélio Dias. **Cabra-macho e tough guy: estudo comparativo da masculinidade hegemônica na literatura**. Natal: EDUFRRN, 2018.
- HOBBSAWM, Eric. **Rebeldes Primitivos: estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX**. 3º ed., Barcelona: Editorial Ariel, S. A., 1983.
- HOBBSAWM, Eric. **Bandidos**. Rio de Janeiro: Forense, 1975.
- LEAL, Victor Nunes. **Coronelismo, enxada e voto: o município no regime representativo no Brasil**. 3ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
- LIMAVERDE, Lucíola. Jornal O Ceará: exemplo de mídia combativa na década de 1920. In: **XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO** – Natal, RN, 2008.
- LUCA, Tânia Refina de. Fontes impressas: história dos, nos e por meio de periódicos. In: PINKSY, C. B. **Fontes Históricas**. São Paulo: Contexto, 2008. p. 111-153.
- MACIEL, Laura Antunes. Produzindo Notícias e Histórias: Algumas Questões em torno da Relação Telégrafo e Imprensa – 1880/1920. In: FENELON, Déa *et alii*. **Muitas Memórias, Outras Histórias**. São Paulo: Olho d'água, 2004.
- MENEZES, Lená Medeiros de. Civilização X barbárie: mito de combate no discurso midiático sobre a revolução (1917-1921). In: NEVES, Lúcia Maria B. P. das; MOREL, Marco; FERREIRA, Tânia M. Bessone da C. (Orgs.). **História e Imprensa: representações culturais e práticas de poder**. Rio de Janeiro: DP&A / FAPERJ, 2006.
- MONTENEGRO, Abelardo. **Os partidos políticos do Ceará**. Fortaleza: UFC, 1980
- MOTA, Aroldo. República: Partidos políticos do Ceará. In: **Revista do Instituto do Ceará - ANNO CXIX - 2000**.
- NEVES, Frederico de Castro. **O Nordeste e a historiografia brasileira**. Ponta de Lança, São Cristóvão, v.5, n. 10 abr. - out. 2012.
- OLIVEIRA, Lucas Pereira de. **A cidade como um lugar de conflitos: tecendo tramas de civilização, justiça e violência em Senador Pompeu/CE (1901-1930)**. Dissertação (Mestrado em História) Programa de Pós-Graduação em História e Culturas Universidade Estadual do Ceará – UECE, Fortaleza. 2015.
- PINTO, Renata do Nascimento. **Coronéis-cangaceiros – os donos do Sertão: Senador Pompeu (1914/1925/1928-1930)**. 1998. 94f. Monografia (Graduação em História). Universidade Estadual do Ceará – Quixadá: Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, 1998.

REIS, Edilberto Cavalcante. **Coronéis de Batina**: a atuação do Clero na Política Municipal Cearense (1920 – 1964). 2008, 287 f. Tese (Doutorado em História Social) – Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

SCHWARCZ, L. M. STARLING, H. M. **Brasil**: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

SILVA, Francisco Adilson Lopes da. **Louros e espinhos**: atuação policial na (des)ordem urbana fortalezense (1916 – 1933). 2016. 174 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual do Ceará, 2016.

SILVEIRA, Edvanir Maia da. **História política de Sobral**: no tempo de Prado e Barreto (1963-96). Sobral, CE: Sertão Cult, Edições UVA, 2021.

VIEIRA JUNIOR, Otaviano. **Entre paredes e bacamartes**: história da família no sertão (1780-1850). Fortaleza, Edições Demócrito Rocha; Hucitec, 2004.

Recebido em: 16.01.2023

Aprovado em: 04.03.2023

Os debates sobre corporativismo nas páginas integralistas de *A Offensiva*: o comunismo como fator de desintegração nacional (1934-1935)

Júlio Bueno Rosa Neto*

1

Resumo

O período do entreguerras ficou marcado pela crise do liberalismo e pelo avanço das ideias socialistas no continente americano. Nesse contexto, o corporativismo emergiu como uma solução da questão social nos países latino-americanos. No Brasil, o corporativismo foi amplamente discutido nos periódicos de diferentes movimentos políticos de extrema-direita, entre eles a Ação Integralista Brasileira (AIB). Este artigo pretende analisar o anticomunismo presente na formulação do projeto corporativista e do pensamento do Estado Integral na visão dos colaboradores integralistas nas páginas de *A Offensiva* (RJ), o jornal de maior circulação nacional da AIB durante os anos 1930. Desse modo, o artigo tem o intuito de investigar a corrente fascista do corporativismo no Integralismo Brasileiro vinculada a Miguel Reale, objetivando apontar o comunismo como o seu principal inimigo e promotor de uma desintegração da unidade nacional harmoniosa e homogênea. Para analisar os desdobramentos a respeito do projeto corporativista, do anticomunismo declarado no jornal e a relação da AIB com os trabalhadores, utilizarei os números do jornal *A Offensiva* publicados entre 1934 e 1935, privilegiando a investigação de sua seção sindical, *Proletariado*.

Palavras-chave: Ação Integralista Brasileira; Corporativismo; Anticomunismo; *A Offensiva*; Trabalhadores.

Abstract

The interwars period was marked by crisis of liberalism and growth in socialist ideas at American continent. In this context, corporatism emerged as a solution to the social issue in Latin America. In Brazil, corporatism was too discussed in periodicals of extreme right different movements, among them Brazilian Integralist Action (AIB in portuguese). This article pretend analyse the anticomunism into corporativist project build and Integral State's thinking at vision integralist collaborators of *A Offensiva* (RJ), the most famous periodical of AIB during 1930's. Thus, also inquire fascist strand of corporatismo at Brazilian Integralism linked to Miguel Reale, who apointed comunism like your main enemie and like promote disintegration in homogeneous and harmonical nacional unity. To discuss corporativist project developments, anticomunism showed at periodical and relation between AIB with workers, it will used the editions from "The Offensive" publied during 1934 until 1935, focusing their sindical section, *Proletariado*.

Keywords: Brazilian Integralist Action; Corporatism; Anticomunism; The Offensive; Workers.

* Mestrando pela Programa de Pós-Graduação em História da UNIFESP.

Introdução

No último 07 de outubro, completou-se 88 anos do episódio que ficou conhecido na História como Batalha da Praça da Sé. Esse evento marcava a comemoração de dois anos do aniversário de lançamento do documento-base do Integralismo Brasileiro; *Manifesto de 07 de Outubro de 1932* da Ação Integralista Brasileira (AIB), na qual os camisas-verdes tiveram sua celebração, na região central da cidade de São Paulo, impedida por grupos de viés antifascista (RAMOS, 2019, p. 54), incluindo organizações anarquistas; socialistas; comunistas e sindicalistas.

Logo no início do manifesto integralista, redigido e lido pela primeira vez no Teatro Municipal de São Paulo por Plínio Salgado, foi apontado que a crise nacional que vivia o Brasil nos anos 1930 foi agravada, de forma gradativa, pelas agitações das forças comunistas; desagregadoras da Nação, como é possível observar no seguinte excerto:

A crise nacional agrava-se gradualmente, surgem focos de agitação e de desagregação; alinhavam-se partidos sem sentido nacional e filosófico, a permissividade corroe a sociedade, a lama internacional espalha-se pelo Brasil num neocolonialismo súpil e desmoralizante. E no mundo o capitalismo [internacional] apodece no comunismo e na espoliação enquanto o imperialismo soviético avança, o esquerdismo torna-se moda e o marxismo infiltra até a nossa religião¹.

Tendo em vista o documento-base da AIB, pode-se perceber que este movimento, que no futuro tornou-se um partido político, após o II Congresso Nacional Integralista; sediado na cidade de Petrópolis no Rio de Janeiro em 1935, elegeu oficialmente o seu principal inimigo após a sua fundação². Em um artigo intitulado *Perante o Tribunal da História*, escrito no dia 24 de abril de 1936, Plínio Salgado evidencia o enfrentamento ao comunismo enquanto estratégia política para enfraquecimento de seu avanço no país:

Informo ainda aos historiadores do Futuro que o nosso programma está contido nos Estatutos com que nos registrámos como partido politico nacional. Informo que temos cooperado com o Chefe de Policia da Capital da Republica, com os commandantes de regiões militares e delegados de policia de todo o paiz, na manutenção da ordem, todas as vezes em que os communistas ameaçam dar golpes. Informo que tenho tido entendimentos pessoaes com varios commandantes de regiões militares, ora para combinar acção conjunta na repressão do communismo, ora para receber agradecimentos por serviços que os integralistas têm prestado á sustentação das autoridades da Republica. Informo ainda ao historiador que, na Bahia, onde estamos sendo perseguidos, nossa actuação foi efficientissima, contribuindo para evitar o surto bolchevista em

¹ AÇÃO INTEGRALISTA BRASILEIRA. *Manifesto de 07 de Outubro de 1932*, 1932, p. 4.

² A Ação Integralista Brasileira (AIB) teve a sua origem oficialmente aprovada enquanto uma comissão da Sociedade de Estudos Políticos (SEP), composta majoritariamente por intelectuais e estudantes ligados à Faculdade de Direito de São Paulo, após a sua reunião realizada em 06 de maio de 1932, no prédio em que funcionava o Clube Português de São Paulo, localizado no Vale do Anhangabaú.

novembro. Informo que o mesmo se deu no Paraná e em Minas Geraes. Informo que posso provar isso no momento que for necessario. Informo que telegrapei ao presidente da Republica em novembro, offerecendo-lhe cem mil homens para a defesa do Governo³.

O trecho em questão nos revela a oferta de Salgado em conceder o apoio de cem mil homens da milícia integralista com o intuito de auxiliar o governo federal do presidente Getúlio Vargas no combate à Revolta Comunista de 1935, marcante à fase, segundo Rodrigo Patto Sá Motta (2002, p. 1), os “primórdios do anticomunismo no Brasil”. Essa revolta ocorrida em 27 de novembro, organizada pela Aliança Nacional Libertadora (ANL), apoiada por elementos civis, principalmente militares, implementou uma insurreição contrária à Vargas em Natal, Recife e Rio de Janeiro, que rapidamente foi dominada pelas tropas das forças armadas, fiéis ao governo (MOTTA, 2002, p. 183-188).

De acordo com Gilberto Calil: “[...] o apoio militar Integralista não era necessário e certamente não interessava a Vargas, uma vez que o tornaria refém do Integralismo” (GALIL, 2010, p. 67). Embora a parceria com o governo federal não tenha se firmado, era nítido que o programa integralista compartilhava de um aspecto semelhante ao anticomunismo presente no projeto nacional varguista.

O programa de Estado Integral da AIB era baseado no corporativismo, apesar dessa doutrina político-econômica ter marcado o período do entreguerras, principalmente na Europa, ela ganhou novos sentidos e espaços em diferentes contextos sociopolíticos e econômicos até a sua fase moderna. O corporativismo moderno é um dos temas mais intrigantes do século XX, a ponto de ser definido por vários estudiosos italianos como um fenômeno “*epocale*”, isto é: marcante profundamente à uma época, até mais do que o fascismo (TOLEDO, 2021, p. 130). Mihail Manoilescu; (1938, p. 8), afirma que o século XX seria o século do corporativismo, assim como o século XIX havia sido do liberalismo.

Com o advento da crise do liberalismo, em 1929 o contexto dos anos de 1930 ficou grifado no Brasil por uma incerteza política (GOMES, 2010, pp. 39-41), em meio aos diversos projetos nacionais, e alternativas políticas, que colidiam em razão de suas divergências. Esse embate permitiu a fortificação de matizes antiliberais, e direitas no país, uma vez que o regime republicano selado pela Constituição de 1891 havia fracassado. Deste modo, a solução comum entre esses vários projetos adviria da discussão de que Estado fosse mais intervencionista na economia e no setor da produção. Em contraposição aos projetos vinculados ao liberalismo e ao comunismo no Brasil, o Integralismo Brasileiro surgiu como uma possível alternativa político-econômica aos seus rivais.

³ SALGADO, Plínio. Perante o Tribunal da História. In: SALGADO, Plínio (org.). *Páginas de combate*. Rio de Janeiro: Livraria H. Antunes, 1937, p. 58-59.

A discussão a respeito do corporativismo no interior da AIB não pode ser vista como o resultado de uma organização política de “origens doutrinárias uniformes e monolíticas” (GONÇALVES; CALDEIRA NETO, 2019, p. 210), ainda que a voz orientadora do movimento tenha sido o chefe integralista, Plínio Salgado. Índícios disso são os momentos de conflito; descontentamentos dos dirigentes integralistas com a posição adotada por Salgado em relação aos trabalhadores e ao modelo corporativo a ser aplicado pela organização.

Dentre esses dirigentes integralistas, pode-se destacar os seguintes: Jeová Mota⁴ e Miguel Reale⁵. O nordestino Motta se desvinculou da AIB em junho de 1937, uma vez que se desiluiu fortemente com a “falta de contato do integralismo com os trabalhadores”, o seu caráter “pequeno burguês” e com suas perspectivas “revolucionárias limitadas”, pois, em sua visão, o “esforço nacional em direção aos operários e trabalhadores foi abandonado” (BERTONHA, 2018, pp. 187-188).

No que tange ao caso Reale, seu conflito com Salgado precede-se em razão à autonomia que o seu pensamento acerca do modelo corporativista estava tomando durante os anos 1930, já que a sua intenção principal era propor a salvação dos “operários dos males do mundo moderno, mas integrá-los na comunidade nacional através dos sindicatos” (BERTONHA, 2018, p. 188). Isso causou a Reale sua remoção temporária do primeiro escalão dirigente da AIB, realizada pela direção nacional do *Sigma*.

Pretende-se aqui investigar a corrente do corporativismo integralista vinculada a Miguel Reale, que apresentava uma maior ênfase nas questões sindicais e no destino do proletariado no interior dessa doutrina político-econômica, entre 1934 e 1935, com o intuito de apontar o comunismo como o seu principal inimigo e obstáculo para a criação de uma unidade nacional harmoniosa e homogênea. Para isso, analisar-se-á a visão da elite letrada da AIB, presente na sua

⁴ Jeovah Motta foi um cearense, nascido em 12 de fevereiro de 1907. Filho de dona Rita Machado Motta e Clodoaldo Motta, e sobrinho de Capistrano de Abreu. Foi designado pelas forças armadas para servir no 11º Regimento de Infantaria em São João del Rey em Minas Gerais e depois, em 1929, no 23º Batalhão de Caçadores no Ceará, onde se aproximou do padre Helder Câmara e do tenente oficial Severino Sombra. Devido a essa aproximação, Motta iria ajudá-lo a construir em 1931 a Legião Cearense do Trabalho (LCT), que viria a ser convidada a se incorporar à AIB depois de 1932. Quando cursou a Escola do Estado-Maior do Exército em 1933 foi promovido a patente de capitão e foi eleito para deputado na Assembleia Nacional Constituinte. Em 1934-1935, inicia o seu trabalho como colaborador no periódico *A Offensiva* (RJ). No ano de 1935, fundou o primeiro grupo profissional integralista (os bancários do RJ). No ano seguinte, Motta organizou o primeiro curso de organização trabalhista do movimento e o primeiro congresso sindical da AIB, além de ter recebido a promoção interna para ser o diretor do Serviço Sindical Corporativo da AIB, que viria a se desligar em 1937.

⁵ Nascido em 6 de novembro de 1910, na cidade de São Bento do Sapucaí, Miguel Reale era filho do ex-oficial médico do exército italiano Brás Giordano Reale e da dona Felicidade Vieira da Rosa Góis Chiaradia Reale. Formou-se no curso de Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo São Francisco. Na AIB, ocupou o cargo de secretário nacional de doutrina e diretor da revista *Panorama* e do jornal *Ação* (SP), além de ser um colunista frequente nas páginas de *A Offensiva* (RJ). Ele se desligou da AIB em 1943 após aceitar o convite de Getúlio Vargas para compor um cargo no Departamento Administrativo do Estado de São Paulo durante o regime do Estado Novo. Foi autor de diversos livros, entre eles *ABC do Integralismo* (1933) e *O Estado Moderno* (1934).

primeira fase entre 1934 e 1935 do jornal *A Offensiva* (RJ) (SIMÕES, 2011, p. 51), e de seus outros colaboradores, em sua seção sindical denominada *Proletariado*.

A AIB, a primeira fase do jornal *A Offensiva* e a sua seção sindical

“Não se trata de ofensiva contra um partido, contra um governo, contra uma classe: trata-se de uma Offensiva contra uma civilização”⁶.

A epígrafe acima encontra-se no primeiro artigo publicado da primeira edição do jornal *A Offensiva*, impresso no Rio de Janeiro, no dia 17 de maio de 1934. Nesse artigo intitulado *Revolução Integralista*, Plínio Salgado demonstra que a Ação Integralista Brasileira (AIB) tinha como propósito a realização de uma ofensiva contra a então conhecida “civilização brasileira” com o intuito de elaborar uma nova etapa da humanidade, a *integralista*; que seria melhor detalhada em sua obra *Quarta Humanidade* (1934).

De acordo com Jefferson Rodrigues Barbosa (2011), a humanidade integralista para Salgado iria surgir pela constituição de um Estado Integral, que não seria regido, em totalidade, “pelo princípio da soberania popular e pelo sufrágio universal, segundo os moldes da liberal-democracia”, como pela “luta de classes fomentada pelos comunistas” (BARBOSA, 2011, p. 45). Desse modo, o Integralismo Brasileiro encontra no corporativismo moderno o que Mihail Manoilescu denominou de “alternativa do século” (MANOILESCU, 1938) ao comunismo e à democracia-liberal, na qual o “Estado encontra uma resposta sistemática, anti-individualista, anticontratuálista e não revolucionária para a questão social” (GARRIDO, 2016, p. 394), no país.

O Estado Integral e as diferentes correntes do pensamento corporativista, no interior da AIB, foram temáticas frequentemente abordadas nas páginas de *A Offensiva*, durante sua primeira fase. Segundo Renata Duarte Simões (2011), em seu estudo a respeito do ciclo vital desse impresso, a fase inicial de *A Offensiva*, consiste entre o nº 1, de 17 de maio de 1934, ao nº 89, de 25 de janeiro de 1936, “marcada pela tiragem semanal do jornal e demonstra a preocupação doutrinária que se expressava nos primeiros anos” (SIMÕES, 2011, p. 51), de sua publicação.

O periódico *A Offensiva* ao todo publicou 748 edições e teve “o maior número de tiragens e de distribuição nacional dos jornais impressos integralistas” (SIMÕES; GONÇALVES, 2011, p. 97) conectados ao maior consórcio jornalístico da América do Sul, na época, o *Sigma - Jornaes Reunidos*⁷. Este impresso circulou até o dia 13 de março de 1938, poucos dias após a data em que

⁶ SALGADO, Plínio. *Revolução Integralista*. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 1, 17 maio 1934, p. 1.

⁷ SIGMA - JORNAES - REUNIDOS: 88 jornaes conjugados no maior consórcio jornalístico da América do Sul. *A Offensiva*. Rio de Janeiro. ano II, n. 73, 05 out. 1935, p. 6.

ocorreu a primeira tentativa, fracassada, de *Levante Integralista* no Rio de Janeiro (CALIL, 2010). A partir disso, é possível mensurar que esse periódico “pode ser considerado como um jornal integralista que acompanhou, em grande parte, a trajetória do movimento dos camisas-verdes no Brasil” (CARNEIRO; KOSSOY, 2003, p. 82).

A circulação desse impresso ocorreu “comprovadamente, em todo o Paiz”⁸ e também ultrapassou as fronteiras do território brasileiro. A Prova disso é a correspondência do diretor Juan Emiliano Carulla do impresso *Bandera Argentina*, sediado no endereço Tucumán, n° 669, em Buenos Aires, para a sede do jornal *A Offensiva* no Rio de Janeiro. Nesta carta, ele se queixa por não ter recebido as edições do impresso carioca durante um período de dois meses e, neste caso, estava solicitando o restabelecimento da troca de exemplares entre as redações, conforme pode ser observado a seguir:

Estimado senõr: Me permito molestar sua atención para solicitarle quiera tener la gentileza de disponer que se nos remita en canje el diario "A Offensiva" vocero del movimiento de sua digna dirección. Dicho canje con 'Bandera Argentina' ya existía, pero desde hace unos dos meses no recibimos A Offensiva y como por las ideas que sustenta, similares a las nuestras, es que le rogamos restablecer dicho canje (...) Agradeciéndole desde ya las molestias que le ocasione, reciba los respectos de sua camarada de ideas y S. S., Juan E. Carulla⁹

O endereço da redação e administração de *A Offensiva* sofreu alterações conforme o passar do tempo até se fixar na Rua Quitanda, n. 51, na Província de Guanabara, onde haviam organizado uma oficina gráfica própria ¹⁰“sob direcção competente de um dos maiores technicos da materia no Brasil, sr. Nilton Gasparini, chefe de nossas officinas”¹¹. Antes da sede do jornal conquistar seu logradouro permanente, *A Offensiva* era impressa nas oficinas gráficas do periódico *Diário de Notícias* (SIMÕES, 2011, p. 52) e ocupava, em sua maioria, entre oito ou doze páginas por edição, tendo a empresa *Cia. Finlandeza*, que ficava localizada no décimo terceiro andar do prédio da Praça Mauá, n. 7, no Rio de Janeiro, como fornecedora de papel para a confecção dos exemplares do jornal¹².

A aquisição de equipamentos, a montagem de uma oficina gráfica completa e o seu lançamento, a partir do n. 90, como um jornal diário matutino de grande circulação nacional somente foi possível devido a captação de recursos financeiros realizados pela Sociedade Anônima denominada de *Excelsior S. A.*, editora de *A Offensiva*, tendo o integralista dr. Belmiro Valverde como seu diretor-tesoureiro¹³. A *Excelsior S. A.*, com capital social de mil contos de réis, lançou o

⁸ AGITAÇÕES ENTRE OS BARBEIROS. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 25, 1 nov. 1934, p. 6. Proletariado.

⁹ CARULLA, Juan E. *Bandera Argentina: Diario Nacionalista*. Bueno Aires, 3 abr. 1937. Secretaria Nacional de Relações com o Exterior.

¹⁰ *A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 89, 25 jan. 1936, p. 1.

¹¹ *A OFFENSIVA DIARIA*. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 88, 18 jan. 1936, p. 10.

¹² *A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 61, 13 jul. 1935, p. 8.

¹³ *A OFFENSIVA DIARIA*. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 88, 18 jan. 1936, p. 10.

valor total de quinhentos contos de réis em ações nominativas de duzentos contos de réis cada para venda em oferta pública, de modo que 60% dessas ações foram compradas em um curto espaço de tempo, conforme é possível observar no trecho a seguir retirado do periódico:

Para a realização dessa grande iniciativa, que vem collocar a ACÇÃO INTEGRALISTA BRASILEIRA, no nível real da sua nobre finalidade, organizou-se uma Sociedade Anonyma - EXCELSIOR A. A. - com o capital de MIL CONTOS DE RÉIS [...] Tendo sido lançadas à venda acções da nossa empresa, no valor total de quinhentos contos de réis, acções nominativas de dozentos mil réis, cada, é com justo desvanecimento que noticiamos a magnifica acolhida que a população dessa Capital esta dispensando á Excelsior S. A., pois já foram cobertos mais de trezentos contos numa espontaneidade de procura que vem demonstrar o merecido prestigio que conquistou o nosso jornal pela rectidão da sua conctuda e pela pureza das idéas que encarna e dissemina. Apesar do pequeno espaço de tempo de circulação da notícia da venda das acções da Excelsior S. A., editora da A Offensiva diaria, de varias Provincias começam a chegar pedidos de compra das referidas acções, o que prova a felicidade da idéa do lançamento do grande matutino, que virá ser o defensor dos interesses do Brasil e a voz forte e vibrante que se levantará em pról de todas as causas que contribuam para o progresso e a elevação moral de nossa patria. As pessoas do interior do Brasil que desejem subscrever acções da Excelsior S. A., editora da A Offensiva diaria, acções de duzentos mil réis cada, poderão endereçar as importâncias respectivas ao dr. Belmiro Valverde, director-thesoureiro da referida Sociedade, á rua da Quitanda, 51¹⁴.

Com as novas demandas da vida urbana nas primeiras décadas do século XX, segundo Tania Regina de Luca (2011, p. 123), houve um crescimento da necessidade de comunicação entre o produto e o seu público. Isso impulsionou o fato da publicidade ter se tornado a principal fonte de recursos financeiros dos impressos desse momento (DE LUCA, 2011, p. 123), inclusive de *A Offensiva*. Neste jornal, a propaganda era vista como “um meio comercial de divulgação e indução ao uso de um produto, sendo ele (o produto) ou não integralista, prestando-se ao leitor militante ou, de um modo mais abrangente, mas também bastante empreendido, a todos os leitores do jornal” (SIMÕES; GONÇALVES, 2011, p. 98), homens e mulheres.

Ao observar as propagandas em *A Offensiva*, é possível identificar uma nítida intenção estratégica de vincular os serviços e produtos relacionados aos membros da AIB com a própria organização. Isso “era uma forma de conferir confiabilidade ao produto e de torná-lo preferência entre os outros” (SIMÕES; GONÇALVES, 2011, p. 100). Mesmo que houvesse a prática dessa estratégia por parte do conselho editorial do jornal, “as propagandas de produtos não integralistas aparecem em número muito superior ao das propagandas sobre livros, uniformes, distintivos, cursos, ou qualquer outro produto que tenha relação com o movimento” (SIMÕES; GONÇALVES, 2011, p. 100).

¹⁴ A OFFENSIVA DIÀRIA. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 88, 18 jan. 1936, p. 10.

Nas edições de *A Offensiva*, era comum a redação do jornal evidenciar a importância de ampliar o seu número de assinaturas do jornal, conforme a seguir: “dever de todo integralista assignar e conseguir novos assignantes”¹⁵. Com isso, a administração de *A Offensiva* poderia anunciar para mais pessoas que se tivessem de comprar um produto ou solicitar um serviço era para antecipadamente lembrar “das casas que anunciam em *A Offensiva*”¹⁶. Essa tática tinha como propósito fazer com que o anunciante do produto ou serviço tenha convicção de que o anúncio chegou ao comprador por intermédio do impresso, o que garantiria “um retorno ao investimento na propaganda” (SIMÕES; GONÇALVES, 2011, p. 100).

Fica nítido que a propaganda nas páginas de *A Offensiva* foi vital para a sobrevivência e ampliação da estrutura física e organizativa do jornal. Entretanto, ela não foi a sua única fonte de renda. Entre as demais, destacamos a venda de suas edições avulsas pelo valor de 200 réis cada e de suas coleções completas do periódico pela quantia de 40 mil réis¹⁷, além de diferentes planos de assinaturas para compra dos exemplares de *A Offensiva*. Com o advento da aquisição da própria oficina gráfica, a administração fixou os preços dos planos em: assinatura anual (diariamente) por 60 mil réis; assinatura semestral (diariamente) por 35 mil réis; assinatura anual (só aos domingos) por 15 mil réis; assinatura do semestre (só aos domingos) por 8 mil réis¹⁸.

Outra importante mudança que ocorreu em *A Offensiva* foi a troca na sua direção administrativa, na qual havia Plínio Salgado como o seu diretor. A partir do n. 53, de 18 de maio de 1935, o periódico anunciava em sua primeira página que *A Offensiva* estaria sob a “orientação de Plínio Salgado”. Essa modificação provocou uma reestruturação no interior do jornal, ocorrendo as seguintes alterações nas ocupações dos cargos na composição diretiva do impresso: diretor, Madeira de Freitas; redator-chefe, Martins Moreira; secretário, Hélio Vianna; gerente, F. Cassiano Gomes¹⁹. De acordo com Rodrigo Santos de Oliveira, a partir disso, *A Offensiva* passaria a atuar como um órgão oficial da AIB, tornando-se “a voz oficial do líder” (OLIVEIRA, 2011, p. 32) e o “principal portal de transmissão da doutrina integralista” (OLIVEIRA, 2011, p. 31).

Em sua linha editorial, *A Offensiva* apresentava notícias relacionadas aos fatos da vida cotidiana, da cultura, das artes, dos esportes, da higiene e saúde, do comportamento, de países estrangeiros e dos mundos do trabalho, assim como artigos escritos por colaboradores especiais e pela elite intelectual da AIB. Para Plínio Salgado, o papel fundamental dessa elite intelectual era justamente guiar ou tutelar o povo para a “verdadeira” doutrina que forjaria os caminhos da

¹⁵ *A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 86, 04 jan. 1936c p. 3.

¹⁶ *A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 83, 14 dez. 1935, p. 4.

¹⁷ COLLEÇÕES DE A OFFENSIVA. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 86, 4 jan. 1936, p. 9.

¹⁸ REDACÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 78, 09 nov. 1935, p. 12.

¹⁹ REDACÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 54, 25 maio 1935, p. 12.

construção da *humanidade integralista*, conforme aponta o excerto a seguir: “A mobilização de pensadores, estudiosos, intelectuais, é condição fundamental do êxito desta campanha. São eles que devem transmitir ao povo o conceito sereno de verdade”²⁰.

Com as diversas modificações supracitadas, a estrutura, a organização e as disposições internas do jornal *A Offensiva* demonstraram momentos de oscilação nessa primeira fase do periódico. Todavia houve um esforço em manter um padrão estável em suas publicações, nem todas as seções do jornal possuíam uma regularidade ou espaço definido no corpo físico das edições impressas. De acordo com Simões, o que mais contribuiu para a “ruptura na disposição das seções” foram “os grandes acontecimentos que marcam todo o jornal, ou seja, as alterações expressivas se dão pelas mudanças da primeira para a segunda e da segunda para a terceira fase” (SIMÕES, 2011, p. 66).

Apesar de *A Offensiva* apresentar diferentes seções com variadas temáticas, neste artigo irei analisar apenas a sua seção sindical em sua primeira fase, o *Proletariado*, um espaço dedicado à comunicação da militância integralista com os trabalhadores e as discussões a respeito das ideias do corporativismo integral como uma solução para a *questão social* no período²¹. Na maioria dos artigos presentes nesta seção, os inimigos do *Sigma* são enumerados e combatidos por seus colaboradores, que apresentam o comunismo como um promotor da desintegração da unidade nacional para eles.

Em *Proletariado*, o Integralismo Brasileiro é marcado por uma oposição ao governo de Getúlio Vargas, considerado adepto do liberalismo, e aos seus adversários políticos, como comunistas, socialistas, anarquistas e sindicalistas revolucionários, compreendidos enquanto obstáculos para a formação do Estado Integral. Na corrente de pensamento integralista presente nesta seção, o corporativismo integral tratado muito se aproxima da produção de Miguel Reale, reunida em três volumes na coleção intitulada *Obras Políticas* (1983). Entre a sua produção, pode-se destacar as obras *ABC do Integralismo* (1933) e *O Estado Moderno* (1934). Isso demonstra a tarefa que os jornais integralistas tinham em popularizar as ideias contidas nos livros produzidos pela elite intelectual da organização tendo em vista o público leitor mais amplo (BARBOSA, 2011, p. 48).

Para os colaboradores integralistas desta seção sindical, o sistema econômico capitalista e de representação política deveriam passar por uma reforma integral em sua concepção de totalidade. De outra maneira, não seria possível promover mudanças significativas no que se refere

²⁰ SALGADO, Plínio. *A Quarta Humanidade*. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1934.

²¹ CHALOCHE, Pierre. As Corporações Modernas. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 13, 09 ago. 1934, p. 6. Proletariado.

à *questão social* e a vida dos trabalhadores no Brasil. O excerto abaixo de Reale evidencia essa posição majoritária em *Proletariado*:

Sem a reforma integral do sistema econômico capitalista, sem a equivalência da produtividade do capital e da produtividade do trabalho, sem controle rigoroso sobre o sistema de crédito, sem poderes políticos reconhecidos às organizações profissionais, sem libertação da economia nacional das garras do agiotarismo sem pátria, sem a criação de cooperativas completando a rede sindical-corporativa, sem que se substitua o contrato individual que oprime pelo contrato coletivo que liberta, sem que desapareçam os exploradores que lançam a divisão entre os proletários, a situação destes não sofrerá alteração de monta²².

Na tabela abaixo, é possível observar que esta seção aparece em 62,2% das primeiras oitenta e duas edições da primeira fase do jornal. Embora as edições entre o n. 83, de 14 de dezembro de 1935, e 89, de 25 de janeiro de 1936, fizessem parte da fase inicial de *A Offensiva*, não foram contabilizadas na tabela por aparecerem no momento em que a seção sindical se torna a *Página Syndical*. Foi no decorrer das edições de 1936 que acontece o período de amadurecimento do sindicalismo na AIB, uma vez que a *Página Syndical* demonstra o empenho organizado à entrada dos integralistas no interior dos sindicatos e associações de classe, além do processo paralelo de criação de grupos profissionais integralistas com o intuito de disputar os trabalhadores com as outras forças políticas²³.

Tabela 1 - Número de edições que a seção Proletariado aparece na primeira fase de *A Offensiva*

Proletariado	Número de edições	%
Consta	51	62, 2
Não consta	31	37, 8
TOTAL	82	100

Fonte: Elaborada pelo autor

A seção *Proletariado* exibe em destaque colunas centrais no espaço que ocupava na página em questão com matérias e artigos de opinião. Junto a essas colunas, havia pequenos artigos ou matérias, acompanhados de anúncios de propagandas (destinados tanto aos homens como às mulheres). Também se encontravam presentes textos de reivindicação que tratavam a respeito do

²² REALE, Miguel. Legislação Social. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 5, 14 jun. 1934, p. 7. Proletariado.

²³ A *OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 87, 11 jan. 1936, p. 7. Página Syndical.

descumprimento de direitos trabalhistas²⁴ ou de negociações entre os trabalhadores e o patronato, além da atuação do governo federal enquanto intermediador de conflitos interclasses²⁵.

Nestas colunas centrais da seção, dois colaboradores intelectuais do Integralismo Brasileiro, Miguel Reale e Zoroastro Ramos, tiveram frequentes contribuições entre os anos de 1934 e 1935. Outra figura que surgiu poucas vezes, mas que a sua participação pontual prometia ser estratégica para estabelecer laços de proximidade com os trabalhadores e o seu vivido social no período foi do integralista operário da *Light*, Alfredo Peres. Este trabalhador foi convidado a contribuir na seção *Proletariado* no momento em que aconteceu um acirramento dos embates entre a AIB e a Aliança Nacional Libertadora (ANL), dentro ou fora do movimento sindical, em 1935.

À vista disso, considero que os três citados são os principais responsáveis, durante a fase inicial do periódico, a respeito do teor político-doutrinário na seção sindical, assim como a visão de corporativismo integral, na tentativa de promover um diálogo entre *A Offensiva* e os seus leitores referentes às questões trabalhistas, sindicais e da vida social dos trabalhadores. Isso pode ser visualizado a seguir em um fragmento de um artigo que se encontra em *Proletariado*:

Toda a vida social do paiz precisa ser vasculhada por nós. Faremos os levantamentos, á custa do nosso esforço, e fincaremos os marcos objectivos da nossa jornada. Está mesmo na hora de começar o trabalho. O Brasil todo já anseia sob a nossa palavra renovadora, e todo elle já integra o nosso movimento. Os nossos marcos theoricos estão assentados, começando da idea philosophica, que irisou todas as outras idéas, a economica, a social, a politica. A téia já está armada e a concepção formada no cerebro da nossa gente. Cumpre que comecemos, já agora, a desdobrar os traços da construcção maravilhosa. Chegamos, assim, á hora dos inquietos. Destas columnas vamos iniciar uma série delles, orientados especialmente no sentido da questão operaria, que se processarão, ao mesmo tempo, em todo o território nacional, aonde quer que exista um núcleo integralista ou mesmo um camisa-verde. Que podemos contar com a dedicação dos milhões de soldados verdes, isso sabemos. Fazemos, hoje, esta annunciação, que é um toque de sentido. Talvez no proximo numero já publicaremos as normas que devem orientar o trabalho de todos, para dar-lhe um sentido de ordem, de unidade. Todos obedecerão rigorosamente a ellas, a obra é essencialmente ao Integralismo. Exige canceiras e sacrificios, mas o Integralismo, quando se trate de problemas profundamente brasileiros, nada se pode negar. Fizemos o juramento pela vida e pela morte. Vamos dar-lhe um sentido, sacrificando-nos no estabelecimento das paysagens reais da vida social

²⁴ Como exemplo, destaco a matéria intitulada *Agitações Entre Os Barbeiros* do n. 25, de 1 novembro de 1934, em que é relatado um movimento de barbeiros contra os seus patrões estrangeiros, que não estariam respeitando a lei municipal da localidade que não permitia que estabelecimentos funcionassem depois das 18h. O relato é encerrado dizendo que os barbeiros esperavam que seu sindicato pudesse interceder por eles e garantir seus direitos contra a exploração patronal. Ver em: AGITAÇÕES ENTRE OS BARBEIROS. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 25, 1 nov. 1934, p. 6. *Proletariado*. .

²⁵ Com exemplo, destaco a matéria intitulada *A greve dos operarios da Fabrica de Bangú* do n. 24, de 25 de outubro de 1934, em que é relatado uma greve realizada no Rio de Janeiro e que não se chegou a uma solução mesmo a Junta de Conciliação ter enviado um officio ao Ministério do Trabalho. Segundo o redator não identificado da matéria, a solução do impasse em favor dos operários da fábrica em Bangú por meio da conciliação de classes dependia do ministro Agamemnon de Magalhães. Ver em: A GREVE DOS OPERARIOS DA FABRICA DE BANGÚ. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 24, 25 out. 1934, p. 6. *Proletariado*.

do Brasil²⁶.

Outro conteúdo recorrente nesta seção são as solicitações de publicações de anúncios publicados. Boa parcela desses pedidos eram realizados pelo próprio sindicato de associações; ou membros; sobre reuniões de pautas, eleições internas, ou para delegados classistas, assim como para divulgação de novos núcleos profissionais integralistas ou de bons feitos integralistas aos trabalhadores. Um exemplo disso, foi o caso dos 25 operários nordestinos que migraram para São Paulo para trabalhar na lavoura do café na Paulicéia e, embora a promessa de trabalho garantido pela Inspetoria Regional do Ministério do Trabalho de Pernambuco, ficaram desempregados e perambulando pelo Rio de Janeiro²⁷. Logo, de acordo com o relato, filiados a AIB intervieram a favor desses migrantes e, devido “a boa vontade de um miliciano integralista”²⁸, conseguiram instalá-los em uma fazenda no Rio de Janeiro.

Tabela 2 - Sindicatos e Associações patronais e de trabalhadores presentes na seção *Proletariado* na primeira fase do jornal *A Offensiva*

Sindicatos e associações	Número de sindicatos e associações	%
Empregados	40	88,9
Patronais	5	11,1
TOTAL	45	100

Fonte: Elaborada pelo autor

No que tange aos vários anúncios feitos por sindicatos ou associações de trabalhadores ou seus membros em *Proletariado*, foi possível identificar e classificar 45 entidades de classes ao todo. De acordo com a tabela acima, a maioria absoluta de 88,9% dessas entidades eram vinculadas aos empregados. Contudo, apesar dos sindicatos ou associações de classe identificados comportarem apenas 11,1%, a presença dessas entidades patronais na seção evidencia o interesse dos colaboradores e redatores de *A Offensiva* em estabelecer uma aproximação também com os empregadores. Isso demonstra o compromisso dos escritores de *Proletariado* com o corporativismo moderno, uma vez que este foi “reinventado para promover a inibição política e social do potencial conflito entre “capital” e o “trabalho”” (GARRIDO, 2016, p. 393).

²⁶ RAMOS, Zoroastro. Mais Reparos Ao Manifesto Do Sindicato Dos Bancarios. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 50, 27 abr. 1935, p. 8. *Proletariado*.

²⁷ ASHAVERUS DO TRABALHO. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 54, 25 maio 1935, p. 4. *Proletariado*.

²⁸ ASHAVERUS DO TRABALHO. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 54, 25 maio 1935, p. 4. *Proletariado*.

Tendo como objetivo fazer a classificação dos quarenta sindicatos ou associações de trabalhadores identificados em *Proletariado*, a metodologia utilizada para isso foi agrupá-los em “tipologias profissionais” diferentes e, assim, descobrir a sua quantidade concreta. Conforme a tabela abaixo, foi possível observar que 55% do número total de sindicatos e associações de trabalhadores era composta de profissionais do ramo do serviço, acompanhados em seguida pelos trabalhadores da indústria, representados por 25% do todo, enquanto os profissionais liberais com 12,5% e os trabalhadores de comércio com 7,5%.

Tabela 3 - Tipologias Profissionais dos Sindicatos e Associações de trabalhadores presentes na seção *Proletariado* na primeira fase do jornal *A Offensiva*

Tipologia profissional	Número de cada tipologia	%
Trabalhadores dos serviços	22	55
Trabalhadores da indústria	10	25
Profissionais liberais	5	12,5
Trabalhadores do comércio	3	7,5
TOTAL	40	100

Fonte: Elaborada pelo autor

Outra interessante questão sobre esta seção é enumerar as categorias específicas que se encontram presentes em suas colunas no jornal. Entre elas, pode-se destacar os bancários, motoristas, farmacêuticos, enfermeiros, jornalistas, empregados de hotéis, restaurantes e congêneres e operários da indústria da construção civil. Em vista da presença de diversas categorias de trabalhadores e do público familiar, a redação de *A Offensiva* inseriu anúncios e outras seções vinculadas ao entretenimento e a vida social no espaço próximo da seção *Proletariado* como modo de atrair os olhares também para a sua leitura.

Anticomunismo e o corporativismo integralista no jornal *A Offensiva* (1934-1935)

O corporativismo se tornou, no decorrer da primeira metade do século XX, “um poderoso dispositivo ideológico e institucional contra a democracia liberal” (PINTO, 2014, p. 21), “tanto como uma nova forma de representação de interesses organizados, quanto como uma alternativa autoritária” ao modelo político-econômico vigente até então. No entanto, o corporativismo como “terceira via” não é uma contraposição apenas aos “sistemas, culturas, ideologias, práticas políticas e instituições que se reconheciam nos princípios do liberalismo e da democracia” (TOLEDO, 2021,

p. 145), mas também aos da “tradição socialista e da nova realidade soviética” (TOLEDO, 2021, p. 145) no pós-revolução de 1917.

Essa posição doutrinária político-econômica adotada pelos colaboradores da seção *Proletariado* pode ser vista desde o primeiro artigo publicado em suas colunas centrais denominado *Sindicalismo deturpado* (1934). Neste artigo, já fica evidente a proposta dos camisas-verdes envolvidos em construir o “syndicato integral, incorporado ao Estado, como sua cellula fundamental”²⁹ da unidade nacional em oposição a democracia-liberal e ao comunismo, conforme consta a seguir:

Contra o syndicato agência eleitoral e contra o syndicato instrumento do internacionalismo bolchevista, e que se ergue o proletariado integralista que deseja defender-se altivamente no seio da sua profissão organizada, sem a “curadoria” dos líderes que a Rússia ou o capitalismo subvencionam³⁰.

O colaborador intelectual norteador da discussão do corporativismo moderno nas páginas da seção sindical de *A Offensiva*, durante a sua fase inicial, foi Miguel Reale. Em seu artigo *O Corporativismo Integralista* (1935), ele irá definir de forma sintática o “corporativismo pregado pelo Integralismo” a sua visão. Baseado em sua obra denominada *ABC do Integralismo* (1933), Reale aponta que o corporativismo integralista seria mais completo (ou integral) em relação à experiência italiana, pois o poder seria legitimado apenas sobre bases corporativistas, como pode ser observado a seguir:

O CORPORATIVISMO pregado pelo Integralismo é mais completo que o fascista, pois não consideramos apenas as corporações economicas, mas tambem as corporações sociaes e culturaes da Nação, como as Igrejas, o Exercito, a Magistratura, as Sociedades das Sciencias e das Artes. De mais em mais, emquanto na Italia ainda subsistem um Senado de base não corporativa e um Conselho originado do Partido Fascista (fóra das corporações), nós integralistas proclamamos que só é legitimo o poder constituído sobre alicerces corporativos. As corporações, portanto, não serão, no Brasil, subordinadas a um poder politico de origem não corporativista: as proprias corporações serão o Estado³¹.

De acordo com Michael Hall (2002, p. 22), as primeiras leis sindicais no Brasil, embebidas ainda de elementos liberais, foram promulgadas a “conta-gotas” entre 1931 e 1934, o mesmo período em que o operariado organizado sofreu inúmeras prisões realizadas por policiais infiltrados nas fábricas e sindicatos (GOMES, 2005, p. 167), prejudicando as organizações revolucionárias e instaurando um temor entre os trabalhadores. Este contexto favoreceu a desradicalização de parte do operariado e o surgimento no país de movimentos de extrema-direita de cunho fascista como a AIB, apresentando o *mito do corporativismo* como alternativa ao sistema vigente da época,

²⁹ SYNDICALISMO DETURPADO. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 1, 17 maio 1934, p. 7. Proletariado.

³⁰ SYNDICALISMO DETURPADO. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 1, 17 maio 1934, p. 7. Proletariado.

³¹ REALE, Miguel. *O Corporativismo Integralista*. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 65, 10 ago. 1935, p. 1.

“isto é, a proposta de uma substituição radical da representação política, o que reeditava, em parte, o antiparlamentarismo e a antipolítica que estavam presentes em vários dos movimentos do período anterior, com a representação do mundo produtivo, do trabalho, parecia para alguns a resposta e a saída para uma sociedade que não podia mais se basear nos princípios liberais, mas que temia a solução socialista” (TOLEDO, 2021, p. 146-147).

No decorrer do ano de 1934, Miguel Reale foi o colaborador que mais publicou artigos assinados na seção *Proletariado* tratando a respeito do sindicalismo. Desde o início de suas intervenções na seção sindical, Reale se mostrou preocupado com a questão do pluralismo sindical presente na Constituição de 1934, que para ele possibilitou a instauração de uma “verdadeira ditadura no campo sindical”³² no Brasil pelos comunistas, segundo o seguinte trecho:

No Brasil, [...] estabeleceu-se uma verdadeira ditadura no campo sindical. Os 30 trabalhadores que, chegavam primeiro organizavam a classe e passavam a falar em nome dela. Quase sempre eram marxistas que tratavam mais de propaganda das próprias ideologias do que de garantir os direitos dos trabalhadores³³.

A definição de sindicato para ele seria “a sociedade que representa um grupo de homens que se dedicam ao mesmo officio”³⁴. Em contraposição ao sindicato de *funções facultativas*, Reale relata a sua preferência pelos sindicatos de *funções obrigatórias*, que seria o “syndicato tal como o concebe o Integralismo e tal como se acha(va) concretizado na Itália e em Portugal”³⁵. Entre as suas funções, ele destaca as seguintes: “a) a de tutelar os interesses econômicos e moraes dos sócios; b) a de realizar “effectivamente” obras de assistência social e de educação phisica, intellectual e moral; c) a de cooperação dentro da comunhão nacional”³⁶.

Para Miguel Reale, o legítimo sindicato seria aquele atrelado ao Estado, que deveria “cuidar dos interesses dos produtores no quadro da economia nacional”³⁷, e não permitir que essa entidade de classe se tornasse um “instrumento político de exploração internacional”³⁸ pelos comunistas. A solução para o que denominou de “ditadura dos trinta chegados primeiros”³⁹ era a unidade sindical, uma vez que não deveria existir conflitos entre a própria força de trabalho, como fica evidente a seguir:

Nós integralistas pregamos a unidade sindical, isto é, queremos um sindicato para cada profissão, porque não deve haver luta no seio de um dado setor da vida

³² REALE, Miguel. Legislação Social. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 5, 14 jun. 1934, p. 7. Proletariado.

³³ REALE, Miguel. O Corporativismo Integralista. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 65, 10 ago. 1935, p. 1.

³⁴ REALE, Miguel. O Corporativismo Integralista. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 65, 10 ago. 1935, p. 1.

³⁵ REALE, Miguel. Sindicato De Funções Obrigatorias. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 12, 02 ago 1934, p. 6. Proletariado.

³⁶ REALE, Miguel. Sindicato De Funções Obrigatorias. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 12, 02 ago 1934, p. 6. Proletariado.

³⁷ REALE, Miguel. Unidade Syndical. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 4, 07 jun. 1934, p. 7. Proletariado.

³⁸ REALE, Miguel. Unidade Syndical. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 4, 07 jun. 1934, p. 7. Proletariado.

³⁹ REALE, Miguel. Unidade Syndical. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 4, 07 jun. 1934, p. 7. Proletariado.

produtiva, pelo simples fato de que só p6de haver identidade de interesses entre aqueles que se dedicam 6s mesmas atividades⁴⁰ (REALE, 1934g, p. 7).

Portanto, no regime integralista, a unidade sindical iria garantir a unidade da na63o. Desse modo, seria imposto a obrigatoriedade do cumprimento de deveres e das fun63es supracitadas para o acesso aos direitos trabalhistas. Do contr63rio, o Estado Integral como representante da na63o n6o poderia conceder direitos, “a um grupo que se organizar para destruir a Na63o mediante a luta internacional de classes”⁴¹, ou seja, seriam retirados todos os direitos daqueles que promovessem a63oes que viriam a resultar na fragmenta63o da unidade nacional. Isso evidencia que a “integra63o do sindicalismo no Estado 6 a ideia central do corporativismo enquanto doutrina” (GARRIDO, 2016, p. 395).

Todavia, para ser poss6vel implementar esse regime no Brasil, Reale aponta que a solu63o da quest6o social n6o poderia ser parcial, ela deveria ser integral. Posto isto, para que houvesse a constitui63o do sindicato integral no pa6s, antes disso se impunha a necessidade preliminar de se promover uma “reforma do Estado”⁴², visando a forma63o de um Estado corporativo. Tendo em vista esses fatores assinalados, 6 not6vel que essa solu63o corporativista dada por ele contribuiria para marginaliza63o progressiva dos trabalhadores organizados e incit6-os ao constrangimento destes em consentir a for6a com os acordos formulados pelo Estado e patronato, assim como a “elimina63o do sindicalismo de classe aut6nomo e de destrui63o dos seus la6os de ideologia e movimento com os socialismos revolucion63rios” (GARRIDO, 2016, p. 398).

Em sua pesquisa a respeito do pensamento corporativo de Miguel Reale no jornal *A63o* (SP), Jo6o Fabio Bertonha afirmou, em rela63o a Reale, que “fica igualmente evidente e expl6cita a sua predile63o pelo fascismo italiano e, mais ainda, pelo corporativismo, [considerada a] chave para a solu63o dos problemas do mundo” (BERTONHA, 2013, p. 273). Em *A Offensiva*, essa chave surge, de modo expl6cito, no artigo *A Li63o da It6lia* (1934) de Miguel Reale, no qual manifesta a sua admira63o, de forma expl6cita, pelo fascismo italiano e de como a sua experi6ncia apresentava “provas magn6ficas da verdade contida na afirma63o fundamental do corporativismo: “As classes devem se desenvolver harmonicamente no seio da Na63o”⁴³.

Essa afirma63o citada por Reale indica como os “agitadores comunistas” eram os principais inimigos do projeto corporativista do Integralismo. Miguel Reale, em diversas oportunidades,

⁴⁰ REALE, Miguel. Unidade Syndical. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 4, 07 jun. 1934, p. 7. Proletariado.

⁴¹ REALE, Miguel. Sindicato De Fun63oes Obrigatorias. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 12, 02 ago 1934, p. 6. Proletariado.

⁴² REALE, Miguel. A Nova Organiza63o Syndical. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 11, 26 jul. 1934, p. 6. Proletariado.

⁴³ REALE, Miguel. A Li63o da Italia. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 24, 25 out. 1934, p. 6. Proletariado.

promoveu a antagonização entre “amor pela classe” e “amor pela nação”⁴⁴, “em nome da classe” e “em nome da pátria”⁴⁵ ou “luta de classes” e “colaboração entre as classes”⁴⁶. Isso se deve a ele reconhecer no *Manifesto Comunista* (1848), de Karl Marx e Friedrich Engels, como uma referência para a organização dos trabalhadores, conforme o excerto a seguir demonstra:

Os últimos decennios do seculo passado foram agitados por discussões intermináveis sobre o sentido internacionalista das lutas proletárias. Toda a ideologia socialista, desde a publicação da obra fundamental de Marx, confundiu-se e identificou-se com a corrente marxista, que, aos poucos, invadiu o sector syndical norteando as reivindicações obreiras. Os protestos de fortes teorizadores não marxistas e de outras doutrinas poderosas contra a miserável situação do operariado no mundo capitalista, passaram para segundo plano chegou-se ao absurdo de identificar proletariado e marxismo, como se nada se houvesse pensado e escripto além de Marx⁴⁷.

Para Miguel Reale, a contribuição e repercussão que o entendimento de *luta de classes*, presente no manifesto de Marx e Engels, teve no Brasil como um motor revolucionário entre o operariado, acabou por gerar um entrave para a disseminação de estudos sobre as experiências corporativistas nos anos 1930 no país. Pois, segundo ele, havia um preconceito entre muitos brasileiros a respeito do corporativismo e da possibilidade de colaboração entre capital e trabalho vir a se concretizar no Brasil⁴⁸. Portanto, Reale compreendia que apenas um operário nacionalista estaria imune ao “vírus marxista”, que “agitadores estrangeiros e literatos de typo-cacau”⁴⁹ espalhavam nas grandes cidades brasileiras, sendo aquele que não abriria “mão do direito de ter uma família, uma pátria, uma religião”⁵⁰ ao invés de ser adepto do comunismo.

Em 1935, a Aliança Nacional Libertadora (ANL) tornou-se uma grande adversária política da AIB. Com o avanço da ANL nos sindicatos e associações de trabalhadores, os integralistas começaram a se organizar em grupos profissionais paralelos e a iniciar uma tática de adentrar aos sindicatos e associações de classes. Prova disso foi a mobilização realizada pelos integralistas do Núcleo Integralista Bancário, que acusavam o Sindicato dos Bancários de promover propaganda comunista, enquanto lembravam indignados do episódio em que um companheiro foi silenciado ao tentar discutir uma proposta de emenda de maior relevância no sindicato⁵¹. Isso revela a

⁴⁴ REALE, Miguel. Posição do Proletariado. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 17, 6 set. 1934, p. 6. Proletariado.

⁴⁵ REALE, Miguel. Posição do Proletariado. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 17, 6 set. 1934, p. 6. Proletariado.

⁴⁶ REALE, Miguel. A Lição da Italia. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 24, 25 out. 1934, p. 6. Proletariado.

⁴⁷ REALE, Miguel. A Grande Guerra E O Proletariado. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 20, 27 set. 1934, p. 6. Proletariado.

⁴⁸ REALE, Miguel. A Lição da Italia. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 24, 25 out. 1934, p. 6. Proletariado.

⁴⁹ REALE, Miguel. A Grande Guerra E O Proletariado. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 20, 27 set. 1934, p. 6. Proletariado.

⁵⁰ REALE, Miguel. A Grande Guerra E O Proletariado. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 20, 27 set. 1934, p. 6. Proletariado

⁵¹ O. C. Mais Depressa Se Apanha Um Mentiroso. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 51, 4 maio 1935, p. 8. Proletariado

existência de um conflito interno em um sindicato neste ano, tendo os camisas-verdes como seus provocadores.

O Manifesto publicado pelo Núcleo Integralista dos Bancários era carregado de elementos do corporativismo integralista pregado por Miguel Reale. Nele, pode-se observar a pregação de que a classe não deveria negar a nação e se posicionava contra o “perigo do comunismo”⁵², buscando despertar um “sólido e consciente espírito de classe”⁵³ ao invés da luta de classes e em “defesa de direitos e do desempenho de deveres”⁵⁴. A seguir, os pontos fundamentais do estatuto do Núcleo Integralista dos Bancários para a construção de tal corporativismo:

[...] São os seguintes os pontos fundamentaes orientadores de nossas actividades para os quaes pedimos o assentimento e o apoio de todos os bancarios do Brasil:
I - Nacionalismo. Combate ao “Marxismo” negador da Nação Brasileira. Combate a todo regionalismo enfraquece dor da Nação. Combate ao capitalismo sem Patria dos judeus internacionaes.
II - Anti-liberalismo. Combate ao regimen burguez de exploração do trabalho pelo capital. Combate ao sentido materialista da vida.
III - Campanha por um Brasil Corporativo.
IV - Unidade Syndical. Combate a toda tentativa de pluralidade syndical.
V - Creação da Federação dos Sindicatos de Bancarios do Brasil.
VI - Manutenção do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancarios.
VII - Fiscalização das Leis Trabalhistas.
VIII - Justiça do Trabalho rapida, efficiente e liberta de influencias estranhas.
IX - Fixação de Salario Minimo que attenda ás necessidades decorrentes do actual custo da vida.
X - Creação de Cursos de Cultura e de Aperfeiçoamento Technico-Profissional para os bancarios. BANCARIOS DO BRASIL!
[...] *Do Nucleo Integralista de Bancarios*. Rio de Janeiro, março de 1935⁵⁵.

No artigo *Mais Reparos Ao Manifesto Do Sindicato Dos Bancarios* (1935), Zoroastro Ramos⁵⁶, corroborando com o Núcleo Integralista dos Bancários, fez críticas ao Manifesto promulgado pelo Sindicato dos Bancários devido ao seu cunho exageradamente anti-patronal, uma vez que o sindicato, para ele, tinha o intuito de: “dar à classe bancária um impulso que não só a tire fora do círculo da exploração patronal, que é desumana e é cruel, bem o sabemos, para inseri-la no círculo da opressão ao Patrão”⁵⁷. Embora reconheça a exploração patronal como algo presente na vida dos trabalhadores, Ramos se posiciona de maneira desfavorável ao emprego da *luta de classes* como uma ferramenta de reivindicação do operariado organizado.

Sendo assim, na visão Zoroastro Ramos, o objetivo dos sindicatos não era se “vingar” ou

⁵² AOS BANCARIOS DO BRASIL. A *Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 46, 30 mar. 1935, p. 8. Proletariado.

⁵³ AOS BANCARIOS DO BRASIL. A *Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 46, 30 mar. 1935, p. 8. Proletariado.

⁵⁴ AOS BANCARIOS DO BRASIL. A *Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 46, 30 mar. 1935, p. 8. Proletariado.

⁵⁵ AOS BANCARIOS DO BRASIL. A *Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 46, 30 mar. 1935, p. 8. Proletariado.

⁵⁶ Zoroastro Ramos foi membro do Comitê Nacional Sindical da AIB, diplomado no primeiro curso sobre sindicalismo instituído pelo Departamento Nacional Sindical em 1937 e durante a sua segunda edição assumiu o cargo de professor.

⁵⁷ RAMOS, Zoroastro. *Mais Reparos Ao Manifesto Do Sindicato Dos Bancarios*. A *Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 50, 27 abr. 1935, p. 8. Proletariado

ser promotor do “ódio de classe”⁵⁸, – mesmo que isso seja resultado imediato da opressão produzida pelo patronato durante décadas –, pois os sindicatos deveriam visar a garantia de uma unidade nacional em que o setor da produção fosse um corpo sem conflitos e equilibrado, como fica indicado no seguinte excerto:

orgãos de vida, de trabalho, de construção, palco de sentimentos nacionalistas e de intentos patrióticos. São órgãos que visam primeiro o interesse nacional de atingir, pela harmonização e colaboração de todas as classes profissionais, um plano de efectiva realização de todos os problemas que sejam uteis ao bem da vida colectiva de todas as classes que trabalham na produção do util e do bello de que se beneficia a gente do Brasil⁵⁹.

É notável que, para Ramos, a solução não era o uso de violência contra os patrões. A solução estaria na reforma integral do Estado e de seus mecanismos de representação e atuação política. Segundo Zoroastro Ramos, o “remédio” para resolver os problemas nacionais era “combater o dinheiro”⁶⁰, era “investir decididamente contra os fundamentos do Estado injusto”⁶¹, “derrubar a ordem política e econômica que se baseia no Capitalismo, hypertrophia do Capital”⁶² e “impôr a Sociedade um sentido de Justiça Integral, que não prejudique nenhuma classe, mas atenda aos direitos de todas as que trabalham e produzem no benefício da Nação”⁶³.

Apesar de Zoroastro Ramos apontar o seu descontentamento com o capitalismo ao sinalizar a sua vontade em elaborar um “novo edifício” corporativo, tanto ele como Miguel Reale pretendiam realizar isso sem desmantelar totalmente as bases do liberalismo. Para ele, a *luta de classes* “não se justifica [...] depois de sanadas as injustiças e as explorações, porque estas não autorizam, posteriormente, o exercício de explorações e injustiças como represálias às anteriormente sofridas”⁶⁴.

Contudo, Edvaldo Vieira (1981, p. 38-39) faz uma importante exclamação ao assinalar que: “igualdade de situação não sugere uniformidade de poderes e de condições humanas, mas, ao contrário, de submissão aos princípios da moral social e nacional”. Portanto, pode-se compreender

⁵⁸ RAMOS, Zoroastro. Mais Reparos Ao Manifesto Do Sindicato Dos Bancarios. A *Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 50, 27 abr. 1935, p. 8. Proletariado

⁵⁹ RAMOS, Zoroastro. Mais Reparos Ao Manifesto Do Sindicato Dos Bancarios. A *Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 50, 27 abr. 1935, p. 8. Proletariado.

⁶⁰ RAMOS, Zoroastro. Uma Outra Attitude Para O Proletario. A *Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 52, 11 maio 1935, p. 8. Proletariado.

⁶¹ RAMOS, Zoroastro. Uma Outra Attitude Para O Proletario. A *Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 52, 11 maio 1935, p. 8. Proletariado.

⁶² RAMOS, Zoroastro. Uma Outra Attitude Para O Proletario. A *Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 52, 11 maio 1935, p. 8. Proletariado.

⁶³ RAMOS, Zoroastro. Uma Outra Attitude Para O Proletario. A *Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 52, 11 maio 1935, p. 8. Proletariado.

⁶⁴ RAMOS, Zoroastro. Mais Reparos Ao Manifesto Do Sindicato Dos Bancarios. A *Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 50, 27 abr. 1935, p. 8. Proletariado.

que não há possibilidade de se fazer uma dissociação do corporativismo moderno em relação ao capitalismo, posto que não pretende pôr fim aos mecanismos de exploração dos trabalhadores ao propor o mito da uniformidade de classes sociais (burguesia e operariado) tão assimétricas por natureza (MOREIRA, 1974, p. 464-470).

Outro fator visto como um desintegrador da unidade nacional para os integralistas eram as greves proletárias. Conforme consta no artigo; *A' Margem Das Greves*, publicado na seção *Proletariado* em 1935, o Integralismo Brasileiro era “em these, contra a gréve, porque o Integralismo é contra todas as manifestações de desequilíbrio e desordem que preparam e dão origem às greves”⁶⁵.

De acordo com Zoroastro Ramos, os sindicatos não eram formulados como “armas de combate às classes contrárias”⁶⁶, em razão de que eram considerados como “órgãos ordenadores de interesses recíprocos, de patrões e operários”⁶⁷. Logo, o posicionamento contrário às greves e favorável a colaboração entre as classes firmado nas colunas de *A Offensiva* por sua elite letrada, promoveria condições vantajosas para a preservação da autonomia patronal sobre os seus empregados – algo que era combatido por aqueles adeptos de uma orientação marxista.

As “manifestações violentas de males profundos”⁶⁸ tornaram-se um sinônimo para as greves proletárias. Segundo o regime integralista abordado na seção sindical, não haveria qualquer incentivo permissivo para a composição de greves dos trabalhadores, uma vez que as suas causas não seriam permitidas, pois seria elaborado o “aparelhamento necessário para resolver dentro da engrenagem do Estado, pacificamente, todos os conflictos do Trabalho”⁶⁹. Contudo, o pacifismo ou a imobilização total da classe trabalhadora perante os seus interesses e necessidades antagônicas aos empregadores não se apresentam como realidade concreta na História do Brasil, já que

“as greves podem ser definidas como formas de luta, coerção e poder, nas quais um grupo de trabalhadores, agindo coletivamente, para de trabalhar para dar reforço a reivindicações econômicas, sociais e/ou políticas de interesse dos trabalhadores diretamente envolvidos e/ou de outros” (LINDEN, 2013, p. 203).

Embora os camisas-verdes não indiquem soluções para resolver a raiz do problema social no país, eles não condenavam completamente aquilo que denominavam de “gréves justas”⁷⁰. Essas greves tinham algum fundamento de acontecerem, segundo o entendimento integralista, uma vez que os governos liberais não apresentavam condições de “assegurar equilíbrio e justiça nas relações

⁶⁵ A' MARGEM DAS GREVES. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 35, 10 jan 1935, p. 8. Proletariado.

⁶⁶ RAMOS, Zoroastro. *Syndicalização De Funcionarios Publicos*. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 44, 16 mar 1935, p. 8. Proletariado.

⁶⁷ RAMOS, Zoroastro. *Syndicalização De Funcionarios Publicos*. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 44, 16 mar 1935, p. 8. Proletariado.

⁶⁸ A' MARGEM DAS GREVES. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 35, 10 jan 1935, p. 8. Proletariado.

⁶⁹ A' MARGEM DAS GREVES. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 35, 10 jan 1935, p. 8. Proletariado.

⁷⁰ A' MARGEM DAS GREVES. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 35, 10 jan 1935, p. 8. Proletariado.

de Trabalho”⁷¹, assim como a sua incapacidade de obrigar patrões e operários a encarar a questão social pelo “ponto de vista do interesse nacional”⁷².

De acordo com Zoroastro Ramos, a posição miserável que o regime liberal de “compressões domésticas”⁷³ e “esmagamentos de necessidades primaríssimas”⁷⁴ em que os trabalhadores eram colocados, tornava-se a base ideal para o fomento de “ninho de greves e de tenebrosas conspirações que vivem a enfraquecer o organismo anêmico da Pátria”⁷⁵, ou seja, a arrefecer a unidade nacional.

Contudo, apesar de Ramos se apropriar em sua escrita das necessidades e da disposição por mudanças políticas das camadas populares, Clara Zetkin (2019, p. 78-79) nos alerta que movimentos autoritários à direita flertaram em algum nível com as reivindicações do proletariado revolucionário durante o seu período de efervescência e insurreição, mas – ao eleger o caso italiano como exemplo –, ela aponta que “após o capitalismo ter sido reafirmado e a burguesia retomar uma ofensiva geral, o fascismo posicionou-se firmemente ao lado da burguesia, um compromisso mantido por seus líderes desde o início” (ZETKIN, 2019, p. 78).

Em *Festa do Trabalho* (1935), Zoroastro Ramos realiza uma ofensiva contra os comunistas ao abordar o que chama de histeria comunista ao brigarem, discutirem e acusarem, sem apresentar “de maneira eficiente, a união de todas as classes trabalhistas”⁷⁶, e sem proporcionar a solução e “os fundamentos nítidos daquilo que deve nortear-lhes as reivindicações”. Em seguida, Ramos irá afirmar que a *luta de classes* não tem funcionalidade efetiva para o operariado que anseia por mudanças político-econômicas:

O operario não se interessa em brigar com o patrão senão porque julga que só assim objetivará os seus direitos conspurcados. Mas essa attitude de luta contra o patrão vem sendo seguida há muito tempo, e no emtanto continua havendo injustiça e oppressão aos trabalhadores. Prova de que o remédio para o mal é bem differente.⁷⁷

Para Zoroastro Ramos a luta da classe trabalhadora pela conquista de seus direitos trabalhistas através do uso da força e violência era uma prática ineficaz, pois não haveria alternativa aos trabalhadores se não fosse pela solução pregada pelo corporativismo integral, uma vez que o

⁷¹ A’ MARGEM DAS GREVES. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 35, 10 jan 1935, p. 8. Proletariado.

⁷² A’ MARGEM DAS GREVES. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 35, 10 jan 1935, p. 8. Proletariado.

⁷³ RAMOS, Zoroastro. Salarios E Vencimentos. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 42, 28 fev 1935, p. 8. Proletariado.

⁷⁴ RAMOS, Zoroastro. Salarios E Vencimentos. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 42, 28 fev 1935, p. 8. Proletariado.

⁷⁵ RAMOS, Zoroastro. Salarios E Vencimentos. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 42, 28 fev 1935, p. 8. Proletariado.

⁷⁶ RAMOS, Zoroastro. Festa do Trabalho. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, N. 51, 4 maio 1935, p. 8. Proletariado

⁷⁷ RAMOS, Zoroastro. Festa do Trabalho. *A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, N. 51, 4 maio 1935, p. 8. Proletariado.

patronato fora do Estado corporativo integral encontraria formas de subverter essas conquistas ao seu favor. Essa visão do autor fica evidente no seguinte fragmento:

“[...] Exagerando se essa tática poderíamos arrancar do empregador pelo medo que lhe mettessemos, um aumentosinho de salario, uma diminuição de horas de serviço. Mas o empregador, que é o homem do dinheiro, e nunca se deixa vencer, não iria perder esses nácos de lucro que o proletario lhe tomasse pelo terror das descomposturas e das ameaças extremistas. Elle muito mansamente poria os seus pausinhos a mexer, e de uma hora para a outra o preço dos generos subiria, absorvendo o aumentosinho de salario, e levando mais uma boa parte deste, enquanto que a machina, contractada a granel iria dispensando o operario que obtivera do “favor” patronal o direito de trabalhar menos horas por dia” (RAMOS, 1935e, p. 8).

Contudo, o olhar restrito de Ramos sobre a *luta de classes* revela a falta de compreensão sobre o objetivo final da mobilização operária organizada para o marxismo: a revolução do proletariado. Para isso, segundo Florestan Fernandes, não basta conquistar os direitos trabalhistas oriundos da democracia liberal burguesa, os trabalhadores devem crescer com a “consciência de que tem de tomar tudo com as próprias mãos” (FERNANDES, 2018, p. 16) para ser possível uma “democracia da maioria, isto é, uma democracia popular ou operária” (FERNANDES, 2018, p. 16).

Desse modo, a democracia popular visada pelos marxistas revolucionários era antagônica à democracia orgânica contida nas colunas da seção *Proletariado*. Ademais, é importante salientar que o “ódio do industrialismo” não é uma ação direta desmedida do operariado contra os seus empregadores, posto que isso é produto de acordos regados a violência entre o patronato e órgãos de repressão do Estado burguês em oposição a classe trabalhadora, principalmente, durante as primeiras décadas da Primeira República no Brasil (GOMES, 2005, p. 61-62).

A direção de *A Offensiva* não apenas convidou intelectuais letrados da AIB para fazer colaborações nas suas linhas da seção sindical do periódico na primeira fase. Houve também um terceiro colaborador em *Proletariado*, integrante da Câmara dos Quatrocentos do movimento integralista e operário desligador de luz da empresa *Light*, Alfredo Peres⁷⁸.

O primeiro artigo em que aparece Peres nesta seção foi publicado em novembro de 1934 e recebeu o título de *A Denúncia do Chefe*. Nesta publicação, Alfredo Peres oferta um depoimento como um jovem trabalhador que iniciou a sua jornada nos mundos do trabalho aos dezessete anos na *Light*⁷⁹. A escolha do seu testemunho feita pelo redator da seção foi para contemplar o discurso realizado por Plínio Salgado dias antes a respeito do “crime da Dictadura no que concerne à questão

⁷⁸ Nucleo Integralista dos Trabalhadores da Light. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 60, 6 jul 1935, p. 12. *Proletariado*.

⁷⁹ PERES, Alfredo. A Denúncia Do Chefe: Depoimento de um operario. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 28, 22 nov 1934, p. 6. *Proletariado*.

proletária no Brasil”⁸⁰.

Em seu depoimento, Alfredo Peres se arma de um teor anticomunista e chauvinista para confrontar o operariado estrangeiro que habitava o país nas primeiras décadas do século XX ao anunciar que estava sendo desencadeado um “golpe contra [...] a nacionalidade”⁸¹. Os acusados deste suposto golpe eram os estrangeiros, apontados como aqueles que propagavam as palavras do anarquismo e, principalmente, do comunismo no Brasil no interior dos sindicatos⁸². Isso pode ser observado no trecho a seguir:

Homens que se batiam ardorosamente nas famosas lutas Julio Prestes contra Getulio Vargas vivaram João Pessoa e Washington Luís, viram-se num repente envolvidos pelas ondas vermelhas dos Soviets. Estrangeiros timidos, que falavam medrosamente á frente dos brasileiros e enguliam insultos como pilulas doces, se fizeram propagandistas fervorosos dos crédos marxistas (PERES, 1934a, p. 6).

A visão de Alfredo Peres sobre o corporativismo integral a ser adotado pela AIB aparece pela primeira vez no artigo *A força operaria*, publicado em dezembro de 1934. Para Peres, o proletariado deveria representar uma força, “não uma força de domínio (theoria comunista) ou uma força de desordem (liberal-democracia); mas uma força de equilíbrio”⁸³. Esta força de equilíbrio mencionada pelo operário da *Light* apenas ocorreria na sociedade por meio da “harmonia e colaboração das classes”⁸⁴ e através de uma organização sindical aos moldes do corporativismo integral, conforme mostra o seguinte excerto:

O Integralismo uma vez que é corporativista é também syndicalista. O syndicato é uma das suas instituições. Mas, no Integralismo, o syndicato ganha em atribuições o que perde em anarchia. Sendo um conjucto de brasileiros elle terá um directiva brasileira. Não contraminará o Estado, pois será parte integrante do Estado. Delle partirá o governo, as representações legisladoras, os valores technicos. Os syndicatos apresentarão candidatos ás corporações e Camaras Professionaes. Entrementes cuidarão da assistencia social, dos interesses economicos, das actividades aportivas e culturaes do seus associados. Havendo no Integralismo relativa socialização das industrias ou seja interesse monetario dos operarios nos lucros das empresas, os syndicatos exercerão vigilancia severissima. Elles irão na defesa dos associados aos Tribunaes do Trabalho. E muita cousa que é no regimen actual uma macaqueação indecente, ganhará no Integralismo effectivação absoluta com a sua integração na realidade brasileira⁸⁵ (PERES, 1935b, p. 8).

⁸⁰ PERES, Alfredo. A Denuncia Do Chefe: Depoimento de um operario. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 28, 22 nov 1934, p. 6. Proletariado.

⁸¹ PERES, Alfredo. A Denuncia Do Chefe: Depoimento de um operario. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 28, 22 nov 1934, p. 6. Proletariado.

⁸² PERES, Alfredo. A Denuncia Do Chefe: Depoimento de um operario. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 28, 22 nov 1934, p. 6. Proletariado.

⁸³ PERES, Alfredo. A força operaria. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 32, 20 dez 1934, p. 8. Proletariado.

⁸⁴ PERES, Alfredo. Os grupos profissionaes e sua finalidade. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 81, 30 nov 1935, p. 9. Proletariado.

⁸⁵ PERES, Alfredo. A missão multipla dos syndicatos no regimen integralista. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 46, 30 mar 1935, p. 8. Proletariado.

Todavia, essa tentativa de reformar a forma de representação política das classes sociais no Estado brasileiro por intermédio da implantação de corporações de cunho fascista, se manifesta como incapaz de alcançar as reivindicações do proletariado explorado. De acordo com Daniel Guérin (2021, p. 209), essa incapacidade se apresenta pelo temor que os empregadores sentem das organizações operárias no Estado integral extrapolarem a sua função de controle e vigilância do operariado e, assim, fazerem ressurgir, sob outro prisma, o sindicalismo de classe. Sendo assim, o patronato recorreria a repressão contra os trabalhadores, exigindo a depuração de “cima a baixo (d)o aparelho das organizações “operárias” fascistas” (GUÉRIN, 2021, p. 209), fazendo com que “até o último vestígio de luta de classes seja estirpado” (GUÉRIN, 2021, p. 209) das relações sociais no país.

Em *Os grupos profissionais e as sua finalidade* (1935), Alfredo Peres relata a respeito de uma greve de trabalhadores da ferrovia em Minas Gerais, “tramada por elementos perturbadores e despidos de ideia”⁸⁶ e impedida pelo grupo profissional integralista de ferroviários em Leopoldina, liderado por Alfredo Silva, em outubro de 1935. Embora não aponte diretamente a sua posição nas colunas da seção sindical em relação à organização de greves pelo proletariado⁸⁷, Peres indica aos seus leitores que os camisas-verdes deveriam operar como “uma só cabeça, um só pensamento”⁸⁸. Isso denota como a sua visão de corporativismo integral também se fundamenta na garantia da unidade nacional.

Os grupos profissionais integralistas, segundo Alfredo Peres, através da sua “arregimentação e [...] disciplina”⁸⁹, tinham a função estratégica de facilitar a “tomada dos sindicatos das mãos mercenárias dos bolchevistas”⁹⁰ à frente dos seus principais cargos de liderança. Para ele, a “libertação das pequenas classes está no progresso da sua cultura intelectual”⁹¹ e, por isso, o operariado se tornando “relativamente culto”⁹² estaria mais próximo de uma formação política do Integralismo, na qual acreditava que solidariedade de classe estaria vinculada ao “sentido

⁸⁶ PERES, Alfredo. Os grupos profissionais e sua finalidade. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 81, 30 nov 1935, p. 9. Proletariado.

⁸⁷ Apesar de Zoroastro Ramos em *Proletariado* não apresentar uma posição bem definida, fora dessa seção sindical em seu artigo *A greve*, publicado em 20 de julho de 1935, em *A Offensiva*, ele definitivamente assinala a sua posição de que o operariado deveria ser decididamente contra as greves agitadas por comunistas.

⁸⁸ PERES, Alfredo. Os grupos profissionais e sua finalidade. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 81, 30 nov 1935, p. 9. Proletariado.

⁸⁹ PERES, Alfredo. Os grupos profissionais e sua finalidade. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 81, 30 nov 1935, p. 9. Proletariado.

⁹⁰ PERES, Alfredo. Os grupos profissionais e sua finalidade. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 81, 30 nov 1935, p. 9. Proletariado.

⁹¹ PERES, Alfredo. Os grupos profissionais e sua finalidade. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 81, 30 nov 1935, p. 9. Proletariado.

⁹² PERES, Alfredo. Os grupos profissionais e sua finalidade. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 81, 30 nov 1935, p. 9. Proletariado.

de conciliação de crescimento esforçado, de antagonismo às violências estéreis”⁹³ pregadas, a sua visão, por seus inimigos.

Portanto, é notável a construção de uma tática doutrinária alternativa dos integralistas que funcionasse paralelamente a sua disputa interna com as lideranças comunistas no âmago dos sindicatos e associações de classe no Brasil. Segundo Armando Boito Jr., esse “cerco de massa às direções dos partidos e das associações reivindicativas dos trabalhadores” (BOITO JR., 2021, p. 27) foi uma imposição feita pelas ditaduras fascistas no entreguerras ao movimento operário e popular.

De acordo com a alegação de Peres, essa infiltração integralista nos sindicatos causou um efeito de repulsa do Integralismo por parte dos líderes sindicais, como um caso registrado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em que acusavam um presidente comunista de um sindicato pela expulsão de operários integralistas de uma fábrica⁹⁴. Ademais, segundo ele, também houve uma grande resistência de muitos de seus companheiros de profissão em aderirem aos grupos profissionais integralistas⁹⁵, como pode ser visto no apelo feito pelo Grupo Profissional Integralista dos Trabalhadores da *Light* em *A Offensiva* a aqueles que não estavam cumprindo com suas obrigações expressas por Plínio Salgado:

Alguns companheiros que compõem este grupo profissional, têm encontrado nos escritórios e nas oficinas, vários integralistas que têm negligenciado em fazer parte desta organização classista-doutrinária. Afirmamos a estes companheiros que os grupos profissionais, inclusive o dos Trabalhadores da Light, são de criação autorizada pelo Chefe Nacional e appellamos, dado isso, para que cumpram um dever a que estão obrigados e procurem conhecer as finalidades de taes grupos. Quanto mais, que devido á dualidade syndical existente hoje em dia na Light e a repulsa que grande numero de trabalhadores tem em pertencer a ambos os sindicatos, o Grupo Profissional dos Trabalhadores da Light poderá, dentro em breve, tornar-se o syndicato ideal de todos os trabalhadores da empresa. Procure na rua Affonso Cavalcante n. 174, o companheiro Alfredo Peres — Chefe do Grupo — à noite, dê preferência às terças feiras (*A Offensiva*, 1935i, p. 5).

Dessa maneira, fica evidente que os camisas-verdes tiveram que enfrentar difíceis obstáculos para adentrar o campo sindical no país, o que explica o seu baixo sucesso entre o proletariado durante o período de 1934 a 1935. No levantamento de dados realizado na seção *Proletariado* referente à infiltração de integralistas em número ou em altos cargos dos sindicatos ou associações de classe ficaram restritos à presença de dois presidentes integralistas de sindicatos,

⁹³ PERES, Alfredo. Os grupos profissionaes e sua finalidade. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 81, 30 nov 1935, p. 9. Proletariado.

⁹⁴ PERES, Alfredo. Dous Processos. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 56, 29 jun. 1935, p. 12. Proletariado.

⁹⁵ PERES, Alfredo. Os grupos profissionaes e sua finalidade. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 81, 30 nov. 1935, p. 9. Proletariado.

Affonso de Lima Soares, presidente da União dos Empregados em Hotéis, Restaurantes e Congêneres do Rio de Janeiro⁹⁶ e Jeová Motta, presidente União Beneficente dos Motoristas Brasileiros⁹⁷, e de quase quatrocentos operários no núcleo do Espírito Santo, da Província da Guanabara⁹⁸.

Tendo em vista esse cenário sindical desfavorável aos seus interesses, os dirigentes integralistas do jornal *A Offensiva* ao observar a necessidade de investirem mais na seção sindical do jornal, transformando o seu nome para *Página Sindical* e ampliando o seu espaço ocupado para uma página inteira, a partir da edição n. 83. Nesta edição publicada em 14 de dezembro de 1935, o chefe dos camisas-verdes Plínio Salgado anuncia uma ordem expressa aos adeptos da doutrina integralista de que possuíam o dever de intervir nas atividades da vida sindical e disputar as posições de lideranças dentro dos sindicatos contra os comunistas, conforme indica na passagem a seguir:

O objectivo dos comunistas, lutando para se assenhorearem da direcção dos sindicatos é "tapear" os trabalhadores, através da mais deslavada demagogia, afim de lhes captar a sympathia e conduzir suas forças no rumo da escravização que lhes será imposta no regimen do capitalismo sovietico. Ora, sendo assim, os integralistas [...] devem não descançar também na luta pela conquista das posições nos sindicatos. Cada Integralista tem a sua actividade profissional; Se não é syndicalizado, que se syndicalize. Se pertence a um syndicato, que frequente suas reuniões, que exerça sua actividade, que se aglutine, não só com os integralistas que estiverem dentro do syndicato, mas como com todos aquellos que forem anti-comunistas. E' esse, aliás, o processo e a tactica bolchevista (SALGADO, 1935, p. 7).

Com a intensificação do combate do governo federal contra os grupos políticos participantes da Revolta Comunista de 1935, a AIB compreendeu que o ano de 1936, que ficou conhecido como Ano Verde, era o momento de ampliar a estrutura organizativa do partido, a sua propaganda doutrinária e as fileiras do *Sigma*⁹⁹. Sendo assim, a questão sindical também ganhou mais relevância, inclusive fora do periódico analisado. Prova disso foi o comunicado realizado por Jeová Motta neste ano, nas colunas da *Página Sindical*, de que seria realizada a primeira Convenção Sindical Integralista¹⁰⁰. Em suas palavras, Motta aponta que o espírito corporativista em que a convenção foi coordenada, reflete a disputa que o Integralismo pretendia empregar nas diversas

⁹⁶ Federação N. dos Trabalhadores em Hoteis, Restaurantes e Congeneres do Brasil. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 39, 7 fev. 1935, p. 8. Proletariado.

⁹⁷ O aniversario da fundação da União Beneficente dos Motoristas Brasileiros. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 50, 27 abr. 1935, p. 8. Proletariado.

⁹⁸ O 11 DE JUNHO NO NUCLEO ESPIRITO SANTO DA PROVINCIA DA GUANABARA: Discurso pronunciado pelo operario Alfredo Peres. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 58, 15 jun 1935, p. 5. Proletariado.

⁹⁹ Segundo o diretor de estatísticas da AIB Alfredo Chrispim, até o dia 31 de dezembro de 1936 foram contabilizados 3.071 núcleos integralistas e 918 mil inscritos nas fileiras do Integralismo Brasileiro. Ver em: CHRISPIM, Alfredo. Mappa dos Nucleos da A. I. B. em 31 de dezembro de 1936. *Monitor Integralista*. Rio de Janeiro, ano V, n. 17, 20 fev 1937, p. 4.

¹⁰⁰ MOTTA, Jehovah. Convenção Syndical Integralista. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano III, n. 89, 25 jan 1936, p. 7.

frentes de organização dos trabalhadores para a construção de uma sólida unidade nacional, conforme mostra o seguinte excerto:

[...] os integralistas não poderão deixar de tomar posição de vanguarda em todas as lutas que visem organizar o operariado, instruí-lo, e enquadrá-lo dentro da comunhão nacional liberta e robustecida. Os comunistas mentem quando dizem que somos contra o sindicato. Mentem ainda quando dizem que escravizamos o operariado. Os burgueses se iludem quando pensam que combatemos o comunismo pelos motivos interesseiros pelos quais eles se batem. Ainda se enganam quando pensam que nós surgimos para defender a sua civilização bichada e agonizante. E' com esse espírito que o Integralismo organizou e realizará a sua Convenção Syndical.¹⁰¹

No âmbito da seção sindical de *A Offensiva*, com a sua transformação em *Página Syndical* a partir de 14 dezembro de 1935, as manchetes em destaque acima do título da seção a questão sindical recebe uma maior importância, uma vez que há uma convocatória explícita para que os camisas-verdes ocupem os sindicatos vinculados às suas profissões, como pode ser visto nos exemplos a seguir: “Os Integralistas Devem ir Para os Sindicatos Onde Melhor Poderão Defender Honesta e Desassombradamente os Interesses dos Trabalhadores”¹⁰²; “Todos Devem Fazer do Seu Sindicato Uma Arma Nobre na Luta Pela Justiça Social!”¹⁰³; O “Camisa Verde” Que Estiver Fora do Seu Sindicato Não Está Cumprindo o Seu Dever!”¹⁰⁴.

Tendo isso em vista, eles assentaram no sindicalismo a possibilidade de firmar um novo caminho com destino a instituição das bases político-doutrinárias do corporativismo no país: “sindicalismo só preenche os seus fins próprios quando continuando até o corporativismo, onde se agrupam todas as feições sindicalistas dos problemas nacionais, e onde, afinal, ganham unidade e harmonia as questões sociais da Pátria”¹⁰⁵.

Desse modo, fica nítido a tomada de posição dos colaboradores desta seção sindical a favor de um corporativismo integralista mais próximo ao fascista, em que o comunismo e as suas táticas de organização sindical eram compreendidos como um fator fundamentalmente promotor da desintegração da unidade nacional no Brasil e, portanto, deveria ser combatido como o principal inimigo da AIB. Para isso, era necessário construir estratégias para a disputa pelos trabalhadores, integralistas ou não, tanto internas como externas às associações de classe ou sindicatos, onde a predominância das lideranças ou integrantes eram adeptos da ideologia voltada à esquerda radical.

¹⁰¹ MOTTA, Jehovah. Convenção Syndical Integralista. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano III, n. 89, 25 jan 1936, p. 7.

¹⁰² *A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 84, 21 dez. 1935, p. 7. Página Syndical.

¹⁰³ *A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 86, 04 jan. 1936, p. 7. Página Syndical.

¹⁰⁴ *A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 87, 11 jan. 1936, p. 7. Página Syndical.

¹⁰⁵ Sindicalismo corporativista. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 51, 4 maio 1935n, p. 8. Proletariado.

Considerações finais

Tendo em vista o avanço de partidos e movimentos de extrema-direita no continente asiático, europeu e americano, as pesquisas voltadas a compreender o anticomunismo se tornam necessárias para a nossa atualidade. Retomar o contexto dos anos 1930 no Brasil se mostra importante, ainda mais se a investigação histórica pretende ser feita está relacionada com o Integralista Brasileiro, a principal e a maior organização brasileira de extrema-direita do século XX no país. Desse modo, o presente artigo procurou evidenciar como o projeto corporativista contido no jornal *A Offensiva*, dando ênfase em sua seção sindical intitulada *Proletariado*, apontava o comunismo como o seu principal inimigo e promotor da desintegração da unidade nacional do Brasil.

Ficou evidente que a corrente do pensamento corporativista de viés integralista presente na primeira fase do jornal estava relacionada, sobretudo, à figura de Miguel Reale e encontrava no fascismo italiano a sua inspiração. Contudo, é essencial assinalar as contribuições dos também integralistas, o professor Zoroastro Ramos e o operário desligador da *Light* Alfredo Peres, para o debate a respeito dessa temática no periódico, uma vez que revela a relevância de dois colaboradores da seção sindical de *A Offensiva* ainda pouco estudados nos estudos do Integralismo.

O corporativismo exposto nas páginas sindicais do jornal demonstrou o comunismo como uma ameaça latente à construção do Estado Integral idealizado pelos seus colaboradores em que não haveria espaço para crises, cisões ou luta de classes, que se levada às últimas consequências, configura uma gritante contradição entre capital e trabalho, que, ao ser superada, daria origem a uma sociedade sem classes. Sendo assim, os trabalhadores deveriam ser tutelados por essa doutrina político-econômica para se tornarem sujeitos obedientes e disciplinados na educação promovida, de forma mental, física e comportamental, pela elite dirigente da Ação Integralista Brasileira para que pudessem se esquivar do comunismo e se tornarem o espelho de um Homem Integral.

Portanto, o corporativismo apresentado acima, em contraposição ao comunismo, pretendia construir um mito de representação política dos trabalhadores como protagonistas da solução à questão social do país, uma vez que o protagonismo seria transferido para o corpo do Estado Integral mediador e os meios de produção e a propriedade privada continuariam sob o controle da burguesia industrial. Dessa maneira, promoveria o engessamento da mobilização sindical do operariado a ponto de diminuir ainda mais ou eliminar a sua participação na gestão fabril. Isso revela a impossibilidade da formulação de uma unidade nacional baseada numa harmonia social plena, visto que é impossível o controle total de conflitos interclasses em uma sociedade estruturada pela exploração capitalista.

A vista do surgimento de pesquisas históricas e trabalhos publicados a respeito da atuação dos integralistas nos sindicatos e associações de classe durante a década de 1930. Para assim entendermos como foi a atuação da AIB no interior dessas organizações e na relação construída com a classe trabalhadora, além de captarmos os mecanismos de agenciamento utilizados entre os trabalhadores e as alternativas construídas para enfraquecer a propaganda comunista dentro dos sindicatos e entidades de classe.

Fontes

- AGITAÇÕES ENTRE OS BARBEIROS. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 25, 1 nov. 1934, p. 6. Proletariado.
- A GREVE DOS OPERARIOS DA FABRICA DE BANGÚ. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 24, 25 out. 1934, p. 6. Proletariado.
- A' MARGEM DAS GREVES. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 35, 10 jan 1935, p. 8. Proletariado.
- A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano I, n. 13, 09 ago. 1934, p. 8.
- A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano I, n. 53, 18 maio 1935, p. 1.
- A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 61, 13 jul. 1935, p. 8.
- A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 83, 14 dez. 1935, p. 4.
- A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 84, 21 dez. 1935, p. 7. Pagina Syndical.
- A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 86, 04 jan. 1936, p. 3.
- A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 86, 04 jan. 1936, p. 7. Pagina Syndical.
- A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 87, 11 jan. 1936, p. 7. Pagina Syndical.
- A OFFENSIVA*. Rio de Janeiro, ano II, n. 89, 25 jan. 1936, p. 1.
- A OFFENSIVA DIARIA. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 88, 18 jan. 1936, p. 10.
- AÇÃO INTEGRALISTA BRASILEIRA. *Manifesto de 07 de Outubro de 1932*, 1932.
- AOS BANCARIOS DO BRASIL. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 46, 30 mar. 1935, p. 8. Proletariado.
- ASHAVERUS DO TRABALHO. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 54, 25 maio 1935, p. 4. Proletariado.
- CARULLA, Juan E. Bandera Argentina: Diario Nacionalista. Buenos Aires, 3 abr 1937. Secretaria Nacional de Relações com o Exterior.
- CHALOCHE, Pierre. As Corporações Modernas. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 13, 09 ago. 1934, p. 6. Proletariado.
- CHRISPIM, Alfredo. Mappa dos Nucleos da A. I. B. em 31 de dezembro de 1936. Monitor Integralista. Rio de Janeiro, ano V, n. 17, 20 fev 1937, p. 4;
- COLLEÇÕES DE A OFFENSIVA. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 86, 4 jan. 1936, p. 9.

FEDERAÇÃO N. DOS TRABALHADORES EM HOTEIS, RESTAURANTES E CONGENERES DO BRASIL. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 39, 7 fev. 1935, p. 8. Proletariado.

GRUPO INTEGRALISTA DOS TRABALHADORES DA LIGHT. *A Offensiva*. ano II, n. 74, 12 out 1935, p. 5.

MOTTA, Jehovah. Convenção Syndical Integralista. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano III, n. 89, 25 jan 1936, p. 7.

NUCLEO INTEGRALISTA DOS TRABALHADORES DA LIGHT. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 60, 6 jul 1935, p. 12. Proletariado.

O 11 DE JUNHO NO NUCLEO ESPIRITO SANTO DA PROVINCIA DA GUANABARA: Discurso pronunciado pelo operario Alfredo Peres. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 58, 15 jun 1935, p. 5. Proletariado.

O ANIVERSARIO DA FUNDAÇÃO DA UNIÃO BENEFICIENTE DOS MOTORISTAS BRASILEIROS. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 50, 27 abr. 1935, p. 8. Proletariado.

O. C. MAIS DEPRESSA SE APANHA UM MENTIROSO. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 51, 4 maio 1935, p. 8. Proletariado.

PERES, Alfredo. A Denuncia Do Chefe: Depoimento de um operario. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 28, 22 nov 1934, p. 6. Proletariado.

PERES, Alfredo. A força operaria. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 32, 20 dez 1934, p. 8. Proletariado.

PERES, Alfredo. A gréve. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 62, 20 jul 1935, p. 12.

PERES, Alfredo. A missão multipla dos sindicatos no regimen integralista. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 46, 30 mar 1935, p. 8. Proletariado.

PERES, Alfredo. Dous Processos. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 56, 29 jun 1935, p. 12. Proletariado.

PERES, Alfredo. Os grupos profissionaes e sua finalidade. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 81, 30 nov 1935, p. 9. Proletariado.

RAMOS, Zoroastro. Festa do Trabalho. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, N. 51, 4 maio 1935, p. 8. Proletariado.

RAMOS, Zoroastro. Mais Reparos Ao Manifesto Do Sindicato Dos Bancarios. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 50, 27 abr. 1935, p. 8. Proletariado.

RAMOS, Zoroastro. Salarios E Vencimentos. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 42, 28 fev 1935, p. 8. Proletariado.

RAMOS, Zoroastro. Syndicalização De Funcionarios Publicos. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 44, 16 mar 1935, p. 8. Proletariado.

RAMOS, Zoroastro. Uma Outra Attitude Para O Proletario. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 52, 11 maio 1935, p. 8. Proletariado.

REALE, Miguel. A Lição da Italia. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 24, 25 out. 1934, p. 6. Proletariado.

REALE, Miguel. A Grande Guerra E O Proletariado. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 20, 27 set. 1934, p. 6. Proletariado.

REALE, Miguel. A Nova Organização Syndical. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 11, 26 jul.

1934, p. 6. Proletariado.

REALE, Miguel. Legislação Social. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 5, 14 jun. 1934, p. 7. Proletariado.

REALE, Miguel. O Corporativismo Integralista. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 65, 10 ago. 1935, p. 1.

REALE, Miguel. Posição do Proletariado. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 17, 6 set. 1934, p. 6. Proletariado.

REALE, Miguel. Sindicato De Funções Obrigatorias. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 12, 02 ago 1934, p. 6. Proletariado.

REALE, Miguel. Unidade Syndical. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 4, 07 jun. 1934, p. 7. Proletariado.

REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 54, 25 maio 1935, p. 12.

REDACÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 78, 09 nov. 1935, p. 12.

SALGADO, Plínio. *A Quarta Humanidade*. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1934.

SALGADO, Plínio. O Chefe Nacional fala aos operarios trabalhadores do Brasil. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, N. 83, 14 dez. 1935, p. 7.

SALGADO, Plínio. Perante o Tribunal da História. In: SALGADO, Plínio (org.). *Paginas de combate*. Rio de Janeiro: Livraria H. Antunes, 1937.

SALGADO, Plínio. Revolução Integralista. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 1, 17 maio 1934, p. 1.

SIGMA - JORNAES - REUNIDOS: 88 jornaes conjugados no maior consórcio jornalístico da America do Sul. *A Offensiva*. Rio de Janeiro. ano II, n. 73, 05 out. 1935, p. 6.

SYNDICALISMO CORPORATIVISTA. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano II, n. 51, 4 maio 1935, p. 8. Proletariado.

SYNDICALISMO DETURPADO. *A Offensiva*. Rio de Janeiro, ano I, n. 1, 17 maio 1934, p. 7. Proletariado.

Referências bibliográficas

BARBOSA, Jefferson Rodrigues. Plínio Salgado e o anticomunismo dos Intelectuais do Sigma. In: RODRIGUES, Cândido Moreira; BARBOSA, Jefferson Rodrigues (orgs.). *Intelectuais & comunismo no Brasil: 1920-1950*. Cuiabá: EdUFMT, 2011.

BERTONHA, João Fabio. *Plínio Salgado: Biografia Política (1895-1975)*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2018.

BERTONHA, João Fábio. O pensamento corporativo em Miguel Reale: leituras do fascismo italiano no integralismo brasileiro. *Revista Brasileira de História*, v. 33, n. 66, p. 269-286, 2013.

BOITO Jr., Armando. O lugar do conceito de fascismo na teoria marxista do Estado. *Crítica Marxista*, n. 53, p. 11-32, 2021.

CALIL, Gilberto. Os integralistas frente ao Estado Novo: euforia, decepção e subordinação. *Locus*. Juiz de Fora, v. 30, n. 1, 2010.

CARNEIRO, Maria Luiza Tucci; KOSSOY, Boris. Jornais Nacionais. In: _____ (orgs.). *A Imprensa confiscada pelo Deops: 1924-1954*. Série Labirintos da Memória. São Paulo: Ateliê Editorial. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Arquivo do Estado, 2003.

DE LUCA, Tania Regina. Fontes Impressas. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org). *Fontes Históricas*. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2011, p. 111-154.

FERNANDES, Florestan. O que é revolução? 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2018.

GARRIDO, Álvaro. O corporativismo na História e nas Ciências Sociais - uma reflexão crítica partindo do caso português. *Estudos Ibero-Americanos*. Porto Alegre, v. 42, n. 2, p. 387-408, maio-ago, 2016.

GOMES, Ângela de Castro. *A invenção do trabalhismo*. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2005.

GOMES, Ângela de Castro. Estado Novo: ambiguidades e heranças do autoritarismo no Brasil. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (orgs.). *A construção social dos regimes autoritários: Brasil e América Latina*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, v. 2, 2010, p. 35-70.

GONÇALVES, Leandro Pereira; CALDEIRA NETO, Odilon. O corporativismo e a tríade integralista: Miguel Reale, Plínio Salgado e Gustavo Barroso. In: ABREU, Luciano Aronne de; VANNUCCHI, Marco Aurélio (orgs.). *Corporativismos ibéricos e latino-americanos*. Porto Alegre: EdUPUCRS, 2019.

GONÇALVES, Leandro Pereira; CALDEIRA NETO, Odilon. *O fascismo em camisas verdes: do integralismo ao neointegralismo*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2020.

GUÉRIN, Daniel. *Fascismo e grande capital*. Tradução: Lara Christina de Malimpensa. Campinas: Editora da UNICAMP, 2021.

HALL, Michael M. Corporativismo e fascismo: as origens das leis trabalhistas brasileiras. In: ARAÚJO, Angela Maria Carneiro (org.). *Do corporativismo ao neoliberalismo: Estado e trabalhadores no Brasil e na Inglaterra*. São Paulo: Boitempo, 2002, p. 13-28.

LINDEN, Marcel van der. *Trabalhadores do mundo: ensaios para uma história global do trabalho*. Tradução: Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres. Campinas: Editora da UNICAMP, 2013.

LÖWY, Michael. Extrema direita e neofascismo: um fenômeno planetário: o caso Bolsonaro. In: FARIA, Fabiano Godinho; MARQUES, Mauro Luiz Barbosa (orgs.). *Giros à direita: análises e perspectivas sobre o campo líbero-conservador*. Sobral: Sertão Cult, 2020.

MANOILESCO, Mihail. Prefácio do Autor. In: MANOILESCO, Mihail. *O Século do Corporativismo: Doutrina do corporativismo integral e puro*. Tradução: Azevedo Amaral. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1938.

MOREIRA, Vital. Corporativismo: Tradição Cultural e Poder Político. *Vértice*, Coimbra, v. 24, n. 365-366, jun.jul, 1974.

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. *Em guarda contra o "Perigo Vermelho": o anticomunismo no Brasil (1917-1964)*. São Paulo: Perspectiva; FAPESP, 2002.

OLIVEIRA, Rodrigo Santos de. A imprensa da Ação Integralista Brasileira em perspectiva. In: GONÇALVES, Leandro Pereira; SIMÕES, Renata Duarte (orgs.). *Entre tipos e recortes: histórias da imprensa integralista*. Volume 1. Guaíba: Sob Medida, 2011, p. 19-46.

- PINTO, António Costa. O corporativismo nas ditaduras da época do Fascismo. *Varia História*: Belo Horizonte, v. 30, n. 52, 2014.
- RAMOS, Vinícius da Silva. *Páginas Verdes De Uma Imprensa Marrom*. São Paulo: Editora Raízes da América, 2019.
- REALE, Miguel. O Estado Moderno: Liberalismo, Fascismo, Integralismo. In: _____. *Obras Políticas (1. fase – 1931/1937)*. Brasília: Editora UnB, 1983, Tomo II, pp 5-168.
- ROSA NETO, Júlio Bueno. *Corporativismo em páginas verde: A Offensiva, os trabalhadores e os inimigos do Sigma (1934-1935)*. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Curso). – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Paulo. Guarulhos, 154 f. 2021.
- SIMÕES, Renata Duarte; GONÇALVES, Leandro Pereira. A Propaganda no Jornal *A Offensiva*. In: VICTOR, Rogério Lustosa (org.). *À direita da Direita: estudos sobre o extremismo político no Brasil*. Goiânia: Editora da PUC Goiás, 2011. p. 97-115.
- SIMÕES, Renata Duarte; GONÇALVES, Leandro Pereira. A Propaganda no Jornal *A Offensiva*. In: VICTOR, Rogério Lustosa (org.). *À direita da Direita: estudos sobre o extremismo político no Brasil*. Goiânia: Editora da PUC Goiás, 2011.
- SIMÕES, Renata Duarte. Imprensa oficial integralista: usos e ciclo de vida do jornal *A Offensiva*. In: GONÇALVES, Leandro Pereira; SIMÕES, Renata Duarte (org.). *Entre tipos e recortes: histórias da imprensa integralista*. v. 1. Guaíba: Sob Medida, 2011.
- TOLEDO, Edilene. Do sindicalismo revolucionário ao fascismo: Edmondo Rossoni e a construção do corporativismo na Itália. In: CAZETTA, Felipe (org.). *Direitas, ontem e hoje*. Rio de Janeiro: Eulim, 2021, p. 126-164.
- TRINDADE, Hélió. *Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 1930*. 3. ed. São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 2016.
- VIEIRA, Evaldo. *Autoritarismo e corporativismo no Brasil: Oliveira Vianna e o estado corporativo*. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1981.7
- ZETKIN, Clara. *Como nasce e morre o fascismo*. Tradução: Eli Moraes. São Paulo: Autonomia Literária, 2019.

Recebido em: 10.04.2023

Aprovado em: 22.09.2023

Entre *fake news* e discurso de ódio: o Brasil na era da pós-verdade

Julio Antonio Bonatti Santos*

1

Resumo

Neste artigo, tentamos analisar o papel do uso de *fake news* nas eleições brasileiras de 2018 e durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Entendido como um método de construção da hegemonia política (CHOMSKY, 2003), buscaremos mostrar como o uso constante de notícias falsas cria um clima de supressão factual e estabelece uma nova posição discursiva para as definições do que é verdadeiro ou falso (D'ANCONA, 2018). Partimos da hipótese de que o uso massivo de *fake news* seria a característica de uma era da pós-verdade: onde a materialidade dos fatos é repelida pela crença popular em outros fatores que conferem status de verdade aos discursos. É neste contexto que a expressão "*fake news*" se torna evidente: ela é constitutiva da deturpação da realidade para fins não apenas de desinformação, mas acima de tudo de propaganda (JACK, 2017). Vemos, atualmente, com o uso de notícias falsas por grupos autoritários, como se recrudescer o apelo às crenças pessoais, especialmente aos valores tradicionais e ao discurso do ódio (WALDRON, 2010). Os apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais, assim como os próprios pronunciamentos do presidente, frequentemente demonstram uma clara perseguição a seus oponentes, principalmente através da divulgação de informações falsas ou imprecisas para combatê-los. Com isso, traremos aqui algumas declarações exemplares que circularam amplamente durante a campanha presidencial de 2018 no Brasil e durante o governo Bolsonaro, principalmente durante o período mais crítico da pandemia da COVID-19, para ilustrar como seus seguidores, assim como ele próprio, usaram de *fake news* como método constitutivo de seus discursos, incitando um discurso de ódio e constante perseguição a seus opositores políticos, configurando uma prática geralmente típica de concepções antidemocráticas.

Palavras-chave: Fake news; Pós-verdade; Discurso de ódio; Jair Bolsonaro; Brasil.

Abstract

In this article, we try to analyze the role of the use of fake news in the elections and during the government of Brazilian President Jair Bolsonaro, understood as a method of building political hegemony (CHOMSKY, 2003). We will seek to show how the constant use of fake news creates an atmosphere of factual suppression and establishes a new discursive position for truth (D'ANCONA, 2018) in the post-truth era: where the materiality of facts is suppressed by the popular belief in other factors that confer truth status to discourses such. It is in this context that the term "fake news" becomes evident: it is constitutive of the misrepresentation of reality for purposes not only of disinformation, but above all of propaganda (JACK, 2017). We see today, with the use of fake news by authoritarian groups, an appeal to personal beliefs, especially traditional values and hate speech (WALDRON, 2010). Bolsonaro's supporters on social media, as well as the president's own pronouncements, often demonstrate a clear persecution of his opponents, mainly by spreading false or inaccurate information to combat them. With this, we will bring here some exemplary statements that circulated widely during the 2018 presidential campaign in Brazil and during the Bolsonaro government, especially during the most critical period of the COVID-19 pandemic, to illustrate how his followers, as well as himself, use fake news as a

* Doutor em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, doutorando em Ciências Sociais - Universidad de Valência (Espanha).

constitutive method of their discourses, inciting a hate speech and constant persecution of their political opponents, configuring a practice generally typical of antidemocratic conceptions.

Keywords: Fake news; Post-truth; Hate speech; Jair Bolsonaro; Brazil.

Introdução

A cultura política no século XXI enfrenta o dilema das redes sociais. Até não muito tempo atrás, a opinião pública era formada em grande parte por influência da mídia impressa, radiofônica ou televisiva. Hoje, todavia, as notícias circulam muito mais por uma nova materialidade, garantindo produção de conteúdo de forma independente, com informações veiculadas por mecanismos de comunicação cada vez mais particularizados e direcionados a determinados públicos e gostos.

Essa é a realidade da internet e de seu paroxismo nas redes sociais. O contato com as notícias por quem acessa essas redes em busca de informação, se reduz ao consumo de conteúdos cada vez mais individualizados. Não obstante os inegáveis avanços trazidos pela evolução tecnológica ininterrupta da comunicação virtual, observamos também com ela o surgimento de possíveis problemas que, ao mesmo tempo garantem o direito fundamental à liberdade e ameaçam as instituições democráticas: a impossibilidade de controle tudo que é produzido pelos usuários das diversas plataformas de comunicação em redes digitais, leva a um risco de instrumentalização de notícias que apresentam fatos falsos ou versões falsas sobre os acontecimentos, que são modificadas ou inventadas por grupos com fins de fabricação de consenso (CHOMSKY; HERMAN, 1988).

Essas transformações materiais nas formas de acesso à informação, nos colocam diante de um novo desafio: o fenômeno das *fake news*. Em linhas gerais, as “notícias faltas” não

consistem em um tema novo na história política: as discussões que atualmente tomam o palco principal da mídia em rede como *fake news* já foram deveras estudadas por diversos teóricos, embora sob outros nomes, passando por exemplo por Carlo Ginzburg (2007), em seu clássico sobre “O fio e os rastros”, onde debate os conceitos de verdadeiro, falso e fictício, até Jacques Derrida (1996) nos seus prolegômenos sobre história de mentira. Ou seja, notícias falsas e mentiras inventadas sobre adversários políticos para convencimento do público não é um apanágio do nosso tempo.

Todavia, o diferencial que experimentamos neste contexto é a rapidez e o alcance das novas formas de comunicação: vemos como mudou o suporte e o alcance das notícias falsas por uma velocidade de progressão geométrica de propagação de informações através das redes sociais.

Interessa-nos aqui pensar como o discurso político (CHARAUDEAU, 2005), que se suporia baseado em dados, em estatísticas diversas, entre outros pressupostos mínimos de evidência, perde espaço para a autoridade do falante ou de quem põe a mensagem em circulação, independentemente de ser verdadeiro ou falso. Dizendo de outra forma, o conceito de *fake news* assume também o caráter de propaganda (MOLINA et al., 2019): não é simplesmente o ato de voluntária ou involuntariamente divulgar uma informação falsa, mas fazê-lo com o propósito de prejudicar um adversário, concebido politicamente.

Em contrapartida, esse fenômeno em massa das *fake news*, tendo em vista o primado do suporte das redes que possibilita isso, fez com que surgisse também mecanismos de verificação, de “selo de verdade”: as chamadas agências de checagem. A chancela do que é ou não “verdade” passa a cargo de agências, supostamente neutras, que seriam responsáveis por comparar, por verificar, por fazer a investigação do que é dito pelos líderes políticos e pelos perfis públicos mais influentes nas redes, para dizer se as informações que eles publicam são autorizadas ou não a circular.

A grande questão que se coloca em relação a esse “monopólio da verdade”, é o problema dos grupos que controlam essas agências, que as financiam e definem suas políticas. Esse é um problema levantado por Leonardo Fernandes (2018), sobre quem seria responsável por checar as agências de checagem, uma vez que elas também podem cometer erros.¹ Nisso consiste a faca de dois gumes do combate às *fake news*, que é algo iminente em países ocidentais onde se experiencia um clima de grandes incertezas, mas nos torna reféns das diretrizes das agências de checagem dos fatos. Ou seja, podemos cair num problema de censura.

A censura é uma prática que se baseia na confecção de versões sobre os fatos, quer sejam do presente ou do passado, e sempre obedece a um contexto de luta pela hegemonia política (CHOMSKY, 2003), sendo um debate que perpassa diversos séculos. Questionado em uma entrevista dada ao jornal Folha de São Paulo sobre o que fazer para combater as *fake news*, o historiador estadunidense Robert Darnton (*apud* VICTOR, 2017, *s.p.*) responde: “Que boa pergunta... Não tenho resposta. Oponho-me à censura e sou contra ideia de criar um órgão de

¹ Um caso de abuso de autoridade das agências de checagem, como aponta Fernandes (2018), foi o da visita do enviado do Papa Francisco, Juan Grabois, ao então ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva na prisão, em Curitiba, em junho de 2018. Nessa data, muitos blogs e sites de notícias que supostamente são alinhados a ideologias de esquerda no Brasil foram punidos nas redes sociais, perdendo visibilidade e mesmo sendo suspensos pelo fato de divulgarem que o Papa havia enviado, além de uma carta, também um presente a Lula por intermédio de Grabois. As agências tomaram o fato por mentira, uma vez que o site do Vaticano no Brasil não referendava o ocorrido. Todavia, dois dias depois, o próprio site oficial do Vaticano confirmava essa informação, sendo posteriormente corrigida, embora o dano causado pela punição a esses blogs e sites não fora devidamente reparado. A “correção” da notícia pode ser consultada numa nota explicativa dada pelo site do Vaticano no Brasil, disponível em: <https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2018-06/precisacao-sobre-caso-grabois-lula.html>. Acesso em: 20 de Janeiro de 2023.

censores para calar sites de *fake news*. Então como se para isso? Honestamente, não sei.” Essa é uma das dimensões do ambiente discursivo que se cria na era da pós-verdade: tanto de saber conter o avanço das notícias falsas, como também evitar que se crie mecanismos de censura, o qual certamente estará nas mãos de corporações que disputam nichos de poder.

Não é de nosso interesse aqui entrar em um debate mais aprofundado sobre maneiras de censurar conteúdo em vista das ameaças de *fake news*, ou sobre a limitação da liberdade da fala nas redes sociais. Interessa-nos ver o discurso político decorrente das *fake news*, centrado num jogo de poder onde não há como controlá-lo por meios impositivos: “Eles se baseiam em um arranjo de pirâmide e numa estratégia de redes, nas quais os idealizadores produzem conteúdo malicioso e o divulgam para ativistas locais e regionais, os quais, então, disseminam amplamente as mensagens para grupos públicos e privados” (TARDÁGUILA et al., 2018, tradução própria²). As *fake news* teriam, logo, uma força de circulação independente, feita por indivíduos espalhados que formam redes de sociabilidade.

É neste ponto, onde cruzamos o potencial de circulação das *fake news* e a impossibilidade de controle por parte de alguma autoridade instituída para tal tarefa, que entramos na chamada “era da pós-verdade” (D’ANCONA, 2018). E o clima de incerteza pela penetração de notícias falsas não se restringe apenas aos assuntos políticos, mas também ameaça a divulgação científica, que é tratada com desprezo – disso vemos o exemplo da pandemia global da COVID-19, de *fake news* criadas sobre vacinas, sobre remédios milagrosos de cura e prevenção do vírus etc.³

O conceito de pós-verdade tornou-se mais popular e objeto de atenção de pesquisas quando o Dicionário Oxford escolheu o termo “pós-verdade” como a palavra do ano em 2016. De acordo com o referido Dicionário, esse conceito é definido como algo “relacionado a circunstâncias nas quais os fatos objetivos possuem menos influência na formação da opinião pública do que os apelos à emoção e a crenças pessoais.”⁴ Isso ganhou força no contexto das eleições nos Estados Unidos, com várias suspeitas sobre os métodos de campanha do presidente Donald Trump, bem como durante o referendo britânico sobre o Brexit.

Em síntese, o saldo das *fake news* bem difundidas e a criação de um clima de pós-verdade em nosso tempo, é o espalhamento de formas discursivas que assumem caráter violento, ou, o que

² Citação original: “They rely on a combined pyramid and network strategy in which producers create malicious content and broadcast it to regional and local activists, who then spread the messages widely to public and private groups.”

³ A organização Médicos Sem Fronteiras fez uma lista das principais *fake news* que circulam sobre a pandemia da COVID-19, disponível em: <https://www.msf.org.br/noticias/5-fake-news-relacionadas-covid-19>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

⁴ A citação é de tradução própria. Citação original: “Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief.” A passagem original está disponível em: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/post-truth>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

podemos identificar mais propriamente como discurso de ódio (WALDRON, 2010). O discurso de ódio, uma vez materializado em enunciados que circulam, expressam pensamentos e geram efeitos nocivos ao longo do tempo que podem repercutir na prática, conforme os meios de divulgação e suportes de transmissão utilizados. Quem produz discurso de ódio tem como propósito ofender, humilhar ou gerar medo no público a que dirige suas falas. É uma forma de excluí-los de algum tipo de participação e pertencimento político devido a características específicas que possuam.

Essa intersecção de uma era da pós-verdade, definida pelo uso recorrente de *fake news*, a qual abre espaço para um campo fértil de disseminação de discurso de ódio, é o que interessa como propósito de análise do presente texto: buscar compreender o papel do uso das *fake news* pelo presidente Jair Bolsonaro, bem como por seus apoiadores, durante as eleições de 2018 e durante seu governo. Se olharmos em termos gerais, o discurso do ódio produz uma desvalorização, uma discriminação excludente do outro (THWEATT, 2001). E tal tipo de discurso produz danos, atingindo grupos de pessoas de forma difusa. É um incentivo à violência contra as minorias – o que reflete, no caso do bolsonarismo, um pensamento antidemocrático e, sobretudo, uma exaltação de uma política autoritária.

Detendo-nos, pois, sobre o discurso de Bolsonaro, seus pronunciamentos intensificam o uso de *fake news*, segundo Tai Nalon (*apud* BARRAGÁN, 2018, *s.p.*), da Agência Aos Fatos, estando focados em dois tipos de argumento: “[...] colocar em dúvida, com teorias conspiratórias, a segurança do voto eletrônico no Brasil, e uma constante relação dos outros candidatos com pautas das minorias, como a agenda LGBT e o direito ao aborto”. Ademais, pela ótica da propaganda eleitoral, o domínio das redes sociais pelas *fake news* configura um real problema para repensarmos a reconfiguração política do Brasil, haja vista que neste país havia, somente em 2018, 127 milhões de usuários do aplicativo Facebook⁵ e, segundo dados de 2019,⁶ 130 milhões de usuários do WhatsApp.

É importante que se retenha esses dados, uma vez que implicam em mais de 60% da população brasileira imersa nessas duas maiores redes sociais. Ainda, segundo pesquisa realizada em 2019⁷ pelo próprio poder público brasileiro, por meio de uma parceria entre o DataSenado com

⁵ Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-brasil.shtml>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

⁶ Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-05/usuarios-de-smartphone-devem-atualizar-whatsapp-orienta-empresa>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

⁷ Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/publicacaodatasenado?id=mais-de-80-dos-brasileiros-acreditam-que-redes-sociais-influenciam-muito-a-opiniao-das-pessoas>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

as ouvidorias da Câmara dos Deputados, 79% da população utiliza o WhatsApp como principal fonte de informações.

Uma vez traçado esse panorama conceitual do papel da *fake news* nas redes sociais e da potencial relação dessas com o fomento de um discurso de ódio, buscamos entender como é possível ver no discurso de Bolsonaro e de seus apoiadores, com exemplos de antes e durante seu governo, elementos de discurso de ódio que impulsionam um radicalismo na sociedade brasileira pelo uso constante de notícias falsas. Não é do nosso intuito, no presente texto, entrar no tema mais amplo das razões que levam as pessoas a acreditarem nas *fake news* e defendê-las como verdade, o que poderia adentrar em tópicos como “dissonância cognitiva” (DUNKER, 2019) ou outros aspectos ligados aos estudos de psicologia das massas.

Um olhar sobre as *fake news* contadas pelo bolsonarismo

O primeiro caso que analisaremos aqui é o que ficou conhecido no Brasil como “kit gay”. Essa foi uma questão que ganhou destaque importante durante as eleições brasileiras de 2018, pois reside no campo dos debates morais, na definição dos valores familiares cristãos e em dois supostos “riscos” apresentados à educação dos filhos com o avanço das discussões sobre educação e sexualidade nas escolas. Em entrevista concedida no dia 28 de agosto de 2018 ao Jornal Nacional da Rede Globo, Bolsonaro afirmou:

Estavam discutindo ali, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material estava esse livro lá. Então, o pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem.⁸

De acordo com Bolsonaro, o “kit gay” seria destinado a crianças a partir dos 6 anos de idade e seria distribuído nas escolas. Quando o candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT) Fernando Haddad era Ministro da Educação, ele propôs um projeto chamado “Escola Sem Homofobia”, onde se apresentava uma proposta para ensinar professores e alunos a lidar com a diversidade de gênero, para combater o *bullying* com alunos LGBTQIA+ nas escolas. Este projeto não foi sequer implementado, pois existe no Brasil a chamada Frente Parlamentar Evangélica, que pressionou a presidente da época, Dilma Rousseff, para que não fosse aprovado.⁹ Mas, mesmo

⁸ Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/29/politica/1535564207_054097.html?rel=mas. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

⁹ Disponível em: <https://www.aosfatos.org/noticias/e-falso-que-haddad-criou-kit-gay-para-criancas-de-seis-anos/>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

assim, Bolsonaro insistiu nessa imagem que nomeava o projeto como "kit gay", que era um material para doutrinar as crianças a “se tornarem gays”.

O livro que Bolsonaro menciona e leva ao Jornal Nacional é “Aparelho Sexual e Cia” (*Le Guide du Zizi Sexuel*, no original em francês), da francesa Hélène Bruller (BRULLER, 2018) e do suíço Philippe Chappuis. Esse livro, ainda que Bolsonaro afirma fazer parte do suposto kit gay, sequer constava no projeto original de Haddad e podia ser encontrado apenas em algumas bibliotecas públicas, não em escolas. É importante nos determos aqui, pois se trata de uma notícia falsa divulgada por Bolsonaro que vai atacar justamente os pontos da tradicional família cristã, onde as crianças são ameaçadas pela “ideologia de gênero”, pela influência dos kits nas escolas que possivelmente as tornariam homossexuais. Ou seja, temos nessa mentira contada em uma entrevista do então candidato à presidência, o apelo a um tipo de degeneração dos costumes e do ideal do homem na sociedade para os seguidores do bolsonarismo.

Ainda contra o adversário de Bolsonaro à presidência, Fernando Haddad, circulou outra notícia falsa de alto impacto: Haddad defenderia o incesto e o comunismo em um de seus livros. Segundo essa notícia falsa, Haddad, em seu livro “Em Defesa do Socialismo”, defenderia a implantação do comunismo no Brasil e a legalização da pedofilia - haveria um projeto para fazer sexo com crianças a partir dos 12 anos. Foi uma notícia amplamente divulgada por seus apoiadores, encabeçada pelos seguidores do filósofo Olavo de Carvalho.¹⁰

A imagem que circulou com essa *fake news* foi a seguinte:

¹⁰ Disponível em: <https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/13/e-fake-cartaz-atribuido-a-haddad-que-diz-que-projeto-de-lei-torna-a-pedofilia-um-ato-legal.ghtml>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

Figura 1: Acusação de Fernando Haddad como incitador da pedofilia.

Fonte: (<https://www.e-farsas.com/pl-236-2012-de-fernando-haddad-torna-a-pedofilia-um-ato-legal.html> - acesso em: 20, janeiro, 2023).

O exemplo acima se utiliza da menção do PL 236/2012, referente ao novo Código Penal, que não tem qualquer relação com o sentido da imagem, já que se trata de projeto de leis em geral a serem implementadas no Brasil com uma reforma de seu regime penal. Mas utiliza-se desse número para identificar um suposto projeto Haddad de legalização da pedofilia. É a estratégia política desse tipo de *fake news*, que lança mão de recursos que conferem uma aparente comprovação do que é dito, que é o caso de usar números de leis.

Em outras palavras, isso mostra uma característica operacional das *fake news*: suas emissoras tentam garantir elementos de veracidade em seu discurso, utilizando recursos como números estatísticos ou leis. A menção de "poste" é para o candidato Haddad, que havia sido indicado pelo ex-presidente Lula como seu sucessor. No Brasil, "poste" é a expressão que designa um "substituto", não legitimamente por seus méritos, mas pela indicação de outro mais forte e tributário; com isso, o argumento daquela notícia falsa ao nomear Haddad como poste é justificado, segundo as ideias da base bolsonarista, pelo candidato original do PT, Lula, ser preso e nomear quem faria tudo o que ele mandasse.

Essa questão da pedofilia reapareceu na boca de Bolsonaro como presidente, quando ele disse em 14 de julho de 2020: "Enquanto a esquerda busca meios de descriminalizar a pedofilia, transformando-a em uma mera doença ou opção sexual, apresentei um PL que aumenta em 50%

a pena para esses crimes.”¹¹ Vemos aqui como se cria uma imagem daqueles que se vinculam a correntes políticas caracterizadas como de “esquerda”, como defensores das formas da descriminalização da pedofilia. Em contrapartida, Bolsonaro ocuparia uma posição antípoda a tudo isso, trabalhando em seu mandato de deputado para combater mais fortemente aquele crime, com aumento da pena para os pedófilos.

Por causa dessa afirmação, não vemos propriamente um falseamento por parte de Bolsonaro em relação à sua atitude no Congresso, com sua proposta de combate à pedofilia. No entanto, nos interessa ver como o problema da pedofilia volta a ser trazido à tona, associando-se a ela os partidos ditos de esquerda, que teriam se preocupado em descriminalizá-la e ligá-la a questões de saúde ou opções sexuais. Para a presente análise, esse tipo de *fake news* reafirma o sentido discursivo de uma propagação do ódio, de identificação das ideologias de esquerda com grupos criminosos que querem destruir os valores mais básicos da integridade das crianças, por exemplo, incentivando a pedofilia.

É justamente nesse campo de criação de um discurso de ódio contra seus adversários políticos etiquetados de “esquerdistas”, que circula grande parte das notícias falsas do bolsonarismo. Em seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 2019, Bolsonaro disse o seguinte:

Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições.¹²

Nesse pronunciamento de Bolsonaro, em plena Assembleia Geral da ONU, emerge a figura do "socialismo", associada à ideia de corrupção e ao aumento dos índices de criminalidade. Para Bolsonaro, e isso já havia ganhado muita força ao longo de sua campanha, os governos do Partido dos Trabalhadores que o precederam, tinham a intenção de instaurar o socialismo no Brasil e, conseqüentemente, para o imaginário dos apoiadores de Bolsonaro, a degeneração dos costumes tradicionais. Tudo isso a partir de uma formação identitária do bolsonarismo, que se faz pela criação de um conjunto simbólico de denúncia à ideologia socialista que supostamente dominava o Brasil, o que justificaria qualquer meio de combatê-la. Como núcleo da propaganda política do discurso bolsonarista, o socialismo teria se apoderado das universidades e escolas brasileiras, depravando a vida moral da boa sociedade e trazendo inevitavelmente corrupção e aumento da criminalidade.

¹¹ Disponível em: <https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1283102877540659202>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

¹² Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-09/presidente-jair-bolsonaro-discursa-na-assembleia-geral-da-onu>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

Essas são afirmações falsas, já que nenhum partido socialista governou o Brasil em sua história. Bolsonaro tenta vincular os governos do PT ao socialismo, como responsáveis inclusive por crises econômicas e pela ameaça aos valores cristãos. Os governos do PT, por outro lado, garantiram determinada estabilidade e até crescimento econômico durante a maior parte dos anos de sua gestão.¹³ Além disso, mantiveram os privilégios fiscais e jurídicos das igrejas, sem interferir na vida religiosa, nem mesmo contribuindo para a consolidação de um estado laico no Brasil. Cabe ainda ressaltar que o Partido Republicano (hoje chamado de Republicanos), que tem sua fundação ligada diretamente a membros da Igreja Universal (uma das denominações evangélicas neopentecostais mais fortes e influentes do Brasil atualmente), foi um aliado do PT desde o seu primeiro mandato até a sua posse, o que, somando-se a isso outras alianças do PT com parlamentares cristãos, prova que não houve perseguição ou plano de “ataques à família e aos valores religiosos que formam as nossas tradições”, como defende Bolsonaro. Ainda na mesma reunião da Assembleia Geral da ONU em 2019, Bolsonaro espalhou outra mentira:

A ideologia invadiu nossos lares para investir contra a célula *mater* de qualquer sociedade saudável, a família. Tentam ainda destruir a inocência de nossas crianças, pervertendo até mesmo sua identidade mais básica e elementar, a biológica. A ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que Ele nos revestiu.¹⁴

Aqui novamente temos um contraponto ao socialismo, que se identifica pelo conceito de "ideologia", implicitamente na referência aos partidos taxados de esquerda pelo bolsonarismo, os quais estariam "pervertendo" as crianças em sua "forma biológica" - que retoma a relação com o termo *kit gay*. Estas são bandeiras de campanha do Bolsonaro que tiveram sucesso e encontraram grande apoio das camadas conservadoras da sociedade. Com base nessas *fake news* está o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+. É uma bandeira do bolsonarismo que ensina o apoio aos evangélicos e cristãos conservadores, com exaltação dos valores familiares patriarcais, mostrando-se "sem ideologia" e, mais diretamente, uma preocupação em combater a "ideologia" que afastaria Deus da alma humana.

Temos aqui outro exemplo típico de formação de discurso de ódio contra as ideias socialistas através de uma rede de mentiras políticas, já que se concebe a ideologia socialista como responsável por atacar a noção cristã mais fundamental, a crença em Deus, ameaçando as crianças com doutrinação. É uma forma de vincular uma “imagem inimiga” para tudo o que se relaciona

¹³Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/05/160505_legado_pt_ru. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

¹⁴ Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-09/presidente-jair-bolsonaro-discursa-na-assembleia-geral-da-onu>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

com o espectro ideológico da esquerda, ao mesmo tempo que se coloca, por oposição retórica, isento de ideologia.

Este simbolismo do socialismo e sua oposição aos valores da família cristã foi representado em uma figura falsa que muito circulou durante as eleições de 2018 entre a base do bolsonarismo, sobre a candidata a vice-presidente de Fernando Haddad, Manuela D'Ávila. Confira a imagem:

Figura 2: fake news sobre a aparência de Manuela D'Ávila.

Fonte: (<https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/09/30/verificamos-manuela-davila-tatuagens-che-guevara-lenin/> – acesso em: 20, janeiro, 2022).

Costuma-se falar de Manuela D'Ávila, entre os apoiadores do bolsonarismo, como “Maconhela”, num jogo de palavras com o nome “Manuela” e os usuários de “maconha”. É uma forma de associar o uso de drogas àquela candidata. Além disso, na imagem da esquerda da Figura 2, são inseridos um conjunto de tatuagens falsas de Che Guevara e Lenin no corpo de Manuela, para reforçar o imaginário da ideologia do socialismo. À direita evocam, como contradição, a ideia de uma vida familiar cristã para as mulheres, com os termos “recatada” e “do lar”.

Cria-se assim, em determinado momento, a imagem de uma pessoa viciada em drogas, que no estereótipo dos conservadores são bandidos. Em seguida, comparam esse estereótipo com a foto da campanha eleitoral, com outro apelo de imagem: a roupa branca no imaginário popular que indica limpeza, moralidade. Ou seja, com esta imagem editada, criam um juízo moral sobre a “real” Manuela, uma “comunista drogada” para os conservadores, em contraponto à sua imagem de candidata, que apareceria como mulher de família, também segundo o imaginário conservador.

Além do universo de mentiras criadas sobre seus adversários, Bolsonaro também produz depoimentos que aparecem em outros campos, como os incêndios na Floresta Amazônica. Em outubro de 2020, em cerimônia de formatura de diplomatas, no Palácio das Relações Exteriores do Brasil, Bolsonaro disse:

Estamos ultimando uma viagem Manaus-Boa Vista, onde convidaremos diplomatas de outros países para mostrar naquela curta viagem de uma hora e meia, que não verão em nossa floresta amazônica nada queimando ou sequer um hectare de selva devastada.¹⁵

Nem é preciso adentrarmos aqui nos fatos constatados sobre os incêndios, pois há muitas provas de pesquisas feitas por institutos de pesquisa no Brasil e no exterior, com imagens de satélite, onde se vê o avanço acelerado dos focos de incêndio na Amazônia.¹⁶ Esse tipo de notícia falsa criada por Bolsonaro justifica um discurso de negação da destruição de terras de preservação no Brasil, que favorece os grandes latifundiários dessas regiões queimadas com novas possibilidades de plantio de soja e criação de gado.¹⁷

Outro campo frequentemente atacado pelas mentiras de Bolsonaro e seus aliados, é o processo eleitoral no Brasil; apontando uma suposta fragilidade do sistema, passível de fraude - para, certamente, poder contestar possíveis resultados indesejados. Bolsonaro disse em junho de 2019: “[...] nosso sistema eletrônico é completamente frágil e fraudável.”¹⁸ Essa é uma forma de *fake news* que circula amplamente no discurso bolsonarista até os dias atuais, onde se cria uma disputa por reimplantar o voto impresso no Brasil como forma de garantir eleições mais justas, o que contribui para a criação da narrativa de que os partidos de esquerda controlam as eleições. Nunca houve fraude comprovada desde 1996, quando as primeiras urnas eletrônicas foram implantadas no Brasil. Nos locais de votação não existe ligação à internet e os resultados individuais ficam à disposição para consulta nos tribunais eleitorais durante seis meses.¹⁹

¹⁵ Disponível em: <https://catracalivre.com.br/cidadania/bolsonaro-comete-fake-news-sobre-a-amazonia-mais-uma-vez/>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

¹⁶ Um dos institutos que investigam incêndios e produzem muitos dados informativos sobre a situação da Amazônia é o IPAM. Disponível em: <https://ipam.org.br/queimadas-na-amazonia-afetam-a-saude-de-milhares-de-pessoas/>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

¹⁷ Por exemplo, este tema é muito bem explicado, entre outros institutos de pesquisa, pelo Conselho Indígena Missionário. Disponível em: <https://cimi.org.br/2020/10/agro-e-fogo-queimadas-criminosas/>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

¹⁸ Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-encontro-com-empresarios>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

¹⁹ Há até evidências ditas pelo presidente do Tribunal Eleitoral do Brasil sobre a imunidade do sistema de votação brasileiro. Cf.: <https://www.poder360.com.br/eleicoes/barroso-diz-que-sistema-e-imune-a-fraudes-mas-nao-controla-imaginario/>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

Bolsonaro e a pandemia

Analisaremos aqui, os desdobramentos materiais das *fake news* por meio de alguns enunciados exemplares que circularam amplamente desde o início da pandemia da COVID-19 ditos pelo Presidente Jair Bolsonaro, divisando compreender os possíveis impactos dessas declarações junto à parcela da população que coaduna com o discurso bolsonarista e, acima de tudo, sobre os que sofreram as consequências das ações e omissões do governo federal em torno de um genocídio que se instalou no Brasil com a escalada da pandemia.

Entendemos que alguns eixos centrais das *fake news* bolsonaristas durante a pandemia são o negacionismo, o tratamento precoce, o uso de estatísticas e comparações numéricas, além das polêmicas em torno do pseudodilema “economia *versus* saúde” que se refletiu na relação do Poder Executivo Federal com as demais unidades da federação e com o Supremo Tribunal Federal.

O negacionismo bolsonarista foi marcado pela subestimação do potencial da COVID-19, associando-a ao que ficou conhecido como “gripezinha”. Como exemplo, somente em março de 2020 Bolsonaro disse pelo menos quatro vezes que a COVID-19 era uma gripe comum, ou uma doença de menor potencial, principalmente para quem era esportista ou atleta: “... caso fosse contaminado pelo vírus, [eu] não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho...”²⁰

Não bastasse esse claro exemplo de negacionismo expressado por Bolsonaro com essa sentença que circulou amplamente nas mídias tradicionais e redes sociais, é importante notar que o próprio Bolsonaro negou a evidência da sua fala em momentos posteriores: “Quero ver a mídia postar um áudio ou vídeo meu falando que era gripezinha. Eu dizia que para mim era uma gripezinha. Para mim. Pelo meu passado de atleta.”²¹ Ou seja, Bolsonaro não apenas difundiu por muito tempo a *fake news* de que a COVID-19 era uma doença de menor importância, mas negou suas próprias falas, alegando uma distorção de seu conteúdo, de que a pandemia afetaria mais as pessoas que não tivessem uma determinada condição física, como atletas. Vemos nisso uma maneira do bolsonarismo de usar *fake news* novas para se defender de *fake news* antigas, mantendo a posição de que pessoas que gozassem de boa saúde não teriam de se preocupar caso infectadas.

Esse negacionismo revela, antes de mais nada, que o contexto da pandemia no Brasil enfrentaria diferentes posições discursivas desde o início. Outro eixo das *fake news* bolsonaristas

²⁰ Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55107536>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

²¹ Disponível em: <https://www.aosfatos.org/todas-as-declara%C3%A7%C3%B5es-de-bolsonaro/6193/>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

durante a pandemia, consiste em comparações numéricas: os dados garantiriam veracidade. São comparações que trabalham com números e isso tende a dar uma roupagem discursiva de confrontamentos científicos à fala.

Trazemos aqui dois enunciados exemplares ditos por Bolsonaro: “E é o país [Argentina] que mais tem fechado no mundo e é o país com maior número de mortes por milhão de habitantes”²²; “Se você pegar o número de mortes de janeiro a setembro do ano passado e janeiro a setembro desse ano (...), se bobear tá parecido.”²³ Sobre o primeiro enunciado, os dados a seguir podem ser comprovados pela mesma fonte citada como referência: aos 27 de maio de 2021, quando Bolsonaro disse essa *fake news*, a Argentina era o oitavo país na lista global em termos de fechamento, ou de confinamento, ao passo que ocupava a vigésima terceira posição em relação às mortes por milhão de habitantes. Ou seja, Bolsonaro se usa de números que, embora não correspondendo em nada à realidade, potencializam a intenção de verdade do seu enunciado, qual seja, de desacreditar as medidas de confinamento e lockdown.

O mesmo ocorre com o segundo enunciado, em que ele busca mostrar que o número de mortes entre um ano e outro se mantém praticamente igual, o que não corresponde à realidade: os períodos que ele compara, de janeiro a setembro de 2019 e janeiro a setembro de 2020, apresentam uma diferença considerável em número de óbitos, saltando de 956.289 para 1.083.373; ou seja, mais de 100 mil pessoas morreram na comparação entre um ano e outro, o que indica grave impacto da pandemia da COVID-19 nessa estatística – cabe lembrar aqui que o período mais mortal da pandemia no Brasil seria em princípios de 2021.

Essa opção por usar dados, por lançar mão de hipotéticas estatísticas para comparação, é uma técnica que garante uma aparência de verdade ao discurso. O mesmo equivale a citar a Organização Mundial da Saúde - OMS ou conceitos que são caracterizados como “científicos”, como instituições para dar legitimidade à fala. Trazemos aqui três exemplos que ilustram bem como Bolsonaro se usou dessa técnica discursiva: “Não existe comprovação científica de lockdown, não existe.”²⁴; “E essa máscara é pouco eficaz [no combate à Covid-19]”²⁵; “Agora a OMS conclui que

²² Disponível em: <https://www.aosfatos.org/todas-as-declara%C3%A7%C3%B5es-de-bolsonaro/6453/>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

²³ Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/12/30/informacoes-falsas-bolsonaro-covid-19/>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

²⁴ Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2021/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-na-cerimonia-de-entrega-de-titulos-de-propriedade-rural-no-estado-do-mato-grosso-do-sul>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

²⁵ Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/12/30/informacoes-falsas-bolsonaro-covid-19/>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

pacientes assintomáticos (a grande maioria) não têm potencial de infectar outras pessoas.”²⁶ No primeiro caso vemos uma possível justificativa para o fato de o Brasil não ter optado por um confinamento em nível federal, como na maioria dos países que adotaram formas de lockdown baseado em decisões das autoridades sanitárias; o discurso do governo de Bolsonaro para combater a pandemia marchou no sentido contrário: não buscando mobilizar uma equipe médico-sanitária alinhada às diretrizes globais, mas sim aparelhando o Estado para que mantivesse a sua diretriz de deixar o país aberto, com o argumento de garantir a liberdade econômica.

Nesse sentido, não houve registros durante a pandemia de políticas de lockdown no Brasil partindo da esfera máxima de governo, cabendo aos estados e municípios a decisão particular de decretar quarentena e criar normas de confinamento. Isso se reflete em diversas ocasiões em que Bolsonaro produz *fake news* sobre as atribuições do Executivo Federal. As mesmas notícias falsas sobre a estrutura dos poderes do Estado e as obrigações públicas durante a pandemia, circulou muitas vezes, ditas por Bolsonaro e seu governo:

Tá na tela aqui na frente a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem até um lado positivo – a gente vai recorrer, mas tem um lado positivo. Dizendo claramente que quem é o responsável por ações como imposição de ações como distanciamento e isolamento social, quarentena, suspensão de atividades – você que está sem trabalhar, né – bem como aulas, restrições de comércio, atividades culturais, e a circulação de pessoas. Quem decide isso é o respectivo governador ou prefeito.²⁷

Esta passagem foi repetida, em diferentes contextos e com outras formas, mais de 50 vezes por Bolsonaro desde abril de 2020, conforme contabiliza a agência de checagem Aos Fatos.²⁸ É uma notícia falsa porque distorce a Constituição Brasileira, no que diz respeito às obrigações do Estado e dos entes federativos: quem pode ordenar qualquer tipo de bloqueio é justamente o Poder Executivo Federal, com proibição de circulação etc. Entretanto Bolsonaro usa essa desculpa para tentar fugir das responsabilidades da pandemia, transferindo-a para seus oponentes nos governos estaduais ou municipais.

Bolsonaro cria uma disputa de narrativas com o STF em torno das obrigações legais do Estado, alegando que a responsabilidade de planejar e executar medidas restritivas ficaria a cargo dos municípios e estados. Bolsonaro tenta, com isso, criar dificuldades para que o Estado tome

²⁶ Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/06/09/verificamos-oms-assintomaticos-covid/>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

²⁷ Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-que-vai-recorrer-de-decisao-que-deixa-estados-e-municipios-decidirem-sobre-isolamento,70003266607>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

²⁸ Disponível em: <https://www.aosfatos.org/todas-as-declara%C3%A7%C3%B5es-de-bolsonaro>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

ações diretas em diversos setores da economia, não simplesmente retirando de si as responsabilidades, mas, sobretudo, direcionando a culpa das medidas de lockdown e impedimento de circulação de pessoas aos governadores e prefeitos, o que teria repercussão na opinião pública.

Como essa mesma *fake news* foi sustentada por Bolsonaro inúmeras vezes durante a pandemia, fomentou-se uma discussão que produziu oposição entre os partidários da abertura dos comércios e os partidários das restrições. Bolsonaro teria promovido, com isso, um verdadeiro negacionismo do potencial do coronavírus, defendendo a todo momento que não seria racional usar um vírus para paralisar as atividades econômicas do país.

Uma forma de tentar solucionar o problema do evidente crescimento dos casos de contaminação por coronavírus e justificar a tese de manter as atividades econômicas em ritmo normal, foi encontrar um tratamento para a COVID-19. Com isso, as *fake news* que se valiam de roupagens científicas para falar da ineficácia do lockdown e da quarentena, se estabelecem também no campo das prevenções da COVID-19 ou de melhores tratamentos para quem estivesse infectado, divulgando-se a ideia de curas milagrosas para os infectados pelo coronavírus.

Nesse contexto, trazemos três enunciados que resumem em grande parte as *fake news* de Bolsonaro sobre esse tema: “Cada vez mais o uso da Cloroquina se apresenta como algo eficaz”²⁹; “[A hidroxicloroquina] não tem efeito colateral”³⁰; “Ah, não tem comprovação científica [de eficácia da hidroxicloroquina]. Mas não tem cientificamente dizendo o contrário, também”³¹. Depois de muitos meses de transcurso da pandemia no Brasil e de lutas políticas constantes, como a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito³² e de ativismo de intelectuais com formação em ciências biológicas, foi possível estabelecer que o incentivo a tratamentos precoces da doença COVID-19 ia contra as normas médicas, uma vez que não haveria qualquer comprovação científica de eficácia de medicamentos como hidroxicloroquina e cloroquina. De fato, o uso desses medicamentos sem necessidade médica poderia levar ao desenvolvimento de outras doenças e futuras complicações de quadro médico de pacientes.

O aumento acentuado do número de contaminações e de mortos pela COVID-19 tornou o Brasil o epicentro da pandemia em 2021, chegando a registrar a morte de mais de 650 mil

²⁹ Disponível em: <https://oglobo.globo.com/politica/sem-apresentar-estudos-bolsonaro-diz-que-cada-vez-mais-uso-da-cloroquina-se-apresenta-como-algo-eficaz-24358739>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

³⁰ Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/12/30/informacoes-falsas-bolsonaro-covid-19/>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

³¹ Disponível em: <https://www.aosfatos.org/todas-as-declara%C3%A7%C3%B5es-de-bolsonaro/6264/>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

³² Toda a documentação final gerada pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia da COVID-19 pode ser consultada em: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

pessoas³³. Isso se passou em razão da inércia, ou ausência de medidas para combater o avanço do vírus, do governo Bolsonaro, o que demonstra um Estado aparelhado para interesses escusos e uma constante campanha populista contra seus adversários políticos, como governadores e prefeitos, durante a crise pandêmica.

Aproximações finais

O propósito do presente artigo foi levantar alguns casos exemplares de como o bolsonarismo no Brasil se constrói discursivamente por meio do uso de notícias falsas, que se dividem em constantes ataques a seus oponentes políticos, bem como a fatos distorcidos sobre a Floresta Amazônica, sobre eleições e principalmente sobre temas sanitários durante a pandemia da COVID-19.

Como aponta a agência Aos Fatos em 30 de dezembro de 2022: “Em 1.459 dias como presidente, Bolsonaro deu 6.685 declarações falsas ou distorcidas.”³⁴ Isso mostra uma atmosfera de circulação de informação totalmente inebriada na pós-verdade, uma vez que Bolsonaro não se importa se o que fala é real ou distorção dos fatos, mas somente busca o apoio de um público, de sua base, que o aceita. Tentamos ilustrar como seu discurso político se torna uma verdadeira propaganda de ataque, de luta contra o socialismo e os ambientalistas internacionais; e uma busca pela valorização da família patriarcal e da moral cristã conservadora, que exalta o preconceito contra os LGBTQIA+, por não se conformarem com um padrão reacionário do cristianismo.

Procuramos discutir também que, devido à produção constante de declarações falsas e propaganda difamatória de seus críticos, os elementos subjacentes ao discurso político de Jair Bolsonaro parecem produzir discurso de ódio. Ou seja, como se constrói o discurso de Bolsonaro em oposição a dois fantasmas: o socialismo e a depravação moral, identificando os pontos onde escolhe seus inimigos, onde se fundam as bases de um discurso autoritário e ao mesmo tempo desrespeitoso, de desprezo pelas instituições.

O Brasil na era do bolsonarismo vive um momento de pós-verdade, no sentido de que não há facticidade, ou, dizendo outro modo, mesmo não havendo comprovação do que Jair Bolsonaro diz, isso não diminui seu poder com sua base política em geral, mantendo uma alta taxa de aprovação do seu governo e das suas propostas, como atesta o resultado final das eleições

³³ Disponível em: <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

³⁴ Disponível em: <https://www.aosfatos.org/todas-as-declara%C3%A7%C3%B5es-de-bolsonaro>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

presidenciais de 2022, onde o ex-presidente obteve mais de 58 milhões de votos (49,1% dos votos válidos no segundo turno).³⁵

Pretendemos aqui contribuir com algumas questões que nos ajudariam a olhar criticamente para o fato de que um político como Jair Bolsonaro alcançou a posição de poder mais importante de uma república e ainda se mantém com um considerável apoio da população brasileira. Seu discurso de ódio, usando-se ou não de notícias falsas, cria uma ameaça aos valores democráticos, às garantias constitucionais, à integridade de alguns grupos e, em última instância, leva a uma escalada de um tradicionalismo radical no palco dos debates políticos. Refletir sobre o significado político das *fake news* nos leva a questionar quais são as reais consequências de informações falsas como essas, espalhadas durante uma pandemia, por uma autoridade, como um presidente da república.

Com os breves exemplos que trouxemos aqui intentamos, sobretudo, lançar questionamentos sobre como o bolsonarismo no Brasil é construído discursivamente por meio do uso constante de *fake news*, com suas consequências para a população, principalmente em um momento pandêmico, majoritariamente às pessoas pobres que não têm condições de pagar por privilégios sanitários em um país tomado pela lógica neoliberal.

Nesse sentido, a pós-verdade prova o triunfo das crenças pessoais em contraposição à realidade dos fatos. Não conhecemos as possíveis consequências de uma sociedade digital, atravessada por redes sociais a partir das quais o alcance da notícia não pode ser previsto. Ademais, existem fortes disputas discursivas e verbais entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, com ameaças mútuas entre eles, tornando o Brasil hoje uma democracia instável – e essas disputas se recrudesceram com o governo Bolsonaro.

Em suma, a eleição de Bolsonaro em 2018 e sua manutenção como importante símbolo no cenário político brasileiro são um reflexo da ascensão do discurso de ódio e de exaltação de práticas autoritárias no cenário global atual, no qual o Brasil seria um epicentro, em que a pós-verdade é uma das condições contextuais para que líderes de extrema direita permaneçam no poder, sustentando um discurso de perseguição a minorias e a partidos opositores que respeitam o Estado Democrático de Direito.

³⁵ Disponível em: <https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao/resultados>. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

Referências bibliográficas:

BARRAGÁN, Almudena. Cinco “fake news” que beneficiaram a candidatura de Bolsonaro. *El País*, 2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html. Acesso em: 20, janeiro, 2023.

BRULLER, Hélène. *Aparelho Sexual e Cia*. São Paulo: Seguinte, 2018.

CHARAUDEAU, Patrick. *Le discours politique*. Les masques du pouvoir. Paris: Vuibert, 2005.

CHOMSKY, Noam; HERMAN, Edward. *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Books, 1988.

CHOMSKY, Noam. *Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance*. New York: Metropolitan Books, 2003.

D’ANCONA, Matthew. *Pós-verdade: a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news*, trad. de Carlos Szlak. Barueri, Faro Editorial, 2018.

DERRIDA, Jacques . *História da mentira*: prolegômenos. In: Estudos Avançados, 10(27), 1996. p. 7-39. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/8934>. Acesso em: 23, setembro, 2022.

DUNKER, Christian. *Psicologia das massas digitais e a análise do sujeito democrático*. Diversos Autores. A democracia em risco? 22 ensaios sobre o Brasil Hoje. São Paulo: Cia das Letras, 2019.

FERNANDES, Leonardo (2018). E quem checa as agências de checagem de notícias falsas? *Brasil de Fato*: 15 de junho de 2018. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2018/06/15/e-quem-checa-as-agencias-de-checagem-de-noticias-falsas/>. Acesso em: 23, setembro, 2022.

GINZBURG, Carlo. *O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício*. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2007)

JACK, Caroline. Lexicon of lies: Terms for problematic information. *Data & Society Research Institute*: Data & Society Publication, 2017. Disponível em: https://datasociety.net/pubs/oh/DataAndSociety_LexiconofLies.pdf. Acesso em: 23, setembro, 2022.

MOLINA, Maria D.; SUNDAR, Shyam; LE, Thai y LEE, Dongwon (2019). “Fake news” Is Not Simply False Information: A Concept Explication and Taxonomy of Online Content. October 2019: *American Behavioral Scientist*, v. 65, 2: pp. 180-212. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0002764219878224>. Acesso em: 23, setembro, 2022.

TARDÁGUILA, Cristina; BENEVUTO, Fabrício; ORTELLADO, Pablo (2018). Fake news Is Poisoning Brazilian Politics. WhatsApp Can Stop It. *The New York Times*, United States, NY, 17 out. 2018. Opinion. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2018/10/17/opinion/brazil-election-fake-news-whatsapp.html>. Acesso em: 23, setembro, 2022.

THWEATT, Elizabeth (2001). *Bibliography of hate studies materials*. Disponível em: guweb2.gonzaga.edu/againsthate/thweatt.pdf. Acesso em: 23, setembro, 2022.

VICTOR, Fabio. Notícias falsas existem desde o século 6, afirma historiador Robert Darnton. *Folha de São Paulo*, São Paulo, 19 de fev. de 2017. Disponível em:

Entre *fake news* e discurso de ódio...

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/02/1859726-noticias-falsas-existem-desde-o-seculo-6-afirma-historiador-robert-darnton.shtml>. Acesso em: 23, setembro, 2022.

WALDRON, Jeremy. Dignity and defamation: the visibility of hate. *Harvard Law Review*, v. 123, n. 1.596, 2010. p. 1.597-1.657.

Recebido em: 28.09.2022

Aprovado em: 19.01.2023

Uma contribuição para a história econômica da abolição: a lei de 1881 como parte da estratégia Campineira

Iago Frizzarin Dotti*

1

Resumo

O presente artigo tem como objetivo contribuir para a análise do processo de crise da escravidão negra no Império do Brasil dentro do campo da História Econômica. O fio condutor do presente estudo é a lei provincial de São Paulo de averbação escrava aprovada em 1881 sob pressão lobista do Clube da Lavoura de Campinas, que alguns anos antes havia atuado contra a medida. Busco examinar essa lei na medida em que aparenta ter desempenhado papel crucial no deslocamento do eixo político e econômico do Rio de Janeiro para São Paulo na transição do regime monárquico para o republicano.

Palavras-chave: Abolição da escravidão; Averbação escrava; Brasil Império.

Abstract

This article aims to contribute to the analysis of the abolition of slavery in Brazil within the field of Economic History. The guiding thread of the present study is a slave registration law approved in 1881 through the action of the Clube da Lavoura de Campinas, which formerly acted against it. We seek to examine this law as it appears to have played a crucial role in the displacement of the economic axis from Rio de Janeiro to São Paulo in the transition from the monarchical to the republican regime.

Keywords: Abolition of slavery; Slave endorsement; Brazil Empire.

Introdução

O presente artigo tem por objetivo analisar a lei aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo no dia 23 de janeiro de 1881. Essa lei estabeleceu um imposto de dois contos de réis sobre a averbação de escravos vindos de outras províncias, o que na prática, funcionou como um imposto proibitivo. Nesse breve estudo, irei investigar quais interesses estavam presentes nas disputas em torno da lei em questão, principalmente os interesses do Clube da lavoura de Campinas, que mudou de posicionamento ao longo dos anos. Em 1878, uma lei semelhante havia sido aprovada pelos deputados paulistas, e vetada pelo presidente da província. Nesse momento, o Clube havia se posicionado, em sua maioria, contrário ao projeto. Já em 1881, o Clube atuou pela aprovação do projeto. Essa mudança de postura será aqui analisada.

* Mestrando na Universidade Federal Fluminense (UFF).

Destaco que as ações políticas não se dão no vazio, ou seja, existe uma realidade concreta que condiciona tais ações. É preciso investigar as motivações que levaram a tal aprovação, assim como rastrear os múltiplos interesses presentes no debate público e parlamentar em torno da proposta da criação do imposto. Para isso, foram utilizados como fontes primárias os anais da Assembleia Legislativa de São Paulo, para que fossem analisadas as discussões institucionais em torno do projeto; o jornal Correio Paulistano, no qual repercutiu as discussões parlamentares e também os interesses da lavoura campineira; assim como o texto oficial da lei aprovada, publicado em 23 de janeiro de 1881.

As fontes utilizadas cobrem grande parte do debate existente no período, porém, não apresentam as discussões internas do Clube da Lavoura de Campinas. Essa lacuna será preenchida por fontes secundárias, principalmente pelo artigo de Jonas Marçal de Queiroz intitulado *Poder político e representação de classe: o Clube da Lavoura de Campinas e o fim do tráfico interprovincial de escravos (1876-1881)*.

Concepção teórico-metodológica

Como todo campo historiográfico, a história econômica também é um campo em disputa. Tomaria demasiado espaço e desviaria do propósito original do texto proceder a um balanço desse vasto campo e de sua relação com o tema da escravidão e abolição, mas se faz necessário evidenciar qual a perspectiva de história econômica presente nesse artigo. Busca-se fugir da armadilha neoclássica que nos aprisiona na efemeridade dos números. Isso não significa negar os avanços que a estatística aplicada trouxe para a ciência econômica, tampouco significa negligenciar a bibliografia produzida, senão apenas propor uma análise que busque os movimentos relacionais que muitas vezes não estão aparentes nas formas numéricas. O presente trabalho se desenvolve sobre as rodas do materialismo histórico-dialético.

Segundo Marx:

A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência (MARX, 2008, p. 47).

Essa conhecida passagem é trazida à tona, muitas vezes, por aqueles que buscam denunciar um determinismo em Marx. Ressaltamos que a palavra central é “condiciona”, ou seja, cria o campo sobre o qual a subjetividade atuará. Dialeticamente, a subjetividade também atuará sobre o campo construído das mais diversas maneiras possíveis. Entendo como necessária essa breve apresentação

teórico-metodológica pelo fato de que o tema central do artigo aborda uma disputa em torno da mudança da exploração do trabalho, aspecto central para autores que trabalham com a concepção materialista.

A disputa em torno da abolição da escravidão é uma disputa pela resolução da crise política, econômica e social do Império do Brasil. Para Koselleck, o conceito de “crise” é utilizado em três opções semânticas. Aqui deve ser entendido a partir da segunda definição do autor: “[...] “crise pode designar um processo [Vorgang] singular e acelerado, no qual muitos conflitos se enlaçam, implodindo o sistema, para então, após a crise, produzir uma nova situação” (KOSELLECK, 2020, p. 218).

Busco aqui contribuir minimamente para a compreensão de uma ação específica dentro desse momento histórico, que é a aprovação da lei de averbação escrava na província de São Paulo no ano de 1881.

O fim do tráfico e a ampliação dos vetores abolicionistas

A Crise da escravidão negra aparece como uma síntese de múltiplas forças sociais em um processo de transformação dinâmica do escravismo brasileiro que remonta a meados do século XIX, mas que se acelera nos anos 1870. Dentre essas mudanças destacam-se o fim do tráfico transatlântico (1850), a Guerra Civil Norte-Americana (1861–1865), a Guerra do Paraguai (1864–1870) e a Lei do Ventre Livre (1871). A crise da escravidão foi estudada tanto no campo da história política (CONRAD, 1978; TOPLIN, 1972; PARRON, 2011; YOUSSEF, 2019) quanto no campo da história econômica (SCHULZ, 1996). Porém, há um vazio historiográfico quanto à interseção desses dois campos.

Em 1850, o Parlamento imperial passou a segunda lei que determinava a proibição da entrada de africanos escravizados no Brasil. A primeira lei havia sido formulada em 1831 com um impacto altamente significativo nos três anos seguintes, mas perdendo força a partir de então por conta de um rearranjo escravista consolidado pelo regresso conservador. A partir da base de dados Slave Voyages, podemos identificar que no ano de 1830 houve 16.548 pessoas embarcadas sob a bandeira Portugal/Brasil, enquanto no ano de 1831 foram 6.813 pessoas. Nos anos seguintes houve um crescimento gradativo:

É importante atentar para a cronologia: não foi o governo do Regresso, iniciado apenas em 19 de setembro de 1837, que reabriu o tráfico negreiro transatlântico sob a forma de contrabando sistêmico. A retomada do infame comércio começou de baixo para cima (...) O Regresso assumiu o Executivo sendo ao mesmo tempo vetor e efeito dessa força e, uma vez aboletado no poder, definiu em favor do tráfico a posição do governo imperial, garantindo a segurança

jurídica da propriedade ilegal (ESTEFANES; PARRON; YOUSSEF; 2014, p. 148).

A pressão britânica contra o tráfico brasileiro pautou as discussões parlamentares ao longo da década de 1840, logrando sucesso, finalmente, em 1850. Evidente que a pressão externa não explica o evento histórico referido em sua totalidade, mas é parte fundamental que vale aqui ser destacada, vide o ato aprovado em 1845 pelo Parlamento inglês, que definiu como legal o aprisionamento de qualquer embarcação empregada no tráfico de escravos (COSTA, 2010, p. 28). Essa pressão externa levou a um certo alinhamento entre políticos que costumeiramente estavam em lados opostos. Esse alinhamento se deu em torno de um nacionalismo que não poderia permitir que as diretrizes do Brasil fossem traçadas no exterior. Fato central para a discussão aqui proposta é que, a partir de 1850, a escravidão foi mantida com base nos ventres escravizados que já trabalhavam no território brasileiro.

Essa mudança na modalidade de recrutamento da mão de obra levou os fazendeiros da região cafeeira a buscarem alternativas. A via mais explorada foi a insistência na mão de obra escrava por meio da intensificação do comércio interno. Tal comércio não foi unidirecional, mas seguiu alguns padrões que foram expostos por Richard Graham (2002). O autor nos apresenta 4 importantes vetores do tráfico interno, sendo eles: escravos de pequenos proprietários endividados no norte eram comprados por negociantes que os vendiam no sul; escravos das regiões não produtoras de café em Minas Gerais eram vendidos no Sul (o autor ressalta que as áreas cafeeiras de Minas Gerais ampliaram o número de escravos); escravos do interior nordestino foram vendidos ao senhores sulistas no final dos anos 1870 devido a grande seca que assolou o nordeste e também gerou uma onda imigrantista de trabalhadores livres para regiões litorâneas; e por fim, o último vetor do comércio interno destacado no estudo aponta para uma corrente migratória dentro da própria província, de forma que a cidade do Rio de Janeiro perdeu escravos para as áreas rurais (GRAHAM, 2022, p 131-133). Nesse momento, a pauta imigrantista já estava presente, mas com baixa intensidade. A escassez na renovação da mão de obra elevou o preço dos escravos:

Em 1850, pagava-se de quinhentos a seiscentos mil-réis por um escravo do sexo masculino entre quinze e trinta anos de idade. Dez anos mais tarde, o preço subira a um conto e quinhentos e, no fim da década de 1870, chegou até a dois e meio. Um escravo conhecedor de um ofício, isto é, um marceneiro, um ferreiro, um barbeiro etc., podia valer ainda mais, chegando, por vezes, a 2,700 e até três contos de réis (COSTA, 2010, p.34).

A década de 1850 também foi marcada politicamente pelo isolamento do Brasil na questão do trabalho escravo, já que uma nova onda abolicionista varria o mundo naqueles anos: a escravidão foi abolida na Colômbia (1851), Haváí (1852), Argentina (1853), Jamaica e Venezuela (1854), Peru

e Moldávia (1855), e ocorreu o fim da servidão na Índia (1860) e Rússia (1861), colônias bávaras (1863) e colônias portuguesas (1869). “No fim dos anos 1860, o Brasil estava escravista em companhia apenas de nações com as quais fugia de sombrear: Zanzibar e Madagascar, Gana, Bulgária e o Império Otomano, que respectivamente carregaram o andor escravista até 1876, 1878, 1879 e 1882” (ALONSO, 2015, p. 30).

Ainda na década de 1860, teve início a Guerra do Paraguai. O conflito iniciado em 1864 se encerrou apenas em 1870 e teve um papel central no debate em torno da questão servil. Isso se deu por conta de um decreto do Imperador em 6 de novembro de 1866, que abriu espaço para escravos lutarem na guerra em troca da futura liberdade. Nas palavras de Joaquim Nabuco: “Desde esse dia pelo menos o governo deu aos escravos uma classe social por aliada: o Exército” (NABUCO, 2000, p. 43). O adentramento de escravos nos batalhões dar-se-ia:

(...) libertando-se primeiros escravos da nação, e, posteriormente encorajando-se a libertação de escravos dos conventos e ordens religiosas. Numa terceira etapa, o governo estimularia a venda de escravos particulares, no que poderia ter sido um processo mais agressivo de libertação de escravos para posterior integração ao exército (IZECKSOHN, 2009, p. 406).

Esse episódio “humanizou” aqueles até então reconhecidos como objetos para defender a pátria, e mais do que isso, defender o próprio governo que legitimava a escravidão. Era literalmente colocar o escravo para lutar em nome de seus algozes, mas também em nome de uma liberdade jurídica e uma possível liberdade de espírito. Assim, o movimento abolicionista ganhou um impulso fundamental:

A participação de escravos na guerra forneceu novos temas aos que lutavam pela sua emancipação. A campanha em favor da libertação dos escravos recrudesciu. Grêmios, clubes, jornais, associações abolicionistas ou emancipadoras foram organizadas nas principais cidades do país. As lojas maçônicas passaram, por sua vez, a dar apoio a essa iniciativa (COSTA, 2010, p. 49).

Rodrigo Soares afirma que “os impactos sociais que desse ato derivariam não seriam magros e consequentes. Caso assim não se pensasse, não haveria por que conceder liberdade aos filhos e às esposas dos libertos de guerra (...)” (SOARES, 2015, p. 167). O autor traça relação direta entre a libertação dos escravos para a guerra e a promulgação da lei de 1871: “Foi a participação de libertos na Guerra do Paraguai o evento histórico que acelerou a ordem dos acontecimentos” (SOARES, 2015, p. 175). A lei do Ventre Livre colocava a data final no sistema escravista.

O livro de Angela Alonso intitulado *Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-88)*, nos dá um excelente panorama sobre os avanços das tensões internas do Brasil no que diz respeito à escravidão. O trabalho formulado nos moldes da sociologia histórica nos apresenta as diferentes estratégias e os diferentes grupos que atuaram pelo declínio do sistema escravista. Por

mais que esse movimento não se inicie da década de 1880, é nesse período que podemos perceber uma proliferação das ações. Utilizaremos a criação das associações abolicionistas como exemplo de tal avanço. Entre os anos de 1850 e 1879 foram criadas 42 associações, enquanto entre 1880 e 1888 foram criadas 312.

Tabela 1 - N° de associações abolicionistas brasileiras criadas entre 1850 e 1888

Ano	N°	Ano	N°
1850	2	1877	1
1852	1	1878	1
1857	1	1879	3
1859	1	1880	10
1860	1	1881	23
1864	1	1882	20
1867	1	1883	107
1869	7	1884	104
1870	12	1885	9
1871	5	1886	9
1872	3	1887	30
1873	1	1888	9
1874	1		

Fonte: ALONSO, Angela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-88), p. 435-446

A lei de 1881 na historiografia

No dia 23 de janeiro de 1881, a Assembleia Legislativa da Província de São Paulo aprovou a lei de nº 1, que tratava da criação do imposto sobre a averbação de escravos oriundos de outras províncias. A medida ganhou espaço nas obras clássicas sobre o declínio escravista, mas sempre de forma muito direta, ou seja, a conclusão interpretativa tem sido colocada sem análise mais detalhada do processo. Em tentativa de sintetizar as interpretações, podemos dividi-las em dois blocos: de um lado as que colocaram a lei em questão como efeito do avanço abolicionista, e de outro as que a apresentaram como resultado do esforço pelo prolongamento do escravismo. Analisemos brevemente os dois blocos.

O primeiro bloco inclui pesquisadores da chamada “Escola de São Paulo” (em especial, Emília Viotti da Costa e Paula Beiguelman), bem como Warren Dean. Segundo Jonas Marçal de Queiroz, para os três últimos “a decisão de acabar com o tráfico interprovincial de escravos partiu dos fazendeiros das regiões mais novas e produtivas, que consideravam um obstáculo à imigração

européia” (QUEIROZ, 2003, p.243). Beiguelman chega a fazer uma distinção entre três grupos de interesse, os do Vale do Paraíba, do Oeste Paulista e do Novo Oeste Paulista. Teriam encabeçado a aprovação da proposta, ocorrida ainda em 1878, os representantes do Vale do Paraíba, sem necessidade de mais escravos, e os representantes do Novo Oeste Paulista, mais aptos à mão de obra imigrante, ficando os de Campinas, expoente do Oeste Paulista, em meio aos dois grupos e contrários à aprovação da lei pelo fato de ainda necessitar de complemento escravo.

Definida sua posição, o setor cafeeiro de vanguarda procura interessar na reivindicação imigrantista a lavoura do Oeste mais antigo (Oeste campineiro) cujas necessidades de braço, referidas a um quadro de trabalho escravo a ser completado, podiam ser satisfeitas pelo tráfico interprovincial. Para esse fim, estabelece uma aliança com a área cafeeira já plenamente abastecida (Vale do Paraíba) e passa a liderar um movimento pela proibição da entrada de novos escravos na Província (BEIGUELMAN, 1977, p. 35).

Para Warren Dean, que reproduz o vocabulário de opositores da lei ao chamá-la de draconiana, destaca que “os promotores da medida estavam convencidos de que se tratava de uma segunda etapa essencial ao processo de abolição gradual, que consideravam inevitável, e indispensável para atrair trabalhadores europeus” (DEAN, 1977, p. 136). O autor faz apontamentos sobre as disputas em torno da lei, mas não apresenta uma interpretação sobre a mudança de postura do Clube da Lavoura de Campinas entre os anos de 1878, quando atuou diretamente para que o presidente não efetivasse a vitória já obtida em votação, e 1881, quando é a favor da aprovação.

Já a escola paulista, nas palavras de Jacob Gorender, “interpretou a lei provincial de 1881 como expressão do antiescravismo dos fazendeiros de São Paulo, da sua propensão a acelerar a substituição do braço escravo pelo braço livre” (GORENDER, 2016, p. 176). Essa leitura é parte de uma tendência mais ampla da referida escola historiográfica de atribuir uma racionalidade econômica aos fazendeiros paulistas, em contraposição a certo arcaísmo dos fazendeiros do Vale do Paraíba. A questão da racionalidade econômica da escola paulista é fruto da continuidade da tese de Eric Williams, apresentado em seu importantíssimo livro intitulado *Capitalismo & Escravidão* (1944), que defende a incompatibilidade entre o florescimento do capitalismo e a continuidade da escravidão (PARRON, 2020).

O principal contraponto desses argumentos é feito por Robert Conrad. O autor interpreta que o encaminhamento do projeto de criação de um imposto proibitivo sobre a entrada de escravos na província de São Paulo, realizado pelo sr. Antônio Moreira de Barros, “um ardente político pró-escravatura”, não tinha outro interesse senão o de dar sobrevida à instituição que tinha seus dias contados: a escravidão. “[...] Moreira de Barros, por seu lado, raciocinaria, em 1878, que a abolição desse tráfico voltaria a fortalecer o compromisso das províncias do Norte, exportadoras de

escravos, com o sistema escravocrata, e assim, prolongaria a vida da escravatura” (CONRAD, 1978, p. 208).

A realidade é que a guerra civil ocorrida nos EUA influenciava diretamente as decisões aqui tomadas. Os políticos e fazendeiros brasileiros recebiam que o intenso deslocamento de escravos do Norte para o Sul proporcionasse uma divisão semelhante àquela ocorrida na América do Norte. É nesse sentido que a lei de 1881 pode ter em sua essência o oposto do que aparenta ter. Mesmo que o conflito não se tornasse realidade, tal deslocamento poderia catalisar o processo da libertação escrava por meio da atuação dos políticos e fazendeiros do Norte que já não teriam na escravidão uma instituição a zelar:

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro propôs essa restrição, não devido a uma súbita conversão à causa da mão de obra livre, mas porque temia que a concentração excessiva de escravos nas províncias cafeeiras — portanto, em detrimento do Nordeste — pudesse levar a iniciativas legislativas contra a escravidão no Senado e na Câmara movidas por representantes nordestinos (LAGO, 2014, p. 128).

Mesmo que a interpretação acima seja baseada na lei provincial do Rio de Janeiro, a leitura da intenção por trás da aprovação pode ser replicada para São Paulo. Em trabalho mais recente, intitulado *Racionalidade econômica, transição para o trabalho livre e economia política da abolição: a estratégia campineira (1870-1890)*, Rodrigo Goyena Soares nos aponta caminhos interessantes acerca da “estratégia campineira” nos anos fins da escravidão:

Esse núcleo, de origem campineira, compreendeu que a abolição significaria um golpe fatal à cafeicultura escravocrata rival, sobretudo a fluminense, alçando as terras do velho e novo Oeste Paulista, caso a transição para o trabalho livre se complementasse rapidamente, à posição dominante na produção nacional e internacional de café. Também entenderam que a abolição renovaria os rostos nas principais instâncias de tomada de decisão, ampliando o espaço de São Paulo na administração nacional, e assim, forçando a descentralização tributária, o estímulo ao crédito barato e a importação de braços livres. Era o que estava nas entrelinhas das palavras de Prudente de Moraes em sessão de maio de 1885 na Câmara de Deputados, quando dizia que os fazendeiros paulistas abririam mão dos escravos (SOARES, 2019, p. 3)

Buscamos nesse artigo trilhar tais caminhos interpretativos propostos no campo da história econômica, tendo como objeto de análise a lei de 1881.

A lei de 1881 como parte da estratégia Campineira

O que pretendemos nas próximas páginas é realizar uma contribuição à tese da estratégia campineira apresentada por Rodrigo Goyena Soares em artigo já citado, tendo como fio condutor a lei de 1881.

No Congresso Agrícola do Rio de Janeiro realizado em 1878, pudemos retirar informações preciosas sobre as necessidades da lavoura da região que engloba as províncias de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Há um intenso debate historiográfico sobre a existência ou não de diferentes mentalidades relacionadas com o espaço geográfico de cada grupo que poderiam estar exemplificadas no congresso de 1878 (EISENBERG, 1989). Ao nosso ver, é preciso um esforço em direção ao materialismo histórico que seja capaz de sair da esfera das mentalidades, pensando os fazendeiros e políticos como seres de uma mesma classe, que ao lidar com as transformações contraditórias do capitalismo adotaram diferentes estratégias políticas de acordo com a materialidade que os cercavam.

O que nos interessa sobre o Congresso Agrícola é a intensa demanda por capitais e braços. O Banco do Brasil foi atacado algumas vezes ao longo do congresso por não conseguir suprir as necessidades de capitais, já que nesse momento a instituição era a principal fornecedora de crédito aos fazendeiros, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo que recebiam os maiores valores. Já na esfera da mão de obra, o fim da escravidão já era certo desde a lei de 1871, só não se sabia a data exata.

No mesmo ano, havia sido votada uma proposta do imposto sobre a averbação escrava na província de São Paulo, sendo que a aprovação na Assembleia Legislativa não foi suficiente para que a lei entrasse em vigor. O então presidente da assembleia, Batista Pereira, vetou o projeto. Esse veto se deu, essencialmente, pela pressão exercida pelo Clube da Lavoura de Campinas que era – em parte – contrária ao projeto¹. O próprio clube não era homogêneo nessa questão, havia uma divergência entre o grupo dos diretores e o dos políticos. De acordo com o primeiro grupo: “[...] era infundada a crença de que nas províncias do Norte se planejava exportar todos os escravos para o Sul a fim de que de lá partisse o movimento abolicionista” (QUEIROZ, 2003, p. 142). A visão mais apreensiva dos políticos os alertava para a iminente ruptura, e era reforçada pela imprensa abolicionista, como no caso do *Correio Paulistano*:

Levaram alguns os seus temores ao ponto de estabelecerem uma comparação, que, se não é de todo exata, não é também de todo descabida, entre a próxima futura situação do país e as circunstâncias da grande República Norte-Americana, quando rebentou a desastrosa guerra civil entre o Norte, que não tinha escravos, e o Sul, onde estes constituíam o pessoal único do trabalho agrícola².

Algo aconteceu entre 1878 e 1881, quando foi aprovada a lei de imposto sobre a averbação escrava na província de São Paulo. Espanta a velocidade com que a lei é aprovada e a ausência de

¹ CORREIO PAULISTANO. São Paulo, 17 dez. 1880

² Idem, Ibidem.

debate nos anais da assembleia. O projeto fora apresentado no dia 17/01/1881 e aprovado em 3ª discussão no dia 20/01/1881, sendo publicado oficialmente apenas três dias depois. O que mudou nesses três anos para que o projeto passasse foi o apoio do Clube da Lavoura de Campinas, encabeçado por Campos Sales. São Paulo reunia melhores condições agrárias pela existência de solos ainda em início de exploração intensiva, enquanto a região do Vale do Paraíba, sustentáculo do Império por algumas décadas, se encontrava em franco declínio produtivo.

A essa altura, já era, contudo, nítida a diferenciação entre as condições produtivas no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista. Conforme a antiguidade da cafeicultura, a produtividade decrescia do Vale do Paraíba para o Oeste antigo e deste para o Oeste novo, onde grandes extensões de terras virgens e férteis podiam ser desbravadas. No Oeste Paulista, os cafezais produziam duas a quatro vezes mais do que no Vale do Paraíba (GORENDER, 2016, p. 602).

Além de melhores terras, São Paulo contava com uma entrada de imigrantes significativa, que vinha complementando a mão de obra escrava:

Gráfico 1 - Nº de imigrantes europeus em São Paulo

Fonte: GORENDER, Jacob. O escravismo colonial, 2016, p.611.

Essas condições se refletiam no acesso às hipotecas do Banco do Brasil. O banco, naturalmente, empresta nas praças que oferecem melhores garantias, ou seja, há uma análise das condições de pagamento dos empréstimos no médio e no longo prazo. É nessa realidade histórica que buscamos analisar a lei de 1881 e a estratégia campineira. Soares nos aponta que:

A política da paciência estratégica, constituída nas entrelinhas do PRP [Partido Republicano Paulista] desde sua fundação em 1873, colheu seus resultados na década de 1880. A abolição virtual do tráfico interprovincial de escravos, por meio da edição de um imposto proibitivo em 1881, causou o primeiro terremoto à racionalidade econômica da produção servil (SOARES, 2019, p. 23).

Entendemos aqui que Campos Salles e seus apoiadores atuaram estrategicamente para posicionar São Paulo, e principalmente a cidade de Campinas, em lugar privilegiado na corrida pelo poder ao final do século XIX. A lei de 1881 não deve ser encarada apenas como uma alavanca abolicionista ou como uma medida de apaziguamento capaz de prolongar a escravidão. Ela deve ser percebida, em São Paulo, como uma lei que foi ferramenta estratégica de um grupo político específico, que logrou bons frutos de sua articulação.

Fundamental destacar que o entendimento de que a lei tinha interesses econômicos e políticos estratégicos para São Paulo se baseia em fontes da época. No dia 19 de janeiro de 1881, um dia depois da aprovação em primeira discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo, o jornal Correio Paulistano celebra: “Ainda bem, pois consideramos a medida lembrada como de grande alcance econômico e político para a província de São Paulo”³.

A estratégia campineira obteve sucesso. Se olharmos apenas para o resultado econômico imediato das províncias, por meio das receitas anuais, por exemplo, não encontraremos resultados que corroborem nossa interpretação. As finanças de ambas as províncias se mantiveram estáveis nos anos que antecedem a abolição, não houve quedas bruscas nem elevações fora da normalidade. A discrepância que se deu no ano fiscal de 1887-1888 é fruto da venda, por parte da província do Rio de Janeiro, da estrada de ferro Cantagallo no valor de 10.418:000\$000.

Gráfico 2 - Receita de São Paulo e Rio de Janeiro

Fonte: Relatórios Presidenciais Provinciais. Disponíveis em: <http://ddsnext.crl.edu/>

³ CORREIO PAULISTANO, São Paulo, 19 jan. 1881.

Por esse caminho, é nebulosa a visão sobre a estratégia campineira e o avanço paulista. Uma alternativa que nos parece viável e esclarecedora é analisar as hipotecas concedidas pelo Banco do Brasil. Como as hipotecas são empréstimos feitos em cima de garantias dadas pelos fazendeiros, sendo terras, pés de café e escravos as principais formas de garantia, podemos presumir que o banco alocava seus recursos onde enxergava as melhores possibilidades de retorno a médio e longo prazo. Se determinada região apresenta um declínio produtivo, nos parece natural que receba menos oferta de hipotecas do que as áreas mais promissoras. Sem os empréstimos bancários para a lavoura não havia produção.

O avanço abolicionista assolava todas as províncias e era um entrave nas relações entre o Banco do Brasil e os fazendeiros. Porém, essa é uma via de mão dupla. Da mesma forma que os fazendeiros precisavam se adaptar às mudanças para se manterem bons pagadores e assim continuarem recebendo crédito. O Banco do Brasil, e os bancos de forma geral, precisavam realocar seus recursos para as áreas mais produtivas, caso contrário também quebrariam. É nesse sentido que podemos enxergar o avanço de São Paulo e Campinas no jogo da economia-política.

Gráfico 3 - N° de hipotecas do Banco do Brasil para SP e RJ

Fonte: Relatório apresentado à Assembleia Geral dos Acionistas do Banco do Brasil.

O declínio no número de hipotecas a partir de 1885 resulta diretamente do avanço da abolição, uma realidade cada vez mais palpável e ameaçadora que induzia o Banco do Brasil a segurar seus empréstimos. Porém, o recorte de 1878 até 1885 demonstra o aumento significativo de hipotecas para São Paulo e a estagnação dos empréstimos para o Rio de Janeiro. A lei de 1881 se insere nessa trama como um punhal no coração da economia carioca. Se o fim da exploração cativa estava perto do fim, a aceleração do processo seria um ponto de inflexão nas disputas pelo poder político e econômico, favorecendo os grupos melhores adaptados para a bruta transição.

Isso não significa um contínuo crescimento para essas áreas, mas uma retomada econômica mais palpável do que as áreas em franco declínio.

Ainda é preciso especificar a situação de Campinas dentro desse quadro histórico, já que destacamos aqui a estratégia campineira e a ação do Clube da Lavoura de Campinas na aprovação da lei de 1881. Quando analisamos as hipotecas de São Paulo, podemos perceber que há uma maciça concentração das hipotecas para Campinas. Para evidenciar essa dissonância, comparamos o número de hipotecas ativas para Campinas em cada ano e para a segunda cidade com o maior número de hipotecas. Campinas sempre se manteve como a primeira, enquanto a segunda posição variava entre Mogi Mirim, Piracicaba e, com menor frequência, Amparo.

Gráfico 4 - N° de hipotecas para Campinas e para a segunda cidade paulista com mais hipotecas

Fonte: Relatório Apresentado à Assembleia Geral dos Acionistas do Banco do Brasil

A diferença do número de hipotecas de Campinas para as outras cidades se ampliaram na virada da década de 1870 para 1880. Essa é a evidência final de que a estratégia campineira logrou sucesso. Não à toa, após o fim da escravidão e com a queda do Império, São Paulo e, principalmente, Campinas obtiveram papel central no campo político e econômico da recém-fundada república brasileira, inclusive, lançando nomes que venceram as disputas presidenciais, dentre eles, Prudente de Moraes (1894-1898) e Campos Salles (1898-1902).

Considerações finais

A transição do eixo político e econômico do Rio de Janeiro para São Paulo nos anos finais do Império não se explica apenas pela melhor qualidade dos solos ainda férteis nem por suposta

racionalidade econômica. Ela se deu por um conjunto de fatores que foram muito bem articulados por um grupo específico que logrou sucesso com sua estratégia. Isso não significa que os outros grupos eram irracionais ou que não eram capazes de fazer uma leitura profunda do momento histórico brasileiro. O que destacamos neste breve texto foi a capacidade de grupos paulistas, principalmente uma parte do Clube da Lavoura de Campinas, de tomar decisões que se mostraram positivas a médio prazo. Dentro dessas decisões se destacam a apropriação de terras férteis, o incentivo à imigração e a aprovação da lei de 1881, sempre tendo como objetivo um bom trânsito com a principal instituição financeira de incentivo à lavoura, o Banco do Brasil.

Fontes primárias:

Correio Paulistano (Jornal)

Congresso Agrícola do Rio de Janeiro - 1878

Relatório apresentado à Assembleia Geral dos Acionistas do Banco do Brasil.

Relatórios provinciais do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Bibliografia:

ALONSO, Angela. *Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-88)*. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

BEIGUELMAN, Paula. *A formação do povo no complexo cafeeiro: aspectos políticos*. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1977.

CONRAD, Robert. *Os últimos anos da escravatura no Brasil: 1850-1888*. 2. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.

COSTA, Emília Viotti da. *A abolição*. 9. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2010.

_____. *Da senzala à colônia*. 5. Ed. São Paulo: Editora UNESP, 2010.

DEAN, Warren. *Rio Claro: um sistema brasileiro de grande lavoura (1820-1920)*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.

EISENBERG, Peter. *A mentalidade dos fazendeiros de café no congresso agrícola de 1878*: In: *Homens esquecidos*. Campinas: UNICAMP, 1989.

GORENDER, Jacob. *O escravismo colonial*. São Paulo: Perseu Abramo, 2016.

LAGO, Luiz Aranha Corrêa do. *Da escravidão ao trabalho livre: Brasil, 1550-1900*. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

MARX, Karl. *Contribuição à crítica da economia política*. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2008.

PARRON, Tâmis; YOUSSEF, Alain El; ESTEFANES, Bruno Fabris. *Vale expandido: contrabando negro e a construção de uma dinâmica política nacional no império do Brasil*. Almanack, [S.L.], n. 7, p. 137-160, jun. 2014. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/2236-463320140709>.

PARRON, Tâmis. *A política da escravidão no Império do Brasil: 1826-1865*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

QUEIROZ, Jonas Marçal de. *Poder político e representação de classe: o clube da lavoura de campinas e o fim do tráfico interprovincial de escravos (1876-1881)*. **Dimensões**, Vitória, v. 15, p. 237-261, 2003.

GRAHAM, Richard. *Nos tumbeiros mais uma vez?: o comércio interprovincial de escravos no Brasil*. **Afro-Ásia**, Salvador, v. 27, p. 121-160, jan. 2002.

SOARES, Rodrigo Goyena. *Racionalidade econômica, transição para o trabalho livre e economia política da abolição: a estratégia campineira (1870-1889)*. *História* (São Paulo) [online]. 2020, v. 39

_____. *Nem arrancada, nem outorgada: agência, estrutura e os porquês da lei do ventre livre*. *Almanack*, [S.L.], n. 9, p. 166-175, abr. 2015. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/2236-463320150912>.

TOPLIN, Robert Brent. *The Abolition of Slavery in Brazil*. Nova York: Atheneum, 1972.

YOUSSEF, Alain El. *O Império do Brasil na segunda era da abolição, 1861-1880*. 2019. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2019.

Recebido em: 18.10.2022

Aprovado em: 31.01.2023

Governo-Geral e o poder local: comunicação política, negociação e práticas governativas na defesa da Capitania de Pernambuco (1667-1671)

*Michelle Samuel da Silva**

1

Resumo

Os estudos recentes que se propõem a investigar as relações entre a monarquia portuguesa e seus domínios ultramarinos, utilizam a comunicação política para compreender como foram estabelecidas as práticas políticas dentro do Império. A manutenção e o equilíbrio do poder entre a Coroa e seus representantes régios dependiam da incessante troca de correspondências. Essas investigações buscam compreender a importância dos governadores ultramarinos e reinóis como um dos principais agentes da comunicação política. Nesse sentido, o artigo visa discutir as ações efetuadas no governo de Alexandre de Sousa Freire, a fim de manter a governabilidade na capitania de Pernambuco. Assim, buscamos identificar, através da comunicação política desse governador com a capitania Pernambuco, os assuntos que mais tiveram destaque, dentre os quais, os assuntos militares, – presentes em boa parte das correspondências enviadas durante seu governo. Para isso, a comunicação entre esse representante régio com as demais instâncias de poder pautará particularmente a análise desse tema, visto que apresentou quantitativo expressivo nos debates tratados nas correspondências. Utilizaremos as cartas expedidas para que possamos investigar quais foram os mecanismos empreendidos, assim como as negociações com o poder local, especificamente com a Câmara de Olinda, na defesa da capitania.

Palavras-chave: Governo-geral; Poder local; Comunicação política.

Abstract

Recent studies that intent to investigate the relationship between the Portuguese monarchy and its overseas domains use political communication to understand how political practices were established within the Empire. The maintenance and balance of power between the Crown and its royal representatives depended on the incessant exchange of correspondence. These investigations seek to understand the importance of overseas governors and kingdoms as one of the main agents of political communication. In this sense, the article aims to discuss the actions carried out in the government of Alexandre de Sousa Freire, in order to maintain governability in the captancy of Pernambuco. Therefore, we seek to identify, through the political communication of this governor with the captancy of Pernambuco, the subjects that stood out the most, among which, military matters, - present in most of the correspondence sent during his government. For this, the communication between this royal representative with the other instances of power will particularly guide the analysis of this topic, since it presented a significant amount in the debates dealt with in the correspondence. We will use the letters sent in order to investigate the mechanisms undertaken, as well as the negotiations with the local power, specifically with the Olinda's Chamber, in the defense of the captancy.

Keywords: General government; Local power; Political communication.

* Doutora em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Introdução

Os estudos recentes que se propõem a investigar as relações entre a monarquia portuguesa e seus domínios ultramarinos, utilizam a comunicação política para compreender como foram estabelecidas as práticas políticas dentro do Império. A manutenção e o equilíbrio do poder entre a Coroa e seus representantes régios dependiam da incessante troca de correspondências (FRAGOSO; MONTEIRO, 2017). Essas investigações buscam compreender a importância dos governadores ultramarinos e reinóis, como um dos principais agentes da comunicação política. Os governadores-gerais e vice-reis:

Por meio de cartas e ofícios, mantiveram o centro político informado sobre o funcionamento da justiça e da Fazenda. Relataram eventos referentes às ameaças estrangeiras, recrutamento de soldados, estados das fortalezas, indicação de patentes e diferentes pedidos de mercês (COSENTINO, 2017, p. 299-335).

No presente texto, enfocaremos a comunicação escrita, com destaque para as cartas enviadas pelo governador-geral, Alexandre de Sousa Freire, aos poderes existentes que atuavam na governação da capitania de Pernambuco. Levando isso em consideração, discutiremos as ações efetuadas do referido governador-geral, a fim de manter a governabilidade na capitania de Pernambuco.

É importante destacarmos que, as instabilidades decorrentes do início da dinastia dos Bragança com o fim da União Ibérica, contribuiu para a implementação de uma série de mudanças no governo da América portuguesa. A participação das elites locais na guerra contra os holandeses para recuperar Pernambuco, à custa “de seu sangue, vidas e fazendas” (MELLO, 1997, p. 105), foi utilizada como justificativa na obtenção de privilégios. O término da guerra contribuiu para a reorganização administrativa na América portuguesa. Como medidas, podemos citar a criação do Conselho Ultramarino, em julho de 1642, (BICALHO; FRAGOSO; GOUVÊA, 2010, p. 287-315) e a alteração do estatuto jurídico de Pernambuco à Capitania Régia, em 1654.¹ Tais medidas demonstraram os desafios para os governadores-gerais em manter a governabilidade na capitania de Pernambuco.

¹ “[...] vos ordeno que logo que receberdes esta Carta restituindo-me a posse que em meu nome tomastes quando ganhastes essa Capitania desfaçais quaisquer atos de posse que Dom Miguel ou Duarte de Albuquerque exercitem ato algum de Donatário nem cobre como tal direito ou emolumento e se o que tiver obrado for com despachos de algum ministro, Conselho ou Tribunal os enviareis todos [...]”. DHBNRJ. Carta de sua Majestade para o mestre-de-campo general Francisco Barreto de Menezes. Lisboa, 04/11 /1654. Rio de Janeiro: Topografia Baptista de Souza, 1944. Vol. 66, p. 98-99.

Assim, buscamos identificar, através da comunicação política desse governador-geral com Pernambuco, os assuntos que mais tiveram destaque, dentre os quais, os assuntos militares, – presentes em boa parte das correspondências enviadas durante seu governo. Para isso, a comunicação entre esse representante régio com as demais instâncias de poder, pautará particularmente a análise desse tema, visto que apresentou quantitativo expressivo nos debates tratados nas missivas.

O historiador Francisco Precioso Izquierdo (2016), destaca que a comunicação política no período moderno e os interesses pela informação tiveram como foco duas vias. A primeira é a denominada “administrativa”, a qual interessam as atividades desempenhadas pelas autoridades envolvidas no próprio “sistema” (IZQUIERDO, 2016, p. 79-100). Podemos considerar esse “sistema”, por meio da governança que esses agentes exerceram em diferentes espaços nas conquistas. A segunda via, estaria caracterizada como “não administrativa”, com o propósito de satisfazer os interesses do público receptor.

Dessa forma, na sociedade de Antigo Regime, onde a vida política girava em torno da corte – espaço esse que era um local privilegiado para a exposição política –, a comunicação política torna-se um recurso metodológico para compreender as práticas governativas dessa sociedade (IZQUIERDO, 2016, p. 85). Ela, que é proveniente de outras áreas das ciências sociais, tem sido utilizada pelos cientistas políticos para indicar as modalidades de circulação de informação na sociedade contemporânea. O seu uso na História está associado ao estudo dos *mass media* enquanto veículos de transmissão de informação. Assim, pode ser definida:

Como o conjunto das mensagens que circulam dentro de um sistema político, condicionando-lhe toda a atividade, desde a formação das demandas e dos processos de conversão às próprias respostas do sistema. Metaforicamente, pode-se conceber a Comunicação política como o "sistema nervoso" de toda a unidade política (PANEBIANCO, 1998, p. 200).

Para se compreender tais relações no interior do Império português, a comunicação política apresenta-se como uma possibilidade. As historiografias portuguesa e brasileira identificaram que eram insuficientes os recursos que a Monarquia portuguesa possuía para controlar os imensos territórios, tanto no continente europeu, como nos espaços mais remotos, considerando também a esfera de autonomia das elites que atuavam nesses territórios. A comunicação escrita constituía uma mediação necessária de grande parte dessas conexões, pois o monarca que era a cabeça da monarquia estava ausente (FRAGOSO; MONTEIRO, 2017, p. 14-15).

As cartas encaminhadas por esses agentes políticos também eram instrumentos utilizados na comunicação entre o reino e os territórios ultramarinos. Nessa perspectiva, criavam-se as redes

de informações, que foram essenciais para a manutenção do Império português. Isso significa que, para manter o monarca informado, os vassallos percorriam a costa e as terras, realizavam descobertas e, em seguida, comunicavam ao centro os resultados de suas buscas e empreendimentos. Ou seja, as notícias eram formas de manter as redes em funcionamento, ampliar os laços com Lisboa ou Madrid e a América (RAMINELLI, 2008, p. 20). Era por meio da documentação produzida pelos vassallos que o monarca obtinha o conhecimento das terras, estabelecia estratégias para a posse e realizava a exploração. Além disso, os escritos também eram fundamentais porque denunciavam os desmandos dos poderes locais, os contrabandos e as práticas contrárias à Real Fazenda (RAMINELLI, 2008, p. 20).

A respeito da comunicação escrita, António Manuel Hespanha (1994) destaca que, na administração central da época moderna, a plena implantação da forma escrita, como suporte da comunicação político-administrativa, permitiu a manutenção dos espaços políticos que eram tão distantes da Coroa portuguesa. O centro político do Império era uma rede de comunicação política, estendendo-se do Índico ao Brasil e, por esse motivo, “(...) este império não era, muitas vezes mais do que um império “de papel”, em que as correspondências do rei, dos vice-reis, dos governadores, dos capitães, substituíam laços políticos mais efetivos” (HESPANHA, 1994, p. 291).

Desse modo, podemos inferir que as correspondências trocadas com as Câmaras e demais poderes existentes, eram o principal instrumento utilizado para tratar dos mais diversos temas que eram cruciais para manter o bom governo, além de ser um importante canal de comunicação com o centro político do Império. Ou seja, a análise das cartas enviadas por esses oficiais régios permite-nos identificar a influência dos poderes locais nas práticas e dinâmicas governativas que mais lhes interessavam. As fontes documentais de que dispomos, baseiam-se nos seguintes documentos: as cartas publicadas pela “Coleção Documentos Históricos” da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, as correspondências do acervo do “Arquivo Histórico Ultramarino” – avulsos da capitania de Pernambuco – e o Regimento dos governadores de Pernambuco (1670)². Assim, por meio dessa documentação, identificaremos as práticas políticas do governo-geral e do poder local da capitania de Pernambuco na definição de estratégias para a governabilidade.

Alexandre de Sousa Freire: trajetória política e práticas governativas

No século XVII, em decorrência das investidas inglesa e holandesa no Atlântico Sul e no Índico, foi necessário que a Coroa portuguesa, a fim de manter o domínio de seus territórios,

² Regimento dos governadores da capitania de Pernambuco. In: *Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro*. p. 121-127.

criasse estratégias de defesa, baseadas na constituição de grandes armadas de socorro, vigilância dos mares e aprimorasse suas técnicas para a defesa de seus territórios (SANTOS; HESPANHA, 1998, p. 351).

Cabe destacar que, para a organização do seu Império, houve a necessidade de adaptar-se às diversas realidades encontradas em suas conquistas, espalhadas por uma vasta e descontínua extensão territorial, controlando, assim, os espaços oceânicos e as rotas que cruzavam o Atlântico, o Índico e o Pacífico (COSENTINO, 2012, p. 11). Dessa forma, desde o século XVI, a fim de governar seu vasto Império, a elaboração de instrumentos normativos com a função de orientar os oficiais régios a respeito de diversos assuntos referentes aos aspectos governativos, entre os quais a defesa dos territórios ultramarinos, foi fundamental.

A preocupação da coroa portuguesa com a defesa de suas terras pode ser identificada já no primeiro regimento dado ao governador-geral Tomé de Sousa (1549-1553). Essa ação da monarquia portuguesa demonstra a necessidade de dinamizar a colonização e, para isso, era fundamental criar mecanismos que privilegiassem a defesa de seu território (COSENTINO, 2012, p. 13). Os instrumentos normativos – os Regimentos – tiveram a função de definir as diversas atividades na atuação governativa, estabelecendo seus alcances e limites. Tinham como prerrogativa, entre outros pontos, a indicação, aos governadores-gerais, de quais eram suas atribuições referentes ao tratamento dos assuntos militares, principalmente as questões relacionadas à administração, organização e manutenção da defesa, ou seja, particularmente os que diziam respeito aos recursos, ao pessoal e a defesa de Salvador.

Assim, entre as instruções disponíveis nos Regimentos dos governadores-gerais, havia a orientação de que, logo após tomarem posse, deveriam reunir as informações da situação e estado das fortalezas, armamentos, embarcações e dos homens de guerra, sendo necessário encaminhá-las à Coroa portuguesa, relatando as condições fundamentais para manter a defesa, visto que ela enfrentava os desafios para conseguir preservar seus territórios, longe das ameaças de ataques estrangeiros (COSENTINO, 2012, p. 11). Dessa forma:

Os regimentos e as cartas patentes dos seus governadores gerais estabeleceram as regras de funcionamento dessa forma de governo e os poderes dos oficiais responsáveis. Os regimentos concedidos aos governadores combinavam instruções que procuravam atender a necessidades conjunturais com orientações que eram permanentes e, juntamente com as cartas patentes, definiam a própria natureza delegada do Ofício. Nesses estavam as orientações que estabeleciam a delegação de poderes régios – à regalia- transferidos para os governadores (COSENTINO, 2009, p. 69).

Portanto, diante da conjuntura destacada acima, os governadores-gerais enviados para o governo da América Portuguesa durante os séculos XVI e XVII exerceram, em vários momentos

de suas funções administrativas, cargos que tinham atribuições militares. No período entre 1548 e 1700, esses oficiais régios desempenharam funções no comando de Armadas, exerceram patentes militares e atuaram em inúmeras batalhas em terra e mar, nas guerras de Restauração para a dinastia bragançina, que aconteceram antes ou depois de governarem a América portuguesa.

Após a Restauração dos Bragança, os quinze governadores que atuaram no governo do Estado do Brasil tiveram carreiras militares na guerra contra a Espanha, uma das prioridades da Coroa portuguesa após 1640. Esse conflito teve papel fundamental na vida da aristocracia lusitana, e isso justifica as carreiras seguidas por muitos fidalgos das principais casas aristocráticas de Portugal (COSENTINO, 2012, p. 20).

O historiador Francisco Cardoso Cosentino ressalta que, “ao indicarmos a carreira militar dos que foram enviados como governadores-gerais para o Estado do Brasil, não estamos afirmando que a experiência militar seja requisito para o exercício do governo dessa parte do Império português” (COSENTINO, 2012, p. 20). A função do governador-geral não estava restrita apenas aos assuntos militares, abrangendo também uma série de atividades específicas da governação. Todavia, a experiência que esses representantes régios exerceram nessas batalhas foi importante em suas escolhas para assumirem o governo na América portuguesa.

O governador-geral Alexandre de Sousa Freire participou da guerra contra os espanhóis, pois a conjuntura política vivenciada pela Coroa portuguesa na segunda metade do século XVII, fez com que boa parte dos governos de D. João IV (1640-1656), D. Afonso VI (1656-1683) e D. Pedro II (1683-1706) fosse marcada por várias tensões, entre elas a militar e o desafio de efetivar medidas que visassem a manutenção do seu Império ultramarino (BETHENCOURT, 1998, p. 329). Nesse sentido, com a ascensão dos Bragança ao poder, foi necessário ao novo governo criar mecanismos de resolução de problemas ligados às relações internacionais, no plano interno e no governo da América portuguesa.

Nos assuntos externos, a Coroa portuguesa precisou enfrentar as negociações jurídicas, o debate diplomático e as lutas militares, visto que, essas ações estavam relacionadas ao reconhecimento de sua independência e o estabelecimento de alianças contra a previsível reação espanhola. Diante do exposto, essa conjuntura exigiu da fidalguia portuguesa, o exercício de funções militares e a participação nas guerras. Além disso, a política de remuneração de serviços passou a ser cobrada no ultramar, na defesa da dinastia dos Bragança e, conseqüentemente, interferiu na escolha dos governadores-gerais (BETHENCOURT, 1998, p. 329).

A seleção mais sensível incidia sobre aqueles que, em distantes paragens, teriam a responsabilidade de articular os desígnios da Monarquia com o governo diário dos territórios: os donatários, os capitães-mores, os governadores e os vice-reis (CUNHA, 2005, p. 71).

As condições e as solicitações concretas variaram conforme as dinâmicas internas e externas das diferentes regiões. A instabilidade estrutural permitia que fossem criadas exigências que couberam à Coroa portuguesa responder, procurando perfil político e social que correspondesse às diferentes características e ao tipo de situações colocadas pelos diversos postos de governo (CUNHA, 2005, p. 72). Isso significava que, frequentemente os governadores-gerais e governadores necessitaram estabelecer concessões, negociar ou “fazer vistas grossas em relação a abusos flagrantes” (RUSSEL-WOOD, 1998).

A respeito do governo de Alexandre de Sousa Freire no Estado do Brasil, ao assumir o cargo, este reconheceu a impossibilidade de desempenhar bem a função e solicitou ao rei D. Afonso VI, um substituto.³ Atendendo ao seu pedido, em 1669 saiu de Lisboa, numa armada da Junta de Comércio do Brasil, João Correia da Silva, escolhido como seu sucessor. Porém, o referido oficial régio que tinha a responsabilidade de substituí-lo no cargo, “(...) a nau dessa esquadra naufragou à vista de São Salvador e Correia da Silva pereceu afogado” (CAMPO BELO, 1935, p. 96-97). Desse modo, em decorrência desse inesperado acidente, o governador-geral Alexandre de Sousa acabou cumprindo o seu mandato até o ano de 1671. Experiente na carreira militar, Sousa Freire exerceu cargos em distintas partes do Império português na África, como governador e Capitão General de Mazagão, serviu em Tanger; em Portugal, como General da Praça de Beja, Conselheiro da Guerra e Vedor da Casa da rainha, D. Maria Francisca (CAMPO BELO, 1935, p. 97).

Foi um dos conselheiros do Conselho de Estado, entre 1663 e 1669. Tomou posse no Conselho de Guerra no início do governo de D. Afonso VI, em outubro de 1663. As mercês e nomeações que recebeu resultaram da influência de um parente de sua esposa junto ao rei D. Afonso VI. Sua esposa era sobrinha do visconde de Vila Nova de Cerveira, D. Diogo de Lima, fidalgo com grande prestígio e o mais próximo do rei D. Afonso VI. Foi desterrado pela rainha regente, D. Luísa de Gusmão, porém, quando D. Afonso VI ascendeu ao trono, ele o nomeou para o Conselho de Estado.

A proximidade de Alexandre de Sousa Freire com a casa dos Vila Nova de Cerveira pode ser explicada, em parte, por ter sido nomeado ao Conselho de Guerra. A sua experiência e carreira como militar atendia às necessidades e anseios enfrentados pela Coroa portuguesa naquele momento, porque as atividades desempenhadas no serviço militar tornaram-se essenciais

³ De acordo com Campo Belo, Alexandre de Sousa Freire, quando veio assumir a administração do Estado do Brasil como governador-geral, tinha idade avançada. No entanto, o autor não traz, em sua obra, a idade desse oficial régio. Cf. CAMPO BELO, (D. Henrique, Conde de). Governadores-Gerais e Vice-reis do Brasil. Lisboa: Agência Geral das Colônias. 1935, p. 96.

para a conservação do poder do monarca e a garantia da defesa do Reino e ultramar (COSENTINO, 2012, p. 725).

A respeito dos temas tratados em seu governo na América portuguesa, as discussões sobre a defesa da capitania de Pernambuco na segunda metade do século XVII, se constituíram em assuntos importantes, com pautas a serem debatidas na comunicação política. Ou seja, para a conjuntura do período, era fundamental que a Coroa portuguesa desenvolvesse ações para a defesa de suas terras no ultramar e, especificamente, na capitania de Pernambuco. Dessa forma, o governador-geral Alexandre de Sousa Freire necessitava do diálogo junto aos poderes locais, a fim de que fossem criadas ações para a prevenção contra possíveis invasões estrangeiras, a manutenção da governabilidade e a resolução de problemas internos.

As correspondências enviadas durante seu governo aos poderes locais, demonstraram as intervenções realizadas por esse oficial régio para manter a defesa da capitania. A correspondência enviada ao governo-geral, em 19 de abril de 1667, orienta o tratamento da reforma das fortificações do Estado do Brasil: “(...) vos encomendo muito que com todo o cuidado trateis da reformação delas e será um dos maiores serviços que me podereis fazer”.⁴

Circuito interno da comunicação política: poder local, negociação e práticas governativas na defesa da Capitania de Pernambuco

O papel desempenhado pela Câmara de Olinda na defesa da capitania é um aspecto importante para que possamos compreender sua relação com os governadores-gerais. Pretendemos aqui, traçar as práticas políticas exercidas entre governador-geral e a Câmara na questão da defesa de Pernambuco, uma vez que, sem essa relação, seria inviável efetuar quaisquer intervenções que pudessem, de fato, concretizá-las.

Nessa perspectiva, podemos inferir que as intervenções das Câmaras municipais foram cruciais na efetivação de estratégias de defesa que as capitanias necessitavam e, no caso específico de Pernambuco, pretendemos nessa parte do trabalho investigar, por meio da comunicação política, as iniciativas da Câmara de Olinda e do governo-geral para implementar ações com o propósito de manter a defesa da capitania de Pernambuco. Dessa forma, destacamos que sua participação foi fundamental porque as negociações com os oficiais régios tornaram viável a governabilidade naquele espaço.

Nesse contexto, podemos compreender os motivos que levaram os representantes régios a estabelecerem uma intensa troca de correspondências com o governo de Pernambuco, a fim de

⁴ Carta de Sua Majestade para se conservarem as fortificações deste Estado. Lisboa, 19/04/1667. Rio de Janeiro: Baptista de Souza, 1945. DHBNRJ. Vol. 67. p. 16.

trataram do assunto sobre a necessidade de reedificação das fortalezas da capitania, em especial, o Forte do Brum.

Especificamente em Pernambuco, havia uma tensão maior entre os oficiais régios devido a fatores como: o episódio da guerra contra os holandeses e a mudança do estatuto jurídico da capitania.⁵ A mudança do estatuto jurídico da capitania de Pernambuco foi uma das principais mudanças vivenciadas no campo político durante o *post bellum*. Em 1654, D. João IV revogou a jurisdição dos donatários da capitania, formalizando, assim, a incorporação de Pernambuco às capitanias reais da América Portuguesa. A Coroa portuguesa utilizou como argumento, que a desapropriação se dava em decorrência da incapacidade dos donatários em defender a capitania. Logo, a alteração desse estatuto provocou impacto direto sobre as estruturas político-administrativas. Como exemplo, a instância do governo militar e político da capitania ficaria a cargo de um governador indicado diretamente pela Coroa (CURVELO, 2019, p. 118).

Ciente, em partes, a respeito dessas ameaças, a elite local relatou à Coroa o estado em que se encontravam as defesas das áreas que foram atingidas pela guerra, assim como a melhor maneira de resguardar e preservar o território. Diante disso, alguns planos foram elaborados para que se garantisse a defesa de Pernambuco, como os apresentados por João Fernandes Vieira, de 1654, e Francisco de Brito Freyre de 1661 a 1664. A respeito desse assunto, temos as observações feitas por Francisco Barreto de Menezes enquanto esteve à frente, como governador de Pernambuco, e o parecer elaborado por Cristóvão Álvares (MIRANDA, 2006, p. 78).

As correspondências emitidas pela Coroa portuguesa, tratando desse assunto, assim como as enviadas pelo governo-geral à Câmara de Olinda, explicitam a importância e o destaque apresentado pelo regimento dos governadores de Pernambuco (1670), referente aos mecanismos que diziam respeito ao tema da defesa.

Assim, foram encaminhadas diversas missivas ao monarca para alertá-lo a criar iniciativas que tivessem o objetivo de manter a defesa da região, pois:

(...) não estavam com ânimo sossegado com o que nelas via: que convinha muito ter os veteranos de tantas lutas satisfeitos e recompensados, e que era necessário que se fortificassem os portos e paragens por onde o inimigo as entrou há 24 anos (MELLO, 1956, p. 268).

O debate a respeito da fortificação do ultramar constituiu um dos problemas a serem solucionados na segunda metade do século XVII, cabendo aos representantes régios criarem estratégias a fim de dar conta do assunto. Em 1652, por exemplo, João Fernandes Vieira – que foi um dos principais proponentes em defesa da fortificação da capitania de Pernambuco –

⁵ DHBNRJ. Carta de sua Majestade para o mestre-de-campo general Francisco Barreto de Menezes. Lisboa, 4/11/1654. Vol. 66, p. 98-99.

sugeriu ao rei D. João IV (1640-1656) que se fundasse, no “sertão” de Pernambuco, uma povoação fortificada. Nessa localidade seriam mantidos os moradores que lutariam contra os invasores, além servir de refúgio, em caso de invasão externa. No mesmo ano, a propósito da presença de navios espanhóis em Luanda, o mestre-de-campo João Fernandes Vieira lembrou ao monarca o perigo que isso poderia trazer para a segurança daquele domínio e propôs que realizasse a fortificação da capitania de Pernambuco (MELLO, 1956, p. 268).

Como prova disso, o relatório que foi elaborado por ele, em 1654, expôs de forma bem específica o problema da defesa do Nordeste. Nele, relatou que, como forma de evitar um novo ataque de estrangeiros às Capitânicas do Nordeste, era de suma importância fortificá-las, começando, assim, por Pernambuco – pois além de ser cabeça de Recife, era um dos principais portos (MELLO, 1956, p. 269). Diante desse argumento, discussões entre os poderes locais e os governadores-gerais foram realizadas para definição dos procedimentos a serem tomados no sentido de dar início à reedificação das fortalezas de Pernambuco.

Para o mestre de campo João Fernandes Vieira, o Forte do Brum, mesmo sendo feito de areia, podia durar por longo tempo, precisando apenas de algumas obras de restauro. Da mesma maneira, devia-se conservar o outro que ficava mais ao norte, o Forte “Juffrouw de Bruyn”, denominado pelos naturais de Forte do Buraco (MELLO, 1956, p. 269). De acordo com o exposto, João Fernandes Vieira continuou, durante longo período do século XVII, a defender seu projeto de fortificação de Pernambuco, voltando inclusive a tratar do assunto, defendendo o que parecia o ponto central do seu projeto.

Conforme apontado por José Antonio Gonsalves de Mello, a fortificação da Vila de Olinda era fundamental porque era considerada a “cabeça das Capitânicas do Nordeste”, e com a estrutura de defesa consolidada, as demais capitânicas estariam seguras. Isso contribuiu para que João Fernandes Vieira solicitasse que fosse providenciada a planta da Vila de Olinda – função que foi desempenhada pelo engenheiro Cristóvão Álvares (MELLO, 2000, p. 280).

Nesse contexto, especificamente entre os anos de 1668 e 1669, identificamos a emissão de correspondências do governador-geral, Alexandre de Sousa Freire, à capitania de Pernambuco, nas quais tratou do caso das fortificações, particularmente da Fortaleza do Brum. A primeira fase foi de grande urgência, visto que, a monarquia portuguesa encontrava-se com suas fronteiras em estado de guerra e suas conquistas fragilizadas e expostas a invasões externas.

Diante das dificuldades da Coroa portuguesa em financiar as despesas militares, era comum transferir aos moradores os custos de sua própria defesa. Em decorrência da falta de recursos com o enfraquecimento das rendas, por causa da guerra de Restauração, da expulsão dos holandeses dos territórios ultramarinos e da crise econômica - que na segunda metade do século

XVII, atingiu a economia portuguesa, os moradores assumiram os altos custos da manutenção do Império. Ou seja, era por meio das Câmaras que ocorria a administração e o pagamento de impostos, permanentes ou temporários, que eram lançados pela Coroa em ocasiões bem específicas, como, por exemplo, no caso do donativo do dote da rainha Catarina de Bragança e a paz com a Holanda. Os moradores precisavam arcar quase que inteiramente com os recursos da defesa, recaindo tais despesas sobre suas rendas, ou as que eram arrecadadas pelas Câmaras, além de terem que arcar com as despesas do fardamento, sustento, construção e reparo das fortalezas (BICALHO, 2003, p. 305).

Nesse sentido, a fim de investigar as dinâmicas governativas em Pernambuco na segunda metade o século XVII, especificamente da Câmara de Olinda e governador-geral, destacaremos a comunicação política dessas instâncias de poder, buscando compreender suas ações para manter a governabilidade na capitania. Além disso, apresentaremos os temas que, embora não tenham sido os destaques na comunicação política entre os oficiais régios, são relevantes para entender as práticas políticas e a prioridade de determinados assuntos em detrimento de outros. Desse modo, faz-se imprescindível a análise das correspondências que trataram do tema sobre as questões militares e da defesa da capitania na comunicação política durante o governo de Alexandre de Sousa Freire, uma vez que foi um tema relevante e com pautas a serem cumpridas na defesa de Pernambuco.

Temas, pautas e definições governativas

A respeito do quantitativo das correspondências emitidas durante seu governo, contabilizamos o total de 71 correspondências, que indicamos na Tabela 1, na qual relacionamos a quantidade e os assuntos abordados por esse representante régio. As missivas enviadas à capitania de Pernambuco foram assim distribuídas: 45 correspondências a governadores; 9 cartas à Câmara de Olinda; e 17 correspondências enviadas aos demais poderes existentes naquela localidade, como, por exemplo, ouvidores e provedores da Fazenda.

Os temas a respeito de assunto militar e defesa tiveram destaques nas comunicações políticas entre governador-geral e poderes locais entre os anos de 1668 e 1669. Na Tabela 1, apresentamos a quantidade das cartas enviadas pelo governo-geral à Câmara de Olinda e aos governadores da capitania de Pernambuco, visto que eram os principais agentes da comunicação política.

Tabela 1

Correspondências enviadas à Câmara de Olinda e aos governadores da capitania de Pernambuco

Assunto	Câmara	Governadores
Assunto militar	6	17
Fiscalidade/Donativo	2	1
Assuntos Eclesiásticos	-	2
Fazenda	-	1
Festividade	-	1
Conflitos de Jurisdição	-	7
Justiça	-	4
Provimento	1	10

Fonte: Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: Augusto Porto & C., 1929 DHBNRJ. Vol. 9

A quantidade e o tema tratado nas correspondências nos permitem apontar algumas considerações da comunicação política no governo de Alexandre de Sousa Freire. O destaque dado aos assuntos relacionados à defesa e à questão militar da capitania de Pernambuco deve-se aos seguintes fatores: 1) contexto de instabilidade internacional; e 2) a necessidade de reforma militar após a Restauração Bragantina e a expulsão dos holandeses da capitania de Pernambuco. Ou seja, os assuntos tratados nessas correspondências enfatizam as urgências e as dificuldades das dinâmicas conjunturais, visto que acabavam influenciando as questões relacionadas aos aspectos governativos das conquistas e, conseqüentemente, figurando na comunicação política.

A respeito da tipologia “defesa”, foram enviadas 11 correspondências. Na missiva encaminhada ao governador Bernardo de Miranda Henriques (1667-1670), em 15 de setembro de 1670,⁶ a questão abordada referia-se à reforma da Fortaleza do Brum, assunto que teve destaque na comunicação entre governo-geral e as instâncias locais da capitania de Pernambuco. Nessa correspondência, o governador-geral Alexandre de Sousa Freire mencionou a carta que foi enviada ao governador Bernardo de Miranda, em 5 de agosto, e os motivos dele não ter dado

⁶ Carta que se escreveu a Bernardo de Miranda Henriques Governador de Pernambuco sobre a fortaleza do Brum. 15/09/1670. Rio de Janeiro: Augusto Porto & C., 1929 DHBNRJ. Vol. 9, p. 378-380.

cumprimento à provisão a respeito do imposto dos quatro vinténs, que foi aplicado nas obras da Fortaleza do Brum.⁷

A carta demonstra a necessidade de criar iniciativas efetivas, implementadas pelos poderes locais e governo-geral, que tivessem o propósito de manter a defesa de Pernambuco. Entre essas ações estavam as obras da Fortaleza do Brum, “pois ella é a mais importante de todas, e de cuja segurança pende a conservação das mais”.⁸ Dessa forma, foi enfatizada a relevância da conservação da Fortaleza, porque era considerada a mais importante para a defesa da capitania. Nesse sentido, era fundamental a negociação do governo-geral com o poder local – especificamente por intermédio da Câmara de Olinda, na reedificação da Fortaleza do Brum.

A justificativa apresentada pelo governador de Pernambuco, Bernardo de Miranda Henriques, ao fato de não ter acatado à provisão devia-se à ordem recebida em 19 de abril de 1667, que orientava sobre os “meios mais suaves para a reedificação da ruína das fortalezas dessa Capitania”.⁹ O governador-geral, Alexandre de Sousa Freire, determinou que o governador desse cumprimento à sua ordem, a fim de que fosse aplicado o imposto na reedificação da Fortaleza do Brum. Na correspondência encaminhada ao rei D. Afonso VI, em 17 de outubro de 1667, com o propósito de resolver a questão relacionada à ruína de outros fortes da capitania, o governador Bernardo de Miranda Henriques relatou a necessidade de providenciar um engenheiro para que fosse feita a reedificação dos fortes que haviam sido destruídos.¹⁰ O governador Bernardo de Miranda continuou insistindo no assunto, visto que, no ano seguinte, despachou nova correspondência, onde apontava a importância em designarem engenheiro para reedificar o Fortaleza do Brum, alertando-o inclusive da situação precária que se encontrava e que o material utilizado para restaurá-la fosse de pedra e cal.¹¹

Conforme destacamos anteriormente, os argumentos apresentados sobre a necessidade de reedificação das fortalezas e, conseqüentemente, a melhoria na defesa da capitania, surgiram logo após a restauração Bragantina e a preocupação dos representantes régios em criar mecanismos para que fosse implementada, junto com os poderes locais, a manutenção da defesa de seu território, em decorrência da possibilidade de novos ataques externos. Por isso, era uma situação que foi abordada em algumas cartas e consultas ao Conselho Ultramarino, como, por exemplo, a

⁷ Carta que se escreveu a Bernardo de Miranda Henriques Governador de Pernambuco sobre a fortaleza do Brum. 15/09/1670. Op. Cit., p. 378.

⁸ Carta que se escreveu a Bernardo de Miranda Henriques Governador de Pernambuco sobre a fortaleza do Brum. 15/09/1670. Op. Cit. p. 379.

⁹ Idem.

¹⁰ Consulta do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI acerca da carta do governador da capitania de Pernambuco, Bernardo de Miranda Henriques, acerca da necessidade de enviar um engenheiro a dita capitania para tratar da reedificação do Forte do Brum. Lisboa, 18/04/1668. AHU_ACL_CU_015, Cx. 9, D. 844.

¹¹ Ibidem.

consulta feita ao rei D. Afonso VI devido à correspondência despachada em 26 de setembro de 1667 pelo governador da capitania de Pernambuco, André Vidal de Negreiros, a respeito da situação dos restauros do Forte do Brum.¹² Ou seja, esse assunto foi abordado recorrentemente nas comunicações entre a Câmara de Olinda, os governadores de Pernambuco e o governo-geral.

Nesse contexto, o assunto foi abordado na comunicação do governador Bernardo de Miranda, que assumiu o governo de Pernambuco entre os anos de 1667 e 1670. Na correspondência informou sobre a ruína em que se encontrava o Forte da Barra, mais conhecido como Forte do Brum, destruído devido ao fato de ter sido feito de areia, o que justificava sua restauração, porém, para que a obra tivesse êxito, deveria utilizar pedra e cal em sua reedificação.¹³

O governador argumentou a possibilidade de aproveitar o material do Forte Velho que não foi utilizado pelos holandeses, pois o consideravam de pouca visibilidade. Havia, na capitania, outras fortalezas danificadas, mas até aquele momento não havia sido designado engenheiro para restaurá-las. Diante disso, era conveniente para o desempenho do serviço mandar o engenheiro para aquela praça no primeiro navio que viesse, a fim de solucionar e prosseguir com as obras.¹⁴ O governador entrou em contato com Francisco Barreto de Meneses solicitando informações a respeito da situação do Forte do Brum que, em resposta, emitiu parecer apontando que “era mais apto o poder de defender a barra, do que o Forte Velho, estando ambos arruinados, convinha mais reformar-se o do Brum, do que o outro”.¹⁵

Diante disso, podia-se conceder ao governador de Pernambuco, Bernardo de Miranda Henriques, o que havia solicitado, uma vez que o Forte do Brum era importante para a defesa da Barra, assim como de Recife. Com a restauração do Forte concluída, o Porto e a Praça ficariam protegidos de qualquer invasão. Na ocasião de seu mandato como governador-geral, Francisco Barreto de Meneses propôs executar a obra do Forte do Brum utilizando pedra e cal, visto que, naquele contexto a capitania possuía recursos, pois havia materiais disponíveis necessários para executar a obra, como, as barcas e cal que não custava dinheiro e:

(...) que celebrando apreço com os pedreiros com cômodo, achou que havia de custar mais de vinte mil cruzados, sem o serviço dos trabalhadores: porque

¹² Consulta do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI acerca da carta o governador da capitania de Pernambuco, André Vidal de Negreiros, sobre a situação dos restauros dos fortes do Brum e do Mar e da chegada à Bahia de uma nau da Índia. Lisboa, 26/09/1667. AHU_ACL_CU_015, Cx. 9, D. 824.

¹³ Consulta do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI, acerca da carta do governador da capitania de Pernambuco, Bernardo de Miranda Henriques, sobre a necessidade de enviar um engenheiro à dita capitania para tratar da reedificação do Forte do Brum. Lisboa, 18/04/1668. AHU_ACL_CU_015, Cx. 9, D. 844.

¹⁴ Idem.

¹⁵ Ibidem, p. 2.

determinava valer-se dos negros de Henrique Dias, e os índios de Camarão, sem lhes dar mais que ração que comiam da fazenda real.¹⁶

O investimento na obra deveria ter duração e capacidade para abrigar a artilharia. Ao Conselho Ultramarino – conforme apontou o governador Bernardo de Miranda Henriques –, as informações levantadas por Francisco Barreto de Meneses a respeito da importância do Forte do Brum para a defesa de Pernambuco, mencionava que fosse realizada a reedificação por considerá-la a principal defesa do mar e terra do Recife. O Conselho orientou o monarca D. Afonso VI a autorizar o governador a realizar as providências na execução da obra do Forte da melhor maneira possível, utilizando-se das pedras do Forte Velho. Cobia-lhe informar o Provedor da Fazenda Real e a Câmara de Olinda, a fim de que essas instâncias apontassem os meios “donde se deve tirar esse dispêndio, e a forma que se deve proceder com devida vigilância e cuidado”.¹⁷ Posteriormente, essas questões foram discutidas nos demais governos, havendo insistência por parte dos oficiais régios sobre a importância das obras para a restauração dos fortes de Pernambuco, assim como a necessidade de envio de munições com o objetivo de tê-la em constante vigilância e proteção dos ataques estrangeiros.¹⁸

Diante dessa situação, em 15 de dezembro de 1668, o príncipe regente D. Pedro, nomeou Antonio Correia Pinto para o cargo de Engenheiro de Pernambuco (MELLO, 2000, p. 286). Antonio Correia foi engenheiro do exército da província do Alentejo, assistindo nas fortificações da cidade de Tomar, além de ter participado das obras das Fortalezas de Outão e São Filipe, em Setúbal, procedendo com muita satisfação dos governadores e Cabos de guerra (MELLO, 2000, p. 287). O engenheiro chegou a Recife no primeiro semestre de 1670 e, em julho do mesmo ano, encaminhou ao governador-geral, Alexandre de Sousa Freire, “as plantas novas e velhas da Fortaleza do Brum”¹⁹ e a construção – obedecendo ao seu projeto – foi iniciada sob a sua supervisão.

A Câmara de Olinda fez arrematar as obras por 14:800\$ (MELLO, 2000, p. 287) e, enquanto iniciavam as obras, o engenheiro Antonio Correia visitou outras Fortalezas de Pernambuco, verificando a necessidade de serem reformadas. Iniciou a obra do Forte e providenciou minuta com a relação dos serviços, assim como as plantas das fortificações da

¹⁶ Consulta do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI acerca da carta do governador da capitania de Pernambuco, Bernardo de Miranda Henriques, sobre a necessidade de enviar um engenheiro à dita capitania para tratar da reedificação do Forte do Brum. Op. Cit., p. 2.

¹⁷ Ibidem, p. 3

¹⁸ Carta do governador de Pernambuco, Bernardo de Miranda Henriques ao rei D. Afonso VI, sobre as obras de restauro dos fortes da dita capitania e a necessidade de um engenheiro. Recife, 09/06/1668. AHU_ACL_CU_015, Cx. 9, D. 847 e Carta do governador da Capitania de Pernambuco ao rei D. Afonso VI, sobre a necessidade de enviar munições e engenheiros para aquela capitania. Recife, 09/06/1668. AHU_ACL_CU_015, Cx. 9, D. 848.

¹⁹ Carta que escreveu ao engenheiro Antonio Corrêa Pinto. Bahia, 19/07/1670. Rio de Janeiro: Augusto Porto & C., 1928. DHBNRJ. Vol. 9. p. 372.

capitania (MELLO, 2000, p. 287). Sobre o assunto relacionado à defesa da capitania, o Regimento dos governadores de Pernambuco, determinava que “com muito cuidado e vigilância da guarda e defesa de todos os portos dessas capitanias, prevenindo as fortificações da marinha de maneira que em nenhuma parte vos achem desprevenidos”.²⁰

Em 1669, as demandas referentes às obras para a reedificação das fortalezas do Nordeste, a reforma militar, o pagamento e a suspensão de soldo tiveram quantitativo expressivo nas correspondências enviadas pelo governo-geral à capitania de Pernambuco, as quais foram classificadas como “assunto militar”. O governador-geral Alexandre de Sousa Freire enviou para a capitania de Pernambuco 20 correspondências tratando sobre esse tema. O contexto vivenciado pela recente dinastia dos Bragança contribuiu para a implementação de mecanismos na efetivação da defesa da capitania e, conseqüentemente, os oficiais régios precisaram dar prioridade, a fim de conduzir e resolver tais questões.

Com relação aos recursos para a obra do Forte do Brum, em carta ao governador Bernardo de Miranda Henriques, Alexandre de Sousa Freire relatou que o imposto dos quatro vinténs, solicitado pela Câmara, fosse aplicado junto à despesa do Forte do Brum,²¹ visto que, sua aplicação tinha como finalidade custear as despesas para a reedificação da Fortaleza, que o “povo queria fazer de pedra e cal”.²² Após análise do parecer, o governador-geral atendeu ao pedido da Câmara, isto é, permitiu que “o imposto se aplique a dita despesa, por ser mais importante, na principal Fortaleza do Recife do que em outra qualquer de menos perigo dessa Capitania”.²³

Em 20 de julho de 1670, o governador-geral Alexandre de Sousa Freire, reforçou mais uma vez o assunto com o governador de Pernambuco, Bernardo de Miranda Henriques, argumentando que o imposto precisava ser aplicado na obra da Fortaleza do Brum e ordenou:

Se dê o dinheiro à Câmara; pois é o que entendo ser mais justo, e mais necessário ao serviço de Sua Alteza; em que a Câmara se emprega com tanto zelo, e dispêndio, que merece bem toda a ajuda que Sua Real Fazenda lhe der.²⁴

Dessa forma, compreende-se a quantidade expressiva de correspondências despachadas entre os anos de 1668 e 1670, a fim de discutir sobre a questão da reedificação das fortalezas da

²⁰ Regimento dos governadores da Capitania de Pernambuco. Rio de Janeiro: Manoel Cícero Peregrino da Silva, 1906. Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. 28. p. 121-129.

²¹ DHBNRJ, Carta que se escreveu ao governador de Pernambuco sobre a Fortaleza do Brum. 11/09/1669. Rio de Janeiro: Augusto Porto & C., 1929. Vol. 9, p. 356.

²² Carta que se escreveu aos Oficiais da Vila de Olinda sobre o Forte do Brum. 13/09/1669. Rio de Janeiro: Augusto Porto & C., 1929. DHBNRJ. Vol. 9, p. 360.

²³ Idem.

²⁴ Carta que se escreveu ao governador Bernardo de Miranda Henriques. Rio de Janeiro: Augusto Porto & C., 1929. 20/07/1670. DHBNRJ. Vol. 9, p. 371.

capitania, tema que estava relacionado à defesa de Pernambuco e, dessa forma, presente na comunicação política.

Outra questão tratada na comunicação política que classificamos com tipologia “assunto militar” trata-se da reforma militar de Pernambuco. Em 7 de dezembro de 1668, o governador-geral Alexandre de Sousa Freire encaminhou carta para o governo da capitania de Pernambuco sobre a reforma dos Terços de Infantaria.²⁵ A questão abordada na missiva, mencionava o tratamento que foi realizado durante o governo do vice-rei D. Vasco de Mascarenhas (1663-1667), conde de Óbidos que, de acordo com Alexandre de Sousa, não deu conta em implementar a reforma do Terço, o qual havia sido formado por Francisco de Brito Freire.

Nessa correspondência mencionou que, em 20 de maio de 1666, foi despachada provisão com ordem do vice-rei, para o governador Jerônimo de Mendonça Furtado (1664-1666) realizar a reforma dos Terços da capitania de Pernambuco²⁶. Nesse contexto, em 1669, em correspondência ao governador de Pernambuco que tratava do assunto dos “reformados”, o governador ordenou que fosse passado o alvará, destacando o seguinte: “mandei passar o alvará com esta Vossa Senhoria, porque como são soldados de tanto merecimento, e serviços não era justo ficassem sem alvarás correntes para seus requerimentos e preeminências”.²⁷

Alexandre de Sousa Freire informou que os Terços formados por Francisco de Brito Freire: “não parecia mal, mas antes mui convenientes e importantes para a segurança dessa capitania e sendo ella tão dilatada, tão diversas as partes a que se deve acudir, e tão pouca a Infantaria que seus moradores podem sustentar”.²⁸ Nesse sentido, houve interesse na manutenção dos Terços, mas, de acordo com o governador-geral, a reforma dos Terços apresentava:

Um só inconveniente acho no Regimento que Francisco de Brito deu para o exercício a disciplina; que é o repeti-lo cada dois mezes, podendo ser só de seis em seis mezes e ao menos de anno em anno, no tempo, mais idôneo.²⁹

Sobre a reforma dos terços de Pernambuco, Francisco de Brito Freire estivera intensamente envolvido no processo da Restauração Pernambucana, dando atenção especial à questão militar nessa capitania. A década de 1660 foi um momento crucial para Pernambuco porque, além dos problemas que já se esperava em uma região que acabara de sair de uma guerra,

²⁵ Carta que se escreveu a Bernardo de Miranda Henriques. 07/12/1668. Rio de Janeiro: Augusto Porto & C., 1929. DHBNRJ. Vol. 9, p. 310-313.

²⁶ DHBNRJ, Carta que se escreveu a Bernardo de Miranda Henriques. 07/12/1668. Op. Cit., p. 311.

²⁷ DHBNRJ, Carta que se escreveu ao Governador de Pernambuco Bernardo de Miranda Henriques sobre os reformados. 07/01/1669. Rio de Janeiro: Augusto Porto & C., 1929. Vol. 9, p. 326.

²⁸ Ibidem, p. 311.

²⁹ DHBNRJ, Carta que se escreveu ao Governador de Pernambuco Bernardo de Miranda Henriques sobre os reformados. 07/01/1669. Rio de Janeiro: Augusto Porto & C., 1929. Vol. 9, p. 312.

o poder local precisou lidar com a mudança de status jurídico de capitania hereditária à capitania régia (SILVA, 2012, p. 215-224).

Assim, para entendermos a reforma militar em Pernambuco, precisamos destacar a atuação de Francisco de Brito Freire que, ao assumir o governo da capitania, teve que enfrentar vários problemas. Um deles foi o excesso de contingente que a guerra deixara nos maiores núcleos da região, com soldados que necessitavam da disponibilidade de recursos, custando caro à Fazenda Real. Por isso, a reforma era indispensável para a efetiva administração do território. Coube, então, a Francisco Brito Freire colocar em prática esse projeto, apesar de ter se preocupado também com outras questões que foram relevantes para a administração de Pernambuco, como, por exemplo, as ações fiscais, a aplicação de impostos e as medidas para a consolidação de sua autoridade nas capitanias anexas. Este acabou dando continuidade às ações feitas por seu antecessor, Francisco Barreto de Meneses (SILVA, 2012, p. 216).

Nessa perspectiva, na ocasião em que assumiu o governo de Pernambuco, a capitania abrigava três terços pagos, que eram sustentados pela Fazenda Real. A Câmara de Olinda era a responsável pela manutenção desses terços e das companhias de presídio espalhadas até as capitanias anexas. Porém, em decorrência das dificuldades causadas pela guerra contra os holandeses, a Câmara atrasava os pagamentos e, com homens mal pagos, esta situação contribuía para aumento da criminalidade (SILVA, 2012, p. 219).

As ações realizadas por Francisco de Brito Freire ocasionaram a criação de novos postos de comando miliciano³⁰. No entanto, essa situação não recebeu apoio unânime dos governadores-gerais, tanto que, em 1663, o vice-rei D. Vasco de Mascarenhas defendeu a diminuição de três para dois terços da capitania de Pernambuco e o aumento das milícias seria mais criticado. A respeito desse assunto, em 22 de maio de 1666, o vice-rei enviou correspondência ao governador de Pernambuco, Jerônimo de Mendonça Furtado, e ordenou que fosse realizado o cumprimento da reforma executada por Francisco de Brito Freire. A seguir, destacamos um trecho da correspondência enviada para o governador de Pernambuco sobre esse tema:

Da provisão, que com esta envio a Vossa Mercê ficará entendendo as razões, que El Rei meu Senhor se serviu respeitar para me ordenar reformasse todo o exercito, que Francisco de Brito Freire formou nessa Capitania sendo Governador Geral dela. Vossa Mercê a dê logo a seu devido cumprimento. Para, que totalmente se extinga os dois Coronéis da milícia, e Cavallaria mando logo providos pela notícia que tenho do merecimento de Antônio Jacome

³⁰ Para fins de esclarecimento, a estruturação da defesa do Brasil colonial, compreendia a Tropa Regular ou de primeira linha - composta por oficiais pagos - e de tropas auxiliares, ou seja, as milícias e corpos de ordenanças. No século XVII, foram criadas as milícias, que correspondia às forças auxiliares não remuneradas. Estas prestavam serviço de apoio às tropas regulares na defesa do Brasil e se organizavam em terços, sendo seu contingente recrutado junto à população civil. Os oficiais encarregados do comando e da instrução e disciplina das milícias eram, respectivamente, o mestre-de-campo e o sargento-mor dos corpos regulares (SALGADO, 1985)

Beserra e Zenobio Achioli de Vasconcellos a quem envio patentes a que Vossa Mercê se servirá pôr o cumpra-se, e para, os mais sujeitos hão de ser Capitães de Infantaria de pé e de cavallo de todas as freguezias, que corre por conta de Vossa Mercê o acerto de sua eleição e o credito, que lhe resulta de Vossa Mercê os nomear eu os prover, e El Rei meu Senhor os confirmou como é servido.³¹

Um detalhe que merece ser destacado novamente aqui é o fato de que o coronel Antonio Jacome Beserra, citado na correspondência, havia enviado carta ao governador-geral Alexandre de Sousa Freire relatando a suspensão do seu soldo, feita pela Câmara de Olinda.

Posteriormente, o Conselho Ultramarino escreveu ao governador Jerônimo de Mendonça Furtado – que foi sucessor de Francisco de Brito Freire no governo da capitania de Pernambuco – que encaminhasse uma prestação de contas relativa ao funcionamento das referidas milícias (SILVA, 2012, p. 222).

A questão da reforma dos Terços foi abordada em várias cartas durante o governo-geral de Alexandre de Sousa Freire, especificamente entre os anos de 1668 e 1670, conforme mencionamos anteriormente. No mesmo período, despachou número expressivo de correspondências relatando a importância da Fortaleza do Brum para a defesa da capitania.

Diante do exposto, inferimos que a intensidade e as diferenças dos assuntos tratados pelos governadores-gerais com seus interlocutores estavam relacionadas à conjuntura, isto é, os temas discutidos e a relevância no tratamento deles ditavam a intensidade da comunicação política. Por isso, a análise dos temas discutidos nas correspondências é aspecto fundamental, porque identificamos as práticas políticas implementadas para manter a governabilidade na capitania de Pernambuco.

A conjuntura experimentada pela Coroa portuguesa na segunda metade do século XVII, cujos reinados foram de D. João IV, D. Afonso VI e D. Pedro II, foi marcada por tensões militares e ameaças à soberania. Era um momento que, no reino e nos territórios ultramarinos, exigia-se dos oficiais régios o exercício de funções militares e sua participação nas guerras. A remuneração dos serviços, nesse período, passava não apenas pelos serviços no ultramar, mas principalmente pela defesa da dinastia dos Bragança recém-restaurada.

É importante apontar que a experiência e a função militar no exercício do cargo de governador-geral não se restringiam apenas ao campo da defesa. Dessa forma, a experiência nos exércitos portugueses, possibilitaram vivências de comando e trouxeram habilidades ao exercício dos cargos de governador-geral do Estado do Brasil (COSENTINO, 2013, p. 183-207).

A defesa da capitania de Pernambuco foi um assunto debatido na comunicação política. A mudança de seu estatuto jurídico, a conjuntura posterior à Restauração Bragantina e a expulsão

³¹ DHBNRJ, Carta para o governador da capitania de Pernambuco Jerônimo de Mendonça Furtado acerca dos dois Coronéis, e Capitães de Ordenança. 22/05/1666. Rio de Janeiro: Augusto Porto & C., 1929. Vol. 9, p. 256-257.

dos holandeses da capitania, contribuíram na execução de medidas que visavam a defesa e sua manutenção. A preocupação de possíveis invasões tornava-se um problema para os representantes régios, e era necessário criar ações. Diante disso, coube ao poder local e aos oficiais régios desenvolverem estratégias para manter a defesa e, conseqüentemente, a governabilidade.

Considerações finais

Destacamos a comunicação política do governador-geral Alexandre de Sousa Freire com os poderes locais da capitania de Pernambuco, especificamente com a Câmara de Olinda. Os debates entre os representantes régios com os poderes locais, sobre questões que foram cruciais para viabilizar a governabilidade de Pernambuco em uma conjuntura de instabilidades políticas, tanto em Lisboa, quanto no ultramar, visto que as preocupações diante de novos ataques estiveram presentes durante boa parte do século XVII.

Apresentamos que a carreira e a trajetória política desses governadores-gerais, contaram com importantes experiências em suas atribuições militares, visto que tiveram participação nas batalhas em defesa da monarquia portuguesa, mesmo que tal experiência não fosse obrigatória para ocupar esses cargos, contribuindo, no entanto, para suas nomeações. O governador-geral Alexandre de Sousa Freire (1667-1671), por exemplo, que fez parte do Conselho de Estado, tomou posse no Conselho da Guerra no início do governo de D. Afonso VI. Assim, sua experiência como militar acabava atendendo às demandas da época.

Dessa forma, por causa da instabilidade política da segunda metade do século XVII, os representantes régios no ultramar eram os responsáveis na obtenção de recursos com o propósito de manter a defesa e governabilidade, e a negociação com a Câmara foi crucial na condução desse processo. Devido às ameaças externas, foi urgente a criação de mecanismos na execução de políticas para organizar a defesa da capitania, tornando-se necessário criar condições para fortificar os domínios ultramarinos.

Referências Bibliográficas

Fontes Documentais

(DHBNRJ) – Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Vols. 9, 66 e 67.

GARCIA, Rodolfo (ed.). Regimento dos governadores da capitania de Pernambuco. In: *Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro* (ABNRJ), 28 (1906). p. 121-127.

Manuscritos:

Arquivo Histórico Ultramarino - Capitania de Pernambuco (AHU_ACL_CU_015).

Consulta do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI acerca da carta o governador da capitania de Pernambuco, André Vidal de Negreiros, sobre a situação dos restauros dos fortes do Brum e do Mar e da chegada à Bahia de uma nau da Índia. Lisboa, 26/09/1667. AHU_ACL_CU_015, Cx. 9, D. 824.

Consulta do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI acerca da carta do governador da capitania de Pernambuco, Bernardo de Miranda Henriques, acerca da necessidade de enviar um engenheiro a dita capitania para tratar da reedificação do Forte do Brum. Lisboa, 18/04/1668. AHU_ACL_CU_015, Cx. 9, D. 844.

Carta do governador de Pernambuco, Bernardo de Miranda Henriques ao rei D. Afonso VI, sobre as obras de restauro dos fortes da dita capitania e a necessidade de um engenheiro. Recife, 09/06/1668. AHU_ACL_CU_015, Cx. 9, D. 847.

Carta do governador da Capitania de Pernambuco ao rei D. Afonso VI, sobre a necessidade de enviar munições e engenheiros para aquela capitania. Recife, 09/06/1668. AHU_ACL_CU_015, Cx. 9, D. 848.

Bibliografia

BETHENCOURT, Francisco. O complexo Atlântico. In: (Coord.) BETHENCOURT, Francisco; CHAUDHURI, Kirti Narayan. *História da expansão portuguesa: do Índico ao Atlântico (1570-1697)*. Vol. 2, Lisboa: Círculo de Leitores, 1998.

BICALHO, Maria Fernanda. *A cidade e o Império: o Rio de Janeiro no século XVIII*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

BICALHO, Maria Fernanda; FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; (Org.). Poder político e administração do complexo atlântico português (1645-1808). In: (Org.) FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima. *O Antigo Regime nos Trópicos: A Dinâmica imperial portuguesa*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

CAMPO BELO, (D. Henrique, Conde de). *Governadores-Gerais e Vice-reis do Brasil*. Lisboa: Agência Geral das Colônias. 1935.

COSENTINO, Francisco. *Governadores Gerais do Estado do Brasil (séculos XVI-XVII): ofício, regimentos, governação e trajetórias*. 1. ed. São Paulo: Annablume Editora, 2009.

_____. Apontamentos sobre a defesa do litoral, questões militares, governo-geral do Estado do Brasil e carreira militar, séculos XVI e XVII. *Navigator* (Rio de Janeiro), v. 8, p. 09-25, 2012.

_____. Comunicação entre governadores, capitanias e câmaras: a governação do Brasil, 1654-1681. *Anais do XXVII Simpósio Nacional de História da ANPUH*. Natal, RN. 2013.

COSENTINO, Francisco; CUNHA, Mafalda Soares; NUNES, António Castro; RAMINELLI, Ronald. Governadores Reinóis e Ultramarinos. In: FRAGOSO, João; MONTEIRO, Nuno Gonçalo. *Um reino e suas repúblicas no Atlântico: comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola nos séculos XVII e XVIII*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.

CUNHA, Mafalda Soares. Governo e Governantes do Império português no Atlântico (Século XVII). In: BICALHO, Maria Fernanda & FERLINI, Vera Lúcia Amaral (Org.). *Modos de Governar: Ideias e Práticas Políticas no Império português (Séculos XVI-XIX)*. São Paulo: Alameda, 2005.

CURVELO, Arthur Almeida Santos de Carvalho. Governar Pernambuco e as “capitanias anexas”: O Perfil de Recrutamento, a Comunicação Política e as Jurisdições dos Governadores da Capitania de Pernambuco (1654-1756). *Tese (Doutorado em História)* – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2019.

FRAGOSO, João; MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Um reino e suas repúblicas no Atlântico: comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola nos séculos XVII e XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.

HESPANHA, António Manuel. *As Vésperas do Leviathan*. Instituições e poder político. Portugal-Século XVII. Coimbra: Almedina, 1994.

IZQUIERDO, Francisco Precioso. La edad de la política? Balance Historiográfico de los estudios sobre comunicación e Información política en la sociedade ibérica moderna. *Mediterrânea*, n. 13, 2016. p. 79-100.

MELLO, Evaldo Cabral de. *Rubro Veio*: o imaginário da restauração pernambucana. 2ª edição. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.

MELLO, José António Gonsalves de. João Fernandes Vieira. Mestre de campo do terço de infantaria de Pernambuco. 2 Vols. Universidade do Recife, 1956.

MELLO, José António Gonsalves de. *João Fernandes Vieira*: Mestre de Campo do Terço de Infantaria de Pernambuco. Lisboa: Comissão Nacional para Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000.

MIRANDA, Bruno Romero Ferreira. Fortes, Paliçadas e redutos enquanto estratégia da política de defesa portuguesa (o caso da capitania de Pernambuco- 1654-1701). Recife, *Dissertação (Mestrado)* – Pós-Graduação em História, 2006.

PANEBIANCO, Angelo. Comunicação Política. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. *Dicionário de política*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.

RAMINELLI, Ronald. *Viagens Ultramarinas*: monarcas, vassallos e o governo a distância. São Paulo: Alameda, 2008.

RUSSELL-WOOD, Anthony John R. _____. Centros e periferias no mundo luso brasileiro: 1500-1808. *Revista Brasileira de História*, vol. 18, n. 36. São Paulo: ANPUH/Humanitas Publicações, 1998.

SALGADO, Graça (coord.). *Fiscais e Meirinhos*. A administração no Brasil Colonial. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. p. 97-98.

SANTOS, Maria Catarina; HESPANHA, António Manuel. Os poderes num Império Oceânico. In: HESPANHA, António Manuel (Coord.). *História de Portugal*. Vol. 4. Lisboa: Editorial Estampa, 1998.

SILVA, Kalina Vanderlei da. Francisco de Brito Freyre e a Reforma Militar no século XVII. In: POSSAMAI, Paulo. (Org.). *Conquistar e defender*: Portugal, Países Baixos e Brasil. Estudos de história militar na Idade Moderna. 1ed.São Leopoldo: Oikos, 2012.

Recebido em: 07.11.2022

Aprovado em: 21.03.2023

As mulheres dos olhos d'água: representações identitárias do feminino negro na obra de Conceição Evaristo

Francisca Cibele da Silva Gomes*

1

Resumo

A presente pesquisa possui como objeto de estudo a representatividade das personagens negras nos contos *Olhos D'Água*, *Ana Davenga*, *Duzu-Querença*, *Maria e Quantos Filhos Natalina teve?* escrito pela autora Conceição Evaristo. Nessa conjuntura, tem-se como objetivos geral destacar as subjetividades impelidas pelo protagonismo das mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência. A metodologia baseou-se na descrição qualitativa das reflexões das protagonistas sobre o feminino negro aparado nas teorias de Kilomba (2019), Castro (2021), Souza (2021) entre outros autores que compuseram a análise das nuances em que a ficção crítica e social pressupõe acerca da representação das mulheres negras na literatura contista. Portanto, as obras supracitados ampararam-se em uma composição literária que ao mesmo tempo em que destacou as protagonistas negras, também serviu-se do papel de denúncia e crítica social das mazelas presentes no subúrbio brasileiro que afligem, sobretudo, o público feminino, tornando-as retratos da realidade palpável e sentida por milhares de corpos e mentes femininas anônimos e vítimas oprimidas, segregadas social e politicamente nos âmbitos periféricos.

Palavras-chave: Feminino Negro; Resistência; Representatividade; Escrevivências; Colonialidade; Lugar de Fala.

Abstract

The present research has as object of study the representativeness of the black characters in the short stories *Olhos D'Água*, *Ana Davenga*, *Duzu-Querença*, *Maria* and *How many children did Natalina have?* written by the author Conceição Evaristo. In this context, the general objectives are to highlight the subjectivities driven by the protagonism of women in situations of social vulnerability and violence. The methodology was based on the qualitative description of the reflections of the protagonists on the black feminine trimmed in the theories of Kilomba (2019), Castro (2021), Souza (2021) among other authors who composed the analysis of the nuances in which critical and social fiction presuppose about the representation of black women in short story literature. Therefore, the aforementioned works were supported by a literary composition that, while highlighting the black protagonists, also served as a denunciation and social criticism of the ills present in the Brazilian suburbs that afflict, above all, the female public, making -the portraits of the reality palpable and felt by thousands of anonymous female bodies and minds and oppressed victims, socially and politically segregated in peripheral areas.

Keywords: Black Female; Resistance; Representativeness; Escrevivências; Coloniality; Place Of Speech.

* Pós-graduada em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Graduada em História pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI).

Introdução

No livro *Olhos d'Água*, os leitores deparam-se como choques ainda maiores para com a condição feminina negra no sentido de vê-lo pelo olhar de quem assume não apenas a imposição de ser marginalizada, mas que faz da sua posição social para denunciar e esbofetear metaforicamente a mesma sociedade em que vive e que a objeta, com menosprezo, a invisibilidade e a exploração. São mulheres como as personagens Mãe, Ana Davenga, Duzu-Querença, Maria, Natalina, entre outras tantas vozes femininas gritantes, revoltadas e oprimidas. Cada uma com suas histórias particulares em seus contextos de flagelos, mas que se congregam na voz feminina negra que faz da sua luta a sua força diária para sobreviver, reinventando e ressignificando sua atuação na denúncia de ser negra e não ter visibilidade alguma.

Nesse contexto, o presente artigo possui como objeto de estudo a análise do protagonismo negro feminino na obra *Olhos d'Água*, de Conceição Evaristo. Fazendo-se como ponto de referência e descrevendo as significações do ser-mulher-negra dentro da literatura contista, especifica-se a atuação dessas mulheres invisíveis, embora existentes na sociedade brasileira, salientar a relação entre a sua vivência cotidiana; subalternizada, e a denúncia esmiuçada nas vozes oprimidas, assim, analisando as reinvenções do protagonismo explicitadas nas entrelinhas das produções literárias. Norteadas pela necessidade em saber como a literatura contista encapsula-se como suporte da revolta e da reivindicação camuflada em um discurso próprio do lugar de falar a tornando-a pressuposta para personificar a formação de olhares externos sobre si; e para consigo, do que significaria ser mulher negra na condição de subalterna.

A metodologia na qual a pesquisa é baseada se dá em um estudo descritivo de cunho qualitativo partindo das expressões simbólicas e significâncias da participação feminina negra no livro contista *Olhos d'Água*, da autora Conceição Evaristo. Nessa conjuntura, abordou-se a representatividade negra, as denúncias e os contextos opressores em que estão inseridas, mas, também nas vozes de insurgências e ressignificações, de vivências opressoras, no sentido da ruptura com o paradigma estereotipado “mulher-negra-oprimida”, ultrapassando essa perspectiva ao atribuir a si o sentido da *revolta* e da *insubordinação*. Atrela-se a essas questões os olhares de autores como: Castro (2021), Fanon (2008), Souza (2021), Kilomba (2019), dentre outros que contribuíram para a fundamentação teórica e análise da participação feminina negra na ficção contista. Sendo os contos analisados: *Olhos d'Água*, *Ana Davenga*, *Duzu-Querença*, *Maria e Quantos filhos Natalina teve?* No entanto, em virtude da dimensão da pesquisa não foi possível contemplar todos os contos que abordam a temática da feminilidade da mulher negra, mas apenas alguns selecionados conforme a relação direta com a violência, opressão e ressignificação a partir da revolta feminina e do não aceitar da condição que foi imposta na conjuntura literária.

Mulheres e negritude: opressão, resistência e ressignificação na literatura contista de Conceição Evaristo

Nasce uma mulher, nasce uma mulher negra. Existe uma distinção aparente, circunspecta, que se apresenta calada, tímida e acanhada, mas na verdade revela-se profundamente violenta e avassaladora. Trata-se de duas existências completamente marcadas pela marginalização e pela violência imposta por uma sociedade ainda supervalorizada masculina, no entanto, a uma dela acrescenta-se a conotação racista, alvejada pela discriminação racial. O que foi acrescentado, embora consciente ou inconscientemente, alicerçou sua condição humana ainda a um patamar de degradação da sua vivência e sobrevivência na sociedade. São marcas de um passado escravagista e segregado; não tão distante, mas ainda fortemente marcado pela impregnação discriminatória omitida de democracia racial ou de paraíso nos trópicos. Mas, para quem seria esse Éden? Para os brancos, ricos e elitizados.

Nesse ínterim, a negritude afro-brasileira apresentou-se não como algo essencialmente de natureza biológica, ela também faz referência a algo mais profundo, mais exatamente a soma de experiências vividas que determinam por definir e caracterizar uma das formas históricas da condição humana. Primeiramente, uma comunidade que é reconhecível pelo que ela é, pelo que já foi; apesar de tudo, se constitui como grupo oprimido, excluído e discriminado, mas que também é uma comunidade de resistência contínua, de luta pela liberdade e indubitável esperança. A Negritude não é uma pretensão conceitual do universo, mas uma maneira de viver a História dentro da História; a partir das experiências seculares, acumuladas e vividas nas culturas. Também não é algo passivo, mas uma atitude proativa e combativa do espírito a partir do despertar da dignidade, rejeição da opressão, luta contra a desigualdade, mas também a revolta contra os preconceitos raciais, os sistemas de hierarquias (CÉSAIRE, 2010, pp.108-109). Logo, “[...] ela teria como sua própria pré-condição, que não é outra coisa senão a explosão de uma identidade por longo tempo reprimida; por vezes negada; e, finalmente, liberada. Enfim liberada, essa identidade se afirma, para ser reconhecida (CÉSAIRE, 2010, p.112).

A professora e escritora Conceição Evaristo, passou sua infância em Perduca, periferia de Belo Horizonte, sua literatura integra-se por suas vivências familiares e as convivências com sua vizinhança. Onde presenciou lutas diárias das mulheres negras. Ingressou na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e posteriormente cursou mestrado e doutorado em Estudos Literários pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Suas primeiras obras publicadas foram contos e poesias na antologia *Cadernos Negros*. Em suas páginas as mulheres negras assumem o protagonismo e carregam consigo a dor, tristeza, cólera e medo expressado após

romper o silêncio secularizado. Sobre as influências da própria autora Conceição Evaristo, narra-se sobre as mãos lavadeiras de sua mãe:

Foram, ainda, essas mãos lavadeiras, com seus sois riscados no chão, com seus movimentos de lavar o sangue íntimo de outras mulheres, de branquejar a sujeira das roupas dos outros, que desesperadamente seguraram em minhas mãos. Foram elas que guiaram os meus dedos no exercício de copiar meu nome, as letras do alfabeto, as sílabas, os números, difíceis deveres de escola, para crianças oriundas de famílias semi-analfabetas. Foram essas mãos também que folheando comigo, revistas velhas, jornais e poucos livros que não chegavam recolhidos dos lixos ou recebidos das casas dos ricos, que aguçaram a minha curiosidade para a leitura e para a escrita. Daquelas mãos lavadeiras recebi também cadernos feitos de papéis de embrulho de pão, ou ainda outras folhas soltas, que, pacientemente costuradas evidenciavam a nossa pobreza, e distinguiam mais uma de nossas diferenças, em um grupo escolar, que nos 50 recebia a classe média alta belorizontina (EVARISTO, 2005b, p.1-2).

São mulheres anônimas que tomaram voz nas personagens femininas de Conceição Evaristo, cada uma anteriormente vítima numérica em dados estatísticos que também fizeram parte da sua juventude, agora são do conhecimento de todos, mas sobretudo são sensíveis manifestações de denúncias e clamor por mudanças que as considerem parte da cidadania e não apenas pertencentes aos discursos eloquentes de políticos em campanhas ou em leis com pouca ou nenhuma efetividade. Elas precisam que seus silêncios¹ sejam rompidos e suas vozes ouvidas. No caso, das históricas nos contos elas traçaram a partir das suas próprias vivências suas mobilizações contrárias a opressão masculina, a maternidade abusiva, a fome, a miséria e a violência, são frutos do sistema excludente que as marginalizou aos espaços com menos visibilidade sujeito ao preconceito, discriminação e a violação de suas vidas e de suas famílias. Somando-se ainda:

Essa experiência não pode ser compreendida apenas a partir de sua condição de mulher, devendo-se considerar todos os sistemas de poder que afetam sinergicamente suas existências. Implícito ao conceito está a compreensão dos processos degradantes de subjetivação de mulheres, seus recortes de raça, sua ligação com a subalternidade e com a luta de mulheres negras, bem como a formação de mulheres enquanto sujeitos políticos que reivindicam espaços de fala e instâncias de poder (CASTRO, 2021, p.176).

Reforçado pela prerrogativa de uma História feminina impelida e atravessada pela atuação de escritoras e protagonistas da historiografia composta sobretudo por mulheres brancas de classe

¹ O lugar em que as Mulheres Negras estão situadas é interpretado a partir do duplo fenômeno do racismo e do sexismo. A articulação entre esses dois sintomas produzem efeitos violentos sobre a mulher negra em particular. Consequentemente, o lugar de onde elas falam põe uma outra visão sob o lugar habitualmente ocupado no imaginário popular. E a mudança ocorre com a emersão desses discursos para além da noção de mulata, doméstica e mãe preta. Essa qualidades utilizadas no sentido depreciativo mesclam-se com a suposta irresponsabilidade, incapacidade intelectual, criancice, etc. A mulher negra ainda é acrescido os papéis de servente, prostituta e favelada (GONZALES, 1984, p.225-226).

média, deixou cristalizado pela invisibilidade de outras formas de mulheres, geradas pelo atravessamento de relações de poder, produtoras e difusoras de distintas experiências históricas e culturais. Fazendo-se personagem de construções históricas desvinculadas da discussão racial, imersos em discursos coloniais que não pensam na importância da racionalização das relações intra e intergêneros, marcado pelo viés eurocêntrico e pela branquitude (CASTRO, 2021, p.174). Essas marcas deixaram nas memórias de Conceição Evaristo:

Escrever pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua auto-inscrição no interior do mundo. E, em se tratando de um ato empreendido por mulheres negras, que historicamente transitam por espaços culturais diferenciados dos lugares ocupados pela cultura das elites, escrever adquire um sentido de insubordinação. Insubordinação que pode se evidenciar, muitas vezes, desde uma escrita que fere ‘as normas cultas’ da língua, caso exemplar o de Carolina Maria de Jesus, como também pela escolha da matéria narrada. A nossa escrevivência não pode ser lida como história para ‘ninar os da casa grande’ e sim para incomodá-los em seus sonos injustos (EVARISTO, 2005b, p.2-3).

A literatura elucidada nas obras de Conceição Evaristo tornara-se nacionalmente conhecidas por serem a voz da denúncia, mas, também de rompimento com os estereótipos proclamados em torno da mulher negra brasileira e do que é ser negro na contemporaneidade. O Brasil real não é um paraíso nos trópicos para a diversidade e a igualdade, pelo contrário esconde nas barras do silenciamento todo um contexto opressor e condizente com a propagação engessada do racismo em sua forma estrutural que corrompe a sociedade trazendo a desigualdade social, marginalização, violência e opressão escondidos através de rostos felizes brancos e elitizados. Os mundos criados nos enredos de Evaristo foram interpretações de suas próprias sensibilidades acerca da negritude, sobretudo da revolta, ressignificação afro-brasileira mediante as paradigmas e estereótipos construídos ao seu entorno, para além dos silêncios e tabus que ainda perpassam a sua expressividade contemporânea. Nessa conjuntura, pode-se interpretar que:

A literatura ‘subalterna’ de Conceição Evaristo revela como os indivíduos marginalizados pela sociedade hegemônica ainda são vítimas de violências físicas e simbólicas, mas também presta um serviço à comunidade afrodescendente, denunciando os crimes cometidos contra o povo negro e pobre. A periferia e seus afluentes servem de cenário, o racismo aparece como antagonista, a negritude como protagonista e a ascensão das minorias insurge como fio condutor da narrativa. Evaristo denuncia o ciclo perverso do poder que aprisiona a mulher negra à sua história por meio de uma escrita de resistência, politizada e afirmativa (AZEVEDO; MELO, 2017, p.110).

Nesse caso, calar as vozes negras permite interceder pela manutenção dos privilégios e a qualificação da existência das causas femininas padronizadas com problemas generalizantes para todas sem considerar a heterogeneidade dos contextos e entre textos, portanto, “o problema dessa

pseudoinclusão é que ela deixou de fora dados centrais de análise para uma efetiva compreensão da mulher na história de sociedades diaspóricas: a raça e a classe construídas pelo viés da tradição escravocrata e moldadas pela força implacável do colonialismo” (CASTRO, 2021, p.174-175). Essa questão:

[...] liga-se diretamente à importância de estabelecer uma vinculação entre pesquisas historiográficas acerca de mulheres negras e à necessidade de as lermos como corpos diaspóricos, oriundos de um processo que marca a forçada introdução da população negra na sociedade brasileira, colocando frente dois mundos numa hierarquização marcada pelo poder, pela violência e pela subjugação. Além disso, traz à tona a necessidade de compreender que é também da diáspora que nascem as matrizes de construção de subjetividades sobre os quais se ergueram as estratégias de aglutinação e resistência de mulheres negras ao longo da nossa história, tendo como eixo condutor as águas do Atlântico. Essa atlanticidade é aqui definida como um processo de constituição de existência forjado a partir de uma quadruplicidade basilar: tradição escravocrata, constituição identitária, exploração colonial e construção dos racismos. Oportuniza-se, assim, a possibilidade de olhar essas mulheres através de uma perspectiva delineada pela forma como suas memórias estão associadas a uma rede que lhes é anterior (CASTRO, 2021, p.175).

Nessa conjuntura, as personagens femininas apresentadas no enredo dos contos falam por si mesmas a respeito de seus algozes, problemas e inquietações. Com imperativos categoricamente autônomos fazem uso de suas interpretações para consigo e a realidade ao seu entorno ao denunciar e desnudar os seus contextos opressores, fazendo uso da raiva, luta e resistência e do direito de enraivar-se para gritar ao mundo que sua existência não é neutra ou nula, mas visível e partilhada por diversas mulheres negras e periféricas na sociedade brasileira. Logo, a representação feminina negra também simboliza:

Se mulher é um objeto múltiplo, situá-las nas colisões que a atropelam faz-se essencial para compreender que vetores de exclusão recaem sobre ela, analisando ao mesmo tempo como é feita a distribuição de poder na sociotemporalidade em que ela se insere, como também para pensar quais construções discursivas são feitas sobre ela, quem as produz, e se e como essas mulheres são afetadas pela marginalização econômica e racial. (CASTRO, 2021, p.182).

A hierarquia de poder revela uma imagem deturpada da mulher negra. Onde mata-se no sentido do apagamento e o silenciamento da mulher negra no discurso literário como alguém perigoso, portanto, deve ser afastado ou repudiado. Aparece descaracterizada da humanidade ao ser associada ao animalesco, grotesco e marginal, fruto da sexualidade pernicioso e pecaminoso. No entanto, quando pensa-se em uma literatura libertária pressupõem no sentido da emancipação e da visibilidade as personagens anteriormente silenciadas. Foram ainda “alijadas e empurradas para as margens, permaneceram no limbo ou encarceradas pelas leituras estereotipadas, até que assumissem o legado de escrever sua própria história, desenvolvendo uma epistemologia que desse

conta da multiplicidade de suas trajetórias” (CASTRO, 2021, pp.177-178). Nesse contexto, vislumbra os papéis femininos negros pressupõem beber de uma literatura onde:

[...]as personagens femininas negras sempre desgarradas de seu núcleo de parentesco, é preciso observar que a família representou para a mulher negra uma das maiores formas de resistência e de sobrevivência. Como heroínas de cotidiano desenvolvem suas batalhas longe de glórias. Mães reais e/ou simbólicas, como as das Casas de Axé, foram e são elas, muitas vezes sozinhas, as grandes responsáveis não só pela subsistência do grupo, assim como pela manutenção da memória cultural no interior do mesmo. Se há uma literatura que nos invisibiliza ou nos ficcionaliza a partir de estereótipos vários, há um outro discurso literário que pretende rasurar modos consagrados de representação da mulher negra na literatura. Assenhoreando-se ‘da pena’, objeto representativo do poder falocêntrico branco, as escritoras negras buscam inscrever no corpus literário brasileiro imagens de uma *auto-representação*. Criam, então, uma literatura em que o *corpo-mulher-negra* deixa de ser o corpo do ‘outro’ como objeto a ser descrito, para se impor como *sujeito-mulher-negra* que se descreve, a partir de uma subjetividade própria experimentada como mulher negra na sociedade brasileira. Pode-se dizer que o fazer literário das mulheres negras, para além de um sentido estético, busca semantizar um outro movimento, ou melhor, se inscrever no movimento a que abriga todas as nossas lutas. Toma-se o lugar da escrita, como direito, assim como se toma o lugar da vida (EVARISTO, 2005a, p.54, grifos do autor).

No âmbito literário, a expressividade das personagens femininas negras estaria próximo ao seu próprio discernimento de emancipação e resistência no cotidiano, isto é, essa visão de mundo estaria em comunhão com o caráter emancipador da mulher que assume a família em termos econômicos, trabalha para si e para os demais indivíduos sob sua tutela e dependência, mas também estaria relacionado a mulher-mãe protetora e maternal. Como heroínas em seu cotidiano. Nesse contexto, são personas que se descrevem, falam de si mesmas no sentido de impor sua valentia e independência como mecanismo para resistir a opressão e violência cotidiana. Inscritas em um movimento desenvolvido para dar voz às mulheres negras oprimidas e silenciadas que nascem e morrem sem serem vistas como pessoas, mas ainda impregnadas pelo estereótipo da submissão e menosprezo. Tomam o seu lugar de fala² para denunciar seus sofrimentos e algozes, inconsciente ou conscientemente, são mobilizadoras da raiva e da revolta para sobrepujar-se ao medo, silêncio e submissão. O discurso literário afro-brasileiro pretende romper com o protagonismo exacerbado branco nas narrativas, mas também vai além disso, busca desconstruir papéis passivos ou subjugados que foram atribuídos as mulheres, homens e crianças negros a partir das histórias

² Pensar no Lugar de Fala significa romper com a lógica de dominação que impõem as subalternizados a não expressão das suas vivências sob seus próprios pontos de vistas como se não fossem corporificados, marcados e deslegitimados pela norma colonizadora. Configura-se com um movimento no sentido de romper com a hierarquia engessada social e culturalmente (RIBEIRO, 2021, p.89-90).

literárias engessadas nos seus próprios pontos de vistas, seus contextos e ressignificações identitárias.

Nesse mundo ficcional mergulhou-se no curso das memórias das mulheres protagonistas que sufocavam sob sua condição de mulher negra construindo suas próprias insurreições, manifestações e gritos para romper com o silenciamento imposto pela marginalização e subalternização. O livro *Olhos d'Água*, de Conceição Evaristo, congrega as histórias que narram infâncias, juventudes e velhices marcadas pela vivência do sofrimento causadas pela fome, pobreza e miséria regadas pela desigualdade ao qual estão submergidos. Os olhos que sangram e choram são pela memória triste que não termina ou pode ser esquecida, mas continua sendo lembrada e revivida a cada tempo ou a cada geração.

A revolta seria a raiva pela sua condição social, mas também seria o mecanismo para romper com a lógica que impõe o medo, a violência e a discriminação como sendo natural, próprio de cada um ou aceito porque sempre foi assim. Logo, “resistir é manter-se de pé, cravar-se num espaço; seja tangível ou ficcional. E, em verdade, não há bem uma fronteira demarcada entre o tangível e o ficcional, eles se misturam, se confundem” (MELO; GODOY, 2016, p.31). A Voz de Evaristo engendra-se na produção de subjetividades através de processo singularizados de formação dos seus personagens, contexto, subjeções e narrações pessoais, não são apenas o grito das mulheres negras, mas dos homens negros, pobres, homossexuais, e membros da exclusão social, aqueles mal visto como parte da sociedade por não partilharem dos mesmos pressupostos predominantes (MELO; GODOY, 2016, p.31).

Nessa conjuntura, o campo literário transforma-se em um pressuposto e subterfúgio para a justiça social assim como para a revolta e a crítica sobretudo na denúncia dos alçozes que impõem violências e condenações em razão de características fenotípicas. A periferia serve de cenário para repudiar as consequências do racismo, da subalternidade e da discrepância social através do protagonismo daqueles que tiveram e ainda possuem suas vozes silenciadas e isoladas nas margens da sociedade. A perversão desse sistema isolador e pernicioso permite criar lacunas interpretativas que tendem a menosprezar a população negra a patamares desumanos. Para tanto, Conceição Evaristo faz uso de sua composição linguística para denunciar através de suas próprias personagens femininas negras os seus contextos, preconceitos, medos e ressignificação da opressão sofrida através da força e da significância de seu cotidiano.

Nessa conjuntura, as personagens femininas de Evaristo assumem para si o papel no rompimento com o silêncio através da transgressão. Elas quebram as perspectivas representadas e associadas às mulheres negras como estando associada a dominação masculina ou a inferioridade. A literata brasileira traça situações comuns do cotidiano para representar a crítica de denúncia a

condição histórica e socialmente predeterminadas ao público feminino negro. Esse revir linguístico e literato parte da prerrogativa em que são vidas invisíveis, embora plenamente existentes construídas pelo preconceito e discriminação herdados pela hegemonia colonial masculina que impregnou em uma supervalorização de um papel feminino branco e elitizado. Ao colocar os olhos com marca para o sofrimento, choro, mas também expressão do sentimentalismo, da esperança e da revolta, onde o principal contexto de flagelamento torna-se a marca para ressignificar a experiência sensorial e corpórea em ser uma mulher negra (SOUZA, 2020, p.141). Nessa conjuntura, pensar sobre a História das mulheres também pressupõe refletir sobre a:

[...] desumanização oriunda da tradição escravocrata emana o silenciamento lacrado, marcado pelas políticas de negação que transformaram a questão da escravidão num tabu; das cozinhas ainda timidamente chega às salas, bem como demonstra a timidez das discursões acerca de seus efeitos sobre homens e mulheres. Inegável é que essa historicidade afetou sobremaneira as existências desses sujeitos, fazendo com que a constituição identitária se tornasse um capítulo complexo na escrita da história das mulheres negras. Defendo que a ratificação dessa desumanização na historiografia esteja vinculada ao fato de que mulheres negras não foram lidas como mulheres até que começassem a escrever suas próprias histórias. A começar pela própria conceituação do feminino em si excludente ao se conformar a definir exclusivamente mulheres brancas heterossexuais, obrigando a adjetivações várias. Dessa maneira, de formas periféricas, abriga mediante intermináveis reivindicações a inserção no feminino de outras formas: mulher negra, mulher indígena, mulher latina, só para exemplificar a longa lista das que ficam de fora. Nomear-se mulher para mulheres negras é um território em disputa por tangenciar o espaço tenso de uma identidade colonialmente inventada: a da mulher branca, essa sim pensada como modelo desde a gênese da História das Mulheres. (CASTRO, 2021, p.175-176).

A constituição de um padrão feminino excludente permitiu não somente a perpetuação de um legado de apagamento na História das Mulheres, mas sobretudo comungou com a formação de uma historiografia do silêncio, onde mulheres negras, latinas, indígenas passaram a serem pouco vistas ou não inseridas no campo da escrita da História por circunstâncias que desconsideravam a sua existência. Pois, eram vistas como não correspondentes a padronização almeja ou por não serem visualizadas como dignas de tamanha representativa. Trata-se mais uma vez de apropriar-se do discurso visto sob a perspectiva da formação cultural elitizada ou cedente apenas ao público feminino branco e classista. Nessa conjuntura, quando apropriada o silenciamento permite excluir os olhares próprios daquelas que estão na condição de marginalização, inferiorização e violência em lugares sociais inabitável pela elite branca e abastada, “é importante frisar que, sendo Conceição uma mulher negra, cuja origem remete às favelas, tendo sua trajetória similar às personagens, isso reflete diretamente em sua obra” (SOUZA, 2020, p.145). Sobre essa questão Conceição Evaristo também expõem suas percepções:

Se a leitura desde a adolescência foi para mim um meio, uma maneira de suportar o mundo, pois me proporcionava um duplo movimento de fuga e inserção no espaço em que eu vivia, a escrita também desde aquela época, abarcava estas duas possibilidades. Fugir para sonhar e inserir-se para modificar. [...] Consciência que compromete a minha escrita como um lugar de auto-afirmação de minhas particularidades, de minhas especificidades como sujeito-mulher-negra. E retomando a imagem da escrita diferencial de minha mãe, que surge marcada por um comprometimento de traços e corpo, (o dela e nossos) e ainda a um de diário escrito por ela, volto ao gesto em que ela escrevia o sol na terra e imponho a mim mesma uma pergunta. O que levaria determinadas mulheres, nascidas e criadas em ambientes não letrados, e quando muito, semi-alfabetizados, a romperem com a passividade da leitura e buscarem o movimento da escrita? Tento responder. Talvez, estas mulheres (como eu) tenham percebido que se o ato de ler oferece a apreensão do mundo, o de escrever ultrapassa os limites de uma percepção da vida (EVARISTO, 2005b, p.2).

Pensar na questão racial também implica no mundo literário de Conceição Evaristo ver a vida sob os olhares da ressignificação a partir do cotidiano opressor de mulher negra advinda da periferia. Aplacada pelos estigmas sociais que a definiam como inferior ou desprivilegiada pelo seu fenótipo, a autora fez-se de si mesma e de sua jornada acadêmica um ensaio crítico, ou melhor, um chamado, um despertar para denunciar uma sociedade composta por corpos acostumados com a injustiça como sendo algo natural, vista distante quando não sentida na pele, na fome e na vida. É preciso compreender a construção do espaço social que o cerca para além do conformismo por vezes consciente ou inconscientemente impelido da existência humana quando não nascida em uma classe abastada. Para a autora, o que leva uma mulher negra a transpassar a passividade da leitura para adentrar na escrita é o desejo em romper com racismo e sexismo que são impostos e dificultam sua inserção na literatura brasileira enquanto autora ou personagem protagonistas das narrações.

As mulheres representados nos seus enredos literários de Conceição Evaristo constituem-se personagens para além do campo ficcional, pois manifestam em suas conjunturas sociais a composição classistas do público feminino que vive nas periferias brasileiras e constituem-se oprimidos e marginalizados a mercê da fome, miséria, violência, discriminação e menosprezo social, mas também são pessoas que cotidianamente erguessem para enfrentar seus intemperes não porque estejam acostumados ou porque constitui-se algo normal em suas vidas, visto que não é o “costume” ou habitual que prevalece, mas a força da imposição disfarçada de normalidade que os tornou marginalizados e sobretudo exploradas pelas camadas abastadas da sociedade. Esta mesma que diz não ser racista é a mesma que alimenta a desigualdade nas periferias brasileiras.

Portanto, romper com silêncio e invisibilidade impostos às mulheres negras significa tornar-se o grito de denúncia que escandaliza o que deve ser escandalizado, rompem com barreiras, destrói preconceitos, sobretudo quando trata de questões que envolvem gênero e raça. Nessa conjuntura,

Conceição Evaristo tornou-se a irmã, a mãe e a filha de diversas brasileiras silenciadas nos subúrbios que trabalham e sustentam sua família e suas vidas com seu próprio suor, que passam fome, sofrem dores para o qual não possuem remédios e não conhecem outro caminho que não seja o mesmo transpassados nas gerações anteriores, isto é, a pobreza e a violência. Mas não é apenas os males que as constituem no seu cotidiano, pois a força e a coragem são marcas de mulheres que ressignificam suas opressões, transformam-se a si mesmo e sua realidade através da resistência, da revolta e da raiva. São vozes femininas cansadas do sofrimento e que se revoltam por si e por todos que estão sendo marginalizados. É o grito desafiador de Conceição Evaristo, mas também de suas personagens Mãe, Duzu-Querença, Maria, Ana Davenga, Natalina, entre outras, que expuseram suas histórias através dos seus olhos d'água que emanam justiça e igualdade.

Marias da resistência no suplício contemporâneo: representações do feminino negro na obra Olhos D'Água, de Conceição Evaristo

As mulheres negras dos olhos d'água, são representações femininas reais que mesclam-se com a ficção, são elas que sangram e resistem cotidianamente para sobreviverem em uma sociedade que as oprime por serem mulheres e negras. Essa expressividade linguística acentua-se quando colocada em um patamar inocuado anteriormente na condição de protagonistas em textos literatos ficcionais, geralmente ocupavam papéis subalternizados em meio as suas dores, quase invisíveis ou no papel coadjuvante, quase inexpressivos. Nos mundos criados por Conceição Evaristo, esse paradigma rompe-se violentamente para dar espaço às sensações, emoções e vivências do ser-mulher-negra em um mundo marginalizado.

As imagens construídas sobre as mulheres negras na literatura brasileira apresenta-se demarcada negativamente pelo sentido do corpo-objeto próprio da submissão ou da supervalorização sexual explorada ou marginalizada, ou quando não invisível, a representação coexistiu com a ideologia patriarcal que sintetiza um padrão feminino branco e elitizado porventura excluindo as representações femininas negras com base na percepção ideológica que punha os sujeitos considerados inferiores sob o julgo da dominação e exploração. Esse pensamento contribuiu para justificar não apenas a desigualdade étnico-racial, mas também para justificar o domínio do homem em relação a mulher, nesse caso o público feminino foi dotado de uma corporificação simbólica que definia no corpo e na mente o sentido da inferioridade relacionando-a ao pecado, a provocação sexual, a sexualidade promíscua quando não controlada (PALMEIRA, 2010, p.4).

As representações em torno das mulheres negras beiravam a perplexidade da corporificação humana no sentido da inferiorização para além de serem vistas como invisíveis ganham o atributo

de corpo sexualizado e coisifica, sobretudo aquelas que ocupavam os espaços periféricos e não partilhavam da riqueza elitizada. Nessa conjuntura sufocante, Conceição Evaristo nasceu e cresceu vendo essas tramitações desiguais entre sujeitos dentro da sociedade marginalizada. Transfigurar essas imagens representou expor aquilo que não deseja ser visto ou era apenas escondido por tratar-se de pessoas excluídas do campo social pela sua vivência na periferia, mas sobremaneira pelo fator fenotípico. Essa questão não é apenas um traço contemporâneo, pois perpassa-se pela própria condição de escravidão, a mulher negra no cativo escravo, “[...] além de desempenhar os diversos trabalhos forçados e ser vítimas da violência sexual imposta ao homem escravo, tinha a particularidade de possibilitar a reprodução biológica. Por isso, era forçada a trabalhar como ama de leite e a gestar filhos para o mercado escravo” (PALMEIRA, 2010, p.4).

Nesse contexto, compreender os vetores sociais que a interpelam faz como que possam visualizar o seu protagonismo social e o seu lugar de fala de acordo com os olhares subjetivos expressos de suas vivências, medos, anseios, raivas e revoltas, não se trata de um olhar platonicamente idealizado, mas configurado e ressignificado sob a interpretação das mulheres negras situadas nos âmbitos periféricos que vivenciam suas rotinas de trabalho e sobrevivências. Para elas também foi impelido imposições sobre a expressão de seus corpos, cabelos, mentes e gostos pessoais, o sentimento de pertencimento e identidade foi aquinhado quando diferia da padronização branca, portanto tiveram seus cabelos alisados na infância, os seus corpos além de serem sexualizados, foram marcados como desproporcional ao padrão branco.

As mulheres negras quando não silenciadas³, passaram a serem esquecidas propositalmente em espaços marginalizados como na cozinhas como empregadas domésticas, nas pias dos lavatórios de roupas, nas suas próprias casas sob o julgo de um cônjuge opressor, entre outros âmbitos impostos pela condição social e racial ainda na contemporaneidade, mas também pouco ainda é retratado sobre suas resistências, ressignificações e defesa das suas representatividades identitárias. Revelando mais uma vez o contexto de sufocamento expressivo e de apagamento das suas identidades e formações históricas e culturais aparado na percepção “[...]é a representação da

³ O silenciamento imposto as mulheres negras pode ser representada analogamente pela máscara colocada na face dos escravos para impedir que pudessem falar ou se alimentar, isto é, uma peça concreta ou um instrumento real que se tornou parte do projeto colonial que perdurou por quase 300 anos e que mantinha os cativos negros calados e violentados no silêncio das senzalas ou locais quaisquer de uma fazenda escravagista ou local de exploração. Era um suporte instalado entre a língua e o maxilar fixado para detrás da cabeça por duas cordas, uma em torno do queixo e a outra em torno do nariz e testa. A máscara do silenciamento no sentido análogo, seria o silêncio e a quietude como resultados da apropriação forçada de um sentimento e um posicionamento impregnado pelo racismo e da violência racial. (KILOMBA, 2019, p.33). Pensando no sentido contemporâneo, o equipamento implantava um sendo da mudez e pavor forçado, mas também simbolizava as políticas sádicas de conquista e dominação amparadas pelo silenciamento do oprimido, onde a boca é um instrumento de opressão e enunciação do racismo, pois trata-se de um órgão capaz de expressar a verdade ou a falsidade desfaçada de mentira (KILOMBA, 2019, p.34).

mulher negra como alguém desprovida de capacidade intelectual ou com capacidade intelectual inferior” (PALMEIRA, 2010, p.8).

A escrita e a leitura proporcionaram para a escritora Conceição Evaristo adentrar em mundos distintos, mas sobretudo criá-los a partir da sua própria noção de existência e vivência cotidiana. Em seus olhares literários adquiriu-se uma conotação de revolta e ressignificação no sentido do incômodo pela sua condição social impregnada pelo racismo, mas também pela necessidade em incomodar aqueles que insistiam em manter-se aquém das mazelas da sociedade e também tinha como princípio o tom da firmeza eloquente no questionamento das desigualdades perpassadas nas entrelinhas das suas narrativas ficcionais. Cansada de deparar-se com uma realidade opressora passou a ser voz de denúncia para aqueles que possuíam vozes silenciadas ou cerceadas e que não eram vistos ou não se queria vê-los. Traçando suas histórias fictícias interpeladas pela realidade palpável e sentida por milhares de mulheres negras viventes e protagonistas em seus contextos de contestação e rompimento com a inferiorização e marginalização ao ressignificar sua atuação para além aquilo imposto social ou rompendo totalmente a perspectiva estereotipada construído em torno do feminino negro nos ambos periféricos.

A linguagem quando utilizada para fins libertários congrega em si o poder de gritar em meio ao silêncio e causar raiva ou desgosto, mas também possui o poder de denunciar as dores e injustiças. Esse descontentamento parte daqueles que se incomodam, mas também revela que trata-se de um perfil que prefere a sua condição de privilégio conforme suas necessidades, mas mantém-se distante dos sofrimentos alheios. Não se trata de um discurso banal ou simplista, mas revoltado com a cotidianidade opressora. A literatura trata-se de um espaço privilegiado de produção e reprodução simbólica dos sentidos mais intrínsecos ou daqueles expelidos na sociedade. No caso da mulher negra, apresenta-se com um discurso acalentado pela indiferença ou negação da sua influência e participação. Somando-se a representação afro-brasileira feminina ancorada na visão do passado escravista, do corpo erótico ou objeto de prazer do homem branco ou negro (EVARISTO, 2005a, p.52).

No entanto, a literatura feminina negra vem destrinchando esses paradigmas que ainda persistem em deformar a representatividade das mulheres negras no Brasil, fazendo uso de suas próprias vivências, contestando papéis existentes e reelaborando imagens deturpadas. Ao fazerem isso as mulheres reinventam a identidade imposta, principalmente no que tange ao gênero e a raça uma vez que o discurso literário passa a ser composto por construções de si mesmo e da sua interpretação acerca do mundo ao seu redor ao discutir, questionar, refutar e explicitar as representações estéticas e performáticas da mulher negra brasileira. Esse discurso opressor está presente nas entrelinhas das histórias que enredam as personagens femininas proferido no livro

Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, ressaltam a dura existência de milhões de mulheres negras nos subúrbios através dos olhares da personagem Filha:

Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignoravam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a Senhora, a Rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à Senhora. Estávamos deitadas no chão e batíamos a cabeça para a Rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorriamos. A mãe só ria de uma maneira triste e com um sorriso molhado... Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía (EVARISTO, 2016, p.16-17).

A busca pela cor dos olhos de sua mãe revela um passado tristonho marcado pela fome, resistência e desigualdade, mas também aponta através da ludicidade infantil detalhes de suas vivências permeadas pelo encantamento dos problemas diários com a alegria do faz-de-conta. A Rainha era a mulher periférica que vivia como podia sem saber da certeza do amanhã e dedicava seus dias ao sustento das filhas, mas quando não tinha algo inventava uma brincadeira, uma história imaginada para enfeitar os dias enclausurantes e ludibriar as dores e os choros com sorrisos molhados cheios de esperança. Eram ainda uma visão para o qual a Filha confundia-se: “[...] eu não sei se o lamento-pranto de minha mãe, se o barulho da chuva...Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, Chorava! Chorava, chovia! [...]” (EVARISTO, 2016, p.17-18).

No entanto, a violência soma-se em contexto de vulnerabilidade social causando ainda mais precarização da vida humana. Nessa conjuntura, tapas, ameaças, violentação, feminicídios, são alguns exemplos não irrealistas, mas paulatinamente tangíveis colonizados nas entranhas do mundo subjugado e marginalizado. Como elemento constituinte da colonização⁴ imposta pelos padrões de

⁴ A transposição dos corpos diaspóricos no sentido da performance do êxodo forçado aos trópicos forma-se a partir da impregnação pela violência e pela desumanização da população africana impelida ao trabalho braçal escravagista, assim como somando-se a construção de estratégias subjetivas de reverberar esse contexto com ressignificação da identidade pós-diáspora. Nessa conjuntura, excluir esses mecanismos também implicar rechaça-se o sentido da escravidão apenas pelos olhares brancos e elitizados, excluindo a riqueza de implicações subjetivas das reformulações da escravidão e sobretudo dos mecanismos para reformar essa conjuntura. Logo, “isso envolve investigar como se

poder. A ideia das diferenças dentro do contexto das desigualdades sociais sustenta-se também na noção de conquistadores e conquistados no preâmbulo da raça, adjunta do controle do trabalho, dos recursos, dos produtos, do capital, nas relações sociais e do mercado, associados ainda a concepção de hierarquia, lugares e papéis atuam como consequência da imposição de padrões (QUIJANO, 2005, p.107). Percebe-se claramente essa imposição no conto *Ana Davenga*, de Conceição Evaristo:

Os homens rodearam Ana com cuidado, e as mulheres também. Era preciso cuidado. Davenga era bom. Tinha um coração de Deus, mas, invocado, era o próprio diabo. Todos haviam aprendido a olhar Ana Davenga. Olhavam a mulher buscando não perceber a vida e as delícias que explodiam por todo o seu corpo. O barraco de Davenga era uma espécie de quartel-general, e ele era o chefe. Ali se decidia tudo. No princípio, os companheiros de Davenga olharam Ana com ciúme, cobiça e desconfiança. O homem morava sozinho. Ali aramava e confabulava com os outros as proezas. E de repente, sem consultar os companheiros, mete ali dentro uma mulher. Pensaram em escolher outro chefe e outro local de quartel-general, mas não tiveram coragem. Depois de certo tempo, Davenga comunicou a todos que aquela mulher ficaria com ele e nada mudaria. Ela era cega, surda e muda no que se referia a assuntos deles. Ele, entretanto, queria dizer mais outra coisa: qualquer um que bulisse com ela haveria de morrer sangrando nas mãos dele feito porco capado. Os amigos entenderam. E quando o desejo afluía ao vislumbrar os peitos-maçãs salientes da mulher, algo como uma dor profunda doía nas partes de baixo deles (EVARISTO, 2016, p.22).

A conjuntura literária contista ensaia em seu contexto a realidade palpável de uma mulher que mora no subúrbio brasileiro sufocada pelas desigualdades sociais e raciais que delimitam sua escolaridade, o emprego informal ou desemprego, pobreza, violência, submissão masculina, o medo em não poder se sustentar, mas sobretudo a esperança de um futuro melhor nas mãos de um homem que possa lhe guardar amorosamente. O amor romântico desnuda-se pela real situação de marginalização sustentada na passividade e na subserviência que um sujeito masculino líder possa querer de uma mulher, embora deixe claro sua real situação quando rompe o muro definido por ele mesmo para o relacionamento amoroso, a exemplo do caso de sua companheira anterior Maria Agonia que a se recusar a morar com ele e abandonar sua vida anterior para seguir o romance clandestino, foi silenciada: “dias depois, a seguinte manchete aparecia nos jornais: ‘Filha de pastor aparece nua e toda perfurada de balas. Tinha ao lado do corpo uma Bíblia. A moça cultivava o hábito de visitar os presídios para levar a palavra de Deus’” (EVARISTO, 2016, p.28). Percebe-se que essa atenção a sua amada também significava uma relação profunda com suas raízes:

constroem os discursos que organizam e validam as opressões e articulam subalternidades, bem como de que forma as vozes subalternas constroem contranarrativas a partir desses discursos” (CASTRO, 2021, p.182).

Era preciso coragem para chegar a uma mulher. Mais coragem até do que para fazer um serviço. Aproximou-se e convidou-a para uma cerveja. Ela agradeceu. Estava com sede, queria água e deu-lhe um sorriso mais profundo ainda. Davenga se emocionou. Lembrou da mãe, das irmãs, das tias, das primais e até da avó, a velha Isolina. daquelas mulheres todas que ele não via fazia muitos anos, desde que começará a varar o mundo. Seria tão bom se aquela mulher quisesse ficar com ele, morar com ele, ser dele na vida dele. Mas como? Ele queria uma mulher, uma só. Estava cansado de não ter pouco certo. E a mulher que lhe lembrava a bailarina nua havia mexido com ele, com alguma coisa lá dentro dele. Ela lhe trouxera saudade de um tempo paz, um tempo criança, um tempo Minas. Ia tentar... Ana, a bailarina de suas lembranças, bebeu água enquanto Davenga enamorado tomava a cerveja, sem sentir o gosto do líquido. Quando terminou, pegou na mão da mulher e saiu (EVARISTO, 2016, p.25-26).

O amor devocional de Davenga estava associado a sua vida passada, aquela anterior ao trabalho ilícito no seio do lar maternal adjunto de mulheres que foram expressivas em sua vida, causava-lhe saudades e tristezas, mas também felicidade em poder ter encontrado uma mulher que fosse unicamente sua, como um ser em sua posse. No entanto, ela aceitou de bom grado a vivência em sua companhia em seu amor, mesmo sabendo das limitações impostas, pois era um misto “[...] tão doce, tão gozo, tão dor!” (EVARISTO, 2016, p.23). Mas também somava-se à nova vida que adquiriu onde “Não perguntou de que o homem vivia”. Ele trazia sempre dinheiro e coisas. Nos tempos em que ficava fora de casa, eram os companheiros dele que, através das mulheres, lhe traziam o sustento” (EVARISTO, 2016, p.26). No mundo periférico, a vida adulta inicia-se cedo, sobretudo em prol da sobrevivência:

De cabeça baixa, sem encarar os dois policiais a sua frente, Davenga pegou a camisa e desse gesto se ouviram muitos tiros. Os noticiários depois lamentavam a morte de um dos policiais de serviço. Na favela, os companheiros de Davenga choravam a morte do chefe e de Ana, que morrera ali na cama, metralhada, protegendo com as mãos um sonho de vida que trazia na barriga. Em uma garrafa de cerveja cheia de água, um botão de rosa, que Ana Davenga havia recebido de seu homem, na festa primeira de seu aniversário, vinte e sete, se abria (EVARISTO, 2016, p.26).

A morte de um homem e uma mulher vistos como pertencentes ao mundo do trabalho ilícito não significou absolutamente nada, pois foi visto como mais um caso em meio a tantos outros que revelam a mortalidade por intermédio de armas, sobretudo aquelas disparadas pela polícia. A esperança de uma vida nova que carrega na gestação uterina sucumbiu juntamente com a alegria do seu primeiro aniversário comemorado em festa e não em pranto de dor e tristeza. Mesmo assim, sua amada sentia orgulho ainda viva em possuir seu nome como parte de si também: “[...] Ana resolveu adotar o nome dele. Resolveu então que a partir daquele momento se chamaria Ana Davenga. Ela queria a marca do homem dela no seu corpo e no seu nome” (EVARISTO, 2016, p.26-27).

Fazendo uso de uma análise mais aprofundada dessa conjuntura, percebe que as relações de marginalizações sociais inculcada no âmbito das periferias brasileira também justifica-se pela concepção de raça como uma maneira de legitimar relações de dominação impostas por aqueles que são considerados superiores, transformando em um eficiente e durável instrumento de dominação social universal no campo intersexual e de gênero, as camadas subalternizadas são vista como inferiores e conseqüentemente seus próprios traços fenotípicos, bem como suas descobertas mentais e culturais. Também configurou-se em um critério para a distribuição da população nos níveis, papéis, lugares e estrutura de poder (QUIJANO, 2005, p.107). Essa marginalização forçada impõe pela estrutura racista expressou-se no cotidiano nos ambientes literário de Conceição Evaristo como na condição de vida da personagem Duzu, presente no conto *Duzu-Querença*.

Duzu naquele momento entendeu o porquê do homem lhe dar dinheiro. Entendeu o porquê de tantas mulheres e de tantos quartos ali. Entendeu o porquê de nunca mais ter conseguido ver a sua mãe e o seu pai, e de nunca D. Esmeraldina ter cumprido a promessa de deixá-la estudar. E entendeu também qual seria a sua vida. É, ia ficar. Ia entrar-entrando sem saber quando e por que parar. Dona Esmeraldina arrumou um quarto para Duzu, que passou a receber homens também a receber homens também. Criou fregueses e fama. Duzu morou ali muitos anos e de lá partiu para outras zonas. Acostumou-se aos gritos das mulheres apanhando dos homens, ao sangue das mulheres assassinadas. Acostumou-se às pancadas dos cafetões, aos mandos e desmandos das cafetinas. Habitou-se à morte como uma forma de vida. Os filhos de Duzu foram muitos. Nove. Estavam espalhados pelos morros, pelas zonas e pela cidade. Todos os filhos tiveram filhos. Nunca menos que dois. Dentre os seus netos três marcavam assento maior em seu coração. Três netos lhe abrandavam os dias. Angélico, que chorava porque não gostava de ser homem. Queria ser guarda penitenciária para poder dar fuga ao pai. Tático, que não queria ser nada. E a menina Querença que retomava sonhos e desejos de tantos outros que já tinham ido... (EVARISTO, 2016, p.34).

A personagem tinha acabado de ser descoberta em seu ofício silencioso e ilegal aos olhos da cafetina D. Esmeraldina, ao ganhar dinheiro nos quartos de seu estabelecimento sem seu consentimento. A partir de então, Duzu deu-se conta do que estava fazendo, do seu novo trabalho e das ocupações das outras mulheres que entravam e saíam dos quartos. Viu também o distanciamento dos pais, o desvairar do sonho de estudar, as promessas que não puderam ser cumpridas de um dia ser uma menina letrada, pois seu pai sempre falava que ela “[...] tinha cabeça para leitura” (EVARISTO, 2016, p.33), mas nunca foi possível esse sonho vir a ser realidade. Os seus filhos foram muitos e espalharam-se pelos morros e periferias, os netos nunca menos que dois, dentre eles tinham os seus preferidos: o jovem Angélico, que detestava ser homem e sonhava em salvar o seu pai da prisão, o menino Tático, que não queria ser nada e a menina Querença, que tinha todos os sonhos de esperança daqueles mesmos familiares que viveram antes dela, incluindo

sua avó. Quando perdeu sua avó para a morte, Querença acalentou seu coração com a imagem do sonho e da imaginação como meio para ressignificar a realidade:

Menina Querença, quando soube da passagem da avó Duzu, tinha acabado de chegar da escola. Subitamente se sentiu assistida e visitada por parentes que ela nem conhecia e de quem só ouvira contar as histórias. Buscou na memória os nomes de alguns. Alafaia, Kiliã, Bambene... Escutou os assobios do primo Tático lá fora chamando por ela. Sorriu pesarosa, havia uns três meses que ele também tinha ido... Querença desceu o morro recordando a história de sua família, de seu povo. Avó Duzu havia ensinado para ela a brincadeira das asas, do voo. E agora estava ali deitada nas escadarias da igreja. E foi no delírio da avó, na forma de sempre umedecer seus sonhos para que eles florescessem e se cumprissem vivos e reais. Era preciso reinventar a vida, encontrar novos caminhos. Não sabia ainda como. Estava estudando, ensinava as crianças menores da favela, participava do grupo de jovens da Associação de Moradores e do Grêmio da Escola. Intuíva que tudo era muito pouco. A luta devia ser maior ainda. Menina Querença tinha treze anos, como seu primo Tático que havia ido por aqueles dias. Querença olhou novamente o corpo magro e a fantasia da avó. Desviou o olhar e entre lágrimas contemplou a rua. O sol passado de meio-dia estava colado no alto do céu. Raios de luz agrediam o asfalto. Mistérios coloridos, cacos de vidro – lixo talvez – brilhavam no chão (EVARISTO, 2016, p.36-37).

O sonhar simbolizava a necessidade de mudança, especialmente tornou-se sinônimo de esperança, mas também expôs a luz do protagonismo figuras femininas que exalavam opressão e desigualdade social nas regiões periféricas do Brasil. A menina Querença esperava em seus dias que as asas e o voo que sua avó havia lhe ensinado fosse porta voz da sua atuação social. A jovem buscava através da mobilização política aspirar sonhos em que melhores dias virão com novas oportunidades de sobrevivência a partir da dignidade humana. Com apenas 13 anos, já sabia o valor da vida e da morte, sabia que sua avó usou da fantasia para fugir das suas dores e sofrimentos diários, sabia que poderia imaginar novos mundos e lutar para dar vida à imaginação. Os olhos d'água novamente surgem como sinônimo de tristeza, mas também de força e coragem herdados de Duzu, sua matriarca que “havia se agarrado aos delírios, entorpecendo a dor. E foi se misturando às roupas do varal que ela ganhara asas e assim viajava, voava, distanciando-se o mais possível do real” (EVARISTO, 2016, p.35).

Nessa conjuntura, a raça constitui-se social e historicamente um dos critérios mais relevantes na distribuição de pessoas na hierarquia estrutural da sociedade, em outras palavras, relaciona-se com a reprodução das classes sociais, marginalizações e opressões refletindo na “[...]desigual distribuição geográfica de brancos e negros e as práticas racistas do grupo racial dominante” (GONZALEZ; HASENBALG, 1982, p.90). Transforma-se em mecanismos sociais que obstruem a mobilização da população negra e ainda associam-lhe a uma autoimagem preconceituosa e corruptível, enfocando de acordo com o grupo racial dominante impõe e define como “lugares apropriados” às pessoas negras. Logo, a disparidade da distribuição de renda

também constitui-se reflexo da qualificação educacional, empregos, dentre outros fatores relacionados as relações entre brancos e negros no país. (GONZALEZ; HASENBALG, 1982, p.91).

No conto *Maria*, a autora Conceição Evaristo traçou o enredo de uma das personagens mais emblemáticas de suas histórias que fatalmente foi morta apenas por ser negra e pobre com seu osso de pernil, sua frutas adquiridas por doação na casa onde trabalhava como empregada doméstica e sua gorjeta que dava para comprar remédio para os seus filhos doentes e um lata de *Toddy* para o consola da fome das crianças e um corte na mão feito com faca a laser que cortava até a vida. Ela havia encontrado seu amor e pai do seu primeiro filho no ônibus na volta para casa, no entanto, foi um encontro de dor, saudade, alegria e sofrimento, ela havia lembrado de como amava-o e como a vida estava difícil. Entre lembranças e conversas, o homem havia dito que mandava um beijo, um abraço e um carinho no filho que a tempos não via e com o sorriso triste terminou sua fala e deu voz de assalto no ônibus (EVARISTO, 2016, p.40-41). Em seguida, Maria ficou atordoada “Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros assaltantes?” (EVARISTO, 2016, p.41). Após o assalto a situação agravou-se ao ponto de ser confundida com os criminosos:

Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz: Negra safada, vai ver que estava de coleio com os dois. Outra voz vindo lá do fundo do ônibus acrescentou: Calma, gente! Se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui e não sei por quê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz, que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito: aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões! O dono da voz levantou e se encaminhou em direção à Maria. A mulher teve medo e raiva. [...] Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou: Lincha! Lincha! Lincha! ...Uns passageiros desceram e outros voaram em direção à Maria (EVARISTO, 2016, p.41-42).

A confusão em torno de quem era Maria não parece algo completamente ficcional, mas algo assistido com uma frequência absurda nos telejornais, nas mídias sociais digitais, em conversas informais sobre vítimas de homicídios frutos da violência contra pessoas negras, pobres e marginalizadas. Esse retrato real da sociedade brasileira permitiu que Marias e outras tantas Marias e sujeitos anônimos sejam atormentados por mortes violentas pela tirania humana. Nesse contexto, o termo “puta”, “safada” e “negra” são caracterizações destacáveis do trecho literário pelo seu

caráter racial, social e intergênero em atribuir a uma mulher negra pela sua existência em uma situação trágica atributos que pretendiam minimizar sua representação, tornando-a submissa e inferiorizada com ofensas expelidas pelo caráter sexista e misógino associado ao racismo que pretendia segregá-la das demais mulheres e considerá-la inferior com pretensões de um padrão feminino branco e elitizado.

Fatalmente, “quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho” (EVARISTO, 2016, p.42). Essa negrófobia expelida no corpo de Maria seria o ódio ao negro motivado através de um ou vários comportamentos que são associados ao odiar. É por isso que os americanos substituem a discriminação pelo linchamento. A agressão e a violência são formas de embranquecer a sociedade eliminando as características comportamentais que são associadas à população negra por meio da eliminação física (FANON, 2008, p.61). De modo a provocar “[...] o preto inferiorizado passa da insegurança humilhante à auto-acusação levada até o desespero” (FANON, 2008, p.66). Assim, vinga-se do imago que havia obcecado por tanto tempo e tornava-a apavorada, trêmula, humilhada diante dos violadores brancos (FANON, 2008, p.67).

A literatura de Conceição Evaristo expõe as mazelas que afligem a sociedade brasileira sobremaneira a população negra. Nela destaca-se o racismo e as expansões em torno das relações de gênero, desigualdades, discriminações, violências especialmente em torno da mulher negra. Agora no conto *Quantos Filhos Natalina tem?* expõem os sentimentos, sensibilidades de uma mulher no momento da gravidez, a vergonha e ódio nos períodos de gestação. Nesse contexto, a representação da mulher negra no mundo fictício sobretudo como protagonista pressupõem defini-la em seu lugar de fala, nos seus momentos de atuação e transformação de si mesma e do espaço em que habita (BASÍLIO, 2021, p.39). Apresenta também “[...] a negligência dos governantes, dos políticos e da sociedade em relação à questão do racismo que estrutura as relações sociais” (BASÍLIO, 2021, p.39).

A estratégia escrita da autora propõe problematizar a descolonizar dos corpos imposta pelo racismo e sexismo envolve a denúncia da desigualdade de gênero, produção de saberes a partir das mulheres que vivem esses contextos opressores e conseqüentemente tornou suas obras fictícias ainda mais políticas (BASÍLIO, 2021, p.51). Esse texto literário, mas do que nunca tornaram-se necessário quando se pensar na condição de subalternização e na narrativa das vivências das mulheres negras no silêncio do seu cotidiano, esse sentimento abafado passa a ser rompido nas entrelinhas dos contos de Conceição Evaristo ao ser uma voz irmã, negra e mulher, na insurreição e da revolta de cada dia em busca do pão, mas também na manutenção da vida. Embora, “cabe às

Marias, silenciadas pelos abusos históricos (vítimas da sua condição de mulher de pele preta e pobre), o peso da marginalização, da criminalidade imposta e/ou insinuada, da dúvida da decência e da honestidade” (AZEVEDO; MELO, 2017, p.108). Nessa conjuntura, “[...] Natalina é uma mulher negra, resiliente e corajosa, assim como inúmeras mulheres negras periféricas que enfrentam as normas sociais, resistindo, protestando e lutando para sobreviver” (BASÍLIO, 2021, p.52). Em sua primeira gravidez, Natalina ainda era uma adolescente:

Que a mãe a perdoasse, não batesse nela, não contasse nada para o pai. Que fizesse segredo até o Bilico. Ela não ia querer uma menina que estivesse esperando um filho. Que a mãe ficasse calada. Ela ia dar um jeito naquilo. Natalina sabia de certos chás. Várias vezes vira a mãe beber. Sabia também que às vezes os chás resolviam, outras vezes não. Escutava a mãe comentar com as vizinhas: – Ei, fulana, o troço desceu! E soltava uma gargalhada aliviada de quem conhecia o valor da vida e o valor da morte. Natalina preparou os chás e tomou durante vários dias. Ela ficava em casa cuidando dos irmãos menores. Ia fazer catorze anos. Uma coisa estava lá dentro da barriga dela e ia crescer, crescer até um dia arrebentar no mundo. Não, ela não queria, precisava se ver livre daquilo. A menina estava começando a ficar desesperada. Tomava os chás e não resolvia. Um dia a mãe perguntou-lhe como estava indo tudo. Ela não respondeu. A mãe entendeu a resposta muda da filha. Agora ela mesma é quem ia preparar os chás. Como haveria de criar mais uma criança? O que fazer quando o filho da menina nascesse? Na casa já havia tanta gente! Ela, o marido e sete crianças. E agora teria o filho da filha? Ia tentar mais um pouco de beberagens, se não desse certo, levaria a menina a Sá Praxedes (EVARISTO, 2016, p.44).

A personagem menina-mãe repudiava o nascimento do filho, pois não o desejava, teria sido fruto do namoro com um jovem menino. Sua mãe também temia a crianças recém-nascidas em virtude de enfrentar dificuldades com uma família farta composta por sete filhos, mas um representava um perigo que ela a tempo tentava evitar com os chás para tirar o “troço” quando via que não podia sustentar mais um filho. Agora, o filho da filha também seria visto como uma ser indesejável, precisava-se de uma solução através dos chás ou da Sá Praxedes, uma senhora que às vezes trazia as crianças ao mundo, outras vezes finalizava suas vidas. Ela seria a solução para o dilema, no entanto, Natalina tinha medo ao acreditar que essas pessoinhas sumidas após as mães entrarem na casa da parteira eram seu alimento diário. Para livrá-lo da ameaça: “um dia, junto com outra menina-mulher que também esperava um filho, tomou um trem para mais longe ainda. E respirou aliviada. Sá Praxedes não a pegaria nunca” (EVARISTO, 2016, p.45). A segundo gravidez também foi inesperada, mas igualmente indesejável:

Natalina passou novamente pelo momento de vergonha. Não ia contar para Tonho, mas o rapaz desconfiou. Havia noite que se assentavam no banco da praça e nem conversavam, ela só cochilava. Uma vez vomitou ao sentir cheiro de pipoca. Depois, um dia, no quarto da obra onde ele morava, quando Natalina se pôs nua, o rapaz perguntou docemente sobre aquela barriguinha que estava esperando um filho. Que ele conhecia uma tal de Sá Praxedes... Quando acabou

a falação e olhou para Tonho, o moço chorava e ria. Abraçou Natalina e repetia feliz que ia ter um filho. Que formariam uma família. Natalina ganhou preocupação nova. Ela não queria ficar com ninguém. Não queria família alguma. Não queria filho. Quando Toinzinho nasceu, ela não queria ficar morando com ele. Tonho chorou muito e voltou para a terra dele, sem nunca entender a recusa de Natalina diante do que ele julgava ser o modo de uma mulher ser feliz. Uma casa, um homem, um filho... Voltou levando consigo o filho que Natalina não quis (EVARISTO, 2016, p.46).

A segunda gestação revelou duas perspectivas, a primeira seria uma mulher-mãe que não deseja o filho e considerava a gravidez um momento de vergonha, medo e frustração. Nesse contexto, tornou-se uma voz feminina contrária à perspectiva da própria sociedade que romantiza a gravidez trazendo-a para o campo do amor maternal e realização pessoal da mulher. Nesse caso abre caminho para a segunda perspectiva, no qual o seu namorado Tonho sente-se frustrado pela rejeição de Natalina a ele e ao filho, pois imaginava que a família seria o objetivo de felicidade de todas as mulheres. No entanto, a menina-mãe sente-se em contradição com essa conjuntura impositiva e opressiva, precisava-se sair dessa situação. Compreende-se que os lugares e os símbolos construídos em torno da maternidade determinada pela hegemonia masculina sobre os corpos das mulheres consolidou no imaginário a visão feminina branda e amorosamente acolhedora dos filhos e familiar, no caso da mulher negra ainda está ligada a Mãe Preta, aquela cativa que era obrigada a amamentar, cuidar e sustentar a prole dos donos brancos (LIMA, 2022, p.14). Na terceira gravidez, Natalina também sentiu-se envergonha dessa vez por si e pelo casal que esperava o seu filho:

A mulher queria um filho e não conseguia. Estava desesperada e envergonhada por isso. Ela e o marido já haviam conservado. Era só a empregada fazer um filho para o patrão. Elas se pareciam um pouco. Natalina só tinha um tom de pele mais negro. Um filho do marido com Natalina poderia passar com sendo seu. Natalina lembrou-se de Sá Praxedes comendo crianças. Vai ver que a velha, um dia, comeu o filho desta mulher e ela nem sabia. Lembrou da primeira criança que tivera e que nem tinha visto direito, pois fora direto para as mãos-corção da enfermeira que seria a mãe. Lembrou da segunda que ela deixará com o Tonho, pai feliz. Deitaria com o padrão, sem paga alguma, tantas vezes fosse preciso. Deitaria com ele até a outra se engravidar, até a outra encontrar no fundo de um útero, que não o seu, algum bebê perdido no limiar de um tempo que só a velha Praxedes conhecia. A patroa chorava, mas parecia um pouco mais aliviada. Natalina levantou rápido e foi ao banheiro, na boca uma saliva grossa. Eram os primeiros enjoos que já começavam (EVARISTO, 2016, p.47).

Natalina persuadida pelos apelos do casal de padrões cedeu ao impulso em engravidar mais uma vez, embora fosse apenas para satisfazer o desejo da família rica, pois não ansiava em ter filhos, para ela seria mais um corpo estranho dentro da sua barriga. Nesse contexto, o tratamento imposto a mulher negra e empregada doméstica representados na figura da personagem assemelha a conotação racista e dominação pragmática que impõem os desejos mais absurdos dos

empregadores e sem receber nada por isso, deita-se com o padrão para engravidar e ter um filho que não seria seu, mas um indesejável situação em sua vida maternal sufocante, para seu próprio alívio foi esquecida após o nascimento da criança. Uma gravidez triste e enjoativa, onde “o esforço para vomitar era tão grande que trazia lágrimas aos olhos de Natalina. Ela aproveitou para, silenciosamente, chorar um pouco” (EVARISTO, 2016, p.48).

A narrativa tematiza a maternidade real e o corpo feminino na contramão construída pela concepção ideal de mãe no espaço da narração como sendo um desejo, um projeto feminino, no entanto Natalina teve quatro gestações e a infelicidade permeou esses contextos. Em contrapartida, o pensamento hegemônico não espera que uma gestante sinta vergonha e ódio de uma gravidez, as emoções esperadas são a alegria, gratidão. Conceição Evaristo contesta essa percepção ideológica na perspectiva de que as mulheres também têm direito aos próprios corpos, as decisões em torno do aborto, planejamento familiar, exercício da sexualidade livre, sem o casamento e a autonomia feminina. Embora, o ser mulher branca difere do ser mulher negra, uma vez que a primeira carrega consigo a branquura como estigma de beleza e virtude, que nunca foram “negras”, já a segunda, é descaracterizada em sua humanização (FANON, 2008, p.56). Interpretando o pedido para Natalina ser a progenitora do filho de seus padrões no período em que trabalhava como empregada doméstica à luz desse pensamento a personagem foi coisificada e transformada em objeto de uso de duas figuras brancas. Ela foi despida de seu papel humano, para ser apenas uma “mãe” temporária para um filho que nunca seria seu. Na quarta gravidez foi ainda mais dolorosa, mas também foi feliz pela primeira vez:

Natalina, entre o ódio e o pavor, obedecia a tudo. Na hora, quase na hora do gozo, o homem arrancou a venda dos olhos dela. Ela tremia, seu corpo, sua cabeça estavam como se fossem arrebentar de dor. A noite escura não permitia que divisasse o rosto do homem. Ele gozou feito cavalo enfurecido em cima dela. Depois tombou sonolento ao lado. Foi quando, ao consertar o corpo para se afastar dele, ela esbarrou em algo no chão. Pressentiu que era a arma dele. O movimento foi rápido. O tiro certo e tão próximo que Natalina pensou estar se matando também. Fugiu. Guardou mais do que o ódio, a vergonha, o pavor, a dor de ter sido violentada. Guardou mais do que a coagem da vingança e da defesa. Guardou mais do que a satisfação de ter conseguido retomar a própria vida. Guardou a semente invasora daquele homem. Poucos meses depois, Natalina se descobria grávida. Estava feliz. O filho estava para arrebentar no mundo a qualquer hora. Estava ansiosa para olhar aquele filho e não ver a marca de ninguém, talvez nem dela. Estava feliz e só consigo mesma (EVARISTO, 2016, p.50).

Quando a autora Conceição Evaristo propôs em sua construção literária esse duplo sentimento de ódio e feliz sustentando na violência cometida pelo estupro e na gestação de uma criança fruto dessa imposição violenta, o fez a partir da noção de liberdade de uma mulher que fez justiça com suas próprias mãos mesmo após um longo percurso de medo e opressão não somente

fruto do acontecimento recente, mas das violências que a foram ultrajadas primeiro na gravidez indesejada e nas tentativas de aborto com os chãs e o medo da Sá Praxedes, segundo pelo filho e a família que não queria e não desejava tornar-se membros e terceiro pelo tratamento de objeto de procriação que recebeu dos seus patrões rico, o filho desse emprestar do útero foi fruto de uma gravidez que cause a consumiu por completo em dores corporais, náuseas e sentimento de nojo e desgosto. A quarta gravidez apesar da violência sexual, foi um filho só seu e de mais ninguém, não era de Bilico, da Mãe, de Tonho, do casal rico, da Sá Praxedes, ou de mais alguém, era apenas seu, concebido nos limites frágeis da vida e morte, legitimado na força e da vingança (EVARISTO, 2016, p.50). Em sua última gravidez “[...] ela não devia nada a ninguém. Se aquela barriga tinha um preço, ela também tinha tido o seu, e tudo tinha sido feito com uma moeda bem valiosa” (EVARISTO, 2016, p.50).

Os contos presentes na obra *Olhos d'Água*, de Conceição Evaristo pressupõem não somente narrar trajetórias de dor, morte e sofrimento, mas também em como as personagens protagonistas negras interpretaram essas conjunturas e reformularam a sua atuação para além do protótipo composto pela submissão, silenciamento e violência, tornaram-se pontos de partida para reformular a participação feminina na literatura a partir da revolta, da reflexão e da reformulação desses contextos sob os olhares da autonomia e do questionamento das situações e tratamentos vistos como padrões, naturais e tradicionais. Elas pretendem romper com a barreira da opressão sendo porta voz da denúncia e da contestação das condições contemporâneas permeadas pela desigualdade, violência e desumanização em que vivem e sobrevivem as mulheres negras no subúrbio brasileiro. Uma das formas de exercitar a autonomia é possuir um discurso sobre si mesma, especialmente no conhecimento concreto da realidade. No caso da mulher negra, a discussão intercepta à experiência de ser negra em uma sociedade branca de classes e ideologias dominantes brancas em termos estéticos e comportamentais expelidos nas exigências e expectativas brancas, esse olhar se detém particularmente em torno do emocional e na vivência (SOUZA, 2021, p.45).

Aparado no discurso da resignificação, luta e resistência, Conceição Evaristo traça suas perspectivas literárias vistas sob a ótica do feminino negro nas periferias, no privado do lares permeado pela fome, medo, raiva, mas também pela resignificação aparada na amorosidade maternal e no sentimento de sobrevivência daquelas que saem diariamente do casulo dos lares para enfrentar a rotina sufocante, o preconceito, a violentação da sua privacidade e o atentado a sua própria condição de humanidade. Suas personagens simbolizam não somente um contexto feito ficticiamente, mas também amparam-se na realidade, esta mesma transmutada em dados estatísticos que denunciam a misoginia, a mortalidade femininas fruto da violência, as crianças

pobres e periféricas nos grandes ou pequenos centros do subúrbio brasileiro. São mulheres anônimas, embora invisíveis.

As narrativas que compõem a obra *Olhos D'Água*, de Conceição Evaristo são marcadas pela desigualdade, sobretudo pela indiferença perante a trajetória do povo africano e afro-brasileiro na sociedade. Os contos são claros exemplos dessa marginalização e exclusão social até mesmo no que discerne as discussões em torno da questão restritas em sua maioria aos âmbitos acadêmicos, com poucos reflexos e reflexões na própria estrutura racial brasileira (SOUZA, 2020, p.141). O racismo é sempre estrutural, isto é, ele é um elemento integrador na organização econômica e política da sociedade. Este também fornece o sentido, a lógica da reprodução das diversas formas de desigualdade e violência que moldam a vida social. Que se manifesta no interior social marcada pelos conflitos e antagonismos, pois assume-se enquanto processo político e histórico (ALMEIDA, 2019, p.28).

Trata-se de uma forma sistemática de discriminação que possui a raça como fundamento, e manifesta-se por meio de práticas conscientes ou inconscientes que propaga-se em desvantagens ou privilégios para determinados indivíduos, a depender do grupo racial ao qual esteja inserido. Não se trata unicamente de um ato discriminatório ou mesmo um conjunto de atos, mas um processo em que condições de subalternidade e privilégio se reproduzem nos âmbitos políticos, econômicos e nas relações cotidianas. O racismo individual seria como o próprio nome sugere pertencente ao campo particular ou coletivo atribuído a grupos isolados, já a concepção racista institucional ampara-se no funcionamento das instituições que moldam o comportamento humano no sentido das decisões, cálculos racionais, sentimentos e preferências, no racismo estrutural as instituições são racistas porque a sociedade é racista, isto é, parte de uma ordem social, não é criado pelas instituições, mas reproduzido por estas. A raça define a vida e a morte, sobretudo nas mazelas do mundo contemporâneo (ALMEIDA, 2019, p.26).

Mediante a exploração e exposição dos corpos das mulheres afro-brasileiras nos contos, assim como suas vivências particulares passaram a serem descritas não como parte de uma literatura de denúncia, mas politicamente emancipadora ao retratar essas mesmas personagens protagonistas femininas ressignificando a sua atuação como sujeito político perante as mazelas que atingem seu dia a dia e que são sentidos apenas por elas. Pode ser percebido que não há a existência de melhorias em termos de acesso a qualidade de vida a partir de políticas públicas no campo da educação, infraestrutura habitacional, saneamento, entre outros, que atinja a liberdade individual, mas justamente o contrário na medida em que são mulheres fictícias e reais que vem suas histórias e flagelos sendo transmitidos de uma geração a outra presente nas protagonistas, mas também retratos dos problemas reais que atingem as periferias contemporâneas. Por conseguinte, os textos

dissecam de forma nua e crua “[...] as dificuldades que fazem parte da vida de muitas mulheres que têm que conviver com as dramas marcados pela inferioridade, a dominação masculina, o opressão, a repressão e entre outras formas que, de certo modo ‘diminuem’ a figura feminina no espaço em que estão inseridas” (SOUZA, 2020, p.145).

O silêncio é rompido com a denúncia transgressora e implícita nas entrelinhas das narrativas empreendidas pelas protagonistas femininas nos contos de Conceição Evaristo. Tratando-se mais ainda de uma exposição das nuances que permeiam a realidade palpável de marginalização, opressão e exclusão sofridas pelas pessoas especialmente as mulheres que vivem nos âmbitos periféricos das grandes e pequenas cidades brasileiras. São mulheres com nome e não apenas estatísticas divulgadas nas mídias e nos jornais televisivos, trata-se de pessoas reais que foram vistas e expostas nas narrativas literárias do livro *Olhos d’Água*. São pessoas como Maria, Duzu, Ana Davenga, Natalina, entre outras, que personificaram o feminino negro nos contextos de marginalização a partir da denúncia, mas também ressignificação, construção identitária da sua performance enquanto mulher negra, autonomia e revolta. Logo congregam em torno de si os “pedaços da alma, pesadelos, vergonha, raiva, sensação de impotência, desespero, esperança, solidariedade são emoções que comunicam, no discurso, mais que palavras e pensamentos racionais” (WOLFF, 2015, p.986-987).

Considerações finais

A Literatura como meio de atuação política congrega no âmbito da representatividade feminina o papel de revolta, denúncia e intransigência desenvolvido a partir dos contextos e performances identitárias assinaladas pelas mulheres em seus enredos. Trazendo à tona sob a ótica do lugar de fala as significâncias, representações e mobilizações dos grupos sociais femininos. Logo, não se trata de um campo neutro e nem tão pouco alienado, mas constitui-se inquieto pelas perturbações de seu tempo, dos problemas do (a) autor (a), das aspirações, medos, frustrações e opressores carregados pelas suas personagens nos âmbitos de atuação.

No contexto, os contos presentes na obra *Olhos d’Água*, de Conceição Evaristo traz consigo as imagens construídas em torno das mulheres negras nas periferias das cidades. No entanto, rompem com paradigmas e preconceitos segregados ao público feminino o considerando inferior, promíscuo e corruptível, pois abordou através dos olhares sensíveis e subjetivos as nuances dos porquês que envolvem o contexto de opressão e marginalização, as violências sofridas, o medo, a raiva, a felicidade constituem-se parte do leque de experiências e sentimentos exprimidos em torno do que é ser uma mulher negra na sociedade brasileiras, quais preconceitos ainda estão associados,

os dilemas da sua vida cotidiana e as ressignificações construídas para sobrepuja ou revoltar-se contra as imposições e opressões.

Portanto, as mulheres representadas nos contos presentes no livro *Olhos d'Água*, de Conceição Evaristo foram expressões ficcionais envolvidas com o opressão, a violência, a sensação de impunidade e a desigualdade impostas ao público feminino nos âmbitos das periferias brasileiras, mas também tornaram-se vozes de denúncia e representativa feminina no contexto de exploração, exclusão e revolta, foram corpos e mentes mutilados pela perversão racial ao problematizar e ressignificar os seus contextos opressores. Logo, “ao colocar os olhos como a principal marca simbólica do sofrimento, a escritora mostra o real como fonte de construção para o ficcional” (SOUSA, 2020, p.144).

Referências bibliográficas:

- ALMEIDA, Silvio Luiz de. *Racismo Estrutural*. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. 264 p.
- AZEVEDO, Natanael Duarte; MELO, Iran Ferreira de. A Construção do Feminismo em “Olhos D’Água”, de Conceição Evaristo: uma análise de Performances Pós-Identitárias do Gênero. *Línguas & Letras*, v.18, n.40, 12 dez. 2017, p.101-111. Disponível em:< <https://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/article/view/17144>>. Acessado em: 05 dez. 2023.
- BASÍLIO, Esdra. Olhos D’Água de Conceição Evaristo e o Feminismo Decolonial. *Revista Discente Ofício de Clio*, v.6, n.11, jul./dez. 2021, p.37-56. Disponível em:< <https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CLIO/article/view/22138>>. Acessado em: 11 jan. 2023.
- CASTRO, Giovana de Carvalho. E eu (ainda) não sou uma mulher? Gênero, interseccionalidade e silêncio racial. *Revista Em Pauta*, Revista da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n.47, v.19, 2021, p.170-183. Disponível em:< <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta/article/view/56086>>. Acessado em: 05 jan. 2023.
- CÉSAIRE, Aimé. *Discurso sobre a Negritude*. Belo Horizonte: Nandyala, 2010. 120 p. (Coleção Vozes da Diáspora Negra, v.3). Disponível em: < https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5663271/mod_resource/content/1/%5BAULA%20%5D%20Cesaire_Discurso%20sobre%20a%20negritude.pdf>. Acessado em: 14 fev. 2023.
- EVARISTO, Conceição. Da representação à auto-apresentação da Mulher Negra na Literatura Brasileira. *Revista Palmares*, set. 2005a, p.52-57. Disponível em:< <https://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2011/02/revista01.pdf>>. Acessado em: 05 jan. 2023.
- EVARISTO, Conceição. Da grafia-desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita. *Z Cultural - Revista do Programa Avançado de Cultura Contemporânea*, Rio de Janeiro, agost. /2005b, p.1-3. Disponível em: < <http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/da-grafia-desenho-de-minha-mae-um-dos-lugares-de-nascimento-de-minha-escrita/>>. Acessado em: 06 jan. 2023.
- EVARISTO, Conceição. *Olho D’Água*. 1.ed. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2016. 116 p.
- FANON, Frantz. *Pele Negra, máscaras brancas*. Tradução: Renato da Silveira, Salvador (BA): EDUFBA, 2008. 194 p. Disponível em:< <https://www.geledes.org.br/wp->

content/uploads/2014/05/Frantz_Fanon_Pele_negra_mascaras_branças.pdf>. Acessado em: 14 fev. 2023.

GONZALEZ, Lélia; HANSENBALG, Carlos. *Lugar do negro*. v.3, Rio de Janeiro: Marco Zero, 1982. 115 p. (Coleção 2 pontos). Disponível em: <<https://negrasoulblog.files.wordpress.com/2016/04/lc3a9lia-gonzales-carlos-hansenbalg-lugar-de-negro1.pdf>>. Acessado em: 11 jan. 2023.

GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. *Revista Ciências Sociais Hoje*, Anpocs, 1984, p.223-244. Disponível em:<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4584956/mod_resource/content/1/06%20-%20GONZALES%2C%20L%20C%20A9lia%20-%20Racismo_e_Sexismo_na_Cultura_Brasileira%20%281%29.pdf>. Acessado em: 14 fev. 2023.

KILOMBA, Grada. *Memórias da Plantação* – episódios de racismo cotidiano. Tradução: Jess Oliveira, Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2019. 244 p. Disponível em:<https://www.ufrb.edu.br/ppgcom/images/MEMORIAS_DA_PLANTACAO_-_EPISODIOS_DE_RAC_1_GRADA.pdf>. Acessado em: 05 jan. 2023.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (org.). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas Latino-americanas*. Colección Sur Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: CLACSO, set. 2005. p.107-130. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2591382/mod_resource/content/1/colonialidade_do_saber_eurocentrismo_ciencias_sociais.pdf>. Acessado em; 08 jan. 2023.

LIMA, Alyne Barbosa. *Olhos D'Água, de Conceição Evaristo: memória e ancestralidade para agência do feminino negro*. Dissertação (Mestrado) –Universidade Federal de Uberlândia, Pós-Graduação em Estudos Literários, Uberlândia, 2022. 128 p. Disponível em:<<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/34088/3/OlhosD%C3%A1guaConcei%C3%A7%C3%A3o.pdf>>. Acessado em: 10 jan. 2023.

MELO, Henrique Furtado de; GODOY, Maria Carolina de. Escrivência e produção de subjetividades: reflexões em torno de “Olhos D’Água”, de Conceição Evaristo. *Signótica*, Goiânia, v.28, n.1, jan./jun. 2016, p.23-42. Disponível em:<<https://revistas.ufg.br/sig/article/view/38912/24726>>. Acessado em: 05 jan. 2023.

PALMEIRA, Francineide Santos. Escritoras negras e representações de insurgência. *Seminário Internacional Fazendo Gênero 9: diásporas, diversidades, deslocamentos*. Anais do Seminário Internacional Fazendo Gênero 9: diásporas, diversidades, deslocamentos, Florianópolis-SC: Universidade Federal de Santa Catarina, 2010, p.1-13. Disponível em:<http://www.fg2010.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1278265153_ARQUIVO_FrancineidePalmeiraFG9.pdf>. Acessado em: 07 jan. 2023.

RIBEIRO, Djamila. *Lugar de Fala*. São Paulo: Sueli Carneiro: Editora Jandaíra, 2021. 112 p. (Feminismos Plurais/coordenação de Djamila Ribeiro).

SOUZA, Rodrigo Nunes de. Olhos d’Água e as insubmissas lágrimas de Conceição Evaristo: marcas de violência em contos afro-brasileiros. *Frontería*, Foz do Iguaçu, v.1, n.1, agost. /dez. 2020, p.140-163. Disponível em: <[https://revistas.unila.edu.br/litcomparada/article/view/1991#:~:text=Esse%20artigo%20destaca%20como%20a,2014\)%20e%20Insubmissas%20l%C3%A1grimas%20de](https://revistas.unila.edu.br/litcomparada/article/view/1991#:~:text=Esse%20artigo%20destaca%20como%20a,2014)%20e%20Insubmissas%20l%C3%A1grimas%20de)>. Acessado em: 06 jan. 2023.

SOUZA, Neusa Santos. *Tornar-se negro ou As vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social*. 1.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2021. 171 p.

WOLFF, Cristina Scheibe. Pedacos de alma: emoções e gênero nos discursos da resistência. *Estudos Feministas*, Florianópolis, v.23, n.3, set./dez. 2015, p.975-989. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/ref/a/Zpx7zFsc8cdWv7K68bC5bJf/abstract/?lang=pt>>. Acessado em: 06 jan. 2023.

Recebido em: 17.01.2023

Aprovado em: 25.02.2023

As limitações da perspectiva êmica

Mario Jorge da Motta Bastos*

Caio Rodrigues Schechner**

Caio de Amorim Féo***

A presente entrevista é uma transcrição adaptada dos episódios #13 e #13.1 – idealizados e conduzidos por Caio Schechner (CS) e com a participação de Caio Féo (CF) – do podcast *Translatio Cast*, projeto do laboratório *Translatio Studii*: Grupo de Pesquisa Dimensões do Medievo, sediado na Universidade Federal Fluminense. Os episódios consistem em uma entrevista com o Dr. Mário Jorge da Motta Bastos (MJMB), professor titular da Universidade Federal Fluminense há mais de 30 anos. Ela trata das perspectivas êmica e ética de abordagem do passado, concedendo especial atenção às limitações da primeira, tema sobre o qual o autor vem se posicionando criticamente desde o seu livro *Assim na Terra como no Céu...: Paganismo, Cristianismo, Senhores e Camponeses na Alta Idade Média* (São Paulo: EDUSP, 2013).

No entender dos envolvidos, a divulgação em formato escrito justifica-se por duas principais razões. A primeira é por entender que tal tema, hoje, representa uma das principais questões, tanto no âmbito acadêmico quanto político, relativas ao estudo da História; daí a importância desta intervenção e sua difusão nos mais variados espaços. A segunda é que, pela complexidade dos temas abordados, considerou-se desejável a publicação do conteúdo em um formato que viabilizasse o seu estudo mais minucioso, no ritmo que aprouver aos interessados.

Caio Schechner: Há alguns anos, em várias oportunidades, você tem alertado sobre as limitações da adoção exclusiva, pelos medievalistas, da chamada perspectiva êmica. Como introdução à nossa entrevista, gostaria que você nos explicasse no que consiste essa perspectiva, e qual relação ela vem estabelecendo com os estudos medievais nos últimos tempos.

* Professor Associado da Universidade Federal Fluminense, onde atua nos cursos de graduação e pós-graduação em História. Autor de vários artigos e livros, é pesquisador do *Translatio Studii* e coordenador do Centro Ciro Cardoso de Pesquisa do Pré-Capitalismo (CCCP-Prék). Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq.

** Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense – PPGH-UFF. Bolsista CAPES e membro dos laboratórios *Scriptorium*: Laboratório de Estudos Medievais e Ibéricos e *Translatio Studii* - Núcleo Dimensões do Medievo (História, Língua e Filosofia) da Universidade Federal Fluminense. E-mail para contato: caio.schechner@gmail.com

*** Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense – PPGH-UFF. Bolsista CAPES e membro do laboratório *Translatio Studii* - Núcleo Dimensões do Medievo (História, Língua e Filosofia) da Universidade Federal Fluminense. E-mail para contato: caiofeo@id.uff.br

Mário Jorge da Motta Bastos: Não é comum, entre os historiadores, que eles assumam, nas obras que produzem, as perspectivas teóricas mais gerais e específicas que orientam as suas abordagens. Em geral, falam muito pouco de teoria, inclusive da teoria que embasa seus próprios trabalhos. Os historiadores, e os medievalistas entre eles, também não são dados a expressar, de forma clara, perspectivas ainda mais circunscritas que orientam as suas análises, sequer a nomeá-las. Não me lembro de nenhum historiador que, ao iniciar a abordagem de algum tema em História Medieval, explicita minimamente sob que perspectiva a aborda: se “por dentro”, o que seria uma forma mais simples de se referir à perspectiva êmica – ou seja, se a sua abordagem do tema em questão vai se dar a partir dos parâmetros, dos referenciais internos que orientam a própria sociedade que vai estudar, tais como suas proposições, expressões, conceitos, concepções intrínsecas àquela sociedade –, ou se o historiador controlará as intervenções que produz sobre as referências, introduzindo as suas próprias – o que definiria uma perspectiva ética. Essa é uma questão fundamental, e que se não é explicitada pelos medievalistas, não implica que eles não atuem a partir de tais referências.

Eu lembraria aqui de um caso bastante significativo, pela importância que tem o exemplo em questão. Suponho que vocês tiveram, em algum momento de sua trajetória como medievalistas, contato com o livro *Idade Média: nascimento do Ocidente* (São Paulo: Brasiliense, 1986), de Hilário Franco Jr. No início da obra, o professor faz um balanço muito recorrente entre os medievalistas que produzem livros introdutórios a esse período, que é chamar a atenção dos leitores, que se imagina serem iniciantes no estudo do campo, para a enorme carga de preconceito que pesa em relação à História Medieval. Refiro-me às referências clássicas de uma visão extremamente negativa da Idade Média elaborada por humanistas e sobretudo renascentistas, e o preconceito de juízo inverso, devido especialmente aos românticos, que ao contrário valorizaram positivamente o período em questão, mas igualmente atribuindo a ele uma série de inconformidades. O balanço que o professor Hilário faz é que as deformações produzidas acerca da Idade Média decorreram, em ambos os casos, do fato de que presentes diversos se apropriaram da Idade Média visando a justificar a si próprios. Isso parece indicar que, toda vez que o presente se projeta sobre qualquer passado histórico a partir de suas próprias perspectivas e referenciais, essa projeção está fadada a produzir deformação. De forma que, na sequência da obra, propõe-se que a superação desse quadro negativo de deformações teria sido enfim alcançada por uma História profissional, que no que se refere especialmente à Idade Média, passou a enxergá-la com os “olhos dela própria”. Aí parece que se expressa o antídoto fundamental: impedir que presentes diversos, aquele do próprio historiador, orientassem a abordagem do passado, para que ele fosse fundamentalmente estudado a partir de suas próprias concepções.

Ora, há aí, sem que em nenhum momento se encontre qualquer referência às perspectivas êmica ou ética, uma clara defesa da primeira, que é inclusive muito cara à historiografia francesa, especialmente a terceira geração dos Annales. Essa posição tem em Alain Guerreau um grande defensor, a partir da sua perspectiva de que teria ocorrido uma ruptura societária que se produziu no século XVIII, e as sociedades humanas posteriores a tal momento seriam baseadas em perspectivas radicalmente distintas daquelas anteriores, e, portanto, inclusive da sociedade medieval. Assim, qualquer projeção que se faça para o estudo dessas sociedades referenciadas por conceitos e dinâmicas posteriores estará fadado menos a elucidar o passado do que confundi-lo, deformá-lo. Essa perspectiva é muito vigorosa quando, por exemplo, ele questiona o emprego de expressões para a abordagem da sociedade medieval que sejam estranhas aos usos feitos na própria Idade Média.

Acho que vale a pena insistir que é uma predominância que me parece vigente, mas que assume muito pouco essas perspectivas, não esclarecendo aos leitores a sua existência. Seria muito positivo se o fizessem, porque assim o leitor teria clareza, à partida, de que há um parâmetro fundamental orientando a análise da sociedade medieval. Ou seja, se a obra em questão aborda a partir de (e limitada aos) seus referenciais e formas internas de compreensão, que expressaria a perspectiva êmica, ou se o historiador mobiliza instrumentos, conceitos, metodologias, referenciais teóricos estranhos ao contexto em questão, para submeter essa sociedade à sua análise e interpretação.

Caio Féo: Mário, particularmente quando busco realizar leituras sobre a perspectiva êmica, sempre me parece uma questão de incompreensão da área da História acerca do que nós de fato produzimos. Ao longo do século XX, o pós-modernismo talvez tenha sido uma das correntes mais batalhadoras em relação à questão da objetividade da História, ou mesmo ao seu caráter de ciência. Na sua visão, qual seria o principal perigo de tomar partido da perspectiva êmica – ainda que não declarada explicitamente numa produção historiográfica – e, nesse âmbito, qual seria a importância da relação objetividade e subjetividade? Pois me parece que a recusa da perspectiva ética deriva do historiador se enxergar em uma posição que não condiz com o seu objeto de estudo, de forma que seria necessário suprimir essa posição do presente em prol de um passado cada vez mais objetivo. Algo que já parece ter sido tentado pelo historicismo, mas que aparentemente não rendeu frutos positivos, ou pelo menos bastante contestáveis. Como você vê esse tipo de relação, considerando as perspectivas êmica e ética?

M.J.M.B.: É necessário ter clareza de que aquilo que genericamente referenciamos aqui por perspectiva êmica, é uma realidade que efetivamente se impõe ao historiador e com a qual ele tem que se relacionar. Penso que o que encontramos nas fontes primárias, de natureza diversa, com que trabalhamos, é a perspectiva êmica. Pois toda fonte primária é um registro, mais ou menos limitado e circunscrito, produzido no âmbito da sociedade que o historiador pretende estudar. A questão não é negar a sua existência ou importância, pois fundamentalmente dela depende o trabalho do historiador.

Se a perspectiva êmica é a perspectiva de partida com a qual trabalham os historiadores, porque as suas fontes primárias são expressões êmicas, a questão passa a ser a seguinte: é razoável supor que ao historiador compete essencialmente reestabelecer no presente lógicas, dinâmicas e perspectivas de mundo que referenciaram sociedades do passado? Se o for, sua função implicará em fundamentalmente trazer e revelar no presente as concepções êmicas que o historiador localiza nos documentos com os quais trabalha. Talvez o limite maior, a meu ver, da concepção êmica, é que a prática historiográfica passa a estar fundamentalmente orientada, de forma clara ou não, pela reprodução, no presente, de concepções do passado associadas aos mecanismos de dominação e exploração. Se as fontes a que me referi são historicamente produzidas especialmente por setores das classes dominantes das muitas sociedades que jazem no tempo, a perspectiva êmica potencialmente estará fadada a trabalhar a partir de visões de mundo promovidas no âmbito das elites do passado, o que pode potencialmente transformar o historiador, pela impossibilidade de uma abordagem crítica dessas manifestações, em um profissional que se dedica a reproduzir, no presente, as visões de mundo desses grupos.

Na perspectiva êmica, o critério da reflexão crítica do historiador fica bastante circunscrito a elementos de natureza técnica. Qualquer crítica que se pretenda fazer a uma visão de mundo recuperada do passado a partir de suas referências depende de um contraponto que lhe seja feito, que pode ter sido produzido inclusive naquela própria sociedade, mas que dependerá fundamentalmente da intervenção interpretativa do historiador. A abordagem êmica, que parece mais ajustada porque mais primariamente informada pelas concepções de mundo do passado, ignora que estas são concepções submetidas a determinações de tipo muito diverso. Estão muito longe de ser aquilo que se pretende ao dizer que são visões que a sociedade produz acerca dela mesma. Elas têm um enquadramento social específico, posições que muitas vezes decorrem das distinções de classe, gênero, faixa etária, no interior da sociedade em questão. A abordagem de uma sociedade a partir de seus próprios esquemas de interpretação do mundo, palavras e expressões, parece-me, na verdade, muito oposto a qualquer objetividade. Nesse caso, seriam as subjetividades do passado em questão a predominar na análise do historiador. Quando o historiador consegue

estabelecer, a partir de um trato dos registros documentais, as perspectivas êmicas que aquela sociedade produziu, ele apenas se preparou para começar a fazer História. Antes de repousar tranquilo por ter cumprido a sua função, ele deve considerar que apenas se preparou para começar a realizá-la de fato. Não me parece que seja um bom caminho para o historiador evitar o exercício da sua função atribuindo aos entes do passado uma capacidade superior de expressar a sociedade em que viviam. Essa tarefa é do historiador.

C.S: Mário, você coloca uma questão muito importante, que é a não rejeição absoluta da perspectiva êmica, uma vez que ela é o nosso primeiro contato com as sociedades que vamos estudar. O que você defende é a limitação dessa perspectiva se mobilizada como um fim em si mesmo, e não um meio, isto é, como uma etapa indispensável à análise do historiador, ainda que apenas o seu começo. Gostaria de perguntar como você pensa na possibilidade de ultrapassar essa perspectiva. Como seria possível operar uma passagem a uma abordagem mais analítica, mais explicativa, ou mais ética, se preferirmos? Em outras oportunidades, você considerou que uma das maneiras mais potentes de fazer isso seria através do instrumental teórico do marxismo. Peço que você explique como seria viável fazer isso nessa perspectiva, se possível mobilizando os conceitos de essência e aparência.

M.J.M.B: Na minha avaliação, o historiador deve sempre operar na articulação entre os registros êmicos e a perspectiva ética que deriva de sua intervenção. Talvez fosse mais adequado considerar que a via de interpretação em História envolva uma perspectiva dialética, que é aquela que opera pela articulação constante entre o referencial êmico e sua crítica ética. No campo do marxismo, que é com o qual eu me identifico na minha prática historiográfica, há um paralelismo evidente com aquilo que diz respeito ao fenômeno da essência e da aparência. A frase é clássica e certamente todos conhecem: “toda ciência seria supérflua se houvesse coincidência imediata entre a aparência e a essência das coisas”. Ou seja, se os humanos fossem capazes, por intermédio dos seus sentidos, de apreender a realidade última dos fenômenos da natureza com os quais se relacionam, todo conhecimento científico e sistemático seria supérfluo. Bastaria que os humanos permitissem que a realidade tocasse seus sentidos para que fôssemos capazes de apreender imediatamente a realidade. Sabemos que não é assim. A realidade se manifesta em aparência, que se relaciona com uma dimensão mais profunda dos fenômenos, que é a essência que os constitui. Trabalharíamos aí os fenômenos em duas dimensões constitutivas: a aparência, que imediatamente se revela e é apreensível pelos sentidos, e a essência, que os constitui efetivamente.

As limitações da perspectiva êmica

É preciso ter cuidado para não pretendermos que a aparência seja uma falsificação do fenômeno, necessariamente falsa em relação à essência. A questão não é de falsidade. A aparência é uma manifestação efetiva do real, expressa a partir da sua própria essência. É como se os fenômenos se manifestassem em camadas sucessivas de aparência, e o processo de conhecimento envolve o movimento que permita ao analista perfurar essas camadas sobrepostas de aparência, para apreender a sua essência constitutiva fundamental, que constituiria, nessa metáfora, o seu núcleo. Trata-se do famoso “método da cebola”, associado à perspectiva marxiana. Esse núcleo é tão fundamental que é capaz, inclusive, de explicar as aparências possíveis que um dado fenômeno pode assumir em certo contexto para aqueles que com ele se relacionam. A aparência não explica a essência, mas a revela. É a superação progressiva das formas aparentes que permite a percepção da essência.

Se fizermos um paralelismo com as questões êmica e ética, as fontes nos revelam a aparência que os fenômenos tomaram para aqueles que os viveram no contexto específico em que foram vivenciados e referenciados. O caminho fundamental para chegar à essência, cuja aparência as fontes revelam, é a crítica sistemática da aparência manifesta nos registros documentais. A questão fundamental talvez seja, em face de qualquer registro histórico, entender por que o fenômeno chega a assumir tal aparência ao ente coletivo que produziu o registro em questão.

Uma tal perspectiva está intimamente associada àquilo que concebemos que seja a função da História. A meu juízo, ela é primordialmente o esclarecimento do presente. Por mais remota que seja uma sociedade que o historiador pode estudar, sua apreensão interessa fundamentalmente ao presente. Não estudo a sociedade medieval para explicar aos medievais como era a sociedade em que eles viviam, até porque isso seria uma impossibilidade. Mas sim para entender o que ela tem de específico, e também de essencialmente idêntico à sociedade contemporânea em que eu mesmo me inscrevo. Costumo dizer que um outro nome para o historiador é “perspectivador do presente”. É isso que nos cabe: dar dimensão histórica a problemas, questões e demandas que são colocadas por nosso próprio tempo. Toda História é, pratique-se ou não dessa forma, um conhecimento de natureza comparativa. Qualquer especificidade só se estabelece em função da diversidade. Eu só entendo o que é específico em nossa contemporaneidade se sou capaz de contrapor as particularidades de um fenômeno no presente à diversidade das manifestações históricas desse mesmo fenômeno. Essa é a competência fundamental do historiador: dispor no tempo os fenômenos que afligem o presente. Ou vocês têm dúvida que, por exemplo, o campo da história das epidemias vai conhecer novamente um vertiginoso crescimento nos próximos anos?

C.F: Até que ponto trabalhamos com documentações específicas que possam contribuir para o esclarecimento maior ou menor da aparência e da essência? Existem fontes capazes de trazer uma dinâmica mais clara, ou talvez mais complexa a respeito desse assunto? Por vezes, essa perspectivaêmica parece muito voltada aos termos que aparecem nas documentações, e sua ausência supostamente traria, automaticamente, a conclusão de que o fenômeno que estamos buscando não existiu, ou não aconteceu conforme previamente se pensava. Isso acaba sendo uma frustração pela qual todo historiador passa: você tem uma pergunta, debruça-se sobre a documentação e não encontra aquilo de maneira mais explícita, ou no nível de detalhamento que gostaríamos. Isso envolve a relação presente-passado, e a nossa intenção de compreender, antes de tudo, o próprio presente. Comecei a recordar algumas temáticas que vêm ganhando destaque, como raça, violência, corrupção, arte, e tradicionalmente até investigações sobre o que seria o Estado. Porém, muitas vezes não encontramos esses termos nas documentações que trabalhamos.

Há uma possibilidade de se investigar essas temáticas e o que esses termos representam de maneira tão significativa pra nós, mobilizando documentos que não necessariamente fazem referência a esses termos?

M.J.M.B: Lembro de uma referência de Georges Duby, no livro de entrevistas concedida ao filósofo francês Guy Lardreau, *Diálogos Sobre a Nova História* (Lisboa: Dom Quixote, 1989), onde ele usa a ideia de fontes mais ou menos encharcadas de ideologia. O juízo que faz não é de hierarquizar fontes em relação à autoridade, ou qualidade maior ou menor. De fato, não me parece que seja um bom encaminhamento. Porém, no estudo de temas mais circunscritos, penso que é correto entender que haja fontes mais ou menos ricas, detalhistas, e portanto interessantes, não em si mesmas, mas em função de um fenômeno específico que o historiador pretende estudar. Parece-me adequado conceber que haja também, nos registros históricos, expressões maiores ou menores do que poderíamos considerar pela perspectiva da objetividade e da subjetividade. Por exemplo: um inventário do patrimônio fundiário do período carolíngio é um registro mais objetivo do que a biografia de Carlos Magno, de Eginardo? Ora, é razoável partir do princípio de que há fontes em que o fenômeno ideológico é mais concentrado do que outras, que pretendem ser, em princípio, registros mais precisos. Mas eu não creio que haja fontes mais próximas da essência de uma sociedade, e, portanto, mais ricas em essência do que em aparência. Trabalhar na dialética entre esses polos significa que a essência é revelada pela intervenção do historiador. É ele que fundamentalmente faz revelar a dinâmica fundamental de articulação de uma dada sociedade a partir de seu esforço interpretativo.

As limitações da perspectiva êmica

Para fazê-lo, podemos partir da perspectiva de que há certas condições mais favoráveis, por exemplo o trabalho com uma base documental mais ampla, atingindo, pela diversidade das fontes, uma apreensão mais global do objeto. Do trato com essa diversidade, o historiador pode fazer a crítica sistemática das formas da aparência para compreender a dinâmica fundamental de articulação da sociedade. Penso que seria improvável conseguir fazê-lo a partir de registros documentais muito limitados. No campo da História Medieval no Brasil, ainda é muito frequente que pesquisas de mestrado e doutorado se definam por fonte, e não por tema. As pesquisas em questão têm por objeto uma fonte individual, ou uma tipologia documental.

Toda e qualquer fonte é rica em termos de registros que produz. Porém, a imensa maioria tem uma inscrição, em geral, bastante circunscrita. É difícil imaginar que a crítica de registros tão limitadamente enquadrados na realidade na qual foram produzidos seja capaz de propiciar a compreensão do processo mais complexo que fundamenta a sociedade abordada. Mas, se proponho que o ofício opere na base da dialética entre o registro êmico e a intervenção ética do historiador, fica subentendido que todo o referencial teórico, conceitual, a metodologia, sejam estranhos ao contexto que o historiador estuda. Eles são resultado do aperfeiçoamento teórico de nossa disciplina, que é muito recente. Essa palavra unívoca na nossa língua – História –, possui duas acepções: de um lado, o resultado da vivência de homens e mulheres no tempo, de outro, o conhecimento produzido sobre essa vivência histórica. Ainda que a meu juízo o segundo sentido tenha o primeiro por referência fundamental, é preciso destacar que esses dois não se confundem completamente. O objetivo da história-conhecimento deve ser apreender, de forma mais plena possível, a história-vivida. Mas elas não são o mesmo. Não há como pretender ainda sustentar proposições, no mínimo românticas, de uma reconstrução do passado tal como ele foi. A História é uma construção. E essa construção envolve um profissional lidando com ferramentas que foram desenvolvidas e seguem se desenvolvendo. E que vão ser obrigatoriamente estranhas ao contexto de qualquer sociedade que anteceda, no tempo, a profissionalização da nossa disciplina.

Ora, isso implica, necessariamente, reduzir toda realidade do passado à dinâmica do presente, por usar seus referenciais, conceitos, metodologia, base teórica? Evidentemente que não. Porque, quando partimos para o estudo dessas sociedades com o arsenal derivado do desenvolvimento de nossa disciplina, trata-se de verificar a aplicabilidade, a adequação dos fenômenos aos instrumentais que o historiador mobiliza. O anacronismo não está nesse movimento. É equivocado partir da premissa de que, por exemplo, um estudo de gênero que não está dedicado à sociedade contemporânea seja anacrônico. O que compete ao historiador é avaliar a validade histórica do conceito, sua aplicabilidade. E o fato de que não se aplica, se for o caso, é revelador. Revelador daquilo que é o objetivo maior da História: a compreensão do presente.

Sempre que o historiador encontra sociedades outras dispostas no tempo em que as dinâmicas do presente não operam, o passado está cumprindo a sua função fundamental: ajudando a revelar uma especificidade do presente.

Portanto, não ocorre, necessariamente, deformação. A História é um conhecimento que opera por tradução. Tradução de realidades diversas em benefício do presente, visando ao esclarecimento de suas especificidades. A consequência da radicalização dessa perspectiva, de que qualquer iniciativa que se projete do presente sobre o passado produz anacronismo, é que a história humana perde qualquer dimensão de concatenação. Os humanos parecem reinventar a história a cada momento. Os nexos históricos se perdem. Se você parte da premissa de que quaisquer referenciais e conceitos da nossa contemporaneidade são primariamente equívocos quando empregados em qualquer outra sociedade, o presente se torna incompreensível, pois deixa de ter qualquer parâmetro de comparação. Esse suposto rigor antianacrônico faz com que o presente perca qualquer possibilidade de explicação. Como chegamos aqui, se o presente é primariamente tomado como uma realidade específica e irreduzível a qualquer movimento de comparação histórica? O problema aí não é a perda da capacidade de entender o passado, mas de entender o presente, o que é muito mais grave. O anacronismo está numa perspectiva apriorística que projete no passado dinâmicas que são especificidades do presente. Mas a especificidade do presente depende de que o passado seja investigado a partir de referenciais comparativos, e não do oposto. Do contrário, as potenciais especificidades do presente passam a ser apriorísticas, um suposto, pois não são conferidas a partir da análise histórica.

A referência não é necessariamente marxista. Marc Bloch, por exemplo, defendia rigorosamente que toda história é feita a partir do presente, em seu benefício. O marxismo opera segundo a famosa frase “a anatomia do homem é uma chave para a anatomia do macaco”. Trata-se de uma metáfora que propõe a dinâmica de que a nossa contemporaneidade é fundamental para a nossa capacidade de compreender o passado. Na sociedade capitalista, certas realidades e fenômenos assumiram uma forma histórica cuja plenitude permite entender, inclusive, manifestações circunscritas suas no passado. Um exemplo clássico é a moeda: ela assume no capitalismo uma dimensão tal que a plenitude dessa forma permite entender as expressões da moeda em sociedades do passado, e as funções comparativamente limitadas que ela assumiu em cada contexto. Portanto, é o nosso trato com certos fenômenos expressos em níveis de complexidade superiores à de manifestações históricas pretéritas, que nos ajuda a entendê-las. A forma da moeda no mundo antigo não permite entender a plenitude da moeda no mundo contemporâneo, mas o contrário, sim. O presente ilumina o passado. Portanto, a meu juízo, são inadmissíveis as perspectivas que estou aqui criticando. Trata-se, entre outras coisas, de privar o

historiador daquilo que é a essência de seu ofício. É competente, funcional, uma História que pretenda tão somente revelar no presente dinâmicas passadas, sem submetê-las a nenhum crivo analítico, interpretativo, crítico? Os historiadores precisam assumir que fazem História de uma certa forma não porque não haja outra, mas porque a partir de algum momento assumiram, explícita ou implicitamente para si, que a sua parece ser a forma mais adequada. Mas não se trata, jamais, do resultado de uma inevitabilidade.

C.S: Para finalizar nossa conversa, gostaria que você fizesse uma avaliação de quais são as possibilidades da reversão dessa hegemonia da perspectiva êmica, e quais estratégias poderíamos empregar para atingir esse objetivo.

M.J.M.B: O meu esforço tem sido, em todos os espaços em que tenho a oportunidade de fazê-lo – na própria UFF, na graduação e na Pós, nos congressos de que participo, em minicursos de teoria da história – o de promover uma tomada de consciência. Minha intenção não é subverter a concepção de História de ninguém ali presente. O que eu tenho insistido muito com os alunos é que, como eu disse, a História é hoje feita de maneiras muito diversas, e, portanto, ninguém pode naturalizar a forma como a faz. A minha proposição, portanto, é a de conscientização. Insisto em que cada um reflita sobre como concebe a História, e sobre a maneira como a pratica, e também quais são as implicações que cada perspectiva confere à pesquisa que se vai desenvolver.

A proposição de um predomínio da perspectiva êmica, se de fato é ela que se impõe, passa pelo reconhecimento de que ela opera a partir de certas premissas e proposições que são passíveis de debate e que não estão primariamente autorizadas. Tampouco são o antídoto que se supõe à deformação que ocorre da projeção do presente sobre o passado. Há muita deformação intrínseca à perspectiva êmica. Participo de um grupo em que recentemente lemos o manual *A civilização feudal: do ano mil à colonização da América*, de Jérôme Baschet (São Paulo: Globo, 2013), em que a perspectiva do autor, como discípulo da 3ª geração dos Annales, é primariamente êmica. O livro serve, inclusive, de exemplo para muito do que foi discutido aqui. É uma perspectiva êmica que o autor não nomeia, não assume com plenitude de clareza, mas que o informa. E que é frequentemente quebrada no decurso da obra, porque há momentos que, depois de realizar um inventário considerável de uma concepção expressa pela sociedade que analisa, ele é obrigado a fazer diversos ajustes, acusando a limitação social da perspectiva em questão. Não é incomum que a perspectiva êmica não claramente assumida tenha que frequentemente avançar para além do seu referencial fundamental para se criticar, porque parece, em certos momentos, muito evidente, por exemplo no manual em questão, que o que vai sendo caracterizado como concepção da sociedade

medieval poderia ter tido uma manifestação histórica, de fato, muito circunscrita e limitada. Superar a perspectiva êmica, se ela for de fato predominante, só pode se realizar se cada um dos que produzem História Medieval tomarem consciência da existência dessa perspectiva, considerarem os seus limites, e conceberem que fazer História é mais do que reproduzir no presente as concepções de mundo que jazem no passado. Convém submetê-las à crítica, inclusive explicando por que estas concepções puderam ser tão vigorosas nas sociedades em que foram produzidas, quais funções cumpriam no que diz respeito à manutenção do *status quo*, da atenuação de tensões e contradições sociais.

Se juntarmos aqui alguns medievalistas, tenho certeza de que, para alguns, a melhor caracterização da sociedade medieval é a de uma “sociedade de ordens”, essencialmente articulada em torno da reciprocidade estabelecida entre as três ordens fundamentais, a dos *oratores*, *bellatores* e *laboratores*: aqueles que oram, aqueles que guerreiam e aqueles que trabalham. Proposição essa que torna, por extensão, inadequada qualquer perspectiva de conceber a sociedade medieval como uma sociedade com classes. A questão é: se você se propõe a estudar conflitos e contradições, a concepção da “sociedade de ordens” não vai te ajudar muito, pois ela é forjada no âmbito daquela sociedade justamente para negar o conflito e a contradição. Ela tem uma função apaziguadora no interior daquela sociedade. Foi operativa? Sim, em grande parte foi. Os camponeses, por exemplo, não lutaram o tempo inteiro, mas quando lutaram, rompiam com ela. Portanto, superar a perspectiva êmica, se for interessante como julgo que seja, implica superar também uma concepção de História, uma forma de fazê-la, o que não é nada simples. Não tenho certeza do quanto cada um de nós tem controle sobre a formação que tem, e, portanto, sobre a concepção de História que chegamos a esposar. Meu esforço é bem básico: chamar atenção para a diversidade, propor a cada um que identifique como faz História e que reconheça as possibilidades e limites da sua forma.

Recebido em: 16.03.2023

Aprovado em: 29.08.2023

